

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ
ім. Г.Є.Пухова

МОДЕЛЮВАННЯ
ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ВИПУСК 89

КИЇВ - 2019

Відображено основні аспекти моделювання складних технічних систем та нових інформаційних технологій: теоретичні питання аналізу та синтезу, математичне забезпечення, алгоритми розв'язку задач моделювання, побудова баз даних, систем штучного інтелекту, обчислювальних мереж та розробка моделей для дослідження надійності технічних систем, розробка програмного забезпечення, моделі діагностики.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, студентів, які займаються питаннями проектування складних систем.

Отражены основные аспекты моделирования сложных технических систем и новых информационных технологий: теоретические вопросы анализа и синтеза, математическое обеспечение, алгоритмы решения задач моделирования, построение баз данных, систем искусственного интеллекта, вычислительных сетей и разработка моделей для исследования надежности технических систем, разработка программного обеспечения, модели диагностики.

Для научных и инженерно-технических работников, студентов, занимающихся вопросами проектирования сложных систем.

Редакційна колегія

*О.А. Чемерис, доктор технічних наук (головний редактор),
В.М. Білецький, доктор технічних наук, професор,
Б.В. Дурняк, доктор технічних наук, професор,
О.А. Машков, доктор технічних наук, професор,
Ю.М. Коростіль, доктор технічних наук, професор (заст. головного редактора),
Г. Петріашвілі, доктор технічних наук, професор,
М.М. Яцимирський, доктор технічних наук, професор,
В.П. Марценюк, доктор технічних наук, професор,
А.М. Давиденко, кандидат технічних наук,
О.В. Тимченко, доктор технічних наук, професор,
В.Д. Самойлов, доктор технічних наук, професор,
С.Д. Винничук, доктор технічних наук,
А.В. Яцишин, доктор технічних наук,
С.В. Казмірчук, доктор технічних наук,
А.О. Корченко, доктор технічних наук,
О.О. Попов, доктор технічних наук,
В.О. Артемчук, кандидат технічних наук,
Є.В. Іванченко, кандидат технічних наук,
М.М. Касянчук, кандидат технічних наук*

*Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
№ 7014 від 27.02.2003 р.*

*Затверджено до друку Вченою радою
Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України ім. Г.Є.Пухова*

© Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова
НАН України, 2019

С.Я. Гільгурт, Київ
О.Г. Кіслов, Київ
В.М. Попова, Київ
І.М. Лях, Ужгород

ПРИСКОРЕНЕ ОБЧИСЛЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК РЕКОНФІГУРОВНИХ СХЕМ РОЗПІЗНАВАННЯ НА БАЗІ АСОЦІАТИВНОЇ ПАМ'ЯТІ ТА ЦИФРОВИХ КОМПАРАТОРІВ

Abstract. The combination methods that have recently been proposed to increase the efficiency of reconfigurable security tools require techniques to speed up the calculation of technical parameters used as optimization criteria. In this paper we propose an approach build on so called "calculator-functions", aimed at quickly calculating the amount of resources required to synthesize a device required. An example of constructing the calculator-function for original CAM-based scheme which is one of the most common methods for creating reconfigurable pattern matching circuits is considered.

Вступ

У зв'язку зі сталим зростом об'єму мережевого трафіку, кількості та витонченості атак програмні рішення останнім часом не впорються з задачею розпізнавання сигнатур для таких технічних засобів захисту інформації, як мережеві системи виявлення вторгнень, антивірусні сканери, фільтри протидії мережевим хробакам, тощо. Вирішити проблему дозволяють реконфігуровні апаратні рішення на базі програмованих логічних інтегральних схем – ПЛІС, які поєднують в собі продуктивність спецпроцесорів і гнучкість програмного забезпечення [1 – 3]. Але їх ефективне застосування потребує додаткових досліджень. Одним з напрямів є підхід, що базується на поєднанні в одному модулі різних принципів побудови апаратних схем розпізнавання таким чином, щоб якнайкраще використати переваги кожного з них [4]. Алгоритми, які реалізують такі методи комбінування, повинні швидко обчислювати часові та ресурсні характеристики блоків та модулів розпізнавання. В згаданій вище роботі з метою прискорення загального процесу оптимізації запропоновано створювати для кожного компонента, що реалізує певний підхід, так звану функцію-калькулятор.

Метою даної роботи є розробка та дослідження принципів створення функцій-калькуляторів для одного з найпоширеніших підходів до побудови реконфігурованих сигнатурних засобів захисту, який заснований на використанні асоціативної пам'яті (АП), відповідний англомовний термін – Content-Addressable Memory (CAM), на базі цифрових компараторів (ЦК) [5].

Синтез модуля розпізнавання сигнатурної системи захисту

Найважливішим компонентом, характеристики якого безпосередньо впливають на властивості сигнатурної системи захисту інформації в цілому, є модуль розпізнавання (МР) [6].

Суть методів комбінування полягає в поділі набору патернів (що мають відшуковуватися системою у вхідному потоці даних) між кількома блоками розпізнавання різної природи $БР_i$ таким чином, щоб досягти найкращих характеристик МР i , як наслідок, всієї системи захисту. Найвища ефективність при цьому досягається за рахунок охоплення обох процесів – поділу патернів та підбору параметрів $БР_i$ – загальною процедурою оптимізації. Змінними параметрами при цьому є кількість підгруп патернів (для кожного блоку – окрема підгрупа) та певна комбінація їх розподілу між підгрупами, а також варіанти реалізації кожного з блоків $БР_i$, які обираються з бібліотеки готових компонентів [4]. Критерії оптимізації можуть використовуватися різні в залежності от потреб користувачів. Метою оптимізації є мінімізація або максимізація певної цільової функції, в якості якої виступає чисельне значення певного технічного параметру: об'єм споживаних ресурсів, швидкодія, продуктивність, тощо [7]. Алгоритм, що реалізує комбінований метод, варіює змінні параметри, обчислюючи на кожному кроці обрані характеристики – критерії оптимізації кожного з $БР_i$ та МР в цілому.

Технічні параметри модулю розпізнавання

Розглянемо технічні параметри, які найчастіше використовуються в якості цільових функцій процедури оптимізації.

Ресурсні параметри

Будь-яка цифрова схема в загальному випадку складається з декількох компонентів. Відповідно ресурси R , потрібні для її синтезу, складаються з ресурсів R_i , потрібних для створення кожного з компонентів

$$R = \sum_{i=1}^n R_i,$$

де n – кількість компонентів у складі схеми

Оцінити обсяг ресурсів, потрібних для синтезу даної обчислюваної структури, що створюється на базі реконфігуровного обчислювача [8], можна в деяких умовних одиницях. Фізичним сенсом такої одиниці може бути мінімальний структурний елемент ПЛІС, наприклад, пошукова таблиця LUT. Тоді об'єм ресурсів, що споживає i -й блок розпізнавання $БР_i$, може бути обчислений в умовних еквівалентних пошукових таблицях LUT:

$$R_i = L_i + \alpha F_i + \beta B_i + \gamma M_i, \quad (1)$$

де L_i – об'єм ресурсів логіки ПЛІС, які потрібні для синтезу i -го компонента (власне кількість пошукових таблиць LUT);

F_i – об'єм ресурсів розподіленої пам'яті ПЛІС (кількість тригерів),

B_i – об'єм ресурсів блокової пам'яті ПЛІС (Мбітів),

M_i – об'єм ресурсів зовнішньої пам'яті – бортової пам'яті реконфігурованого обчислювача (Мб),

α, β, γ – коефіцієнти приведення ресурсів різного типу до логічного ресурсу (пошукових таблиць LUT).

Швидкісні параметри

Кожен компонент обробляє вхідні дані з певною швидкодією, головним з параметрів якої є час затримки розповсюдження сигналу T_i . В разі паралельного з'єднання компонентів час швидкодія схеми в цілому визначається найповільнішим з них:

$$T = \max(T_i).$$

У випадку послідовного з'єднання компонентів час затримки цифрової схеми в цілому визначається як сума затримок кожного з них:

$$T = \sum_{i=1}^n T_i.$$

Теоретично, ресурсні та часові характеристики реконфігурованих пристроїв, які потрібні для обчислення цільової функції, можна знайти шляхом синтезу їх цифрових схем за допомогою інструментальних засобів створення конфігурацій для ПЛІС, наприклад, програмного пакету Xilinx WebPack ISE [9]. Але цей процес потребує забагато часу [10], що унеможлиблює його використання на практиці.

Тому було запропоновано техніку прискореного обчислення характеристик блоків розпізнавання, суть якої полягає у створенні для кожного i -го бібліотечного компонента (з яких в процесі виконання процедури оптимізації складається МР) так званої функції-калькулятора θ_i . Така функція, маючи на вході задану підгрупу патернів P_i та окремі параметри задіяної ПЛІС, повинна обчислювати та видавати на виході в якості результату чисельну оцінку об'єму ресурсів R_i , потрібних для створення компонента, що розпізнаватиме цю підгрупу патернів, та чисельну оцінку часової затримки T_i , яку він матиме після синтезу:

$$\theta_i = \{R_i, T_i\}.$$

Оскільки важливу роль в реалізації методів оптимізації відіграють властивості набору патернів, розглянемо допоміжні положення, які спрощуватиме процес формалізації та оперування ними.

Формалізований опис набору патернів

Положимо, що $P = \{\sigma, m_{\min}, m_{\max}, \delta, \mu, \nu\}$ – це множина патернів (фіксованих послідовностей символів, поданих у певному кодуванні), яка характеризується потужністю σ , довжиною найкоротшого m_{\min} та найдовшого m_{\max} патернів, функцією розподілу довжин δ , а також першою та другою функціями самоподоби μ та ν .

Для забезпечення можливості здійснення розрахунків, пов'язаних с множиною патернів, запропоновано наступну техніку впорядкування патернів у наборі.

Упорядкуємо всі патерни в наборі за зростанням їх довжин, як подано на рис. 1. Тут $p_1, p_2, p_3, \dots, p_k, \dots, p_\sigma$ – патерни, що входять до множини P . Складені з квадратів стовпчики зображають складені з символів рядки.

Рис. 1. Впорядкування патернів пакетами з однакової довжини

Назвемо *пакетами* сукупності патернів однакової довжини, не звертаючи уваги, як само упорядковані патерни всередині пакету. Введемо індекс j таким, що співпадає з довжиною патернів в пакеті $j = m_{\min}, m_{\min} + 1, m_{\min} + 2, \dots, m_j, \dots, m_{\max}$, де m_{\min} – довжина найкоротшого патерну; m_{\max} – довжина найдовшого патерну, притому кожне наступне його значення обов'язково на одиницю більше за попереднє, тобто в нумерації немає пропусків. Тоді довжина кожного патерну в наборі співпадатиме з індексом його пакету: $m_j = j$. Але зворотнє твердження хибне – для деяких індексів j розмір відповідного пакету може бути нульовим, якщо патерни відповідної довжини відсутні.

Визначимо функцію розподілу довжин δ (як залежність від індексу j) рівною кількості патернів однакової довжини у відповідному пакеті: $\delta(j) = \delta_j$. В прикладі на рис. 1 $j = 3, 4, 5, \dots, m_{\max}$; $\delta(3) = 4, \delta(4) = 1, \delta(5) = 0, \delta(6) = 2, \delta(m_{\max}) = 2$.

За допомогою функції розподілу довжин можливо обчислити кількість символів в наборі патернів Ω . Ця величина дорівнює сумі символів у кожному пакеті, яка в свою чергу дорівнює добутку довжини рядків на їх кількість в пакеті:

$$\Omega = \sum_{j=m_{\min}}^{m_{\max}} \delta_j \cdot m_j = \sum_{j=m_{\min}}^{m_{\max}} \delta_j \cdot j. \quad (2)$$

Техніка створення функцій-калькуляторів блоків розпізнавання, побудованих з використанням асоціативної пам'яті

Один з основних підходів до побудови реконфігурованих сигнатурних засобів захисту заснований на використанні асоціативної пам'яті [5, 11 – 15]. Оскільки при реалізації пристроїв такого пам'яті цього класу реконфігурованими засобами найчастіше використовують цифрові компаратори, в даному дослідженні поняття АП та ЦК використовуватимуться як синоніми.

В зв'язку з прозорістю та регулярністю структур на ЦК функція-калькулятор для блоку розпізнавання, що використовує АП, може бути заснована на прямому підрахунку потрібних ресурсів та часових затримок. В деяких випадках результати такого підрахунку можуть уточнюватися внаслідок виявлення та використання певних технічних особливостей реалізації задіяного підходу. Отже запропонована техніка створення функцій-калькуляторів складається з етапу прямого підрахунку та, в загальному випадку, декількох етапів уточнення отриманих співвідношень.

Оскільки схеми розпізнавання на АП не потребують блокової або зовнішньої пам'яті, вираз (1) для знаходження ресурсних витрат схеми, побудованої за таким підходом спрощується до вигляду:

$$R_{CAM}^* = L_{CAM} + \alpha F_{CAM}, \quad (3)$$

де L_{CAM} і F_{CAM} – відповідно кількість LUT і тригерів в схемі.

В зв'язку с передбаченими подальшими уточненнями значення оцінки споживаних схемою ресурсів розглядатиме величину R_{CAM}^* як таку, що отримана в першому наближенні.

Незважаючи на наявність великої кількості модифікацій базових підходів до побудови реконфігуровних засобів захисту та технік підвищення їх ефективності [5] для ознайомлення з принципами побудови функцій-калькуляторів доцільно обмежитися розгляданням лише базової схеми АП на ЦК, що отримала назву BSCAM, від якої походять більшість модифікацій.

Базова схема BSCAM. Ресурсна складова

На рис. 2 наведена спрощена схема, що пояснює принцип функціонування базової схеми розпізнавання BSCAM. Вона містить конвеєр, складений з 8-розрядних регістрів RG_i , компаратори $CMP_1 \dots CMP_3$, кожен з яких виконує функцію порівняння з якимось певним символом, та логічний елемент "І", що об'єднує їх виходи. Набір компараторів відповідає одному з патернів, які підлягають розпізнаванню. На вхід конвеєру подається послідовність символів, що аналізується. В разі збігу фрагменту цієї послідовності з патерном "ABC" на виході Match з'являється активний сигнал.

Рис. 2. Базова схема безпосереднього розпізнавання компараторами патерну "ABC"

Схема на рис. 2 виглядає досить простою. Щоб зрозуміти труднощі її практичного застосування реконфігуровними засобами розглянемо наступний факт. Виходи регістра RG_1 подаються на компаратори, що відповідають останньому символу кожного з патернів словнику сигнатур, виходи регістра RG_2 – на компаратори передостаннього символу кожного з патернів і т.д. Оскільки словник сигнатур сучасних засобів захисту може містити велику кількість патернів (десятки та сотні тисяч), здатність навантаження (fan-out) виходів цих регістрів, синтезованих на штатних компонентах ПЛІС, виявляється недостатньою. А ще довжина цифрових ліній, що зв'язують велику кількість логічних елементів, розподілених по площині кристалу ПЛІС, призводить до затримок розповсюдження сигналу, внаслідок чого зніжується максимально можлива частота функціонування всієї цифрової схеми.

Для вирішення проблеми створюють конвеєр з декількох ступенів (рис. 3), на кожному з котрих вихідні сигнали розгалужуються на множину входів D-тригерів наступного ступеню (див. Fig. 4 в [14]).

Рис. 3. Вирішення проблеми навантаження виходів

Таке рішення дозволяє розподілити виходи регістрів RG_i на довільну кількість компараторів без зниження тактової частоти.

Інша проблема пов'язана з надвеликою кількістю входів логічних елементів "Т" схеми на компараторах, оскільки довжина патернів може сягати десятків символів, а пошукові таблиці LUT сучасних ПЛІС, на яких реалізуються ці елементи, мають зазвичай 4, 6 або 8 входів. Дана складність також вирішується шляхом конвеєризації (див. рис. 4, Fig. 2(a) в [11] або Fig. 5 в [14]).

Використовуючи формулу (3), знайдемо кількість обчислювальних ресурсів, що потребує базова схема розпізнавання на цифрових компараторах

BSCAM (рис. 2).

Пошукові таблиці LUT в схемі BSCAM використовуються, по-перше, для синтезу компараторів CMP, по-друге – конвеєра для створення багатовходової схеми "І" (рис. 4), тому кількість пошукових таблиць LUT, що потребує схема BSCAM, складається з двох відповідних доданків:

$$L_{BSCAM} = L_{CMP} + L_{\&} \quad (4)$$

Рис. 4. Вирішення проблеми входів логічних елементів "І"

Особливістю схеми BSCAM є той факт, що вона потребує стільки компараторів, скільки символів сумарно міститься у всіх патернах, що мають розпізнаватися, тобто Ω .

Один цифровий компаратор CMP, що розпізнає символ у байтовому кодуванні, потребує дві пошукові таблиці LUT на 4 входи чи на 6 входів, або одну 8-входову LUT. Введемо функцію-кваліфікатор

$$\Lambda(z) = \begin{cases} 1, & z \geq 8 \\ 2, & z < 8 \end{cases}$$

Тоді кількість LUT, що потрібна для створення всіх компараторів схеми BSCAM, дорівнюватиме

$$L_{CMP} = \Lambda(x) \cdot \Omega, \quad (5)$$

де x – кількість входів пошукової таблиці LUT для заданої ПЛІС.

Нескладно перевірити, що кількість LUT, потрібних для об'єднання j входів конвеєрною схемою "I" згідно рис. 4 з урахуванням того факту, що на x -входовій LUT можна синтезувати логічну схему "I" не більш, чим на x входів, для розпізнавання патерну довжиною j потрібно таблиць LUT у кількості

$$L_j = L(j) = \left\lceil \frac{j-1}{x-1} \right\rceil. \quad (6)$$

Кількість LUT для складання всіх конвеєрів всіх патернів підраховується аналогічно (2):

$$L_{\&} = \sum_{j=m_{\min}}^{m_{\max}} \delta_j \cdot L_j = \sum_{j=m_{\min}}^{m_{\max}} \delta_j \cdot \left\lceil \frac{j-1}{x-1} \right\rceil. \quad (7)$$

Підставляючи (5) та (7) в (4) та враховуючи (2), а також той факт, що кількість входів x під час розрахунків функції-калькулятора є константою, отримуємо загальну кількість LUT для схеми BSCAM:

$$\begin{aligned} L_{\text{BSCAM}} &= \Lambda(x) \cdot \Omega + \sum_{j=m_{\min}}^{m_{\max}} \delta_j \cdot \left\lceil \frac{j-1}{x-1} \right\rceil = \Lambda(x) \cdot \sum_{j=m_{\min}}^{m_{\max}} \delta_j \cdot j + \sum_{j=m_{\min}}^{m_{\max}} \delta_j \cdot \left\lceil \frac{j-1}{x-1} \right\rceil = \\ &= \sum_{j=m_{\min}}^{m_{\max}} \delta_j \cdot \left(\Lambda(x) \cdot j + \left\lceil \frac{j-1}{x-1} \right\rceil \right). \end{aligned} \quad (8)$$

Кількість тригерів, потрібних для створення схеми BSCAM, складається з кількості тригерів F_{RG} , потрібної для побудови вхідного конвеєру (рис. 2), кількості тригерів F_{fan} в конвеєрі розгалуження для підвищення здатності навантаження (fan-out) виходів регістрів вхідного конвеєра (рис. 3) та кількості тригерів $F_{\&}$ в конвеєрі для об'єднання по "I" виходів всіх компараторів для всіх патернів (рис. 4). Тому кількість тригерів, що потребує схема BSCAM, складається з трьох відповідних доданків:

$$F_{\text{BSCAM}} = F_{\text{RG}} + F_{\text{fan}} + F_{\&}. \quad (9)$$

Довжина вхідного конвеєру, по якому просувається потік символів, що розпізнаються, дорівнює найдовшому патерну з підгрупи m_{\max} , а ширина – одному байту, тобто восьми бітам. Тому для його побудови потрібно тригерів:

$$F_{RG} = 8m_{\max} \cdot \quad (10)$$

Підрахунок числа F_{fan} виявляється дещо складнішим порівняно з попередніми розрахунками. Навантаження на вихідні ланцюги регістрів вхідного конвеєру нерівномірне. Якщо з його перших m_{\min} ступенів сигнали використовуються для розпізнавання всіх патернів підгрупи, то з останнього – тільки для розпізнавання пакету з найдовших патернів, як можна бачити на рис. 5.

Рис. 5. Розподіл навантаження на вхідний регістр у схемі BSCAM

Тут складені з квадратів стовпчики зображають складені з компараторів схеми розпізнавання патернів $P_1, P_2, P_3, \dots, P_k, \dots, P_{\sigma}$, що входять до множини P .

Сигнали з виходів кожного з перших m_{\min} каскадів конвеєра подаються на всі σ патернів підгрупи, тобто мають навантаження:

$$O_1 = \sum_{i=m_{\min}}^{m_{\max}} \delta_i = \sigma.$$

Вихід кожного j -го з решти каскадів конвеєра, починаючи з $i = m_{\min} + 1$, подається на патерни, що входять у пакети з номерами від j по m_{\max} , тобто повинен розгалужуватися на кількість входів

$$O_j = \sum_{i=j}^{m_{\max}} \delta_i.$$

Кількість тригерів, потрібних для розгалуження одного виходу на O виходів конвеєром може бути обчислена аналогічною (6) за формулою:

$$F(O) = \left\lceil \frac{O-1}{y-1} \right\rceil, \quad (11)$$

де y – здатність навантаження виходів тригерів для заданої ПЛІС.

Тоді загальна кількість тригерів, потрібних для розвантаження всіх виходів вхідного конвеєру – як перших m_{\min} , так і решти, з урахуванням (11):

$$\begin{aligned} F_{\text{fan}} &= m_{\min} \left\lceil \frac{O_1-1}{y-1} \right\rceil + \sum_{j=m_{\min}+1}^{m_{\max}} \left\lceil \frac{O_j-1}{y-1} \right\rceil = \\ &= m_{\min} \left\lceil \frac{\sigma-1}{y-1} \right\rceil + \sum_{j=m_{\min}+1}^{m_{\max}} \left\lceil \frac{\sum_{i=j}^{m_{\max}} \delta_i - 1}{y-1} \right\rceil. \end{aligned} \quad (12)$$

Кількість тригерів в конвеєрі для об'єднання по "I" для кожного патерну відрізняється на одиницю від кількості LUT $L_{\&}$ у цьому ж конвеєрі згідно (7), тому що після останнього каскаду схеми "I" тригер не потрібен:

$$F_{\&} = L_{\&} - 1 = \sum_{j=m_{\min}}^{m_{\max}} \delta_j \cdot \left\lceil \frac{j-1}{x-1} \right\rceil - 1. \quad (13)$$

Отже, згідно (9), враховуючи (10), (12) та (13), отримуємо загальну кількість тригерів у схемі BSCAM:

$$F_{\text{BSCAM}} = 8m_{\max} + m_{\min} \left\lceil \frac{\sigma-1}{y-1} \right\rceil + \sum_{j=m_{\min}+1}^{m_{\max}} \left\lceil \frac{\sum_{i=j}^{m_{\max}} \delta_i - 1}{y-1} \right\rceil + \sum_{j=m_{\min}}^{m_{\max}} \delta_j \cdot \left\lceil \frac{j-1}{x-1} \right\rceil - 1. \quad (14)$$

Нарешті, загальна кількість обчислювальних ресурсів у базовій схемі BSCAM розпізнавання на базі ЦК згідно виразів (3), (8) та (14):

$$R_{\text{BSCAM}}^* = L_{\text{BSCAM}} + \alpha F_{\text{BSCAM}} = \sum_{j=m_{\min}}^{m_{\max}} \delta_j \cdot \left(\Lambda(x) \cdot j + \left\lceil \frac{j-1}{x-1} \right\rceil \right) +$$

$$+ \alpha \left(8m_{\max} + m_{\min} \left\lfloor \frac{\sigma - 1}{y - 1} \right\rfloor + \sum_{i=m_{\min}+1}^{m_{\max}} \left\lfloor \frac{\sum_{i=j}^{m_{\max}} \delta_i - 1}{y - 1} \right\rfloor + \sum_{j=m_{\min}}^{m_{\max}} \delta_j \cdot \left\lfloor \frac{j - 1}{x - 1} \right\rfloor - 1 \right). \quad (15)$$

Отже, формула (15) в першому наближенні дає вихідний результат функції-калькулятора (її ресурсної частини) для схеми BSCAM, яка може бути використана в якості одного з блоків розпізнавання БР_j при побудові МР методами комбінування.

Ця формула може бути уточнена, згідно наступних міркувань. Оскільки кожна логічна комірка ПЛІС одночасно володіє обчислювальними ресурсами двох типів – логічними та розподіленої пам'яті – тому що містить як пошукові таблиці LUT, так і тригери, окремі підрахунки ресурсів кожного типу призводять до не зовсім точних результатів.

У випадку BSCAM таке уточнення полягає в наступному. Якщо роздивитися конвеєрну схему багатомногового логічного елементу "Г" (рис. 2), можна зрозуміти, що тригери та пошукові таблиці LUT, що мають бути задіяні при його синтезі, можуть бути використані сумісно з однієї логічної комірки ПЛІС, тобто врахована кількість тригерів може бути зменшена на величину $F_{\&} \approx L_{\&}$, тобто доданок $F_{\&}$ можна вилучити з виразу (9). В результаті, отримуємо питому залежність у другому наближенні:

$$R_{\text{BSCAM}}^{**} = \sum_{j=m_{\min}}^{m_{\max}} \delta_j \left(\Lambda(x) \cdot j + \left\lfloor \frac{j - 1}{x - 1} \right\rfloor \right) + \alpha \left(8m_{\max} + m_{\min} \left\lfloor \frac{\sigma - 1}{y - 1} \right\rfloor + \sum_{j=m_{\min}+1}^{m_{\max}} \left\lfloor \frac{\sum_{i=j}^{m_{\max}} \delta_i - 1}{y - 1} \right\rfloor \right). \quad (16)$$

Проаналізуємо здобутий результат.

Вираз (16) є ресурсною складовою θ_R функції-калькулятора, яка надає оцінку ресурсів, потрібних для створення реконфігурованими засобами схеми BSCAM, призначеної для розпізнавання множини патернів P.

В загальному випадку така функція $\theta_R = \theta_R(P, A)$ залежить від властивостей множини патернів

$$P = \{ \sigma, m_{\min}, m_{\max}, \delta, \mu, \nu \},$$

які є вхідними змінними в процеси оптимізації, та параметрів реконфігуровного прискорювача

$$A = \{ x, y, s, b, \alpha, \beta, \gamma \},$$

що є константами. Тут:

σ – потужність множини патернів;

m_{\min} – довжина найкоротшого, а m_{\max} – найдовшого з патернів;

δ – функція розподілу довжин патернів;

μ і ν – відповідно перша та друга функції самоподоби;

x – кількість входів пошукової таблиці LUT для заданої ПЛІС;

y – здатність навантаження виходів тригерів для заданої ПЛІС;

s – розмір схеми затримки, побудованої на базі LUT;

b розмір (y бітах) блокової пам'яті ПЛІС;

α, β, γ – відповідно коефіцієнти приведення ресурсів розподіленої пам'яті ПЛІС, блокової пам'яті ПЛІС та зовнішньої пам'яті прискорювача до логічного ресурсу (пошукових таблиць LUT).

В нашому випадку (16) функція-калькулятор містить тільки змінні $\sigma, m_{\min}, m_{\max}, \delta$ та константи x, y, α . Зауважимо, що відсутність в даному виразі функцій самоподоби μ та ν свідчить про те, що базова схема BSCAM не використовує надмірність, яка притаманна словнику сигнатур, що є її недоліком, який вирішується чисельними модифікаціями базової схеми [5].

Висновки

В проведеному дослідженні розглянуто техніку прискореного обчислення технічних параметрів реконфігуровної схеми розпізнавання, які дозволяють виконувати процедуру пошуку оптимального рішення за прийнятний час. Наведений приклад побудови так званої функції-калькулятора, а саме – її ресурсної складової для базової схеми BSCAM пошуку патернів, побудованої у вигляді асоціативної пам'яті на базі цифрових компараторів. Отримана залежність вихідного значення оцінки потрібних ресурсів ПЛІС від вхідних змінних, якими є параметри множини патернів, що мають розпізнаватися, та низці констант, що є параметрами реконфігуровного прискорювача, який використовується. Отримана залежність дозволяє не тільки прискорити процедуру оптимізації, але також використовувати її для попередньої оцінки технічних рішень.

1. Реконфигурируемые вычислительные системы: Основы и приложения / А.В. Палагин, В.Н. Опанасенко. – К.: «Просвіта», 2006. – 280 с.

2. Paxson V., Asanovic K., Dharmapurikar S., Lockwood J., etc. Rethinking Hardware

Support for Network Analysis and Intrusion Prevention // USENIX First Workshop on Hot Topics in Security (HotSec), Vancouver, B.C., July 31, 2006.

3. *H. Chen, Y. Chen, D.H. Summerville* A Survey on the Application of FPGAs for Network Infrastructure Security // IEEE Communications Surveys and Tutorials. – 2011. – P. 541–561.

4. *Гільгурт С.Я.* Методи побудови оптимальних схем розпізнавання для реконфігурованих засобів інформаційної безпеки // Безпека інформації. – 2019. – Т. 25, № 2. – С.74-81.

5. *Гільгурт С.Я.* Побудова асоціативної пам'яті на цифрових компараторах реконфігурованими засобами для вирішення задач інформаційної безпеки // Электронное моделирование. – 2019. – Т. 41, № 3. – С.59-80.

6. *Евдокимов В.Ф., Давиденко А.Н., Гильгурт С.Я.* Централизованный синтез вычислительных структур реконфигурируемых ускорителей задач информационной безопасности // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ПІМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – Київ, 2018. – Вип. 82. – С.3-11.

7. *Hilgurt S.* Method for Constructing Reconfigurable Multi-Pattern Matching Modules for Information Security Systems // Захист інформації і безпека інформаційних систем: Матеріали VII Міжнар. наук.-техн. конф, м. Львів, 30 – 31 травня 2019. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С.134-135.

8. *Гильгурт С.Я.* Реконфигурируемые вычислители. Аналитический обзор // Электронное моделирование. – 2013. – Т.35, № 4. – С.49-72.

9. Xilinx [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.xilinx.com>. – Загл. з екрану. – (Дата звернення: 15.11.2019).

10. *Евдокимов В.Ф., Давиденко А.Н., Гильгурт С.Я.* Организация централизованной генерации файлов конфигураций для аппаратных ускорителей задач информационной безопасности // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ПІМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – Київ, 2017. – Вип. 81. – С.3-11.

11. *Sourdis I., Pnevmatikatos D.N.* Fast, large-scale string match for a 10Gbps FPGA-based network Intrusion Detection System // Field-Programmable Logic and Applications, Proceedings. – 2003. – Vol. 2778. – p. 880-889.

12. *Sourdis I., Pnevmatikatos D.N.* Pre-decoded CAMs for efficient and high-speed NIDS pattern matching // 12th Annual IEEE Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines, Proceedings. – 2004. – p. 258-267.

13. *Cho Y.H., Mangione-Smith W.H.* Deep packet filter with dedicated logic and read only memories // 12th Annual IEEE Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines, Proceedings. – 2004. – p. 125-134.

14. *Huang J., Yang Z.K., Du X., Liu W.* FPGA based high speed and low area cost pattern matching // IEEE Region 10 Conference (TENCON 2005); TENCON IEEE Region 10 Conference Proceedings. Melbourne, Australia: IEEE, 2005, p. 2693-2697.

15. *Sourdis I., Pnevmatikatos D.N., Vassiliadis S.* Scalable multigigabit pattern matching for packet inspection // IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems. – 2008. – Feb. – Vol. 16, No. 2. – p. 156-166.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3860720>

Поступила 2.09.2019р.

МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В НАВЧАЛЬНИХ СИСТЕМАХ

Abstract. The methods and models for personnel competence evaluation in computer aided learning systems and training simulators are considered. The presented models can be implemented in the form of standard assessment modules and used by technologists in the design of personnel training tools.

Вступ

Методи оцінки елементів компетентності персоналу – це сукупність підходів, що використовуються для отримання інформації про рівень знань, вмінь та навиків по завершенню етапу підготовки або підготовки в цілому. В якості етапу виступає оцінка за навчальне заняття або результат проходження тренажерного заняття.

За способом реалізації методи оцінювання в комп'ютерних системах поділяються на:

- експертне оцінювання по протоколу проходження заняття, яке проводить інструктор;
- автоматичне оцінювання на основі розроблених моделей.

Всі сучасні комп'ютерні засоби підготовки забезпечують в більшій чи меншій мірі автоматичне оцінювання, а не просто фіксацію дій та відповідей учня.

Потрібно відмінити, що у більшості випадків автоматична комп'ютерна оцінка має рекомендаційний характер, тобто остаточне рішення все одно приймає людина: інструктор або комісія, які можуть або погодитися з автоматичною оцінкою, або продовжити оцінювання за допомогою інших методів.

Методи оцінювання повинні бути реалізовані у вигляді готових типових моделей в Бібліотеці типових компонентів та моделей, і відповідним чином налаштовуватися інструктором або педагогом для конкретного заняття з метою досягнення учнем мети та цілей заняття.

Моделі оцінки успішності проходження навчальних занять

На сьогоднішній розроблено та використовується велика кількість (більше 400) систем комп'ютерного навчання та контролю знань [1], в міжнародній термінології Learning Management System (LMS). Розглянувши реалізацію моделей оцінювання в зазначених системах, в тому числі, в таких програмних пакетах як Moodle [2], Sakai [3], BlackBoard [4], Авто екзаменатор Протек [5], системи Аспект і АСКО [6] та інших, можна зробити

висновок, що вони використовують загальноприйняті системи оцінювання, які базуються на розроблених педагогічних методиках і взяті з системи освіти.

Розглянемо моделі та варіанти оцінювання навчальних занять, які використовуються в системах комп'ютерного навчання та контролю знань:

1. **100-бальна оцінка [0 – 100]**, яка визначається формулою:

$$Оц_{100} = 100 \times \frac{\sum_{i=1}^n ПрВ_i}{n} \quad (1)$$

де $ПрВ_i$ – відповідь на i -те запитання;
 n – кількість запитань в навчальному занятті.

2. **Бали за правильну відповідь.** В найпростішому випадку $ПрВ = 1$, якщо відповідь правильна, $ПрВ = 0$, якщо відповідь неправильна. Також використовуються варіанти розрахунку балів, коли за вибір неправильних відповідей у запитаннях знімаються додаткові бали, таким чином робиться не вигідним вгадування правильних відповідей. Тоді для запитань на множинний вибір $ПрВ$ визначається за формулою:

$$ПрВ_i = \frac{КВП_i}{ЗКП_i \times КВН_i} \quad (2)$$

де $ПрВ_i$ – бали за відповідь на i -те запитання;
 $КВП_i$ – кількість вибраних правильних в i -му запитанні;
 $ЗКП_i$ – загальна кількість правильних відповідей в i -му запитанні;
 $КВН_i$ – кількість вибраних неправильних в i -му запитанні.

3. **Складність запитань.** Досить часто в комп'ютерних навчальних системах для запитань може бути задана складність, тоді формула (1) для визначення оцінки набуває вигляду:

$$Оц_{100} = 100 \times \frac{\sum_{i=1}^n СкЗ_i \times ПрВ_i}{\sum_{i=1}^n СкЗ_i} \quad (3)$$

де $ПрВ_i$ – правильна відповідь на i -те запитання;
 $СкЗ_i$ – складність i -го запитання;
 n – кількість запитань в навчальному занятті.

Складність запитань може бути визначена Інструктор – автором запитання, або системою автоматично на основі певного правила. Наприклад, для запитань на множинний вибір складність запитання може визначатися по кількості правильних відповідей у запитанні.

4. **Зараховано/незараховано**[1, 0], визначається формулою:

$$Оц_2 = \text{ЯКЩО } (Оц_{100} > Пр) \text{ ТО «Зарах.» ІНАКШЕ «Не зарах.»}, \quad (4)$$

де $Оц_{100}$ – стобальна оцінка отримана по формулі (3);
Пр – поріг для зарахування, який визначається інструктором.

5. **4-бальна система** («відмінно» – «5», «добре» – «4», «задовільно» – «3», «незадовільно» – «2»), запропонована спеціалістами по педагогіці і використовується в вищій школі. Формула для 4-бальної системи оцінювання наступна:

$$\begin{aligned} Оц_2 = & \text{ЯКЩО } (Оц_{100} > Пр_5) \text{ ТО «5» ІНАКШЕ} \\ & \text{ЯКЩО } (Оц_{100} > Пр_4) \text{ ТО «4» ІНАКШЕ} \\ & \text{ЯКЩО } (Оц_{100} > Пр_3) \text{ ТО «3» ІНАКШЕ «2»}, \end{aligned} \quad (5)$$

де $Оц_{100}$ – стобальна оцінка отримана по формулі (3);
Пр₅, Пр₄, Пр₃ – пороги для відповідних оцінок, які визначаються інструктором.

Для вищої школи загальноприйняті наступні пороги для оцінок:

$$Пр_5 = 88\%, Пр_4 = 71\%, Пр_3 = 51\%.$$

Додатково слід відмітити, що можуть використовуватися інші системи оцінювання, основані на такому самому принципі, наприклад прийнята у вищих навчальних закладах країн європейського союзу система ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), яка поступово поширюється в Україні. ECTS використовує 7 балів: А(90-100), В(82-89), С(75-81), D(67-74), Е(60-66), FХ(35-59), F(1-34) [7].

6. **Критерій успішності** [1, 0]. У деяких випадках використовуються інші моделі оцінювання, для проходження перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки в Україні використовуються наступна методика оцінювання [8]:

А) Розраховується відсоток правильних, неповних правильних та неправильних відповідей:

$$\begin{aligned} \text{Від}_{\text{Прав}} &= 100 \times \frac{\sum_{i=1}^n \text{Прав}V_i}{n} \\ \text{Від}_{\text{Непов}} &= 100 \times \frac{\sum_{i=1}^n \text{Непов}V_i}{n} \\ \text{Від}_{\text{Непр}} &= 100 \times \frac{\sum_{i=1}^n \text{Непр}V_i}{n} \end{aligned} \quad (6)$$

де Прав V_i – правильна відповідь на i -те запитання;
 Від $_{\text{Прав}}$ – відсоток правильних відповідей;
 Непов V_i – неповна правильна відповідь на i -те запитання;
 Від $_{\text{Непов}}$ – відсоток неповних правильних відповідей;
 Непр V_i – неправильна відповідь на i -те запитання;
 Від $_{\text{Непр}}$ – відсоток неправильних відповідей;
 n – кількість запитань в навчальному занятті.

Б) З урахуванням значень отриманих на попередньому кроці (6) визначається результат навчального заняття:

$$\begin{aligned} \text{Оц}_{\text{кр}} &= \text{ЯКЩО} (\text{Від}_{\text{Прав}} > \text{Пр}_{\text{Прав}}) \text{ І} (\text{Від}_{\text{Непов}} < \text{Пр}_{\text{Непов}}) \text{ І} \\ &(\text{Від}_{\text{Непр}} < \text{Пр}_{\text{Непр}}) \text{ ТО} \langle \text{Зарах.} \rangle \text{ ІНАКШЕ} \langle \text{Не зарах.} \rangle, \end{aligned} \quad (7)$$

де Від $_{\text{Прав}}$, Від $_{\text{Непов}}$, Від $_{\text{Непр}}$ – відсотки отримані по формулі (6);
 Пр $_{\text{Прав}}$, Пр $_{\text{Непов}}$, Пр $_{\text{Непр}}$ – пороги для відповідних кількостей, які визначаються інструктором.

7. Додаткові умови. Під час оцінювання можуть бути додаткові умови, наприклад відповідно до [8], при проходженні перевірки знань для ряду нормативних документів не допускаються неправильні відповіді, у разі надання неправильної відповіді на запитання, зараховується негативна оцінка за екзамен, незалежно від результатів відповідей на інші запитання.

8. Часові обмеження в моделях оцінювання. Навчальне заняття може проводитися як без часових обмежень, так і з обмеженнями по часу проходження. У випадку встановлення часових обмежень, після закінчення виділеного часу тренування вважається завершеним, а запитання, на які не було дані відповіді, вважаються неправильними:

$$\text{Пр}V_j = \text{ЯКЩО} (T > T_{\text{кз}}) \text{ ТО} \langle 0 \rangle \quad (8)$$

де $ПрV_j$ – бали за відповідь на j -те запитання;
 T – час затрачений на контрольне заняття;
 $T_{кз}$ – час виділений на контрольне заняття.

Часові обмеження можуть задаватися для в загальному для навчального заняття або для відповіді на одне запитання. В такому випадку навчальна система визначить загальний час на заняття з урахуванням часу відповіді на одне запитання та кількістю запитань в занятті.

Доцільно з точки зору педагогіки передбачити можливість для Інструктора визначати, чи буде відображатися витрачений час та час, що залишився, для Учня.

Представлені системи оцінювання та налаштування часових обмежень для навчальних занять можуть бути реалізовані у вигляді типових формульних моделей в Бібліотеці типових компонентів для використання Інструкторами і Технологами з можливістю їх корекції.

Моделі оцінки успішності проходження тренажерних занять

Тренажер як засіб підготовки персоналу повинен забезпечувати контроль та оцінку дій учня під час проходження тренажерного заняття.

Наприклад, для оцінювання тренажерного заняття (ТрЗ) виділяються стани чи події в моделі об'єкта або моделі управління об'єктом ТрЗ і правильні дії в кожному з них для досягнення кінцевої цілі. Розраховується максимальна кількість балів, які можна отримати за ТрЗ:

$$\text{Бал}_{\max} = \sum_{i=1}^n \text{ПрД}_i \times V_i \quad (9)$$

де $ПрД_i$ – правильна дія в i -му стані;
 V_i – вага $ПрД_i$;
 n – кількість станів.

Виходячи з максимальної кількості балів за ТрЗ (9) та результатів проходження ТрЗ розраховується стобальна оцінка за ТрЗ:

$$\text{ОцТрЗ}_{100} = 100 \times \frac{\sum_{i=1}^n (\text{ПрД}_i \times V_i - \text{НпД}_i \times V_{\text{НпД}_i} - t_i \times V_i)}{\text{Бал}_{\max}} \quad (10)$$

де $ПрД_i$ – правильна дія в i -му стані;
 $НпД_i$ – неправильна дія в i -му стані;
 t_i – час затрачений на дію i -го стану;
 $V_i, V_{\text{НпД}_i}, V_t$ – ваги $ПрД_i, НпД_i, t_i$;
 n – кількість станів;
 Бал_{\max} – максимальний бал для ТрЗ (9).

Успішність проходження тренажерного завдання визначається по формулі:

ОцТр₃₂ = **ЯКЩО** (ОцТр₃₁₀₀ > ПрТр₃) **ТО** «Успіш.» **ІНАКШЕ** «Не успіш.», (11)

де ОцТр₃₁₀₀ – стобальна оцінка отримана по формулі (10);

ПрТр₃ – поріг, який визначається інструктором.

Потрібно відмітити, що неправильні дії – помилки, потрібно розділити на дві групи:

- негрубі помилки, після яких можливе продовження тренування;
- критичні помилки, вчинення яких припиняє тренажерне заняття з негативним результатом. До таких помилок відносяться дії, що спричинили нещасний випадок або пошкодження обладнання.

Аналогічно з навчальними заняттями системи оцінювання для тренажерних занять повинні бути реалізовані у вигляді типових моделей в Бібліотеці типових компонентів для використання Інструкторами і Технологами.

Висновки

В системах комп'ютерного навчання та контролю знань використовуються різні методи і моделі оцінювання контрольних занять, які застосовуються інструкторами для конкретних ситуацій. Необхідно забезпечити можливість для інструкторів визначати та налаштовувати метод оцінювання для контрольних занять.

Представлені моделі оцінки успішності проходження навчальних та тренувальних занять, які можуть бути реалізовані у вигляді типових моделей оцінювання та використовуватися технологами при конструюванні засобів підготовки персоналу в енергетиці.

1. «LMS Software» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://www.capterra.com/learning-management-system-software>
2. «Moodle» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://moodle.org>
3. «Sakai» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://www.sakailms.org>
4. «BlackBoard» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://www.blackboard.com>
5. «Автоекзаменатор Протек» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <http://protec.kiev.ua/>
6. «АСОТ» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://www.asot.com.ua/>
7. «European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ects_en.htm/
8. Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки – Режим доступу до ресурсу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1549-14?lang=ua>

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3860722>

Поступила 3.10.2019р.

О.А. Владимирський, Київ

І.А. Владимирський, Київ

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗНОШЕНИХ ПІДЗЕМНИХ ТРУБОПРОВОДІВ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

Abstract. A set of organizational and technical issues is considered in order to solve the problem of providing the necessary indicators of a quality and safe heat supply in conditions of significant wear of the main part of the pipeline system by using the developed correlation parametric methods, hardware and software for low-frequency acoustic diagnostics of underground pipelines.

Актуальність, постановка задачі

Системи тепло- і водопостачання в Україні характеризуються значною протяжністю. Основна їх частина закладена ще в минулому столітті, більше 50% мереж відпрацювали регламентний термін експлуатації і використовуються понад 30 років. Стан економіки країни не дозволяє в доступному для огляду майбутньому провести кардинальне оновлення міських трубопроводних систем. Містам доведеться протягом десятиліть існувати в цих стресових умовах. На постійному чергуванні знаходяться ремонтні підрозділи, оперативний персонал районів тепломереж – бригади пошуку місць витoku. Саме ці підрозділи своєю щоденною пошуково-ремонтною роботою «рятують» великі міста від надзвичайності даної проблеми. Аналіз проведених планових перекладань ділянок трубопроводів теплових мереж в м. Києві показує, що є і протяжні ділянки трубопроводів, що мають корозійне зношення 1-2%, котрі цілком могли б прослужити ще десятиліття. Це відкриває «вікно можливостей» – адекватна дистанційна діагностика технічного стану ділянок підземних трубопроводів повинна відповісти на питання про можливість та умови їх подальшої експлуатації.

Аналіз завдань діагностування

Забезпечення оперативності виявлення та усунення наскрізних пошкоджень (витоків) теплових мереж.

Забезпечення високої точності і достовірності визначення координат наскрізних пошкоджень трубопроводів.

Перехід від виконання аварійних робіт з виявлення та усунення наскрізних пошкоджень трубопроводів до планово-попереджувальних, точкових ремонтів тепломереж в місцях їхнього небезпечного корозійного стоншення.

Планування до заміни в першу чергу тих ділянок трубопроводів, які є фактично найбільш пошкоджені корозією.

Технічне обґрунтування вибору найбільш пошкоджених місць трубопроводу для шурфувань та визначення саме по цих місцях, за діючими

правилами, граничних режимів експлуатації протяжних ділянок теплових мереж при прийнятті рішень про можливість та умови їх подальшої експлуатації.

Метрологічна підтримка засобів низькочастотного акустичного діагностування підземних трубопроводів.

Вирішення зазначених завдань

Підвищення оперативності виявлення та усунення наскрізних пошкоджень (витоків) тепломереж може бути досягнуте шляхом підвищення ролі персоналу районів теплових мереж (РТМ).

Обслуговуючий експлуатацію трубопроводів персонал РТМ, територіально, знаходиться найближче, ніж інші відповідальні служби та бригади, до пошкоджених ділянок тепломереж. Обхідники РТМ здійснюють періодичний обхід, візуальний огляд теплокамер – чи немає заливки, запарованості та ін. Вони краще за всіх знають об'єкт, трасу прокладки, передісторію. Швидше реагують на сигнали про заливку підвалів будинків і т.п. Знають наявність сторонніх комунікацій та всі особливості організаційного та технічного доступу у піднаглядні теплові камери (ТК). У той час, коли в умовах великого міста спеціалізована аварійна автомобільна бригада з пошуку витоків, нерідко часами, простоє на дорозі у транспортних заторах, коли ця бригада затримується на пошуку непередбачено важкого у визначенні витoku в іншому районі міста, обхідники місцевого РТМ нерідко чекають на місці аварії. Крім того, на практиці, в літній період гідравлічних випробувань тепломереж, спеціалізовані автолабораторії з пошуку витоків найчастіше є дуже перевантаженими.

Тому є доцільним, та цілком можливим, розглянути питання про поширення функціональних можливостей персоналу РТМ, обхідників, у частині самостійного інструментального виявлення місць "нескладних витоків", доля яких становить 40-50 % від всіх ситуацій з пошуку витоків, які потребують інструментального визначення, для цього:

- оснастити персонал місцевих РТМ простими у використанні, надійними та ефективними засобами інструментального контролю наявності витоків і визначення їх місця розташування;
- заохотити персонал РТМ, обхідників, виконувати додаткові діагностичні обов'язки;
- в програми з навчання, обміну досвідом, в інструктажі персоналу РТМ ввести відповідні доповнення.

Додаткові дії та можливості стосовно проведення діагностичних робіт персоналом РТМ

При обході теплотрас до звичайного огляду додаються вимірювання рівнів шуму в контрольних точках на арматурі трубопроводу, значень температури в місцях штатного доступу до трубопроводів. При виявленні ознак наявності витоків сповіщаються відповідні служби і самостійно живаються заходи з пошуку витоків наявним акустичним течешукачем. За

оцінками до 50% витоків може бути виявлено протягом 0,5-1 години.

Керівництво РТМ одержує можливість негайно вжити заходів з ремонту пошкодженої ділянки теплових мереж.

Якщо випадок складний (технічні та організаційні проблеми з виявленням витоків, суперечливі ознаки, недостатній досвід і кваліфікація, підвищена відповідальність, небезпека або суттєві негативні наслідки від помилкових розриттів та ін.), тоді пошук витоків ведеться за допомогою спеціалізованої діагностичної авто лабораторії.

Мінімальні вимоги до інструментального оснащення персоналу РТМ

Рекомендується оснащення обхідників РТМ термоакустичними течешукачами, які повинні дозволяти:

- здійснювати віброакустичні вимірювання на поверхні ґрунту (тверде покриття, пухка поверхня, сніговий покрив), безпосередньо на металевому трубопроводі і елементах запірної арматури з метою виявлення шумів витоків, їх місця розташування і несправностей запірної арматури;

- виявляти температурні аномалії, які викликані витоків теплоносія і порушенням теплоізоляції, відстежувати трасу прокладки тепломереж, місць витоків і напрямком стікання теплоносія від витоків по каналах.

Спрощення роботи з течешукачем за рахунок автоматизації вимірювань.

Оператор, що працює в складній стресовій обстановці, на проїжджій частині і т.і., не повинен відволікатися на виконання рутинних операцій з управління режимами роботи та з тривалих настроювань параметрів приладу.

- Повинно бути реалізовано автоматичне регулювання посилення для всього динамічного діапазону рівнів вібросигналів. Необхідність в ручному регулюванні повинна бути виключеною.

- Діапазон оцінки рівнів вібрації повинен бути не меншим ніж від $0,01 \text{ м/сек}^2$ до 40 м/сек^2 .

- Обов'язковою повинна бути функція "захисту слуху" оператора від ударних акустичних впливів.

- Забезпечення мінімальної та водночас практично достатньої кількості можливих налаштувань фільтрів, орієнтованих на застосування в різних практичних випадках – вимірювання на ґрунті, на елементах арматури трубопроводу та ін.

- Наявність функції автоматичного визначення мінімального (фонового) рівня шуму в точці вимірювання.

- Наявність цифрової індикації поточного та мінімального рівня віброакустичного шуму.

- Наявність безконтактного вимірювання температури ґрунту з розподільчою здатністю не гірше $0,03^\circ\text{C}$, з точністю не гірше $0,5^\circ\text{C}$.

Особливості конструктивного виконання

Високий ступінь механічної міцності. Наприклад повинно допускатися падіння електронних блоків з висоти 1,2 м на тверде покриття без порушення

конструкції і працездатності.

Герметичне виконання, широкий діапазон робочих температур. Для України мінімальні вимоги: від -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$.

Подальше організаційне та технічне підвищення оперативності виявлення витоків за участю РТМ

Додаткові вимоги до перспективних течешукачів при переході до системи масштабного інформаційного забезпечення

– Метрологічна підтримка. Термоакустичні течешукачі повинні проходити добровільну сертифікацію і подальші періодичні, як мінімум внутріфірмові, перевірки (калібрування) аналогічно тим, які проводяться із засобами вимірювання рівня вібрації і температури.

– Створення та супровід електронної бази даних з історії та поточному стану теплових мереж. Метрологічна коректність оцінки інформаційних параметрів (параметри віброакустичних шумів і температури в контрольних точках) на рівні обхідників створює умови для адекватного наповнення і супроводження бази даних РТМ, яка характеризує передісторію та поточний технічний стан ділянок підземних трубопроводів.

– За конструктивним виконанням і функціональним можливостям у перспективних течешукачах в якості блоку оператора доцільно використовувати смартфони. Вони вже зараз є у більшості обхідників, і це практично половина акустичного течешукача. Крім того, ці вироби є у герметичному та у високоміщному виконанні. При такому підході датчики фактично є специфічним бездротовим доповненням до смартфонів. При цьому обсяг додаткового обладнання мінімізується, не виникає необхідності у службовому транспорті на маршруті обходу теплотрас.

– Бездротовий зв'язок з датчиками і з навушниками. Це просто і зручно в експлуатації, надійно – бо не потребує кабелів та роз'ємів.

– Повинна бути реалізована технологія архівування результатів вимірювань (дата, місце – GPS-прив'язка) і автоматизована процедура передачі даних в архів на сервер РТМ.

Додаткові вимоги і можливості щодо організації діагностичної роботи в РТМ

Дані, отримані в контрольних точках при обході теплотрас, архівуються з GPS прив'язкою до місця і часу. Ці дані в режимі реального часу скидаються по мобільному зв'язку на сервер майстра РТМ і фіксуються в базі даних оперативних вимірювань.

Таким чином, виключаються помилки або фальсифікація даних про результати проведених контрольних вимірювань. Наприклад, підвищений рівень шуму, в порівнянні з тим, який раніше спостерігався в даній точці, автоматично фіксується і береться на контроль. Пошкодження фіксуються на ранній стадії їх розвитку, з'являється можливість мінімізації негативних наслідків.

Підвищення точності і достовірності виявлення і усунення витоків теплоносія

Підвищення точності і достовірності визначення координат витоків міських підземних трубопровідних систем може бути досягнуто шляхом суттєвого коригування приладового оснащення і організації робіт спеціалізованих автомобільних діагностичних лабораторій з урахуванням явищ багатохвильового поширення і інтерференції:

- оснащення діагностичних автомобільних лабораторій спеціальним обладнанням для високоефективного пошуку витоків на трубопроводах конкретного типу;

- застосування комплексної методики виявлення пошкоджень, що враховує особливості трубопроводів;

- навчання персоналу з урахуванням специфіки конкретних типів трубопроводів.

Застосування приладового устаткування, яке пристосоване для трубопроводів конкретного типу

В якості ілюстрації можна навести суттєві відмінності трубопровідних систем водо- і тепlopостачання. У теплових мережах Києва в основному використовується канална прокладка трубопроводів, безканална прокладка використовується в невеликих об'ємах, предізолювані труби зустрічаються доки не часто, а в київському водоканалі – в основному безканална прокладка. У системі тепlopостачання Києва застосовується спеціально підготовлена технічна вода, тому внутрішня корозія трубопроводів практично відсутня, зовнішня корозія з'являється в місцях порушення гідроізоляційного покриття труб. У водоканалі – корозія з обох боків, осадові накопичення на внутрішній поверхні труб. В тепломережах суттєво вище ніж у водоканалі робочий тиск, тому й витікання шумлять набагато сильніше. Є відмінності у джерелах та параметрах потужних акустичних завод, номенклатурі труб (матеріал, діаметр, товщина стінки).

Безумовно всі ці відмінності суттєво впливають на ефективність тих чи інших методів визначення витоків. При цьому має місце протиріччя інтересів виробника діагностичного устаткування і його споживача. Виробники зацікавлені в максимальній універсальності свого обладнання і просувають концепцію універсального приладу (це розширює ринок збуту) з можливістю його застосування на трубопроводах всіх можливих типів, споживач – в максимальній пристосованості застосовуваного діагностичного обладнання до своїх завдань, до конкретних умов. В універсальному приладі неминучі компроміси і ускладнення. Для вирішення завдання підвищення достовірності необхідні спеціальні прилади для конкретних умов.

Деякі західноєвропейські кореляційні течешукачі є малоприсадибними до вітчизняних умов навіть з формальних конструктивних проявів – вібродатчики можуть працювати на кабель довжиною до 2,5 м, що є недостатнім для застосування у ТК вітчизняних тепломереж.

Як показали результати проведених досліджень і виробничої експлуатації на трубопроводах теплопостачання м. Києва нових методів і теплешукового обладнання, можна рекомендувати такий комплект основного діагностичного обладнання для автомобільної лабораторії трубопроводів теплопостачання:

- кореляційний течешукач К-10 [1], в якому на апаратному, програмному та методичному рівнях передбачено застосування параметричного методу визначення координат витоків з урахуванням багатохвильової структури акустичних даних, вібродатчики з вбудованим підсилювачем забезпечують роботу на кабелі довжиною не менше 10 м, радіоканали забезпечують надійну передачу вібросигналів з глибоких підвалів в міських умовах на відстань не менше 600 м;

- термоакустичний течешукач А-10Т [2], пристосований для контактного вимірювання рівня віброакустичного сигналу і безконтактного вимірювання температури на ґрунті та безпосередньо на трубопроводі;

- діагностичний зонд для візуального і параметричного обстеження стану трубопроводів, прокладених в непрохідних каналах ДЗ-1 [3];

- додаткове універсальне обладнання – трасошукач, металошукач, ультразвуковий товщиномір, мірне колесо.

Персонал діагностичних автомобільних лабораторій, як правило, працює на аварійних об'єктах систем теплопостачання у важких, навіть стресових умовах. Ціна їх помилок – десятки метрів помилково розкритих трубопроводів, порушених автомобільних магістралей, знижених зелених насаджень, суттєві часові затримки з усунення пошкоджень та відновлення теплопостачання споживачам, збільшення втрати теплоносія, економічні та репутаційні втрати.

У приладовому устаткуванні мають бути реалізовані всі найсучасніші досягнення і напрацювання, що довели свою практичну ефективність, а саме:

- в кореляційних течешукачах – високоефективні методи отримання точних оцінок ВКФ вібросигналів, методи вторинної обробки ВКФ з метою отримання достовірної інформації про координати витоків в умовах багатохвильового поширення і інтерференції;

- в термоакустичних течешукачах – спеціалізований набір датчиків для контактного вимірювання рівня віброакустичного шуму (поточного і мінімального) на поверхнях різного типу (в т.ч. на металевому трубопроводі, на твердому покритті і пухкому ґрунті, на піску і при наявності снігового покриву) і швидкодіючого (не більше 1 сек) безконтактного вимірювання температури ґрунту з високою розподільчою здатністю (не менше 0,03°С), системи автоматичного регулювання підсиленням та "захисту слуху" оператора;

- діагностичні зонди для параметричного обстеження непрохідних каналів повинні забезпечувати отримання відеозображення ознак витoku у каналах прокладання, зазирати за кут повороту теплотраси неподалік від теплової камери, проводити вимірювання акустичного шуму і безконтактні вимірювання температури на максимальній дистанції не менш 6 м.

Прилади повинні мати зручну у використанні, максимальну ступінь автоматизації – автоматичного вмикання приладу при під'єднанні до нього датчика, автоматичне розпізнавання типу під'єданого датчика та відповідний, автоматичний вибір режиму роботи приладу. Повинні бути виключені рутинні дії оператора з ручного вибору чутливості, шкали вимірювань у конкретних умовах і т.і. У складних випадках застосування приладу практично всі приладові параметри його функціонування, що задаються оператором, повинні мати добре продуману опцію задавання "за замовчуванням".

Застосування комплексної методики визначення координат витоків підземних трубопроводів

Методика комплексного використання кореляційних, акустичних і термоакустичних течешукачів, діагностичного зонда і допоміжного обладнання при пошуку витоків підземних трубопроводів теплових мереж розглянута авторами в ряді робіт. Виявлення координат витоків підземних трубопроводів здійснюється за непрямыми ознаками – по шумам витоків, температурним аномаліям, що реєструється в місцях витoku та скупчення теплоносія. Тому для мінімізації ймовірності помилок, підвищення точності визначення місць розташування пошкоджень, необхідно застосовувати комплексний підхід.

– Шляхом порівняння рівнів вібрації в декількох ТК безпосередньо на подавальному і на зворотному трубопроводах визначається ділянка трубопроводу з витокком. Вимірювання здійснюються за допомогою термоакустичного течешукача, до якого підключається вібрдатчик з магнітним утримувачем.

– За допомогою трасошукача проводиться визначення точної траєкторії прокладки пошкодженої ділянки теплової мережі. Потім мірним колесом (курвіметром) вимірюється довжина цієї ділянки.

– На кінцях ділянки трубопроводу з витокком встановлюються вібрдатчики кореляційного течешукача. Здійснюється запис та обробка вібросигналів. Застосовується методика просторової фільтрації вібросигналів шляхом повторних вимірювань в декількох точках всередині ТК: зі зміщенням датчиків уздовж вісі трубопроводу на відстань від 0,2 м до 3 м і зі зміщенням по колу на кут $\pm 45^\circ$, $\pm 90^\circ$, $\pm 135^\circ$, 180° трубопроводу. Обчислення координати витoku здійснюється з урахуванням багатохвильового поширення вібросигналів і інтерференції.

– Для підтвердження результатів чи прискорення пошуку застосовується термоакустичний течешукач зі штатним вібрдатчиком, за допомогою якого обстежується ділянка поверхні над розрахунковим положенням витoku. Завдання – виявити пляму підвищеного рівня шуму на поверхні ґрунту над витокком.

– Для додаткового підтвердження результатів пошуку застосовується термоакустичний течешукач з датчиком теплового випромінювання, за

допомогою якого обстежується ділянка поверхні над розрахунковим положенням витоку. Завдання – виявити пляму підвищеної температури ґрунту над витоком чи просторову границю, з якої починається область підвищеної температури ґрунту у напрямку залитої теплової камери.

– При виявленні розбіжностей в показаннях різних методів визначення координат витоків слід уточнити довжину трубопроводу та швидкість поширення хвилі гідравлічного удару шляхом проведення вимірювань методом послідовної трехточки з установкою вібродатчиків в наступних по довжині трубопроводу теплокамерах.

– Якщо виток знаходиться десь поблизу теплової камери, слід застосовувати діагностичний зонд для параметричного обстеження каналів теплотрас.

Трубопроводи теплопостачання, як правило, мають достатньо високий надлишковий тиск теплоносія, тому акустичний шум витоку майже завжди є наявним. Тому завдання персоналу полягає у виявленні витоку та, по можливості, у підтвердженні його координат зазначеними способами.

Для локального підвищення тиску і відповідно збільшення потужності акустичного шуму витоку, на ДДТ можуть застосовуватися компресори, що підключаються до теплової мережі за допомогою спеціальних перехідників.

Дистанційна оцінка корозійного зносу підземних трубопроводів за допомогою низькочастотних віброакустичних методів діагностування

Кардинально переломити негативну тенденцію катастрофічного зростання аварійності міських підземних трубопроводів пропонується за допомогою впровадження розроблених кореляційних параметричних низькочастотних віброакустичних методів [4] і відповідного приладового обладнання [5] оцінки стану металу стінок трубопроводів, які забезпечують отримання необхідних показників дистанційності і достовірності.

Шурфування і вимірювання залишкової товщини стінки у найбільш пошкоджених місцях трубопроводів

Відповідно до нормативних вимог [6, 7] юридичне обґрунтування оцінки стану і продовження ресурсу здійснюється на підставі контролю металу трубопроводів в шурфах, наприклад, за допомогою ультразвукового товщиноміра. При цьому шурфування повинні проводитися в першу чергу:

– в місцях з несприятливими гідрогеологічними умовами (затоплення прокладок ґрунтовими, зливовими і іншими водами, підвищена корозійна активність ґрунтів);

– на ділянках, розташованих поблизу відкритих водостоків, ліній каналізації і водопроводу що перетинають їх;

– в місцях з підвищеними тепловими втратами (наявність талих місць уздовж траси теплопроводу в зимовий час);

– поблизу місць корозійних пошкоджень трубопроводів.

Нормативні документи [6, 7] не регламентують чітко порядок вибору місць шурфовок, немає вимог інструментального обґрунтування їх вибору. У

зв'язку з цим, на практиці це положення носить ущербний характер, тому що кількість шурфів обмежена з економічних і практичних міркувань, шурфи можуть не збігтися з місцями найбільшого корозійного стоншення стінок трубопроводів.

Пропонується технічну суворість і достовірність висновків експертизи за нормативними документами [6, 7] доповнити інструментальним обґрунтуванням місць шурфовок.

Дистанційна інструментальна оцінка стану металу стінок підземних трубопроводів

Для оцінки стану металу стінок підземних трубопроводів пропонується використовувати систему РАСТР-1М [5], яка розгортається послідовно уздовж теплотраси. Спочатку уточнюється спектр швидкостей домінуючих за потужністю хвиль вібро сигналів, потім визначаються конкретні місця і оцінка ступеня корозійного стоншення [4]. Саме в цих місцях теплотраси рекомендується проводити контрольні шурфування для вимірювання залишкової товщини стінки трубопроводу.

При виборі ділянок для шурфовки доцільно також застосовувати і інтегральні показники:

- наявність наднормативного загасання вібро сигналів;
- відмінність фактичної швидкості гідравлічного удару від табличної.

Формування обґрунтованого висновку про стан та умови подальшої експлуатації підземних трубопроводів тепломережі

Масштабне впровадження практики дистанційної оцінки ступеня корозійного стоншення стінок підземних трубопроводів з контрольними шурфовками дозволяє об'єктивно оцінити можливість і умови подальшої експлуатації протяжних ділянок трубопроводів:

- коригувати допустимі робочі режими (коригування схеми теплопостачання, тиску, температури);
- планувати послідовність перекладань ділянок трубопроводів, виключити перекладку ділянок, які могли б працювати ще багато років;
- перейти до виконання попереджувального точкового ремонту в місцях "критичного стоншення" до утворення просочувань та небезпечних поривів.

Збільшення обсягу інструментальної дистанційної віброакустичної діагностики підземних тепломереж та прицільних (за даними діагностування) планово-попереджувальних робіт в літній період має суттєво знизити тяжкість аварійно-відновлювальних робіт в опалювальний сезон з усунення масштабних наслідків від поривів теплотрас.

В даний час в літній період ремонтні служби РТМ здебільшого зайняті усуненням поривів, що виникають в ході весняних гідравлічних випробувань теплових мереж. Багато фахівців схиляються до думки, що проведення гідравлічних випробувань зношених трубопроводів призводять до різкого зменшення їхнього ресурсу.

Метрологічна підтримка

Для вирішення завдання метрологічного забезпечення засобів діагностування підземних трубопроводів з урахуванням вимог та завдань ДП “Укрметртестстандарт” виконано розробку спеціального метрологічного обладнання, у т.ч. віброкалібрувальні установки АВКУ, АПК для акустичних вимірювань АКУСТИК, які дозволяють автоматизувати трудомісткі процеси перевірки метрологічних характеристик датчиків і пристроїв віброакустичної діагностики при суттєвому зменшенні впливу «людського» фактора на результати вимірювань.

Висновки

Запропоновано комплекс організаційно-технічних заходів, які призвані забезпечити підвищення якісних показників експлуатації зношених підземних трубопроводів тепlopостачання. Пропозиції в основі своїй базуються на використанні переваг розроблених у ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова НАН України кореляційних параметричних діагностичних методів та обладнання.

1. *Владимирский А. А., Владимирский И. А., Криворучко И. П., Савчук Н. П.* Разработка модернизированного корреляционного теческателья К-10.5М2 // Моделювання та інформаційні технології Зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – Вип. 79. – К.: 2017. – С.68-70.
2. *Владимирский А. А., Владимирский И. А., Дрозденко А. И.* Модернизированный термоакустический теческатель А-10Т2 // Збірник наукових праць ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – 2014. – Вип. 70. – С.93-97.
3. *Владимирский А.А., Владимирский И.А., Криворучко И.П., Криворот А.А., Савчук Н.П.* Разработка диагностического зонда ДЗ-1 // Моделювання та інформаційні технології Зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – Вип. 59. – К.: 2011. – С.20-25.
4. *Владимирський О.А.* Параметричні методи діагностування підземних трубопроводів з урахуванням багатохвильового поширення інформаційних сигналів. Електронне моделювання. 2019. 41 (1). С.3-17.
5. *Владимирский А.А., Владимирский И.А., Криворучко И.П., Савчук Н.П.* Разработка модернизированной системы низкочастотного диагностирования состояния трубопроводов РАСТР-1М // Моделювання та інформаційні технології Зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – Вип. 78. – К.: 2017. – С.40-45.
6. Методические указания по проведению шурфовок в тепловых сетях. МУ 34-70-149-86. Министерство энергетики и электрификации СССР. М.: СПО Союзтехэнерго, 1986. 10 с. [Електронний ресурс]. URL: <http://law.rufox.ru/view/14/1200044698.htm>. (Дата звернення 5.11.2019).
7. Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж. / Міністерство палива та енергетики України. Київ, 2007.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3860724>

Поступила 23.09.2019р.

МЕТОД АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СИНТЕЗА СТРУКТУРЫ ГРУППИРОВОК СИЛ И СРЕДСТВ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОМПЛЕКСНЫМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

Abstract. The article presents a method of automated synthesis of the structure of forces, means and resources in the design of a comprehensive response to emergency situations, which is based on the method of artificial intelligence – logical programming.

Важнейшей составной частью единой государственной системы предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) являются её силы и средства (СиС). От оперативного и правильного формирования группировок СиС во многом зависит успех проведения операций направленных на ликвидацию ЧС, спасение людей и имущества.

Динамизм изменения обстановки в районе возникновения ЧС, сокращение времени на реагирование и ликвидацию ЧС, ограничение выделяемых финансовых ресурсов при требуемом уровне эффективности управления требуют от лица принимающего решение адекватных действий, достигаемых, прежде всего, за счет оперативного многовариантного планирования задач по ликвидации ЧС.

Определения

Чрезвычайная ситуация – событие, которое соответствует определенной отдельной позиции классификатора чрезвычайных ситуаций МЧС и является цельным, неделимым по месту и территории протекания.

Комплексная ЧС (КЧС) – совокупность нескольких простых ЧС, которые проходят одновременно и противодействие которым строится на общей системе сил, средств и ресурсов.

Группа сил и средств – объединение СиС, предназначенных для преодоления простой ЧС (отдельной или в составе КЧС) в пределах определенной технологии противодействия, способных к этому на основании достаточности всех необходимых компонент суммарного вектора мощностей, способных достичь места событий и обеспеченных необходимым фронтом работ.

Группировка сил и средств (ГСС) – совокупность групп СиС, способная преодолеть все составные части КЧС и обеспеченная всеми необходимыми ресурсами (вектором ресурсов) в границах ресурсных ограничений региона.

Постановка задачи

Для заданной КЧС, исходя из имеющихся в наличии в регионе доступных для использования СиС, необходимо построить и оценить полную совокупность возможных ГСС, способных достичь места события и преодолеть КЧС не превысив при этом лимита доступных ресурсов.

Исходные данные задачи:

ЧС определяется: местом действия ЧС, классом ЧС, множеством СиС необходимых для ликвидации ЧС, вектором мощностей ЧС (совокупность производственных или "боевых" мощностей для всего спектра видов работ (действий), необходимых для преодоления ЧС в пределах определенной технологии противодействия и определенного времени), вектором ресурсов региона ЧС (совокупность ресурсов различных видов, которые находятся в регионе протекания простой или КЧС, необходимых и достаточных для ее преодоления).

Доступные СиС региона задаются: классом СиС, вектором мощностей единицы СиС (совокупность производственных или "боевых" мощностей единицы СиС по всем видам работ, которые она способна выполнять), вектором ресурсов для единицы СиС (совокупность различных видов ресурсов, необходимых и достаточных для применения единицы СиС для противодействия ЧС определенного класса), ограничением по типу пути (совокупность типов дорог, по которым может передвигаться СиС), местом (пунктом) дислокации СиС в регионе.

Топология региона задается: системой пунктов размещения СиС и пунктов локализации ЧС в составе КЧС, дорожной сетью региона (задаются данные о существовании и качестве дорог, которые связывают между собой пункты).

В задаче вводятся ограничения на ресурсы доступные в регионе КЧС.

Описание метода

Предложенный метод автоматизированного синтеза структуры ГСС основан на следующих широко известных и применяемых методах искусственного интеллекта [1].

Рассмотрим основные шаги метода, которые необходимо предпринять, чтобы выполнить синтез ГСС (рис. 1).

Декомпозиция задачи синтеза ГСС на подзадачи

Для решения задачи синтеза структуры ГСС необходимо предварительно выполнить разбиение общей задачи ликвидации КЧС на иерархическую совокупность отдельных подзадач (действий). Результатом такой декомпозиции задачи будет ее представление в виде И/ИЛИ-графа подзадач. Вершины И/ИЛИ-графа (рис. 2) соответствуют подзадачам, а связи между вершинами – отношениям между подзадачами. Следует отметить, что в данном методе рассматривается И/ИЛИ-граф только с И-вершинами (далее И-дерево).

Каждая из подзадач И-вершины имеет условия для своего решения. Подзадача может быть решена при условии решения (или не решения) ряда других, подчиненных подзадач, а также может быть одним из условий решения других, высших по иерархии подзадач.

Рис. 1. Основные шаги метода автоматизированного синтеза структуры ГСС

Рис.2. Представление задачи синтеза ГСС в виде И-дерева

И-дерево состоит из двух частей: стандартной и ситуационной. Стандартная компонента является постоянной, универсальной и не зависит от структуры, класса и параметров КЧС. Ситуационная компонента И-дерева определяется характером всех составляющих КЧС и описывает необходимые классы СиС противодействия для каждой отдельной ЧС в составе КЧС. Данная составляющая строится для каждой новой КЧС и включается в И-дерево, путем добавления к вершине <Определить состав СиС>.

В И-дереве представлена полная совокупность шагов (подзадач), которые необходимо предпринять, чтобы решить задачу синтеза структуры группировок ССР.

В терминальных (целевых) вершинах И-дерева решаются следующие подзадачи:

- Терминальная функция <ЧС> и связанные с ней <Сила>, <Средство> выполняют поиск в базе данных необходимых для ликвидации отдельно взятой ЧС единиц СиС.

- <Найти путь доставки СиС> – анализирует возможные пути доставки конкретной единицы СиС в район ЧС и строит соответствующую совокупность возможных вариантов пар СиС-Путь.

- <Образовать группу СиС> – выполняет синтез комбинаций пар данных СиС-Путь в пределах определенного для отдельной ЧС ограничения на фронт работ и необходимого состава СиС. Т.е. формируются варианты проектов групп СиС для всех ЧС региона.

- <Проверить мощность группы СиС> – проверяет состав каждой группы на достаточность мощности по всем компонентам вектора работ, которые необходимы для ликвидации отдельной ЧС. Группы, недостаточные по общей мощности хотя бы для одного вида работ, с перечня проектов групп исключаются и перемещаются в отдельную базу данных недееспособных групп СиС.

- <Образовать ГСС> – из дееспособных групп СиС строится ГСС, которая способна по показателям мощности преодолеть все отдельные ЧС в составе КЧС.

- <Проверить ГСС на ресурсные ограничения> – каждая ГСС проверяется на выполнение ресурсных ограничений по всему вектору ресурсов. Группы, которые превысили ограничения, перемещаются в отдельную базу данных недееспособных ГСС.

- <Зафиксировать дееспособную ГСС> – выполняются операции, которые обеспечивают фиксацию в базе данных результатов каждого дееспособного формирования, в качестве отдельного решения задачи.

Особую роль выполняет вершина, которая обеспечивает недетерминированный поиск всех возможных альтернатив группировок СиС для разных комбинаций необходимых СиС, путем использования известного в логическом программировании механизма возвратов [2]. Процесс поиска альтернатив продолжается итерационно до тех пор, пока в процессе образования групп СиС не будут исчерпаны все возможные комбинации необходимых СиС.

При решении задачи синтеза структуры группировок ССР применяется метод недетерминированного программирования “образовать и проверить” [2]: когда один процесс генерирует множество предполагаемых решений задачи (процессы образования групп СиС и ГСС), а другой процесс проверяет эти предполагаемые решения, пытаясь найти те из них, которые действительно являются решениями задачи (процессы проверки мощности группы СиС и проверки ГСС на ресурсные ограничения).

Представление знаний в виде продукционной модели

Построенное на предыдущем шаге И-дерево представляется в виде упорядоченного множества правил продукций вида:

<Имя Правила>: ЕСЛИ <Условие> ТО <Цель>,

где <Условие> – логическое высказывание, состоящее из имен отдельных фактов или целей (действий), которые сами могут иметь сложную структуру и объединятся между собой логическими связями: И, ИЛИ, НЕТ [3]; <Цель> – название отдельных действий или целей. Каждое элементарное правило определяет условия выполнения действий по <Цели>.

При таком описании стандартная компонента И-дерева задается множеством правил один раз и не требует дальнейшего уточнения. Терминальные вершины, в которых выполняются решения отдельных подзадач, задаются более сложными ЕСЛИ-ТО правилами и могут содержать вычислительную часть, описанную в отдельных предикатах. Исходные данные метода (топология региона, доступные СиС региона, параметры ЧС) задаются в виде множества фактов.

Для формирования продукционной модели необходимо представить описание И-дерева и исходных данных метода в виде правил и фактов,

По своей математической природе ЕСЛИ-ТО правила являются элементами логической программы, а не данными. Исходя из этого, схема предоставления знаний (база знаний) должна быть программой, которая содержит большое количество правил и фактов. При их изменении должна изменяться и программа. Это неизбежно ведет к созданию больших и ресурсоемких программ, которые требуют постоянного вмешательства разработчика, так как база знаний является закрытой.

Наиболее приемлемой для построения базы знаний является схема, реализованная в данном методе:

- разрабатывается способ хранения информации в виде фактов базы данных;
- строится единый унифицированный программный блок обработки (интерпретации) фактов базы данных, который реализует соответствующие ЕСЛИ-ТО правила и выполняет функцию базы знаний.

Такая база знаний становится унифицированной программой, открытой для ввода новых классов задач через управление базой данных. При этом для решения новых классов задач требуется создание незначительного количества

дополнительных унифицированных программных блоков.

Интерпретатор и его база данных – ключевая интеллектуальная часть программного обеспечения для автоматизированного синтеза ГСС.

Логический вывод на И-ИЛИ-графе с использованием специального языка – ПРОЛОГ.

Решения задачи синтеза структур ГСС, представленной И-деревом, выполняется путем логического вывода на И-ИЛИ-графе. Стратегия поиска в глубину предусматривает систематический просмотр И-ИЛИ-графа и легко программируется.

Для реализации метода автоматизированного синтеза структуры ГСС используется специальный декларативный язык логического программирования ПРОЛОГ [4] и разработанный на его основе интерпретатор для синтеза структуры ГСС.

В результате работы интерпретатора формируется множество всех возможных решений задачи – группировок СиС: дееспособных и недееспособных. Такой метод полного перебора гарантирует решение задачи, если оно существует.

Интерпретатор построен, как универсальный логический программный механизм, который работает по декларативному принципу действия. Интерпретатор решает недетерминированную задачу построения полной совокупности решений для многоуровневого И-дерева, которое является одной из форм описания иерархической разветвленной сети ЕСЛИ-ТО правил. Каждое поддерево решений является алгоритмом действий, которые приводят к успешному достижению главной цели задачи.

Включение интерпретатора в состав механизмов логического вывода позволяет построить открытую базу знаний, в которой интерпретатор реализует механизм логического вывода на И-дереве. Изменяя наполнение базы данных интерпретатора, можно полностью изменить логический смысл и предмет анализа решаемой задачи.

Оценка полученных результатов.

В общем случае, при проектировании мер противодействия КЧС, должны существовать различные комбинации СиС в составе группировок, которые удовлетворяют всей системе ограничений. В этом заключается недетерминизм задачи. Неоднозначность решений открывает возможность для выбора лучших из них и проведения дальнейшей оптимизации.

Сравнение, оптимизация и окончательный выбор группировок СиС должны проводиться по следующим показателям:

– *коэффициент запаса* по всем компонентам вектора мощностей для всех отдельных ЧС в составе КЧС;

– *коэффициент использования* доступных ресурсов по всем компонентам вектора ресурсов региона.

Возможна ситуация, когда на действующей системе ограничений для

заданной КЧС решение отсутствует. В таком случае необходимо проведение анализа исключенных на этапе логического вывода вариантов решения. Данные об исключенных вариантах ГСС также могут быть востребованы для аргументации результатов синтеза.

Несмотря на общий недетерминизм задачи синтеза ГСС, каждое отдельное решение имеет детерминированный характер, который соответствует необходимой четкой однозначности управленческих решений по формированию ГСС.

Выводы

Сформулирована и формализована задача синтеза структуры ГСС для эффективного противодействия усложненной КЧС.

На основе использования методов недетерминированного логического программирования создан метод многовариантного синтеза и оценки состава и структуры доступных и дееспособных ГСС.

Разработка метода автоматизированного синтеза структуры группировок сил, средств и ресурсов, базирующегося на современных методах искусственного интеллекта, открывает новые перспективы в совершенствовании информационного обеспечения процессов управления оперативными действиями по ликвидации ЧС, способствует повышению качества управления СиС ликвидации ЧС, принятию научно-обоснованных решений.

1. *Люгер Дж. Ф.* Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем. 4-е издание. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2003.–864 с.
2. *Стерлинг Л., Шапиро Э.* Искусство программирования на языке Пролог. – М.: Мир, 1989. – 388 с.
3. *Братко И.* Программирование на языке Пролог для искусственного интеллекта. – М.: Мир, 1990.– 560 с.
4. *Клоксин У., Меллиш К.* Программирование на языке Пролог. – М.: Мир, 1987. – 336 с.
5. *Bratko I.* Prolog Programming for Artificial Intelligence. – Pearson Education Canada, 2012. – 696 с.
6. *Марков В.Н.* Современное логическое программирование на языке Visual Prolog 7.5 – СПб.:БХВ-Петербург, 2015. – 534 с.
7. *Аристов В.В., Коломиец Е.А., Кондращенко В.Я., Яловец А.Л.* Функции и структура системы поддержки оперативных решений (СПОР). // «Моделирование-2006»: Сборник трудов конференции (16-18 мая 2006 г.). – Киев: ИПМЭ им. Г.Е.Пухова НАН Украины, 2006. – С.21-24.
8. *Аристов В. В., Коломієць Є. А., Кондращенко В. Я., Яловець А. Л.* Система підтримки оперативних рішень («СПОР»). – Свідectvo про реєстрацію права на твір № 13585. – Державний департамент інтелектуальної власності України, 2005.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3860726>

Поступила 16.09.2019р.

ВСЕРЕЖИМНА МОДЕЛЬ ГІДРАВЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЖЕКТОРАХ

Abstract. An all-mode mathematical model of hydraulic processes in an ejector is presented. The method of its representation through the constituent, which belong to separate streams of liquid is offered. The parameters of the model were determined and their influence on the pressure differentials were evaluated. An example of the selection of parameters that are determined from the data for one series of experiments at constant flow through the nozzle is given. Comparative data for another series of experiments are presented to confirm the effectiveness of the proposed model.

Актуальність

Широке використання ежекторів в системах перекачки палива для паливних систем літаків зумовлене можливостями перекачуваннями великих обсягів палива при невеликих перепадах тиску. При цьому напірні характеристики ежекторів (струйних насосів), як правило, представлені експериментальними даними, кількість яких обмежена та не охоплює широкий клас режимів, характерних для умов їх функціонування. Тому побудова все режимної моделі гідравлічних процесів в ежекторах залишається актуальною. Загальні положення стосовно моделей гідравлічних процесів в ежекторах представлені в роботі [1]. Проте запропоновані в [1] моделі є суттєво спрощеними та потребують уточнення.

Ежектори – це апарати, в яких має місце злиття двох потоків. Серед їх основних елементів виділяють сопло, лінію ежекції, камеру змішування та дифузор. При ручних розрахунках їх гідравлічних параметрів для довільних режимів використовуються значення перепадів тисків на парах елементів: сопло + камера змішування + дифузор та лінія ежекції + камера змішування + дифузор. При розрахунках же розподільчих гідравлічних систем постає необхідним виділення внутрішньої точки вузла [2 – 4] та визначення перепадів тисків окремо на елементах ежектора: сопло, лінія ежекції та камера змішування + дифузор.

Постановка задачі

На даний час наявні матеріали експериментальних досліджень для більшості з таких складових ежектора та залежності, що описують зміну перепаду тиску в них.

Моделі таких окремих елементів характеризуються високою точністю і саме на їх основі пропонується побудувати все режимну модель гідравлічних процесів в ежекторах. При цьому модель потребуватиме уточнення, оскільки

потребує уточнення модель гідравлічних процесів, що описують процес злиття потоків. Таке уточнення загальної моделі для конкретного ежектора можна отримати на основі виділення параметрів та ідентифікація моделі за даними експериментів щодо його напірної характеристики. Для цього в моделі ежектора слід визначити параметри, що суттєво впливають на його напірну характеристику та втрати тиску на елементах, а також способи отримання їх значень, що розглядається далі.

Вирішення задачі

Математична модель гідравлічних процесів у ежекторі та її параметри. Загальна схема ежектора представлена на рис.1, де використані такі позначення:

- $P_2 = P_c$ – значення повного тиску на вході в сопло;
- $P_1 = P_{КЗ}$ – значення повного тиску на виході з дифузора;
- $P_0 = P_{ежс}$ – значення повного тиску на вході в лінію ежекції;
- Q_0, Q_1, Q_2 – об’ємні витрати для лінії ежекції, камери змішування та сопла відповідно;
- $P_{вн}$ – тиск у внутрішній точці камери змішування.

Рис. 1. Розрахункова схема ежектора.

Модель гідравлічних процесів в ежекторах може бути описана на основі рівняння Бернуллі для реального потоку нестисливої рідини з використанням коефіцієнтів гідравлічного опору ζ [5]. Значення коефіцієнтів гідравлічного опору для багатьох варіантів типових елементів гідравлічних систем можна знайти в роботі [6], де способи обробки таких даних стосовно вузлових елементів представлені в [2, 3].

При переході від об’ємних витрат Q_i ($i=0, 1, 2$) до масових G_i ($i=0, 1, 2$) отримаємо систему трьох рівнянь з трьома невідомими:

$$\begin{cases} P_2 - P_1 = \zeta_c \rho_c v_c^2 / 2 + (\zeta_p + \zeta_{кз}) \rho_{кз} v_{кз}^2 / 2 \\ P_0 + \Delta P_{ежс} - P_1 = \zeta_{ежс} \rho_{ежс} v_{ежс}^2 / 2 + (\zeta_p + \zeta_{кз}) \rho_{кз} v_{кз}^2 / 2, \\ G_2 + G_0 - G_1 = 0 \end{cases}$$

де $\Delta P_{ежс}$ – напір ежектора;

ζ_p – коефіцієнт гідравлічного опору розширення потоку приведений до швидкості в камері змішування, що визначається на основі частини площі перерізу камери змішування, яку займає потік через сопло.

Дана система рівнянь при переході до масових витрат запишеться у вигляді

$$\begin{cases} P_2 - P_1 = \zeta_c m_c G_c^2 + (\zeta_p + \zeta_{кз}) m_{кз} G_{кз}^2 \\ P_0 + \Delta P_{ежс} - P_1 = \zeta_{ежс} m_{ежс} G_{ежс}^2 + (\zeta_p + \zeta_{кз}) m_{кз} G_{кз}^2, \\ G_2 + G_0 - G_1 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

де $m = \rho v^2 / 2 / G^2$ для відповідного потоку рідини.

Якщо ж значення температури та густини потоків співпадають, то коефіцієнт m буде єдиним для всіх потоків.

Виділення елементів ежектора та визначення перепаду тиску на них. Перепад тиску на довільному з елементів може бути записаний у вигляді

$$\Delta P = A + \zeta m G^2, \quad (2)$$

де A – деяке постійне значення перепаду тиску, найчастіше рівне нулю.

Тому для можливості визначення перепадів тиску на елементах ежектора достатньо вказати значення коефіцієнтів A та ζ .

Аналізуючи співвідношення (1) легко визначити лінію, до якої відносяться коефіцієнти ζ , що використовуються. Так ζ_c можна віднести тільки до лінії, що відповідає соплу, де в ζ_c враховані втрати енергії потоку через сопло, які передаються потоку з лінії ежекції. $\zeta_{ежс}$ можна віднести тільки до лінії ежекції, а $\zeta_p + \zeta_{кз}$ – до камери змішування.

Потік з лінії ежекції отримує частину енергії від швидкісного напору потоку через сопло, яке можна представити величиною напору $\Delta P_{ежс}$ в лінії ежекції. Тому в лінії ежекції залежність для перепаду тиску (2) включатиме значення перепаду тиску, що не дорівнює нулю. Це значення на практиці вважають прямо пропорційним величині швидкісного напору та обернено пропорційним коефіцієнту площі k_F (відношенню площі камери змішування до площі перерізу сопла без одиниці)

$$\Delta P_{еж} = k_{еж} \rho_{еж} v_{еж}^2 / 2 / k_F,$$

де $k_{еж}$ – величина, пов’язана з технологією створення ежектора і її слід визначати на основі експериментальних даних.

Коефіцієнт $k_{еж}$ – це один з параметрів моделі. До інших параметрів моделі віднесені значення коефіцієнтів гідравлічного опору: ζ_c , $\zeta_{еж}$, $\zeta_{кз}$, оскільки вони є величиною, що характеризує технологію виготовлення ежектора.

Визначення $k_{еж}$, ζ_c , $\zeta_{еж}$, $\zeta_{кз}$ на основі експериментальних даних. При експериментах дослідженнях для ежекторів при відомих витратах в лініях ежекції і сопла визначають значення перепадів тисків $P_2 - P_1$ та напір ежектора $P_1 - P_0$.

В експериментах, як правило, встановлюється постійним значення Q_c та змінюється величина $Q_{еж}$. Таких серій експериментів може бути декілька. Тому при визначенні значень параметрів $k_{еж}$, ζ_c , $\zeta_{еж}$ та $\zeta_{кз}$ можна використовувати всі експериментальні дані, або підібрати їх для однієї серії експериментів з постійною витратою Q_c , після чого перевірити правильність моделі для інших експериментальних даних.

Відмітимо що $\zeta_{кз}$ впливає на значення $P_2 - P_1$ та $P_1 - P_0$. На $P_2 - P_1$ незалежно від інших параметрів впливає ζ_c , а на $P_1 - P_0 - k_{еж}$ та $\zeta_{еж}$. Ці обставини враховувалися при визначенні значень $k_{еж}$, ζ_c , $\zeta_{еж}$ та $\zeta_{кз}$ при практичних розрахунках.

Результати підпору значень параметрів одного з ежекторів представлені на рис. 2, де $k_{еж} = 1.93$, $\zeta_c = 1.15$, $\zeta_{еж} = 0.15$ та $\zeta_{кз} = 0.15$. Їх величини підбиралися для значень, представлених на нижній кривій (одна з серій експериментів). Можна відмітити, що отримані значення напорів є достатньо близькими для значень, представлених на верхній кривій, які не використовувалися для визначення значень параметрів математичної моделі ежектора.

Знайдені значення параметрів моделі отримані шляхом перебору їх варіантів та порівняння отриманих розрахункових значень напорів при відповідних значеннях витрат палива за критерієм мінімуму середньоквадратичного відхилення від експериментальних даних.

Висновки

Запропоновані математична модель процесів в ежекторах та визначені параметри моделі, які підбиратися на основі експериментальних даних, дозволяють використовувати її при дослідженнях систем розподілу нестискуваної рідини для різних режимів функціонування. А можливість формування моделі на основі ідентифікації її параметрів з використанням однієї з серій експериментів важлива як з точки зору стійкості моделі до зміни вхідних даних, та дозволяє зменшити число експериментальних даних.

Рис.2. Экспериментальні (1 та 2) і розрахункові (3 та 4) дані про напір ежектора.

1. Соколов Е.Я., Зингер Н.М. Струйные аппараты. – 3-е изд., перераб. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 352 с. ISBN 5-283-00079-6.
2. Кондращенко В.Я., Винничук С.Д., Федоров М.Ю. Моделирование газовых и жидкостных распределительных систем. – Киев: Наукова думка, 1990. – 184 с.
3. Винничук С.Д. Методы и алгоритмы решения задач анализа, проектирования и управления распределением потоков в гидравлических распределительных системах: Дисс. д-ра техн. наук: 01.05.02. – Ин-т проблем моделирования в энергетике им. Г.Е.Пухова НАН Украины, Киев, 2006, 305 с.
4. Винничук С.Д., Козюк О.І. Визначення параметрів моделі гідравлічних процесів в ежекторах. // Міжнародна наукова конференція «МОДЕЛЮВАННЯ 2018». – Збірник праць конференції. – К., 2018. – С.98-102.
5. Некрасов Б.Б. Гидравлика и ее применение на летательных аппаратах. – М.: Машиностроение, 1967. – 352 с.
6. Идельчик И.Е. Гидравлические сопротивления. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1992, 559с.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3860728>

Поступила 9.09.2019р.

О.А. Владимирський, Київ
І.А. Владимирський, Київ
А.П. Іващенко, Київ
І.П. Криворучко, Київ

РОЗРОБКА СТРУКТУРИ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ВІБРОКАЛІБРУВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ НАВКУ-3

Abstract. The structure of a low-frequency vibro-calibration system based on a linear actuator and a stepper motor is considered. The system is intended for use as a means of measuring vibration and motion parameters in the frequency range from 0.1 Hz to 15 Hz.

Актуальність, постановка задачі

У діагностуванні технічного стану різних об'єктів енергетики, промисловості, транспорту, інерційних засобів навігації тощо важливе значення має низькочастотний діапазон вібрації. При створенні відповідних засобів метрологічної калібровки використовуються різні методи збудження вібрації – електродинамічний, електромагнітний, механічний (кінематичний і центробіжний), гідравлічний, п'єзоелектричний та ін. Однак проблема створення простої та надійної низькочастотної автоматизованої віброкалібрувальної системи залишається досить актуальною.

Структура низькочастотної віброкалібрувальної установки (див. Рис. 1), яка розроблена в ПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України спільно з ДП “Укрметрестандарт”, призначена для використання в якості еталонного засобу вимірювальної техніки, який використовується для вимірювання та реєстрації параметрів акселерометрів, пристроїв реєстрації параметрів руху. Установка побудована на базі лінійного актуатора з зубчастим ременем і крокового двигуна. Така схема дозволяє суттєво збільшити амплітуду вібропереміщення в діапазоні частот від 0,1 Гц до 15 Гц.

Склад низькочастотної віброкалібрувальної установки:

- РС-сумісний комп'ютер.
- Програмне забезпечення.
- Вимірювальний блок.
- Низькочастотний стенд
- Еталонний вібродатчик.
- Постамент стенду.

Під управлінням програмного забезпечення комп'ютер виконує такі функції:

- Організація інтерфейсу з оператором.
- Видача керуючих сигналів в вимірювальний блок.

- Прийом масивів вибірок з вимірювального блоку.
- Виконання розрахункових операцій (цифрова фільтрація, спектральний аналіз, та ін.).
- Відображення результатів розрахунків.

Рис. 1. Структурна схема низькочастотної віброкалібрувальної установки

Функції вимірювального блоку:

- Генерація сигналів управління для крокового двигуна відповідно до програми вимірювань.
- Контроль параметрів руху столу стенду.
- Підсилення та фільтрація сигналів з двох акселерометрів, один з яких є сталонним.
- Аналого-цифрове перетворення вхідних сигналів.

Програмне забезпечення забезпечує виконання таких функцій:

- Запис довгих вибірок вхідних сигналів.
- Формування і передачу в комп'ютер масивів вибірок.
- Генерацію тестового синусоїдального сигналу для самодіагностування.
- Прийом команд від базового комп'ютера і видача даних вимірювань по інтерфейсу USB.

Функції і основні характеристики низькочастотного стенду:

- Відпрацювання переміщення (вібрації) робочого столу із заданими характеристиками в діапазоні частот 0,1 Гц – 15 Гц.
- Розмах переміщення – до 1 м.
- Маса переміщуваного об'єкту – до 3 кг.
- Максимальна швидкість – до 10 м/с.
- Максимальне прискорення – до 2 м/с².
- Контроль координати столу з дискретністю від 1 до 10 мкм.

Вимірювальний блок містить генератор тестового сигналу, два вхідних підсилювача з АЦП, контролер крокового двигуна, інтерфейс з комп'ютером, блоки живлення.

Особливості генератора:

- Призначений для формування синусоїдальної напруги з заданими характеристиками для тестування (калібрування) вхідних каналів.
- Побудований на базі мікросхеми цифрового синтезатора частот AD9832 (або аналога), що містить SIN-таблицю і 10-розрядний ЦАП.

Функції контролера стенду:

- Формування керуючих сигналів для драйвера крокового двигуна стенда відповідно до отриманих команд.
- Контроль положення (координати) робочого столу стенду.
- Характеристики вхідних підсилювачів:
- Кожен приймальний канал має вхідний підсилювач з регульованим підсиленням (шкала 3 мВ – 10 В) з входом «по напрузі», «по заряду» і «ІСР».
- Смуга робочих частот: 0,1 Гц – 15 Гц.

Характеристики АЦП: 24 біт, частота дискретизації – 2 кГц.

Інтерфейс з комп'ютером – USB 2.0.

Блок живлення формує напруги живлення всіх вузлів вимірювального блоку «НАВКУ-3».

Вимоги до комп'ютера:

- РС-сумісний персональний комп'ютер, операційна система – Windows.
- Багатоядерний процесор класу не нижче i5 з тактовою частотою не менше ніж 2,0 ГГц,
- Обсяг ОЗУ – не менше 4 Гбайт, вінчестер – не менше 500 Гб, вбудований накопичувач SSD для ядра ОС – не менше 64 Гбайт.
- Кольоровий дисплей 24", не менше 1920x1080.
- Кілька портів USB 2.0.
- Блок безперервного живлення.

- Принтер.
- Основні функціональні можливості програмного забезпечення:
 - Управління переміщенням столу низькочастотного стенду, що працює на кроковому двигуні.
 - Управління переміщенням столу низькочастотного стенду, що працює на електродинамічному принципі.
 - Відображення переміщення столу низькочастотного стенду.
 - Запис синхронних вибірок двох вхідних сигналів і координат столу низькочастотного стенду для подальшого аналізу.
 - Запис довгих вибірок двох вхідних сигналів.
 - Вимірювання характеристик віброперетворювачів.
 - Визначення коефіцієнта нелінійних спотворень вхідних сигналів.

До складу низькочастотного стенду входять:

- Лінійний актуатор.
- Кроковий двигун.
- Сполучні муфти
- Драйвер крокового двигуна.
- Датчики положення робочого столу.

Лінійний актуатор – привід з зубчастим ременем: ELM, E-smart, ONE груп Plus System компанії ROLLON [1]. Длина актуатора – 1,5 м.

Передбачається використовувати кроковий двигун FL130BYG [2] (обертаючий момент – 275 – 509 кгс*см, кутовий крок, 1.8 град.)

Передбачається застосування високовольтного драйвера крокового двигуна типу DM2282 [3] (2-фазний цифровий кроковий привід 80-220VAC, 0,5-8,2А пік, автоматична конфігурація, низький рівень шуму).

Датчики положення робочого столу:

- Інкrementний датчик кута повороту вала двигуна (MOL-40, 14400 дискрет на оберт або датчик з розподільчою здатністю до 100000 дискрет на оберт)
- Датчик лінійного переміщення (оптичний або магнітний з розподільчою здатністю 1 – 10 мкм)
- Датчики крайніх положень столу стенду (для аварійної зупинки) магнітні або контактні.

Передбачена можливість установки додаткового планетарного редуктора між двигуном та актуатором.

Компонування та розміщення:

- Низькочастотний стенд монтується на спеціальному постаменті.
- Вимірювальний блок «НАВКУ-3» і PC-сумісний комп'ютер встановлюються на окремому столі в безпосередній близькості від стенду.

Характеристики сигналу на виході генератора:

- Форма вихідного сигналу – синусоїдальне коливання.
- Способи перебудови частоти вихідного сигналу: ручна установка або автоматичний перебір частот в заданому діапазоні з заданим кроком.
- Діапазон установки частоти вихідного сигналу – 0,05 Гц – 5000 Гц.

- Крок перебудови частоти вихідного сигналу в режимі автоматичного перебору частот – 10, 30, 90 частот на декаду.
 - Точність установки частоти вихідного сигналу – 10^{-4} Гц.
 - Амплітуда вихідного сигналу – 1 В
- Функціональні можливості віброкалібрувальної установки:
- Порівняльне градування акселерометрів (з автоматизованою видачею протоколу перевірки за формою замовника).
 - В якості еталонного сигналу використовуються сигнали з інкрементного оптоелектронного датчика положення стола або з еталонного акселерометра.

Вимоги до автоматичних регулювань:

- Автоматизоване проведення вимірювань.
- Програмний захист низькочастотного стенду від надмірних амплітуд переміщення.

Подання вихідних даних – результати вимірювань подаються на екрані комп'ютера у вигляді графічних даних та (або) таблиць. Графіки і таблиці можуть бути експортовані в інші додатки Windows, наприклад в Word, Excel. Автоматичне формування звітів.

Джерело електроживлення: мережа 220 В змінного струму.

Умови експлуатації:

- Робочий діапазон температур: від $+5^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$;
- Відносна вологість: до 80%.
- Стійкість вимірювального блоку низькочастотної віброкалібрувальної установки до механічних впливів – призначений для роботи в умовах відсутності вібрацій та ударів.

Метрологічні характеристики вимірювальних каналів:

- Максимально допустима відносна похибка при вимірюванні коефіцієнта перетворення акселерометра по заряду – від $\pm 1\%$ до $\pm 6\%$
- Максимально допустима відносна похибка при вимірюванні середньоквадратичної напруги змінного струму – від $\pm 0,3\%$ до $\pm 0,5\%$.

Практична реалізація та впровадження НАВКУ-3 здійснюються в 2019-2020 рр. на замовлення ДП "Укрметртестстандарт".

1. Rollon. Actuator Line. [Електронний ресурс]. URL: <https://www.rollon.com/RU/ru/products/actuator-line/> (Дата звернення: 10.12.2019).
2. Шаговые двигатели FL130BYG. Промышленная механика. ООО "Линейные системы". [Електронний ресурс]. URL: http://linear-tech.ru/images/pdf/30_motor/stepmotors.pdf (Дата звернення: 10.12.2019).
3. Leadshine Technology Co., Ltd. Home > Products > Stepper Products > Stepper Drives > General Stepper Drives > DM Series > DM2282. [Електронний ресурс]. URL: <http://www.leadshine.com/productdetail.aspx> (Дата звернення: 10.12.2019).

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3860730>

Поступила 3.10.2019р.

О.О. Попов, Київ
А.В. Яцишин, Київ
В.О. Ковач, Київ
В.О. Артемчук, Київ
В.О. Куценко, Київ

РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ ЗА УМОВ ДОВГОТРИВАЛИХ ВИКИДІВ ПОТЕНЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ДЖЕРЕЛ

Abstract. Stochastic approach is proposed for modeling of potentially dangerous technogenic objects emissions in the atmosphere. This approach considers probability distribution of meteorological factors. Such factors as probability distribution of atmospheric stratification, effect of precipitation, chemical transformation of impurities and absorption by underlying surface were taken into account to increase accuracy of the stochastic model for intermediate wind direction. The method and software for cartographic mapping of influence zones of one or more potentially hazardous objects were developed. These means are aimed on technogenic pollution level determination and oriented to support decision-making on environmental safety of the atmosphere. The stochastic mathematical and cartographical models of surface air pollution by nitrogen dioxide emissions from TPP-5 and sulfur dioxide emissions from major stationary sources of the Kiev city pollution were drawn as examples. Developed models adequacy was confirmed by mathematical calculations to compare the data with appropriate positions for pollution observation.

Вступ

Електроенергетика є базовою галуззю народного господарства розвинених держав і в тому числі України, яка забезпечує потребу держави в електричній енергії та має можливість виробляти значну кількість електроенергії для експорту.

Розподіл виробництва електроенергії в Україні за типами електростанцій наведений в [9]. Значна частина електроенергії виробляється на ТЕС та ТЕЦ, які працюють на таких видах палива, як природний газ, мазут та вугілля. При цьому кількість викидів прямо пропорційна кількості виробленої енергії. Тобто, найбільшими забруднювачами в Україні є ТЕЦ та ТЕС. Так, в Києві на долю ТЕЦ припадає 53 % всіх викидів в атмосферу.

У викидах теплових електростанцій містяться такі небезпечні речовини, як окисел вуглецю, оксиди азоту, діоксид сірки, вуглеводні і 3,4-бенз(а)пірен, які мають токсичну дію і створюють ризики для населення прилеглих територій. Таким чином, виникає актуальна задача визначення рівня забруднення, яке створюється від дії підприємств ПЕК, в першу чергу – теплових електростанцій.

Постановка задачі

В [3, 4, 5, 7, 8] розглянуто фактори, які впливають на концентрацію та процес розповсюдження домішок в атмосфері міста, викинутих одинарним джерелом забруднення (ДЗ) – трубою. В програмному математичному середовищі Matlab 7 реалізовано різні математичні моделі забруднення атмосфери, за якими можна розраховувати концентрації небезпечних речовин для прилеглих територій. Розглянуто основні напрямки моделювання поширення забруднюючих речовин (ЗР) в атмосфері міста. Виконані розрахунки концентрації забруднення за найбільш поширеними математичними моделями.

У вищевказаних роботах застосовувались детерміновані моделі розсіювання домішок в атмосфері. Проте, такі моделі досить зручні для аналізу техногенних навантажень, пов'язаних з короткочасним впливом несприятливих факторів. У випадку дослідження більш тривалих впливів ці моделі не забезпечують високої точності, так як вони не враховують ймовірнісного розподілу метеорологічних характеристик в часі. Тобто не враховувався випадковий характер напрямку та швидкості вітру, а також стратифікації атмосфери, що досить важливо при обчисленні середнього рівня концентрації за певний період часу.

Також, варто відзначити, що математичні розрахунки без врахування особливостей прилеглих територій не забезпечують потрібного рівня екологічних оцінок для визначення навантажень від конкретного джерела викидів. Для більш глибокого дослідження впливу ДЗ на прилеглі території та населення необхідно наносити математичні розрахунки на карту.

В даній статті розв'язується задача побудови стохастичної математико-картографічної моделі забруднення атмосфери викидами від техногенно-небезпечних підприємств. Модель досліджується з використанням реальних даних на прикладі ТЕЦ-5 та інших стаціонарних ДЗ м. Києва.

Розв'язання задачі

Як показано в статті [7], досліджені математичні моделі для визначення розподілу забруднення вздовж вісі факела викидів за найбільш несприятливих метеорологічних умов та небезпечній швидкості вітру дають майже однакові результати. Тому, за основу побудови стохастичної математико-картографічної моделі виберемо офіційну модель МАГАТЕ, яка базується на гаусовому розподілі концентрації, оскільки вона досить просто реалізується на ЕОМ і в той же час однозначно враховує основні фактори впливу на процес розсіювання. Нагадаємо, що модель МАГАТЕ має вигляд:

$$C(x, y, z) = \frac{Q}{2\pi u \sigma_y \sigma_z} \exp\left[-\frac{y^2}{\sigma_y^2}\right] \left\{ \exp\left[-\frac{(z - H_{\text{эф}})^2}{\sigma_z^2}\right] + \right. \\ \left. + \exp\left[-\frac{(z + H_{\text{эф}})^2}{\sigma_z^2}\right] \right\} \exp\left[-\frac{\alpha x}{u}\right], \quad (1)$$

де Q – потужність неперервного джерела, [г/с]; $\sigma_y(x)$ – горизонтальна дисперсія, [м]; $\sigma_z(x)$ – вертикальна дисперсія, [м]; $H_{\text{эф}}$ – ефективна висота підйому факела викидів, [м]; u – швидкість вітру на висоті $H_{\text{эф}}$, [м/с]; α – інтегральний коефіцієнт, який враховує зміну концентрації ЗР за рахунок впливу інших факторів зовнішнього середовища (вимивання опадами, хімічна трансформація, поглинання підстилаючою поверхнею і т.д.).

Формули для обчислення u , $H_{\text{эф}}$, α , $\sigma_y(x)$ та $\sigma_z(x)$ можна знайти в роботах [1, 5, 7].

Зрозуміло, що протягом певного періоду часу T метеорологічні умови змінюються, тобто вітер змінює свій напрямок та швидкість і також змінюється стан атмосфери. Тому, для того, щоб визначити середній рівень забруднення за певний період часу, необхідно враховувати випадковий характер зазначених факторів. Отже, необхідно перейти до стохастичної моделі розсіювання забруднення.

Розглянемо задачу розповсюдження забруднення від джерела викидів за визначений часовий період T (як правило, місяць, квартал або рік) в залежності від метеорологічних умов. Нехай для регіону, де розташоване дане джерело викидів (наприклад, промислове підприємство), протягом досліджуваного періоду часу T має місце n типових метеорологічних ситуацій, тривалість кожної складає t_i . Тоді, нехтуючи перехідними процесами [6], можна вважати, що загальний процес розповсюдження забруднення за період T неперервний в часі та складається з чергування метеорологічних ситуацій різного типу. Час перебудови структури розподілу забруднення в регіоні через зміну напрямку вітру значно менше часу руху вітру в одному напрямку, тому, очевидно, можна розраховувати розповсюдження забруднення, яке відповідає одному напрямку руху повітряних мас, а потім проводити осереднення значень забруднення, що відповідає певному сезону.

Після виконання розрахунків для кожної метеорологічної ситуації осереднення концентрації забруднення за період $T = \sum_{i=1}^n t_i$ здійснюється за формулою:

$$C_{\text{сеп}} = \frac{\sum_{i=1}^n C_i t_i}{\sum_{i=1}^n t_i} = C_1 \frac{t_1}{T} + C_2 \frac{t_2}{T} + \dots + C_n \frac{t_n}{T} = C_1 p_1 + C_2 p_2 + \dots + C_n p_n = \sum_{i=1}^n C_i p_i, \quad (2)$$

де C_i – значення концентрацій забруднюючої речовини, які характерні для певної метеорологічної ситуації тривалістю t_i ; p_i – повторюваність або ймовірність i -ої метеорологічної ситуації.

Для розв'язання задачі знаходження середньої концентрації забруднення на певній території за визначений період часу необхідно оперувати характеристиками метеорологічних режимів, які спостерігались протягом досліджуваного періоду часу. Метеорологічний режим визначається наступними основними характеристиками: напрямком вітру, швидкістю повітряних мас, станом атмосфери та кількістю опадів. Метрологічні служби щоденно визначають середньодобовий напрямок та швидкість вітру. Середньодобовий напрямок вітру відповідає одному з 8 основних напрямків сторін світу: західний, південно-західний, південний, південно-східний, східний, північно-східний, північний, північно-західний.

Як правило, проміжком часу, протягом якого визначається усереднена концентрація забруднення, є місяць чи рік. Інформація про метрологічний режим, який спостерігався протягом певного місяця чи року, метрологічними службами надається в наступному вигляді:

1. Повторюваність напрямків вітру та штилів для даного регіону у відсотках у вигляді таблиці чи рози вітрів. Приклад рози вітрів наведено в [3].

Має місце рівність: $P_{\text{сх}} + P_{\text{пн-сх}} + P_{\text{пн}} + P_{\text{пн-зх}} + P_{\text{зх}} + P_{\text{пд-зх}} + P_{\text{пд}} + P_{\text{пд-сх}} = 100\%$, де $P_{\text{сх}}$, $P_{\text{пн-сх}}$, ..., $P_{\text{пд-сх}}$ – відсоток повторюваності східного, північно-східного та інших напрямків відповідно.

Як правило, в задачах, де застосовується ймовірність, оперують відносною величиною ймовірності, а не відсотками. Тобто ймовірність задану у відсотках, ділять на 100%. Надалі всі обчислення будемо виконувати у відносних ймовірностях.

2. Швидкість вітру та повторюваність по градаціям швидкостей вітру, які представлені в табл. 1.

Таблиця 1.

Ймовірнісний розподіл швидкості вітру

Швидкість вітру, м/с	Штиль, 0-1	1-2	2-3	3-4	...	$(k-1) - k$
Ймовірність	$p_1 = P_{\text{шт}}$	p_2	p_3	p_4	...	p_k

Має місце рівність $\sum_{i=1}^k p_i = 1$.

Також надається інформація про середню $u_{\text{сеп}}$ та максимальну u_{max} швидкість вітру за досліджуваній період часу.

3. Кількість опадів, [мм].

З урахуванням рози вітрів формула осереднення концентрації (2) буде мати вигляд:

$$C_{\text{сеп}} = C_{\text{сх}} P_{\text{сх}} + C_{\text{пн-сх}} P_{\text{пн-сх}} + C_{\text{пн}} P_{\text{пн}} + C_{\text{пн-зх}} P_{\text{пн-зх}} + C_{\text{зх}} P_{\text{зх}} + C_{\text{пд-зх}} P_{\text{пд-зх}} + C_{\text{пд}} P_{\text{пд}} + C_{\text{пд-сх}} P_{\text{пд-сх}} + C_{\text{шт}} P_{\text{шт}}, \quad (3)$$

де $C_{\text{сх}}$, $C_{\text{пн-сх}}$, $C_{\text{пд-сх}}$, $C_{\text{шт}}$ – стаціонарні розподіли забруднення, які відповідають східному, північно-східному, південно-східному напрямкам вітру та штילו при певній середній швидкості руху повітряних мас даного напрямку.

В [3] зображено екологічну карту середнього забруднення приземного шару атмосфери (ПША) за 2015 р. Карта побудована за відповідною розою вітрів та при середній швидкості вітру за рік $u_{\text{сеп}} = 2,4$ м/с.

Отриманий розподіл концентрації діоксиду азоту не відповідає реальним умовам, оскільки не враховуються проміжні напрямки вітру між основними вісьма. А також значну похибку вносить використання лише середньої швидкості вітру, оскільки, як показано в [5, 7, 8], рівень концентрації значно залежить від швидкості вітру. Тому, для збільшення точності необхідно здійснити інтерполяцію проміжних напрямків вітру, а також використати ймовірнісний розподіл швидкості вітру за період T (табл. 1). Також потрібно врахувати зміну стану атмосфери протягом періоду T .

Інтерполяція проміжних напрямків вітру

Для інтерполяції розбиваємо всю розу вітрів на n напрямків з кроком $\Delta\phi$. При восьми румбовій розі вітрів найбільш зручним для інтерполяції є крок $\Delta\phi = 5^\circ$ або $\Delta\phi = \pi/36$ рад. Тоді кількість напрямків розповсюдження забруднення буде становити $n = 360^\circ/5^\circ = 72$.

Інтерполяція проміжних значень ймовірності напрямків вітру при такій градації здійснюється геометрично. Для різних проміжків маємо:

$$1) 1 \leq n \leq 10, \bar{P}_{1-10} = P_{\text{сх}} \frac{\sin(\alpha_1)}{\sin\left((n-1)\frac{\pi}{36} + \alpha_1\right)}, \text{ де } \alpha_1 = \left| \arctg\left(\frac{P_{\text{пн-сх}}}{P_{\text{пн-сх}} - P_{\text{сх}}\sqrt{2}}\right) \right|;$$

$$2) 11 \leq n \leq 19, \bar{P}_{11-19} = P_{\text{пн-сх}} \frac{\sin(\alpha_2)}{\sin\left((n-10)\frac{\pi}{36} + \alpha_2\right)}, \text{ де } \alpha_2 = \left| \arctg\left(\frac{P_{\text{пн}}\sqrt{2}}{P_{\text{пн-сх}}}\right) - 1 \right| + \frac{\pi}{4};$$

$$3) 20 \leq n \leq 28, \bar{P}_{20-28} = P_{\text{пн}} \frac{\sin(\alpha_3)}{\sin\left((n-19)\frac{\pi}{36} + \alpha_3\right)}, \text{ де } \alpha_3 = \left| \arctg\left(\frac{P_{\text{пн-3х}}}{P_{\text{пн}}\sqrt{2} - P_{\text{пн-3х}}}\right) \right|;$$

$$4) 29 \leq n \leq 37, \bar{P}_{29-37} = P_{\text{пн-3х}} \frac{\sin(\alpha_4)}{\sin\left((n-28)\frac{\pi}{36} + \alpha_4\right)}, \text{ де } \alpha_4 = \left| \arctg\left(\frac{P_{\text{3х}}\sqrt{2}}{P_{\text{пн-3х}}} - 1\right) \right| + \frac{\pi}{4};$$

$$5) 38 \leq n \leq 46, \bar{P}_{38-46} = P_{\text{3х}} \frac{\sin(\alpha_5)}{\sin\left((n-37)\frac{\pi}{36} + \alpha_5\right)}, \text{ де } \alpha_5 = \left| \arctg\left(\frac{P_{\text{пд-3х}}}{P_{\text{3х}}\sqrt{2} - P_{\text{пд-3х}}}\right) \right|;$$

$$6) 47 \leq n \leq 55, \bar{P}_{47-55} = P_{\text{пд-3х}} \frac{\sin(\alpha_6)}{\sin\left((n-46)\frac{\pi}{36} + \alpha_6\right)}, \text{ де } \alpha_6 = \left| \arctg\left(\frac{P_{\text{пд}}\sqrt{2}}{P_{\text{пд-3х}}} - 1\right) \right| + \frac{\pi}{4};$$

$$7) 56 \leq n \leq 64, \bar{P}_{56-64} = P_{\text{пд}} \frac{\sin(\alpha_7)}{\sin\left((n-55)\frac{\pi}{36} + \alpha_7\right)}, \text{ де } \alpha_7 = \left| \arctg\left(\frac{P_{\text{пд-сх}}}{P_{\text{пд}}\sqrt{2} - P_{\text{пд-сх}}}\right) \right|;$$

$$8) 65 \leq n \leq 72, \bar{P}_{65-72} = P_{\text{пд-сх}} \frac{\sin(\alpha_8)}{\sin\left((n-64)\frac{\pi}{36} + \alpha_8\right)}, \text{ де } \alpha_8 = \left| \arctg\left(\frac{P_{\text{сх}}\sqrt{2}}{P_{\text{пд-сх}}} - 1\right) \right| + \frac{\pi}{4}.$$

Отримані таким чином значення \bar{P}_i не імовірнісного змісту, оскільки $\sum_{i=1}^{72} \bar{P}_i > 1$. Для того, щоб отримати остаточний розподіл ймовірностей по напрямкам, необхідно отримані \bar{P}_i поділити на $\sum_{i=1}^{72} \bar{P}_i$. Таким чином, отримаємо шукані ймовірності: $P_i = \bar{P}_i / \sum_{i=1}^{72} \bar{P}_i$.

Оскільки на процес розповсюдження забруднення в атмосфері істотно впливає швидкість вітру, то для більш точного визначення поля розподілу концентрації забруднення необхідно враховувати всі швидкості вітру, які спостерігалися протягом часу T , а не здійснювати моделювання тільки для середніх значень. Для цього потрібно обчислити відносну повторюваність швидкостей вітру за географічними напрямками. Наприклад, для того, щоб

отримати відносну повторюваність швидкостей вітру при східному напрямку вітру, необхідно перемножити ймовірність даного напрямку $P_{cx} = P_1$ на ймовірності відповідних швидкостей вітру p_{1-k} (табл. 2). Аналогічно отримуємо відносну повторюваність швидкостей вітру за іншими напрямками. Порядок обчислень показано в табл. 2.

Таблиця 2

Ймовірнісний розподіл швидкості вітру за напрямками

Швидкість вітру, м/с	Напрямок вітру				Сума
	CX, 0°	5°	...	355°	
Штиль, 0-1	$p_1 = P_{шт}$				$p_1 = P_{шт}$
1-2	$P_1 \cdot p_2$	$P_2 \cdot p_2$...	$P_{72} \cdot p_2$	p_2
2-3	$P_1 \cdot p_3$	$P_2 \cdot p_3$...	$P_{72} \cdot p_3$	p_3
...
$(k-1)-k$	$P_1 \cdot p_k$	$P_2 \cdot p_k$...	$P_{72} \cdot p_k$	p_k
Сума					$\sum_{i=1}^k p_i = 1$

Істотний вплив на форму факела викидів від ДЗ і тим самим на розподіл приземної концентрації забруднюючих речовин здійснює стан (стратифікація) атмосфери. Розрізняють шість основних станів атмосфери, кожен з яких характеризується температурним градієнтом, тобто розподілом температури з висотою [7]. Так, за умов конвекції атмосфера характеризується значною турбулентністю з великим розміром вихорів. Це сприяє швидкому переміщенню забруднення до ПША, де створюється значний рівень забруднення. За нейтральної атмосфери на розсіювання домішок впливають вихори малих розмірів. При цьому забруднення досягає поверхні землі значно далі, ніж за умов конвекції з меншим максимумом концентрації. А за умов інверсії турбулентність практично відсутня і факел забруднення майже паралельний землі. Рівень концентрації в ПША за стійкого стану менше, ніж за нестійкого та нейтрального станів. В [7] показані різні форми факелів викидів за різного стану атмосфери.

В [3, 4] в графічному вигляді зображений розподіл ймовірностей станів атмосфери в залежності від швидкості вітру. Стратифікація атмосфери суттєво залежить від швидкості вітру і цим не можна нехтувати при знаходженні концентрації забруднення.

За графічними даними побудовано таблицю розподілів ймовірностей станів атмосфери від швидкості вітру (табл. 3).

Ймовірнісний розподіл стану атмосфери в залежності від швидкості вітру

Стан атмосфери	Швидкість вітру, м/с						
	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5
A	0,64	0,38	0,21	0,11	0,06	0,03	0,02
B	0,35	0,35	0,3	0,25	0,17	0,08	0
C	0	0,19	0,31	0,33	0,33	0,31	0,27
D	0,01	0,08	0,16	0,22	0,31	0,38	0,44
E	0	0	0,02	0,07	0,1	0,13	0,18
F	0	0	0	0,02	0,03	0,07	0,09
Сума	1	1	1	1	1	1	1

За основні значення швидкостей вітру взято середини часткових інтервалів.

Для визначення ряду розподілу стратифікації атмосфери при швидкості вітру 1,5 м/с здійснювалась екстраполяція графічних даних ліво.

Таким чином, основні ймовірнісні параметри для моделювання розповсюдження забруднення визначені.

Почнемо запис ймовірнісної моделі з розгляду розповсюдження домішок при певному напрямку та швидкості вітру. Нехай це буде східний вітер з швидкістю $u_1 = 1,5$ м/с. Тоді модель, з урахуванням ймовірнісного розподілу стратифікації атмосфери, буде мати вигляд:

$$C(x, y, z) = \frac{Q}{2\pi} P_{11} \sum_{i=1}^6 P_{1i} \frac{1}{u_{1i} \sigma_{y_i} \sigma_{z_i}} \exp\left[-\frac{y^2}{2\sigma_{y_i}^2}\right] \times \left\{ \exp\left[-\frac{(z - H_{efh})^2}{\sigma_{z_i}^2}\right] + \exp\left[-\frac{(z + H_{efh})^2}{\sigma_{z_i}^2}\right] \right\} \cdot \exp\left[-\frac{\alpha x}{u_{1i}}\right], \quad (4)$$

де P_{11} – ймовірність східного напрямку вітру при швидкості $u_1 = 1,5$ м/с (табл. 2); P_{1i} – ймовірність i -го стану атмосфери при швидкості вітру $u_1 = 1,5$ м/с (табл. 3); u_{1i} – швидкості вітру на ефективній висоті факела викидів при швидкості вітру на висоті флюгера $u_1 = 1,5$ м/с та i -ій стратифікації атмосфери; σ_{y_i} , σ_{z_i} – відповідно горизонтальна та вертикальна дисперсії i -ої стратифікації атмосфери; H_{efh} – ефективна висота факела викидів при швидкості вітру на висоті флюгера $u_1 = 1,5$ м/с.

Надалі, необхідно просумувати (4) за різними швидкостями вітру без врахування штилю (нехай таких швидкостей буде k). Будемо мати:

$$C(x, y, z) = \frac{Q}{2\pi} \sum_{j=1}^k P_{1j} \sum_{i=1}^6 p_{ji} \frac{1}{u_{ji} \sigma_{y_i} \sigma_{z_i}} \exp\left[-\frac{y^2}{2\sigma_{y_i}^2}\right] \times \left\{ \exp\left[-\frac{(z - H_{eph_j})^2}{\sigma_{z_i}^2}\right] + \exp\left[-\frac{(z + H_{eph_j})^2}{\sigma_{z_i}^2}\right] \right\} \cdot \exp\left[-\frac{\alpha x}{u_{ji}}\right]. \quad (5)$$

Вираз (5) є ймовірнісною моделлю розсіювання забруднення для певного напрямку вітру (східного). Остаточню, щоб отримати повну ймовірнісну модель, просумуємо (5) за всіма напрямками вітру, врахувавши штиль:

$$C(x, y, z) = \frac{Q}{2\pi} \sum_{m=1}^{72} \sum_{j=1}^k P_{mj} \sum_{i=1}^6 p_{ji} \frac{1}{u_{ji} \sigma_{y_i} \sigma_{z_i}} \exp\left[-\frac{(-x \sin \phi_m + y \cos \phi_m)^2}{2\sigma_{y_i}^2}\right] \times \left\{ \exp\left[-\frac{(z - H_{eph_j})^2}{\sigma_{z_i}^2}\right] + \exp\left[-\frac{(z + H_{eph_j})^2}{\sigma_{z_i}^2}\right] \right\} \cdot \exp\left[-\frac{\alpha (x \cos \phi_m + y \sin \phi_m)}{u_{ji}}\right] + C_{шт} P_{шт}, \quad (6)$$

де ϕ_m – кут, який утворює m -ий напрямок вітру із східним напрямком.

Цікавим є питання визначення розподілу забруднення в умовах штилю. Послаблення вітру в ПША до штилю спостерігається з великою повторюваністю в багатьох географічних областях. Особливо воно характерне для областей з континентальним та помірно континентальним кліматом, до яких відноситься Київ. Однак, сильне послаблення вітру спостерігається більшою частиною тільки до рівнів біля 20 м. Вище відмічається порівняно різке підсилення вітру [1].

Для визначення рівня концентрацій в ПША за умов штилю скористаємось результатами, які отримані в [1, 3, 7]. Математична модель розсіювання домішок за відсутності вітру в шарі L має вигляд:

$$C_{шт} = \frac{Q}{\pi u_{(H_{eph}-L)} \sigma_y \sigma_z} \exp\left[-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right] \cdot \exp\left[-\frac{(H_{eph} - L)^2}{2\sigma_z^2}\right] \times \left\{ \exp\left[-\frac{(z - H_{eph} + L)^2}{\sigma_z^2}\right] + \exp\left[-\frac{(z + H_{eph} - L)^2}{\sigma_z^2}\right] \right\} \cdot \exp\left[-\frac{\alpha x}{u_{(H_{eph}-L)}}\right], \quad (7)$$

де $u_{(H_{eph}-L)}$ – швидкість вітру на висоті $(H_{eph} - L)$.

Враховуючи формулу (7), остаточно стохастична математична модель забруднення атмосфери від викидів техногенних об'єктів буде мати вигляд:

$$\begin{aligned}
 C(x, y, z) = & \frac{Q}{2\pi} \sum_{m=1}^{72} \sum_{j=1}^k P_{mj} \sum_{i=1}^6 P_{ji} \frac{1}{\sigma_{y_i} \sigma_{z_i}} \cdot \exp \left[-\frac{(-x \sin \phi_m + y \cos \phi_m)^2}{2\sigma_{y_i}^2} \right] \times \\
 & \times \left(\frac{1}{u_{ji}} \cdot \left\{ \exp \left[-\frac{(z - H_{efj})^2}{\sigma_{z_i}^2} \right] + \exp \left[-\frac{(z + H_{efj})^2}{\sigma_{z_i}^2} \right] \right\} \times \right. \\
 & \times \exp \left[-\frac{\alpha(x \cos \phi_m + y \sin \phi_m)}{u_{ji}} \right] + P_{шт} \cdot \frac{1}{u_{ji(H_{эф}-L)}} \cdot \left\{ \exp \left[-\frac{(z - H_{efj} + L)^2}{\sigma_{z_i}^2} \right] + \right. \\
 & \left. \left. + \exp \left[-\frac{(z + H_{efj} - L)^2}{\sigma_{z_i}^2} \right] \right\} \cdot \exp \left[-\frac{\alpha(x \cos \phi_m + y \sin \phi_m)}{u_{ji(H_{эф}-L)}} \right] \right). \quad (8)
 \end{aligned}$$

Для побудови геоінформаційної моделі забруднення атмосфери від викидів техногенних об'єктів розроблено спеціальну методику та програмні засоби моделювання з використанням систем Matlab та ArcMap [2, 3, 7].

Алгоритм побудови математико-картографічної моделі техногенних навантажень на атмосферу з використанням універсальних програмних засобів Matlab та ArcMap показаний на рис. 1.

Розроблена методика та програмні засоби використовувалися для моделювання найбільш небезпечних сценаріїв забруднення атмосфери м. Києва викидами теплових електростанцій (на прикладі ТЕЦ-5 та інших підприємств ПЕК). Результати аналізу представлені у вигляді екологічних карт техногенних навантажень на ПША.

На рис. 2 показана екологічна електронна карта, побудована на основі реальних метеорологічних даних, які спостерігались протягом липня 2015 р., для візуалізації розподілу середнього рівня концентрації діоксиду азоту в ПША від викидів ТЕЦ-5 м. Києва за вказаний період.

Здійснюючи порівняння отриманих рівнів концентрації діоксиду азоту з гранично допустимими концентраціями, будемо мати:

$$C_{\max}(\text{NO}_2) / \text{ГДК}_{\text{м.р.}}(\text{NO}_2) = 0,018 / 0,085 = 0,221 < 1,$$

$$C_{\max}(\text{NO}_2) / \text{ГДК}_{\text{с.д.}}(\text{NO}_2) = 0,018 / 0,04 = 0,47 < 1.$$

Таким чином, в середньому за липень 2015 р. рівень концентрації діоксиду азоту, який викидає ТЕЦ-5, є прийнятним.

Рис. 1. Алгоритм побудови математико-картографічної моделі техногенних навантажень на атмосферу на основі застосування Matlab та ArcMap

Запропонована стохастична модель дозволяє визначити середній рівень забруднення за певний період часу (місяць, рік) від будь-якої кількості підприємств, які знаходяться на досліджуваній території.

На рис. 3 зображена карта розподілу діоксиду сірки за липень 2015 р. від викидів найбільших стаціонарних джерел викидів даної ЗР в м. Києва, якими є ЗАТ «Енергогенеруюча компанія Дартеплоцентраль» (ТЕЦ-4), ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, ВАТ Завод по переробці сміття «Енергія», ВАТ «Корчуватський комбінат будівельних матеріалів», Боргницька станція аерації (ВАТ АК Київводоканал), Дарницький вагоноремонтний завод, завод «Укрпластик».

Для перевірки адекватності розроблених моделей значення концентрацій, які отримані в результаті моделювання, порівнювалися з даними натурних вимірювань, які проводилися на постах спостереження за станом ПША м. Києва. Щоб нейтралізувати вплив транспорту, для порівняння були обрані пости спостереження, розташовані в зеленій зоні. Порівняльний аналіз показав, що результати моделювання з досить високою точністю співпадають з вимірними концентраціями, що підтверджує адекватність запропонованих моделей.

Рис. 2. Карта забруднення ПША викидами діоксидом азоту від ТЕЦ-5

Розроблені стохастичні математико-картографічні моделі є потужним засобом для розв'язання актуальних задач екологічної безпеки атмосфери в зонах впливу потенційно-небезпечних об'єктів. Дані, які отримуються в результаті моделювання, є основою для прийняття своєчасних ефективних рішень щодо регулювання ризиком для здоров'я населення, яке проживає на територіях із забрудненим ПША.

Рис. 3. Карта техногенних навантажень на ПША від викидів декількох підприємств

Висновки

Детерміновані математичні моделі розсіювання домішок в атмосфері досить зручні для аналізу техногенних навантажень, пов'язаних з короткочасним впливом несприятливих факторів. У випадку дослідження більш тривалих впливів ці моделі не забезпечують високої точності, так як вони не враховують динаміку метеорологічних характеристик тобто їх ймовірнісний розподіл в часі, що досить важливо при обчисленні середнього рівня концентрації за певний період часу.

Для подолання даної проблеми в роботі запропоновано і обґрунтовано стохастичний підхід до моделювання техногенних навантажень на атмосферу викидів від техногенних об'єктів, який враховує ймовірнісний розподіл метеорологічних факторів. Для збільшення точності стохастичної моделі здійснено інтерполяцію ймовірнісних характеристик для проміжних напрямків вітру, враховано ймовірнісний розподіл стратифікації атмосфери, вплив опадів, хімічну трансформацію домішок і поглинання підстилаючою поверхнею.

Розроблено методику та програмні засоби для картографічного відображення зони впливу одного або декількох потенційно-небезпечних об'єктів з метою визначення рівня техногенного забруднення, орієнтовані на

підтримку прийняття рішень з питань екологічної безпеки атмосфери.

Для прикладу побудовано стохастичні математико-картографічні моделі забруднення ПША діоксидом азоту в результаті викидів від ТЕЦ-5, та діоксидом сірки від викидів найбільших стаціонарних ДЗ м. Києва. Адекватність розроблених моделей підтверджено на основі порівняння отриманих математичних розрахунків з даними відповідних постів спостереження за забрудненням.

1. Берлянд М.Е. Современные проблемы атмосферной диффузии и загрязнения атмосферы / М.Е. Берлянд. – Л. : Гидрометеиздат, 1975. – 448 с.
2. Каменева И.П. ГИС-технологии построения экологических карт статистических поверхностей / И.П. Каменева, А.В. Яцишин, Д.А. Полишко, А.А. Попов, Т.В. Бахурец // Збірник наукових праць ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – 2008. – Вип. 49. – С.81-88.
3. Каменева И.П. Математико-картографическое моделирование техногенных нагрузок на атмосферу / И.П. Каменева, А.А. Попов, А.В. Яцишин // Моделирование та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – Вип. 51. – К.: 2009. – С.58-64.
4. Каменева И.П. Математичне моделювання розповсюдження забруднення в атмосфері на основі розв'язку рівняння турбулентної дифузії / І.П. Каменева, О.О. Попов // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Моделирование – 2008”, (м. Київ, 14–16 травня 2008 р.) – К. : ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2008. – Т. 2. – С.602-607.
5. Каменева И.П. Моделирование забруднення атмосфери на основі Гаусового розподілу концентрацій / І.П. Каменева, О.О. Попов, А.В. Яцишин // Моделирование та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – Вип. 49. – К.: 2008. С.24-31.
6. Марчук Г.И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды / Г.И. Марчук. – М. : Наука, 1982. – 320 с.
7. Попов О.О. Математичне моделювання розповсюдження техногенного забруднення від підприємств паливної енергетики / О.О. Попов // Збірник наукових праць ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – 2009. – Вип. 51. – С.73-84.
8. Попов О.О. Стаціонарна та нестаціонарна математичні моделі розповсюдження забруднення в атмосфері / О.О. Попов // Матеріали міжнародної наукової конференції „Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI'2008)” (м. Євпаторія, 19–23 травня 2008 р.). – Херсон : ХНТУ, 2008. – Т.2, Ч.2. – С.34-37.
9. Сердюцкая Л.Ф. Влияние некоторых параметров ТЭС на состав и количество загрязняющих веществ выбросах в атмосферу / Л.Ф. Сердюцкая, Н.А. Попова // Моделирование та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – Вип. 40. – К.: 2007. – С.73-82.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3860732>

Поступила 26.09.2019р.

В.О. Ковач, Київ
А.В. Яцишин, Київ
О.О. Попов, Київ
Є.Б. Краснов, Київ
О.В. Пугач, Київ

ЛАБОРАТОРНА НВЧ-УСТАНОВКА СИНТЕЗУ ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО СОРБЕНТУ НА ОСНОВІ ТЕРМОРОЗШИРЕНОГО ГРАФІТУ

Abstract. The paper presents the results of the development of a new technology for obtaining highly dispersed nanosorbent based on thermally expanded graphite and its implementation in the form of a mobile installation. A 3D model of the installation is presented and a visualization of its control unit is presented. The principle of equipment operation is described. The results of the experiments are presented, the characteristics of the sorbent are compared with those of conventional heating technology in high-temperature furnaces. The main advantages of the developed technology and the plant that implements it are noted, the prospects of their use are described.

Вступ

Однією з найбільш гострих проблем сучасної екології в її аспектах, пов'язаних зі станом навколишнього природного середовища, є забруднення водних екосистем нафтою і продуктами її переробки (бензин, гас, мазут та ін.), яке може відбуватися на всіх стадіях нафтокористування, починаючи від розвідки і видобутку нафти і закінчуючи утилізацією її відходів. В Україні ця проблема також стоїть дуже гостро оскільки згідно статистичних даних щороку виникають надзвичайні ситуації, пов'язані із значними розливами нафтопродуктів у водне середовище нашої країни [4, 6, 7].

На сьогоднішній день існують різні методи ліквідації розливів нафтопродуктів у водному середовищі. Як показує практика, найбільш ефективними є методи на основі використання різних сорбентів. Серед відомих сорбентів своїми перевагами відрізняються високодисперсні наносорбенти на основі терморозширеного графіту (ТРГ) [11, 15, 16].

Аналіз відомих методів та технічних засобів виготовлення таких наносорбентів дозволив виявити ряд їх істотних недоліків: висока вартість кінцевого продукту, пожежонебезпечність через використання природного газу в процесі виготовлення, низька мобільність через значні габарити та масу, низька екологічність через наявність викидів забруднюючих речовин, високе енергоспоживання. А сорбенти на основі ТРГ мають найбільші показники сорбції якщо їх отримують безпосередньо перед застосуванням. Тому їх використання є дуже ефективним у разі виготовлення біля місця аварії. Ці обставини значно знижують можливості використання відомих

технічних засобів виготовлення сорбентів на основі ТРГ на території локалізації розливу нафтопродуктів у водному середовищі, що не дозволяє швидко та якісно ліквідувати відповідні наслідки [5, 9, 10, 12-14].

У зв'язку з вищесказаним, на сьогоднішній день існує велика потреба в розробці нової технології та відповідного обладнання для виготовлення високодисперсних наносорбентів на основі ТРГ, які будуть позбуті зазначених недоліків.

Постановка задачі

Автори статті виконують проект «Нова технологія ліквідації розливів нафтопродуктів в поверхневих водних об'єктах України», фінансування на який було отримано завдяки перемозі у конкурсі на здобуття грантів НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки у 2018-2019 рр. Метою проекту є підвищення ефективності системи ліквідації розливів нафти і нафтопродуктів у водному середовищі України шляхом розробки ефективного методу одержання високодисперсного наносорбенту на основі ТРГ і створення мобільної, швидкодіючої установки для реалізації запропонованого методу.

В попередніх роботах авторами описано розроблені фізичну та математичну моделі отримання ТРГ на основі запропонованої технології із застосуванням НВЧ-магнетронів. В даній статті представлено результати розроблення лабораторної мобільної установки, яка реалізує запропоновану технологію отримання високоефективного сорбенту на основі ТРГ.

Матеріали дослідження

Для усунення недоліків існуючих технологій та обладнань синтезу ТРГ та отримання значно кращих показників ефективності авторами проекту розроблено нову технологію отримання високодисперсного наносорбенту на основі ТРГ та реалізовано її у відповідній мобільній установці. На рис. 1 в графічному варіанті показано загальний вигляд та складові елементи розробленої установки для отримання високодисперсного сорбенту на основі ТРГ. Блок управління в більш детальному вигляді представлено на рис. 2.

Маса установки продуктивністю 100 кг/год становить 70 кг, розміри 60x70x100 см.

Принцип роботи установки полягає в наступному. Для отримання ТРГ необхідно піддати тепловому удару вихідну сировину – інтеркальований графіт (рис. 3, а). Тепловий удар забезпечується реактором установки. Реактор нагрівається до температури 1000 – 1500 °С. В даному випадку використовується резистивний нагрів. Графіт завантажується у вузол дозування 2. За допомогою блоку управління 5 подається сигнал на реле включення нагріву 6. Після виходу установки на робочий температурний режим автоматично включається система дозування інтеркальованого графіту, а також компресор 7 і вентилятор-равлик 8. Дози графіту

потрапляють в прогрітий реактор 1 і піддаються термоудару. ТРГ через вузол вивантаження 3 потрапляє в лоток 4 (рис. 3, б). Реактор працює в режимі розрідження, так як графіт, що прореагував, є легким і його потрібно витягувати з реактора примусово. Контролер 9 відповідає за підтримання нагріву в автоматичному режимі [1, 2].

Рис. 1. 3D-модель установки для реалізації авторської технології отримання сорбенту:

- 1 – реактор, 2 – вузол дозування, 3 – вузол відвантаження, 4 – лоток, 5 – блок управління, 6 – реле включення нагріву, 7 – компресор, 8 – вентилятор-равлик, 9 – контролер

Рис. 2. Візуалізація блоку управління установки: 1 – блок контролю швидкості вентилятора розрідження, 2 – блок живлення 12 В, 3 – блок живлення 5 В, 4 – плата контролера, 5 – блок перетворення температури, 6 – блок-реле включення вентилятора розрідження

Рис. 3. Графіт до і після термоудару:
 а) інтеркальований графіт; б) терморозширений графіт

Особливістю нової технології і установки є застосування НВЧ-генератора – спеціального конвертора, який перетворює НВЧ випромінювання в термічний нагрів в камері синтезу. Використання НВЧ-магнетронів значно підвищує пожежобезпечність даної технології та дозволяє безпечно та швидко отримати температуру порядку 1500 °С (у аналога – можливість отримання максимальних температур лише порядку 1000 °С). Це дає можливість за більш короткий час синтезувати високодисперсний наносорбент на основі ТРГ, який має набагато кращі характеристики поглинання нафтопродуктів ніж ТРГ, отримуваний за технологією звичайного нагрівання у високотемпературних печах (табл. 1).

Таблиця 1
 Порівняння характеристик сорбентів на основі ТРГ, отриманих на основі використання різних технологій

Зразок	Питома поверхня, м ² /г	Об'єм пор, см ³ /г	Середній діаметр пор, нм	Об'єм мікропор, см ³ /г
ТРГ, отриманий за технологією звичайного нагрівання у високотемпературних печах	70,0	0,407	23,1	0,020
Сорбент на основі ТРГ, отриманий за технологією авторів	351	1,587	15,3	0,165

Слід зазначити, що застосування електромагнітного поля НВЧ є енергетично більш вигідним способом при виробництві високодисперсного наносорбента, ніж використання традиційного поверхневого термічного нагріву. Авторами експериментально встановлено, що при виготовленні 1,5 г ТРГ в муфельній печі з споживаної потужністю 3 кВт потрібно 10 хв, а при застосуванні НВЧ-магнетрона для отримання високодисперсного наносорбента

необхідна потужність 1,2 кВт при часу впливу – 25 с. При цьому питоме енергоспоживання при використанні традиційного способу обробки становить 333,3 кВт·год/кг, а при використанні електромагнітного поля НВЧ – 5,6 кВт·год/кг, тобто майже в 60 разів ефективніше з точки зору енергоспоживання [3].

Були проведені багаточисельні лабораторні випробування даної установки для виробництва високодисперсного наносорбента на основі ТРГ з високою питомою поверхню. Експериментальні дослідження зразків високодисперсного наносорбента показали його високу ефективність при сорбції нафтопродуктів з поверхні води. Дослідження проводилися на швидкодіючому аналізаторі сорбції газів фірми Quantachrome Instruments NOVA серії 1200E в ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України». Результати експериментальних досліджень та їх порівняння з даними Інституту газу, де розроблено установку для синтезу ТРГ шляхом звичайного нагрівання у високотемпературній печі, наведені в табл. 1.

Варто зазначити, що дослідження сорбційних властивостей отриманих зразків високодисперсного наносорбента на основі ТРГ на модельній суміші вода-дизельне паливо показало, що новий сорбент повністю очищає воду від нафтопродуктів і робить її придатною для пиття. Аналіз на вміст нафтопродуктів у воді, проведений методом ІЧ-спектроскопії, показав їх зміст менше 0,3 мг/л (нижче ГДК для питної води). Тобто вміст нафтопродуктів зменшився більш ніж в 3000 разів [8].

Пресуванням високодисперсного наносорбента на основі ТРГ було отримано гнучку графітову фольгу. Цей матеріал може використовуватися в якості ущільнення різних деталей, які працюють в агресивному середовищі (кислота, луг) або при високих температурах.

Рис. 4. Приклади розміщення розробленої установки для ліквідації нафтових розливів

Конструкція і розміри запропонованої установки, дозволяють її легко і швидко транспортувати до місця аварійної ситуації. Установка може бути

безпосередньо змонтована на нафтовидобувних платформах, танкерах, що перевозять нафтопродукти, на скимерах в портах або на заводах по зберіганню і переробки нафтопродуктів (рис. 4).

Отже, основними перевагами запропонованої технології і обладнання можна вважати наступні:

- екологічність в результаті застосування реактора НВЧ типу резонатора, що є найбільш ефективним і безпечним;
- низьке енергоспоживання в порівнянні з муфельними і іншими печами, що використовуються при виробництві ТРГ;
- безперервний цикл виробництва в режимі реального часу, що дозволяє організувати синтез високодисперсного наносорбента на основі ТРГ, безпосереднього поблизу або на місці аварії;
- менші розміри та маса в порівнянні з аналогами, що значно підвищує мобільність обладнання та полегшує його застосування в різних місцях та об'єктах для ліквідації нафтових розливів.

Перспективи використання отриманих результатів

Використання запропонованого методу отримання високодисперсного наносорбенту на основі ТРГ та установки, що його реалізує, дасть можливість створювати промислові екологічно чисті технологічні комплекси, які можуть бути використані на нафтових платформах, транспортних кораблях, в портах та інших місцях нафтовикористання для швидкої та якісної ліквідації розливів нафтопродуктів у поверхневих водних об'єктах.

Висновки

1. Не дивлячись на значну кількість існуючих методів та технічних засобів отримання сорбентів на основі ТРГ, автори розробили нову технологію, яка дозволяє синтезувати високодисперсний наносорбент на основі ТРГ з більш кращими робочими характеристиками сорбції нафтопродуктів, та реалізували дану технологію у вигляді мобільної установки, яка переважає існуючі аналоги за всіма основними показниками.

2. Позитивні результати цих досліджень можуть здешевити процес отримання високодисперсного наносорбента на основі ТРГ. При налагодженні промислового виробництва розроблені технічні засоби набудуть більш широкої реалізації у різних сферах народного господарства для ефективної ліквідації техногенних катастроф, пов'язаних із розливом антропогенних рідин у водному об'єкті чи на ґрунті. Це в свою чергу значно підвищить екологічну безпеку України та підійме її імідж у світі.

Публікація містить результати досліджень, які виконуються в рамках виконання гранту НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки у 2018-2019 рр. (договір № 9 від 16 жовтня 2018 р. та договір № 7 від 4 лютого 2019 р.).

1. *Iatsyshyn A.V.* The methodology of future specialists teaching in ecology using methods and means of environmental monitoring of the atmosphere's surface layer / A.V. Iatsyshyn, O.O. Popov, V.O. Kovach, V.O. Artemchuk // Information Technologies and Learning Tools. – 2018. – Iss. 66 (4). – P.217-230.
2. *Lysychenko G.* Threats to water resources from hexachlorobenzene waste at Kalush City (Ukraine) a review of the risks and the remediation options / G. Lysychenko, R. Weber, V. Kovach, M. Gertsyuk, A. Watson, I. Krasnova // Environmental Science and Pollution Research Journal. – 2015. – Vol. 22, Iss. 19. – P.14391-14404.
3. *Popov O.* Conceptual Approaches for Development of Informational and Analytical Expert System for Assessing the NPP impact on the Environment / O. Popov, A. Iatsyshyn et al. // Nuclear and Radiation Safety. – 2018. – Iss. 3(79). – P.56-65.
4. *Toyoda M.* Heavy oil sorption using exfoliated graphite. New application of exfoliated graphite to protect heavy oil pollution / M. Toyoda, M. Inagaki // Carbon. – 2000. – № 38. – P.199-210.
5. А.с. 1266103, МКИ⁴ С 01 В 34/04. Способ получения расширенного графита / Б.Е. Патон, А.П. Кожан, В.К. Пикалов, К.Е. Махорин. – Оубл. 22.06.86, Бюл. № 14.
6. *Бондаренко Б.И.* Новые возможности и перспективы использования графита / Б.И. Бондаренко, А.П. Кожан, А.П. Сергиенко, Н.И. Семенюк // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2004. – № 1. – С.24-29.
7. *Дядин Ю.А.* Графит и его соединения включения / Ю.А. Дядин // Соросовский образовательный журнал. – 2000. – Т. 6, № 10. – С.43-49.
8. *Ковач В.О.* Розробка математичної моделі для системи комплексного радіоекологічного моніторингу міста Дніпродзержинська / В.О. Ковач // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 5/10(71). – С.38-52.
9. *Кожан А.П.* Исследование процесса термообработки окисленного графита / А.П. Кожан, Е.В. Стративнов, В.М. Дмитриев, В.С. Рябчук // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2011. – № 2. – С.37-40.
10. *Кожан А.П.* Очистка поверхности водоемов и грунта при аварийных разливах нефти и нефтепродуктов с применением сорбента на основе терморасширенного графита/ А.П. Кожан, В.М. Дмитриев, Е.В. Стративнов, В.С. Рябчук, О.Б. Бондаренко // Экология и промышленность. – 2012. – № 4. – С.33-42.
11. *Махорин К.Е.* Вспучивание природного графита, обработанного серной кислотой / К.Е. Махорин, А.П. Кожан, В.В. Веселов // Химическая технология. – 1985. – № 2. – С.3-6.
12. Пат. 2140488 Рос., МПК⁶ Е 02 В 15/04. Способ очистки поверхности воды от пленок нефти и нефтепродуктов / В.П.Самосадный. – Оубл. 27.10.99.
13. Пат. 386655 Укр., МПК⁷ С 01 В 31/04. Спосіб одержання сорбційного графіту // Б.І. Бондаренко, О.П. Кожан. – Оубл. 15.05.01, Бюл. № 7.
14. Пат. 92000506 Рос., МПК⁶ С 01 В 31/04. Способ очистки поверхности воды от нефти и гидрофобных жидкостей / А.В.Смирнов. – Оубл. 27.06.96.
15. *Савоськин М.В.* Сорбция индустриального масла вспученным графитом / М.В. Савоськин, А.П. Ярошенко, В.Н. Мочалин, Б.В. Панченко // Журнал прикладной химии. – 2003. – Т. 76, Вып. 6. – С.936-938.
16. *Черныш И.Г.* Физико-химические свойства графита и его соединений / И.Г. Черныш, И.И. Карлов, Г.П. Приходько, В.М. Шай. – К. : Наук. думка, 1990. – 200 с.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3860734>

Поступила 23.09.2019р.

СТРУКТУРА СИСТЕМИ КОНСТРУКТИВНИХ ДАНИХ ДЛЯ ЗАДАЧІ РОЗРАХУНКУ ПОТОКОРОЗПОДІЛУ В СИСТЕМАХ НЕСТИСЛИВОЇ РІДИНИ

Abstract. Methods for presenting information on the data structure used in mathematical models of hydraulic processes in incompressible fluid systems are introduced. The necessary design data are highlighted. The method of accounting for experimental research data available for the elements under consideration is determined. It is shown that, as in the case of nodes and elements of the branches of the graph of the design scheme of the hydraulic distribution network, it is possible to specify information in which each of the elements is allocated mainly three cells of the array. If the amount of information is greater, then methods of using additional data arrays are given.

Актуальність

Проектування паливних систем літаків передбачає розрахунок потокорозподілу для ряду базових режимів. Отримання таких даних має сенс у тому випадку, коли при розрахунках отримують результати, точність яких є достатньою для прийняття рішень стосовно структури та складу елементів проектованої системи. Паливні системи літаків є багаторежимними об'єктами. Тому для забезпечення точності розрахунків необхідно використовувати всережимні моделі процесів в елементах системи. А оскільки для багатьох типів елементів такі моделі є різними, то у вхідній інформації про структуру та склад системи, що підлягає розрахунку, слід передбачати можливість їх задання. Це передбачає вирішення завдань стосовно структуризації даних про конструктивні та інші необхідні дані для типових елементів.

Постановка задачі

В моделях типових елементів, що використовуються в розподільчих мережах паливної системи, в якості параметрів є конструктивні дані елементів та відомі дані експериментальних досліджень. Тому при формуванні системи вхідних даних для задачі розрахунку потокорозподілу необхідна структуризація даних, зручна при їх використанні в програмних додатках. В даному дослідженні розглядаються загальні ідеї структуризації та варіант структури інформації про конструктивні дані ряду типових елементів паливної системи літаків.

Вирішення задачі

Паливна система літаків – розподільча гідравлічна система, розрахункова схема якої завжди може бути представлена графом. Вузлами графа є всі місця злиття та розлиття потоків, а також граничні вузли. До

множини вузлів також можуть бути віднесені ряд контрольних точок. Відповідно гілки графа – це елементи з одним входом і одним виходом.

Серед множини вузлів в більшості випадків зустрічаються трійники. Іншими типовими елементами є струменеві насоси (ежектори). Вузлами є також баки. Кожен з вузлів – це єдиний типовий елемент відомої конструкції.

На відміну від вузлів кожна з гілок може містити довільне число ряду типових елементів, хоча можливі випадки, коли деякі з типових елементів можуть бути використані лише один раз. До типових елементів, для яких не передбачаються обмеження щодо їх кількості в гілках, відносяться: труби круглого та некруглого перерізів, повороти таких труб, дроселі, звуження і розширення перерізу труб, блок, для якого визначається коефіцієнт опору. тз гілок, – це насос, кран, обернений клапан. Таке обмеження пов'язано з тим, що режим роботи таких елементів може бути різним і для кожного з режимів існує своя математична модель процесів в них. Тому для задання режиму їх роботи в режимних даних використовується інформація про гілку, в якій знаходиться елемент. До елементів, що можуть використовуватися всього один раз, відносяться також входи в розподільчу систему та виходи з неї.

Параметри моделей для типових елементів – вузлів та формування структури інформації про них. Серед типових варіантів вузлів розглянемо трійники та ежектори, для яких можуть бути використані різні моделі гідравлічних процесів [1 – 5], в залежності від наявної інформації та особливостей конструкції.

Трійники з розрахунком коефіцієнтів опору і кутом 90° (тип трійника 1). Трійник – це вузловий елемент, в якому з'єднані три трубопроводи. Для трійників виділяють три складові елементи: збірний рукав, прямий прохід та бокове відведення. У випадку трійника, що розглядається, приймається умова, що для конструктивного бокового відведення для діаметра трубопроводу, що йому відповідає, не накладаються обмеження. Для інших двох елементів вважається, що діаметри трубопроводів, які їм відповідають, повинні бути рівними. Тому для цього типу трійника важливо задати таку інформацію: ознака того, що елемент є трійником з розрахунком коефіцієнтів опору і кутом 90° , діаметри трубопроводів та виділити спеціальним чином конструктивне бокове відведення.

Трійники з розрахунком коефіцієнтів опору і кутом менше 90° (тип трійника 2). Як і для попереднього типу трійника, для трійника, що розглядається, приймається умова, що для конструктивного бокового відведення для діаметра трубопроводу, що йому відповідає, не накладаються обмеження. Для інших двох елементів вважається, що діаметри трубопроводів, які їм відповідають, повинні бути рівними. При цьому менший за 90° кут – це кут між конструктивними складовими елементами трійника прямий прохід та бокове відведення. Тому для цього типу трійника важливо задати таку інформацію: ознака того, що елемент є трійником з розрахунком коефіцієнтів опору і кутом менше 90° , діаметри трубопроводів та виділити спеціальним

чином конструктивне бокове відведення та прямий прохід.

Трійники з відомими коефіцієнтами опору (тип трійника 3). Для даного типу трійника важливо знати тільки діаметри трубопроводів, що утворюють трійник, та коефіцієнти опору, що їм відповідають.

Для всіх типів трійників можна скористатися тим, що діаметри трубопроводів, які утворюють трійник, це діаметри найближчих до вузла елементів відповідних гілок. У випадку трійників з відомими коефіцієнтами опору в якості такого елемента можна використати елемент труба з відомим діаметром, довжиною та додатковим коефіцієнтом опору. А це дозволяє сформувати єдину універсальну структуру даних про всі три типи трійників, в якій використано всього три значення: значення кута, розміщення конструктивного бокового відведення та конструктивного прямого проходу. Тому для вузла u розрахункової схеми гідравлічної мережі, якому відповідає один з типів трійника задається:

тип трійника 1: кут 90° , вузол v_b , який на розрахунковій схемі утворює з вузлом u конструктивне бокове відведення, число нуль;

тип трійника 2: кут $\alpha < 90^\circ$, вузол v_b , який на розрахунковій схемі утворює з вузлом u конструктивне бокове відведення, вузол v_n , який на розрахунковій схемі утворює з вузлом u конструктивний елемент прямий прохід;

тип трійника 3: число 0, довільне додатне число, число нуль.

Ежектори з розрахунком за конструктивними параметрами. Ежектор – це вузловий елемент, в якому з'єднані три трубопроводи, де за рахунок високої енергії потоку, що поступає через сопло, здійснюється перекачка рідини через лінію ежекції. Обидва потоки об'єднуються в камері змішування після чого рідина поступає розподільчу систему при значення тиску, що перевищує його величину для лінії ежекції. Для ежекторів важливо виділяти кожен з елементів пристрою: сопло, лінію ежекції та камеру змішування. Важливо також задати значення діаметрів для всіх цих елементів. Окремо необхідно також задати значення параметрів, що використовуються в моделі гідравлічних процесів. Тому для ежектора необхідно задавати: ознаку того, що елемент є ежектором типу 1, розміщення на розрахунковій схемі сопла та камери змішування, діаметри елементів та значення для чотирьох параметрів моделі.

При аналізі перерахованих даних можна відмітити, що більшість з цих значень – це конструктивні дані про ежектор, які можуть бути виділені окремо, наприклад в бібліотечних даних про насоси. Тоді в даних про вузол – ежектор задається інформація: $(180+n/100)$ (кут 180° – ознака ежектора, n – номер характеристики в бібліотеці даних про насоси), вузол v_c , який на розрахунковій схемі утворює з вузлом u конструктивне сопло, вузол v_{kc} , який на розрахунковій схемі утворює з вузлом u конструктивний елемент камера змішування. Відповідно в даних бібліотеки насосів вказується: назва насоса, тип насоса, діаметр сопла, діаметр камери змішування, коефіцієнти опору для сопла, лінії ежекції та камери змішування, розраховані на їх площі перерізу, а

також коефіцієнт, що визначає значення параметру, на основі якого обчислюється напірна характеристика ежектора.

Ежектори з розрахунком за напірними характеристиками. Якщо для ежектора відомі експериментальні дані про напірну характеристику, то в математичній моделі використовуються фіксовані значення параметрів, а величина напору визначається за експериментальними даними. Тому для цього типу ежектора змінюється структура та склад інформації. Тоді до необхідних даних, які слід задавати, відносяться: $(180+n/100)$ (кут 180° – ознака ежектора, n – номер характеристики в бібліотеці даних про насоси), вузол v_c , який на розрахунковій схемі утворює з вузлом u конструктивне сопло, вузол $v_{кс}$, який на розрахунковій схемі утворює з вузлом u конструктивний елемент камери змішування. Відповідно в даних бібліотеки насосів вказується: назва насоса, тип насоса, діаметр сопла, діаметр камери змішування, та дані, що характеризують експериментальні дані про напір. Характеристики напору можуть бути одновимірні та двовимірні. Якщо вони одновимірні, то задається таблиця, в якій кожному значенню витрати через лінію ежекції вказується значення напору. Якщо ж двовимірні, то при фіксованому значенні витрати через сопло задається інформація про напір для одного і того ж числа значень витрати через лінію ежекції, а також величина втрат тиску для заданих витрат через сопло, що задається одновимірною характеристикою. В початковій інформації про ежектор вказується кількість значень витрат через лінію ежекції, кількість значень витрати через сопло для двовимірної характеристики та кількість значень витрати через сопло для одновимірної характеристики.

Параметри моделей для типових елементів гілок та формування структури інформації про них. В математичних моделях гідравлічних процесів в елементах гілок використовується різна інформація. До найбільш часто використовуваних даних відносяться: діаметр D труби круглого перерізу, площа F та гідравлічний діаметр $d_{гдр}$ труби некруглого перерізу, довжина L труби круглого чи некруглого перерізів, кут α та відношення R/D радіуса повороту до діаметра труби для поворотів таких труб, діаметри широкого D та вузького d перерізів для дроселів, менше d та більше D значення діаметрів для елементів звуження і розширення перерізу труб, коефіцієнт опору ζ . Для кожного з типових елементів гілок використовується також ознака елемента. На основі таких далі представлена інформація про ознаку елемента та необхідні конструктивні дані.

Труба круглого перетину з додатковим коефіцієнтом опору: ознака – значення коефіцієнта опору $\zeta \geq 0$; D ; L . Значення додаткового коефіцієнта опору для елементів, що не відносяться до типових, визначається за даними експериментів чи наявних довідкових матеріалів, наприклад, [1].

Труба некруглого перетину з додатковим коефіцієнтом опору: ознака – значення коефіцієнта опору $\zeta \geq 0$; $-k$, де k – порядковий номер рядка в додатковому масиві, в якому вказано F та $d_{гдр}$ труби некруглого перерізу; L .

Поворот труби круглого перетину: ознака та кут повороту – $(9+\alpha/1000)$; D ; R/D .

Поворот труби некруглого перетину: ознака та кут повороту – $-(9+\alpha/1000)$; $-k$, де k – порядковий номер рядка в додатковому масиві, в якому вказано F та $d_{\text{гидр}}$ труби некруглого перерізу; R/b (b – ширина труби не круглого перетину).

Дросельна шайба: ознака – $\zeta = -3$; D ; d .

Обернений клапан: ознака – $\zeta = -(25 + D)$; ζ для відкритого оберненого клапана; $\zeta / 10^9$ – для закритого оберненого клапана.

Насос: ознака $-(15+n/1000)$, де n – порядковий номер характеристики насоса (не ежектор); D ; d .

Кран: ознака -21 ; D ; ζ .

Звуження перерізу труб: ознака -2 ; D ; d .

Розширення перерізу труб: ознака -4 ; D ; d .

Висновки

Формування структури вхідних даних є одним з важливих завдань, які вирішуються при розробці програмних додатків. В результаті проведеного аналізу показано, що як у випадку вузлів так і елементів гілок графа розрахункової схеми гідравлічної розподільчої мережі можливе задання інформації, при якому кожному з елементів виділяється в основному три клітинки масиву. Якщо ж обсяг інформації більший, то наведено способи використання додаткових масивів даних стосовно таких елементів як насоси, ежектори, труби не круглого перетину та їх повороти. Це забезпечує відносну простоту оперування з типовими елементами при їх моделюванні при вирішенні задачі розрахунку поточкорозподілу та отримання даних про значення витрат, температур та тисків в довільній точці розподільчої мережі паливної системи літака.

1. *Идельчик И.Е.* Гидравлические сопротивления. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1992, 559 с.

2. *Кондращенко В.Я., Винничук С.Д., Федоров М.Ю.* Моделирование газовых и жидкостных распределительных систем. – Киев: Наукова думка, 1990. – 184 с.

3. *Винничук С.Д.* Методы и алгоритмы решения задач анализа, проектирования и управления распределением потоков в гидравлических распределительных системах: дис. д-ра техн. наук: 01.05.02. – Ин-т проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова НАН Украины, Киев, 2006. – 305 с.

4. *Соколов Е.Я., Зингер Н.М.* Струйные аппараты. – 3-е изд., перераб. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 352 с. ISBN 5-283-00079-6.

5. *Винничук С.Д., Козюк О.І.* Визначення параметрів моделі гідравлічних процесів в ежекторах. // Міжнародна наукова конференція «МОДЕЛЮВАННЯ 2018». – Збірник праць конференції. – К., 2018. – С.98-102

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3860736>

Поступила 10.10.2019р.

А.Ф. Верлань, Київ
Л.М. Анатієнко, Київ

ПОРІВНЯННЯ ДЕЯКИХ ФОРМ ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ШЛЯХОМ КОМП'ЮТЕРНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ

Abstract. Equivalent representations of the models of first- and second-order measuring transducers in the form of differential equations, transfer functions, Volterra integral operator, Volterra II type equations are considered.

Вступ

Розвиток комп'ютерних засобів, вимірювальних пристроїв та систем започаткував створення комп'ютерно-інтегрованих систем, які поєднують технології вимірювання, обробки та передачі інформації, вироблення сигналів керування, контролю і діагностики об'єктів керування. Побудова комп'ютерно-інтегрованих систем обумовлює необхідність розробки і вибору ефективних математичних та комп'ютерних моделей, від форм і якості яких, залежить можливість роботи систем в реальному часі за обмежених обчислювальних ресурсів [3], що обумовлює актуальність задачі розробки і вибору еквівалентних математичних моделей для використання їх в комп'ютерно-інтегрованих системах.

Найбільш близьким до практичних оцінок методів та алгоритмів чисельної реалізації математичних моделей є метод обчислювальних експериментів, який дозволяє дослідити властивості об'єкту або явища шляхом розв'язування задачі за допомогою комп'ютерної техніки. Багаторазове проведення експериментів для різних наборів вхідних даних дає змогу дослідити роль та вплив різних факторів на протікання того чи іншого процесу або поведінку об'єкту. Результати обчислювальних експериментів дають змогу правильного планування відповідних натурних експериментів, скорочувати терміни проектно-конструкторських робіт щодо розробки комп'ютерно-інтегрованих систем, знизити затрати матеріалів та енергоресурсів [3, 6].

Динамічні властивості складних вимірювальних комплексів можна оцінити за динамікою вимірювальних перетворювачів (ВП), як складових елементів таких систем [1, 2, 9].

Математичні моделі ВП

Базовою математичною моделлю вимірювальних перетворювачів, як лінійних стаціонарних динамічних об'єктів із зосередженими параметрами, є диференціальне рівняння із постійними коефіцієнтами [1, 9]

$$a_n \frac{d^n Q}{dt^n} + \dots + a_1 \frac{dQ}{dt} + a_0 Q = b_m \frac{d^m f}{dt^m} + \dots + b_1 \frac{df}{dt} + b_0 f,$$

де Q – вихідний сигнал, f – вхідний сигнал, $a_n, \dots, a_1, a_0, b_m, \dots, b_1, b_0$ – сталі.

Залежно від порядку диференціального рівняння, яке описує вимірювальний перетворювач, їх можна поділити на перетворювачі першого, другого або вищого порядків [9].

Розглянемо вимірювальні перетворювачі першого та другого порядків і представимо вихідну диференціальну модель у вигляді інтегральних еквівалентних моделей.

Перетворювачі першого порядку. Диференціальні рівняння першого порядку описують поведінку перетворювачів, в склад яких входить один енергонакопичувальний елемент. Такі рівняння мають вигляд:

$$a \frac{dQ(t)}{dt} + bQ(t) = f(t) \quad (1)$$

де a та b – параметри моделі, $Q(t)$ – показання вимірювального перетворювача, $f(t)$ – вимірюване значення. Прикладами таких об'єктів слугують вимірювальні перетворювачі температури, вологості газу та швидкості потоку [1, 9]. Базові математичні моделі таких перетворювачів наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Моделі вимірювальних перетворювачів

ВП	Диференціальні моделі	Позначення
Температури	$C \frac{dQ_m(t)}{dt} + A Q_m(t) = kQ(t),$ $Q_m(0) = Q_0.$	Q_m – покази ВП; C – коефіцієнт питомої теплоємності термомпари; A – коефіцієнт тепловіддачі термомпари; $Q(t)$ – вимірювана температура.
Вологості газу	$\frac{d\varphi_r(t)}{dt} + \frac{1}{\lambda_0} \varphi_r(t) = \frac{1}{\lambda_0} \varphi_u(t),$ $\varphi_r(0) = \varphi_{r0}.$	φ_r – покази ВП; λ_0 – коефіцієнт, який характеризує умови виміру; $\varphi_u(t)$ – вимірюване поточне значення вологості газу.
Швидкості потоку	$J \frac{d\omega(t)}{dt} + z_0 \omega(t) = c_0 V(t),$ $\omega(0) = \omega_0.$	J – момент інерції ротора ВП; $\omega(t)$ – швидкість обертання ротора; z_0 – коефіцієнт сил в'язкого тертя; c_0 – постійна, яка залежить від параметрів ВП; $V(t)$ – швидкість потоку.

Прискорення	$m \frac{d^2 x_0''(t)}{dt^2} + k_1 \frac{dx_0'(t)}{dt} + c_1 x_0(t) = m a_n(t),$ $x_0(0) = x_0, \quad x_0'(0) = x_0'.$	$a_n(t)$ – вимірюване прискорення об'єкта; $x_0''(t), x_0'(t), x_0(t)$, – відносне прискорення, швидкість, переміщення інерційної маси прибору; k_1 – коефіцієнт демпфування; c_1 – жорсткість пружного елемента; m – інерційна маса прибору.
-------------	--	--

Шляхом еквівалентних перетворень рівняння (1) можна отримати моделі в інтегральних формах: передатна функція, оператор Вольтерри, рівняння Вольтерри II роду [3 – 5, 8] які наведені в табл. 2, де також представлено загальний вигляд перехідної характеристики ВП.

Таблиця 2

Моделі вимірювальних перетворювачів першого порядку

Вид моделі	Модель
	$Q(t)$ — шукана функція; a, b – сталі коефіцієнти; $f(t)$ — вхідний вплив; $Q_0(t)$ – початкове значення.
Диференціальне рівняння	$a \frac{dQ(t)}{dt} + bQ(t) = f(t), \quad Q(0) = Q_0.$
Передатна функція	$Q(p) = \frac{1}{ap+b} f(p) + a \frac{1}{ap+b} Q_0 L_p \{ \delta(t) \}$
Оператор Вольтерри	$Q(t) = \frac{1}{a} \int_0^t e^{-\frac{b}{a}(t-s)} f(s) ds + e^{-\frac{b}{a}t} Q_0$
Рівняння Вольтерри II роду	$y(t) + \frac{b}{a} \int_0^t y(s) ds = \frac{1}{a} f(t) - \frac{b}{a} Q_0,$ $Q = \int_0^t y(s) ds + Q_0$
Перехідна характеристика	$Q(t) = \frac{1}{b} \left(1 - e^{-\frac{b}{a}t} \right) + e^{-\frac{b}{a}t} Q_0$

Перетворювачі другого порядку. Диференціальні рівняння другого порядку описують поведінку датчиків з двома енергонакопичувальними елементами:

$$\frac{d^2 Q(t)}{dt^2} + a \frac{dQ(t)}{dt} + bQ(t) = f(t), \quad (2)$$

де a та b – параметри моделі, $Q(t)$ – показання вимірювального

перетворювача, $f(t)$ – вимірюване значення. Прикладом такого об’єкта є ВП прискорення (акселерометр), в склад якого входить маса і пружина [1, 5, 9] (табл. 3).

Таблиця 3

Моделі вимірювальних перетворювачів другого порядку

Вид моделі	Модель
	$Q(t)$ – шукана функція; a, b – сталі коефіцієнти; $f(t)$ – вхідний вплив; $Q_0(t)$ – початкове значення.
Диференціальні рівняння	$\frac{d^2 Q(t)}{dt^2} + a \frac{dQ(t)}{dt} + bQ(t) = f(t),$ $Q(0) = Q_0, \quad \frac{dQ(0)}{dt} = Q_1, \quad 4b > a^2$
Передатна функція	$Q(p) = \frac{1}{p^2 + ap + b} f(p) +$ $+ \frac{p}{p^2 + ap + b} Q_1 L_p \{ \delta(t) \} + \frac{1}{p^2 + ap + b} (1+a) Q_0 L_p \{ \delta(t) \}$
Оператор Вольтерри	$Q(t) = \frac{2}{\omega} \int_0^t e^{\alpha(t-s)} \sin \omega(t-s) f(s) ds +$ $+ Q_0 e^{\alpha t} \left(\cos \omega t - \frac{\alpha}{\omega} \sin \omega t \right) + \frac{1}{\omega} Q_1 e^{\alpha t} \sin \omega t$ $\alpha = -\frac{a}{2}, \quad \omega = \frac{1}{2} \sqrt{4b - a^2}$ $4b > a^2$
Рівняння Вольтерри II роду	$y(t) + \int_0^t (a + b(t-s)) y(s) ds = f(t) - (bt + a) Q_1 - bQ_0,$ $Q = \int_0^t (t-s) y(s) ds + tQ_1 + Q_0$
Перехідна характеристика	$Q(t) = \frac{1}{b} \left(1 - e^{\alpha t} \left(\cos(t\omega) - \frac{\alpha}{\omega} \sin(t\omega) \right) \right) +$ $+ e^{\alpha t} \left(\cos(t\omega) + \frac{\alpha}{\omega} \sin(t\omega) \right) Q_0 +$ $+ \frac{1}{\omega} e^{\alpha t} \sin(t\omega) (Q_1 + aQ_0)$ $\alpha = -\frac{a}{2}, \quad \omega = \frac{1}{2} \sqrt{4b - a^2}, \quad 4b > a^2$

В табл. 3 представлено еквівалентні до рівняння (2) моделі в інтегральних формах: передатна функція, оператор Вольтерри, рівняння Вольтерри II роду [3 – 5, 8].

Ефективність застосування кожної форми моделі досліджено на основі обчислювальних експериментів шляхом зміни різних факторів, які впливають на перехідний процес. Обчислювальні експерименти проводились в середовищі Matlab, причому чисельна реалізація моделей виконувалась різними засобами [8]. Для реалізації математичних моделей у формі диференціальних моделей застосовувались різні чисельні методи на основі наступних засобів:

ode (Euler) – метода Ейлера (метод Рунге-Кутти 1-го порядку зі сталим кроком інтегрування, власна реалізація);

ode23 (Bogacki-Shampine) – метод Богацького-Шампена (метод Рунге-Кутти 2-3 порядку із змінним кроком інтегрування, засіб середовища Matlab);

ode45 (Dormand-Prince) – метод Дормана-Принса (метод Рунге-Кутти 4-5 порядку із змінним кроком інтегрування, засіб середовища Matlab).

Чисельна реалізація передатних функцій виконувалась в середовищі Simulink на основі програм-розв’язувачів при сталому кроці інтегрування:

ode1 (Euler) – метод Ейлера (метод Рунге-Кутти 1-го порядку);

ode2 (Heun) – метод Хойна (метод Рунге-Кутти 2-го порядку);

ode3 (Bogacki-Shampine) – метод Богацького-Шампена (метод Рунге-Кутти 3-го порядку);

ode4 (Runge-Kutta) – метод Рунге-Кутти 4-го порядку;

ode5 (Dormand-Prince) – метод Дормана-Принса (метод Рунге-Кутти 5-го порядку).

Чисельна реалізація інтегральних моделей виконувалась на основі запропонованих алгоритмів і програм, оскільки в середовищі Matlab немає засобів для їх реалізації. При цьому, для реалізації оператора Вольтерри в середовищі Matlab створено засоби на основі квадратурних методів:

VO (Left) – метод лівих прямокутників;

VO1 (Trapezoidal) – метод трапецій (аналог метода Рунге-Кутти 1-го порядку точності).

Для чисельної реалізації інтегрального рівняння Вольтерри II роду в середовищі Matlab розроблено наступні засоби:

VIE (Left) – метод лівих прямокутників;

VIE1 (Trapezoidal) – метод трапецій (аналог метода Рунге-Кутти 1-го порядку точності).

При дослідженні форм моделей задавались різні значення характеристик самої моделі, тобто a та b , характеристика вхідного сигналу $f(t)$ із накладанням шуму різного типу, початкове значення Q_0 та крок моделювання t . Під час обчислювальних експериментів використовувався вхідний сигнал у вигляді одиничної функції $1(t)$ і порівнювались отриманні значення із відомою перехідною характеристикою. Оцінки якості перехідних характеристик здійснюються на основі абсолютних та відносних похибок:

$M_{\Delta} = \max |Q_{ui} - Q_m|$ – максимальна абсолютна похибка, $I_{\Delta} = \sum |Q_{ui} - Q_m| \tau$ – інтегральна абсолютна похибка, $M_{\delta} = \max \frac{|Q_{ui} - Q_m|}{Q_{yct}} \cdot 100\%$ – максимальна відносна похибка, де Q_{ui} – шукане значення, Q_m – точне значення, Q_{yct} – усталене значення перехідної характеристики.

Результати обчислювальних експериментів дозволяють здійснювати аналіз і вибір необхідних математичних моделей. В ряді випадків, розв'язки диференціальних рівнянь співпадають із розв'язками, отриманими за допомогою моделей в інтегральній формі. Є також випадки, коли розв'язки отримані за допомогою інтегральних моделей є більш точними ніж розв'язки, отримані на основі диференціальних моделей. Зокрема, розв'язки для випадків, коли $a << \tau$, отримані на основі моделей у формі диференціальних рівнянь та передатних функцій є розбіжними. В цьому випадку доцільно застосовувати змінний крок інтегрування, де свою ефективність показали програмні засоби для розв'язування диференціальних рівнянь ode23 та ode45, але вони, на відміну від інтегральних моделей, потребують набагато більше апаратних ресурсів та часу.

Загалом, вибір кращої форми математичної моделі необхідно здійснювати на основі аналізу результатів великої кількості обчислювальних експериментів з різними змінними параметрами. При оцінці форм математичних моделей вимірювальних пристроїв першого та другого порядку доцільно застосовувати алгоритми однакового рівня точності (наприклад, Рунге-Кутти 1-го порядку, якому є аналогом метод трапецій) та однакові параметри моделі і крок моделювання (змінний чи сталий).

Для підвищення точності чисельної реалізації моделей можна застосовувати змінний крок та збільшити кількість точок дискретизації, застосовувати методи Рунге-Кутти вищих порядків. Але ці дії необхідно робити із врахуванням технічних умов до комп'ютерно-інтегрованих систем.

Досліджено еквівалентні представлення моделей вимірювальних перетворювачів першого та другого порядків у формі диференціальних рівнянь, передатних функцій, інтегрального оператора Вольтерри, інтегральних рівнянь Вольтерри II роду. Аналітично еквівалентні різні форми динамічних моделей не є рівноцінними при комп'ютерній реалізації, оскільки різні форми моделей реалізуються за допомогою неоднакових обчислювальних схем. Ефективність різних форм моделей вимірювальних перетворювачів дозволяють оцінити обчислювальні експерименти. Проведені дослідження еквівалентних форм представлення динамічних моделей вимірювальних перетворювачів першого та другого порядків показали, що найкраща якість обчислювального процесу спостерігається при використанні моделей у формі інтегральних рівнянь Вольтерри II роду.

Динамічні моделі вимірювальних перетворювачів: кута повороту, витрат, тиску, температури, хемотронного ВП.

Динамічні моделі ряду вимірювальних перетворювачів наведено в табл. 4. Моделі отримано на основі фізичних закономірностей і призначені для розв'язання характерних практичних задач [7, 10].

Таблиця 4

Моделі вимірювальних перетворювачів

ВП	Диференціальні моделі	Позначення
ВП витрат	$J \frac{d\omega(t)}{dt} + DQ\omega(t) = AQ^2,$ $\omega(0) = \omega_0.$	<p>J – момент інерції крильчатки; ω – кутова швидкість обертання крильчатки; Q – об'ємна витрата; A, D – постійні коефіцієнти.</p>
ВП кута повороту	$J \frac{d\beta_0(t)}{dt} + b_0 l_0 \beta_0(t) = H_0 \Psi_0(t),$ $\beta_0(0) = \beta.$	<p>J – момент інерції гіровузла (рамки) приладу щодо вихідного валу (осі обертання гіровузла приладу); $\beta_0(t)$ – кут повороту гіроскопа навколо вихідної осі, відрахований від початкового положення; b_0 – питома сила демпфірування; l_0 – відстань від осі обертання до лінії дії сили демпфірування; H_0 – вектор кінетичного моменту, який спрямований уздовж своєї осі обертання гіроскопа; $\Psi_0(t)$ – поточне значення кута повороту об'єкта навколо осі чутливості або вимірювальної осі приладу.</p>
ВП тиску	$P(t) + \frac{1}{\lambda_0} \left(\frac{\partial^2 W(x, y, t)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 W(x, y, t)}{\partial^2 y^2} \right) =$ $= k_1 \frac{\partial W(x, y, t)}{\partial t} + \rho_s \frac{\partial^2 W(x, y, t)}{\partial t^2},$ $W(x, y, t) _r = 0, \quad t \geq 0,$ $W(x, y, t) _l = W_0,$ $W_t(x, y, t) _l = W'_0.$	<p>λ_0 – величина, що характеризує, з якого матеріалу виготовлено мембрану, а також її пружність і натяг; індексом «Г» відзначено межу мембрани; $W(x, y, t)$ – миттєве значення відхилення точки мембрани з координатами x і y від нульового положення; W_0, W'_0 – постійні величини; k – коефіцієнт демпфірування; ρ_s – маса одиниці поверхні мембрани.</p>

Хемотронний ВП	$\frac{\partial c(r, y, t)}{\partial t} = D_0 \left[\frac{\partial^2 c(r, y, t)}{\partial t^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial c(r, y, t)}{\partial t} \right] - V(r, t) \frac{\partial c(r, y, t)}{\partial t}$ $c(r, y, t) _{r=r_0} = 0,$ $c(r, y, t) _{y=0} = c_0,$ $c(r, y, t) _{y=L_0} = c_0,$ $c(r, y, t) _{t=0} = 0.$	<p>$c(z, y, t)$ – поточне значення концентрації електроактивної речовини в точці з координатами z, y; D_0 – коефіцієнт дифузії; $V_0(z, t)$ – швидкість потоку в каналі перетворювача; z_0 – радіус каналу; l_0 – довжина електрода; c_0 та c_1 – концентрації електроактивної речовини на вході та виході катодної ділянки.</p>
ВП температури	$\frac{\partial U(x, y, z, t)}{\partial t} = a \left[\frac{\partial^2 U(x, y, z, t)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U(x, y, z, t)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 U(x, y, z, t)}{\partial z^2} \right],$ $\lambda \frac{\partial U(x, y, z, t)}{\partial n} \Big _s + \alpha_k [U(x, y, z, t)]_s - \theta(t) = 0,$ $U(x, y, z, t) _{t=0} = U_0.$	<p>a – коефіцієнт температуропровідності матеріалу термоприймача; λ – коефіцієнт теплопровідності матеріалу термоприймача; α_k – коефіцієнт конвективного теплообміну між теплоприймачем і середовищем, температура якої підлягає вимірюванню; $U(x, y, z, t)$ – показники термоприймача; x, y, z – просторові координати (індекс s позначає поверхню термоприймача, а похідна в крайових умовах взято нормами з поверхні термометричного тіла).</p>

Відповідність між диференціальними і інтегральними моделями зазначених типів вимірювальних перетворювачів відображено в табл. 5.

Моделі вимірювальних перетворювачів

Таблиця 5

ВП	Диференціальні моделі	Інтегральні моделі
ВП кута повороту	$J \frac{d\beta_0(t)}{dt} + b_0 l_0 \beta_0(t) = H_0 \Psi_0(t),$ $\beta_0(0) = \beta_1.$	$\left(\frac{H_0}{b_0 l_0} - \beta_1 \right) \frac{b_0 l_0}{J} \int_0^t e^{-\frac{b_0 l_0}{J}(t-s)} \Psi(s) ds = \beta_0(t).$

ВП витрат	$J \frac{dU(t)}{dt} + DQ\omega(t) = AQ^2,$ $\omega(0) = \omega_0.$	$\left(\frac{AQ}{D} - \omega_0 \right) \frac{DQ}{J} \int_0^t e^{-\frac{DQ}{J}(t-s)} ds = Q.$
ВП тиску	$\tau_0 \frac{dp_2(t)}{dt} + p_2(t) = p_1(t),$ $p_2(0) = p_0.$	$(1 - p_0) \frac{1}{\tau_0} \int_0^t e^{-\frac{1}{\tau_0}(t-s)} p_1(s) ds = p_2(t).$
ВП вологості газу	$a_0 T_0^2 \frac{d^2 \varphi_r(t)}{dt^2} +$ $+ (a_0 T_0 + T_0) \frac{d\varphi_r(t)}{dt} +$ $+ \varphi_r(t) = k \varphi_u(t),$ $\varphi_r(0) = \varphi_{r0},$ $\varphi_r'(0) = \varphi_{r0}'.$	$U(t) = \frac{k}{a_0 T_0^2} \varphi_u(t) - \varphi_{r0}' \left(\frac{a_0 T_0 + T_0}{a_0 T_0^2} \right) -$ $- (\varphi_{r0}' t + \varphi_{r0}) \frac{1}{a_0 T_0^2} -$ $- \int_0^t \left(\frac{a_0 T_0 + T_0}{a_0 T_0^2} + \frac{1}{a_0 T_0^2} (t-s) U(s) \right) ds,$ $\varphi(t) = \varphi_{r0}' + \varphi_{r0} + \int_0^t (t-s) U(s) ds.$
Тепловий ВП СТІЖИНЕВОГО ТИПУ	$\frac{\partial T}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \quad t > 0, \quad 0 \leq x \leq \infty$	$\frac{2}{\pi} \int_0^t \frac{le^{-\frac{l^2}{4a^2\sqrt{t-\tau}}}}{2a(t-\tau)^{\frac{3}{2}}} f(\tau) d\tau = T(l, t).$

Висновок

Досліджено еквівалентні представлення моделей вимірювальних перетворювачів першого та другого порядків у формі диференціальних

рівнянь, передатних функцій, інтегрального оператора Вольтерри, інтегральних рівнянь Вольтерри II роду.

Аналітично еквівалентні різні форми динамічних моделей не є рівноцінними при комп'ютерній реалізації, оскільки різні форми моделей реалізуються за допомогою неоднакових обчислювальних схем. Ефективність різних форм моделей вимірювальних перетворювачів дозволяють оцінити обчислювальні експерименти. Проведені дослідження еквівалентних форм представлення динамічних моделей вимірювальних перетворювачів першого та другого порядків показали, що найкраща якість обчислювального процесу спостерігається при використанні моделей у формі інтегральних рівнянь Вольтерри II роду.

1. *Бабак В.П.* Теоретические основы информационно-измерительных систем. Бабак В.П., Бабак С. В., Еременко В. С. Киев, Украина, 2014.
2. *Вашины Е.* Динамика измерительных цепей. Вашины Е. Москва, Россия: Энергия. 1969.
3. *Верлань А.Ф.* Интегральные уравнения: методы, алгоритмы, программы. Верлань А.Ф., Сизиков В.С. Киев, Украина: Наукова думка, 1986.
4. *Верлань А.Ф.* О некоторых особенностях применения интегральных уравнений в вопросе анализа динамики электрических цепей. [Верлань А.Ф., Ключка К.Н., Сытник А.А., Протасов С.Ю.] Труды V Междунар. конф. Моделирование – 2016, Киев: ИПМЭ НАН Украины, 2016, С.81-84.
5. *Іванюк В.А.* Дослідження еквівалентних форм представлення динамічних моделей вимірювальних перетворювачів методом обчислювальних експериментів. Іванюк В.А., Ситник О.О., Стертен Ю Вісник Черкаського державного технологічного університету, № 1, С.27-34, 2018.
6. *Максимович Н.А.* Алгоритм идентификации линейных стационарных объектов с распределенными параметрами по их экспериментальным переходным характеристикам. Максимович Н.А., Сагатов М.В. Вестник ТашГТУ, №1, С.43-47.
7. *Митько Л.А.* Квадратурные алгоритмы моделирования процессов деформации упруго-вязких материалов. Митько Л.А., Сытник А.А., Юзвенко В.Ф. Моделивання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – Вип. 6. – К.: 2000. – С.137-142.
8. *Федорчук В. А., Дячук О. А.* Еквівалентування математичних моделей динамічних систем. Федорчук В. А., Дячук О. А. Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки, Вип. 2, С.155-164, 2009.
9. *Фрайден Дж.* Современные датчики. Фрайден Дж. Москва, Россия: Техносфера, 2006.
10. *Sytik A.* Development of the metod for creating explicit integral dynamic models of measuring transducers. Sytnik A., Protasov S., Klyuchka K. Східно-Європейський журнал передових технологій, № 5/4 (89), С.40-48, 2017.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3860738>

Поступила 14.10.2019р.

КВАДРАТУРНІ АЛГОРИТМИ ПОБУДОВИ ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ СТАЦІОНАРНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

Abstract. Effective quadratic algorithms for calculating stationary measuring transducers parameters are proposed for accuracy and error tolerance of experimental data, which can be used as a basis for constructing software for universal application packages and specialized calculators

Постановка задачі

Сутність побудови динамічних моделей вигляду

$$\sum_{i=0}^r A_i(t) y^{(i)}(t) = f(t), \quad t \in [0, T],$$
 при $a_{ij} = \text{const}$ на основі квадратурних

формул складається, як уже зазначалося, у зведенні задачі до розв'язання апроксимуючих систем алгебраїчних рівнянь, отриманих заміною інтегралів кінцевими сумами. Розглянута в цьому параграфі методика базується на використанні формули трапецій, перевагою якої є простота реалізації і висока стійкість обчислювальних алгоритмів [1 – 5].

Загальна схема реалізації квадратурного алгоритму отримання інтегральних моделей ВП полягає в формуванні системи лінійних алгебраїчних рівнянь відносно невідомих параметрів з матрицею лівої

частини вигляду
$$A_{ij} = \int_0^{t_i} \frac{(t_i - s)^{m-1}}{(m-1)!} f(s) ds - y(t_i) + \sum_{k=0}^{m-j-1} C_k \frac{t_j^{k+j}}{(k+j)!},$$
 і правої

частини вигляду
$$b_j = \int_0^{t_j} \frac{(t_j - s)^{m-1}}{(m-1)!} f(s) ds - y(t_j) + \sum_{\nu=0}^{m-1} C_\nu \frac{t_i}{V!}.$$

До цих виразів входять інтеграли

$$B_{ij} = \int_0^{t_j} \frac{(t_j - s)^{i-1}}{(i-1)!} y(s) ds, \quad R_j = \int_0^{t_j} \frac{(t_j - s)^{m-1}}{(m-1)!} f(s) ds. \quad (1)$$

Розв'язання задачі

Використовуючи біном Ньютона для подання виразів

$(t_j - s)^{i-1}$, $(t_j - s)^{m-1}$, отримаємо

$$B_{ij} = \int_0^{t_j} \frac{(t_j - s)^{i-1}}{(i-1)!} f(s) ds = \frac{1}{(m-1)!} \sum_{l=0}^{i-1} C_{i-1}^l t^{i-1-l} (-1)^l \int_0^{t_j} s^l y(s) ds, \quad (2)$$

$$R_j = \int_0^{t_j} \frac{(t_j - s)^{m-1}}{(n-1)!} f(s) ds = \frac{1}{(n-1)!} \sum_{k=0}^{m-1} C_n^k t_j^{m-1-k} (-1)^k \int_0^{t_j} s^k y(s) ds, \quad (3)$$

$$\text{де } C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}.$$

Введемо позначення:

$$D_{ij} = \int_0^{t_j} s^l f(s) ds, \quad Q_{jk} = \int_0^{t_j} s^k f(s) ds, \quad (4)$$

$$(j = \overline{1, m}, l = \overline{0, i-1}, k = \overline{0, n-1}).$$

Застосовуючи для обчислення інтегралів D_{jl} , Q_{jk} формулу трапецій, отримаємо

$$D_{jk} = \int_0^{t_j} s^l y(s) ds = \left[(jR)^l y(jR) + 2 \sum_{p=1}^{j-1} (ph)^l y(ph) \right] h, \quad (5)$$

$$Q_{jk} = \int_0^{t_j} s^k f(s) ds = \left[(jh)^k f(jh) + 2 \sum_{p=1}^{j-1} (ph)^k f(ph) \right] h.$$

Далі отримаємо розрахункові вирази для B_{ji} , R_j :

$$B_{ji} \approx \frac{1}{(i-1)!} \sum_{l=0}^{i-1} C_{i-1}^l t_j^{i-1-l} \left[(jh)^l y(jh) + 2 \sum_{p=1}^{j-1} (ph)^l y(ph) \right] h, \quad (6)$$

$$R_j \approx \frac{1}{(n-1)!} \sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k t_j^{n-1-k} \left[(jh)^k f(jh) + 2 \sum_{p=1}^{j-1} (ph)^k f(ph) \right] h. \quad (7)$$

Елементи матриці системи лінійних рівнянь

$$\tilde{A} \cdot \tilde{q} = \tilde{b}, \quad (8)$$

де

$$\tilde{A} = [A_{ij}]_{i,j=1}^m, \quad \tilde{b} = (\tilde{b}_1, \dots, \tilde{b}_m)^T,$$

$$\tilde{A}_{ij} = \frac{1}{(j-1)!} + \sum_{k=0}^{N_i} W_{ik} (t_i - t_k)^{j-1} \tilde{y}(t_k) - \sum_{l=0}^{m-j-1} C_l \frac{t_i^{l+j}}{(l+j)!},$$

$$1 \leq N_i \leq N,$$

$$\tilde{b}_i = \frac{1}{(m-1)!} + \sum_{k=0}^{M_i} W_{ik} (|t_i - t_k|)^{m-1} f(t_k) + \sum_{\nu=0}^{m-1} C_\nu \frac{t_i^\nu}{\nu!},$$

$$1 \leq N_i \leq N,$$

і правої частини формуються відповідно до виразів

$$A_{ji} = B_{ji} - \sum_{k=0}^{m-i-1} C_k \frac{t_j^{k+i}}{(k+i)!}, \quad (9)$$

$$F_j = R_j - y(t_j) + \sum_{i=0}^{m-1} C_i \frac{t_j^i}{i!}. \quad (10)$$

Отже, методика інтегрального методу розрахунку параметрів моделі $\sum_{i=0}^r A_i(t)y^{(i)}(t) = f(t)$, $t \in [0, T]$, із застосуванням формули трапеції така. Числові значення вхідного сигналу $f(t)$ і вихідного сигналу $y(t)$ в точках $t = t_j$, $j = \overline{1, m}$ задані як вихідні дані. Послідовно виконуються такі операції:

1. Обчислення інтегралів (4) за допомогою квадратурних формул.
2. Обчислення B_{ji} , R_j за формулами (6), (7).
3. Формування матриці системи (8) за формулою (3).
4. Формування правої частини системи за формулою (10).
5. Розв'язок системи (8).

З метою перевірки працездатності та ефективності зазначеної методики і розробленого комплексу програм розглянемо ряд модельних прикладів [6 – 8]. Вважаємо, що вхідний і вихідний сигнали задані аналітично та, крім цього, відомі початкові умови і порядок моделі. Вихідні дані наведено в табл. 1. Результати розрахунку параметрів для цих прикладів і їх точні значення подано в табл. 2. Відносна похибка розрахунку параметрів не перевищує $\delta < 0,775\%$.

Таблиця 1

Вихідні дані для розрахунку параметрів моделі

T	$F(t)$	$y(t)$	C_0	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5
1	$6\sin t + \cos t$	$\sin t$	0	—	—	—	—	—
2	$3\sin t + 2\cos t$	$\sin t$	0	1	—	—	—	—
3	$e^{-t} \cos t(10t-11) + e^{-t} \sin t(9t-2)$	$te^{-t} \cos t$	0	1	2	—	—	—
4	$120(t^5 + t^4 + t^3 + t^2 + t)$	t^5	0	0	0	0	—	—
5	$720(t^6 + t^5 + t^4 + t^3 + t^2 + t)$	t^6	0	0	0	0	0	—

Розв'язані модельні приклади з введенням випадкових похибок з нормальним законом розподілу, середньоквадратичне значення якого становить δ відсотків від амплітудних значень вхідного $f(t)$ і вихідного $y(t)$ сигналів. Результати розрахунку одного з таких прикладів (див. табл. 1,

$h = 0,1, m = 2$) на інтервалі $[0, 1]$ наведено в табл. 3. Відносна похибка δ для цього прикладу не перевищує 2,97 %

На підставі отриманих результатів можна зробити висновок, що розглянуті алгоритми є достатньо ефективними щодо точності і стійкості до похибок експериментальних даних та можуть бути основою для побудови програмних засобів для універсальних пакетів прикладних програм і спеціалізованих обчислювачів.

Розглянемо випадок, коли похідні від вихідного сигналу в початковій точці невідомі або важко вимірні [7, 8]. Перетворимо (8), переносючи всі невідомі в ліву частину:

$$\sum_{j=1}^m B_{ji} q_i - \sum_{k=0}^{m-1} C_k \frac{t_j^k}{k!} - \sum_{l=1}^m q_l \sum_{k=0}^{m-l-1} \frac{t_j^{k+l}}{(k+l)!} C_k = R_j - y(t_j). \quad (11)$$

У лівій частині рівняння (11) перші дві суми є лінійними виразами відносно шуканих параметрів q_i і C_k , а остання – нелінійна щодо невідомих q_i і C_k у зв'язку з наявністю їхніх добутків. Коефіцієнти при C_k ($k = 1, 2, \dots, n-1$) і при добутках q_i, C_k пов'язані певною залежністю, що дозволяє перейти від (11) до системи наступного вигляду

$$\sum_{j=1}^m B_{ij} q_i - C_0 - q_1 \sum_{k=0}^{m-2} \frac{t_j^{k+1}}{(k+1)!} C_k = R_j - y(t_j), j = 1, 2, \dots, n. \quad (12)$$

Таблиця 2

Значення параметрів моделі

T	V	h	q_1	\tilde{q}_4	q_2	\tilde{q}_2	q_3	\tilde{q}_3	q_4	q_5	\tilde{q}_5	q_6	\tilde{q}_6	$\delta = \max \frac{ q_i - \tilde{q}_i }{ q_i }$
1	10	0,1	6	5,99827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02
2	10	0,1	2	2,015	4	3,969	-	-	-	-	-	-	-	0,775
2	100	0,01	2	2,00015	4	3,99967	-	-	-	-	-	-	-	0,008
2	250	0,01	2	2,000069	4	3,999976	-	-	-	-	-	-	-	0,0034
2	100	0,001	2	2,000002	4	3,99999	-	-	-	-	-	-	-	0,0001
3	100	0,1	4	4,00319	-3	-2,9935	5,015	-	-	-	-	-	-	0,3
3	250	0,01	4	4,000099	-3	-3,000042	-	-	-	-	-	-	-	0,0014
4	200	0,005	2	1,9991	6	6,0108 24	23,948	120	120,09	-	-	-	-	0,075

5	400	0,005	2	1,9999	6	6,014 24	23,908	120	120, 295	720	719, 613	–	–	0,05375
6	600	0,005	2	1,9999	6	6,002 24	23,9505	120, 61	120, 61	720	715, 76	5040	5052, 80	0,2539

Таблиця 3

Результати обчислень

Коефіцієнти	q_1	2,00015	2,00246	2,00312	2,0174	2,097
	q_2	3,99968	3,9948	3,9886	3,9724	3,8812
Випадкова похибка	δ	0	0,5	1	2	4

За допомогою виключення нелінійних доданків приводимо систему (11) до системи $n+1$ лінійних рівнянь відносно невідомих параметрів $q_1, q_2, \dots, q_n, C_0$. Розв'язання цієї системи дозволяє знайти значення параметрів $q_i (i = \overline{1, n})$ і значення вихідного сигналу в початковій точці t_0 . Використовуючи ці значення, можна сформувати систему алгебраїчних рівнянь для визначення значення похідних від вихідного сигналу в початковій точці.

Для апробації методики на основі запропонованого алгоритму проведено обчислювальні експерименти. Результати розрахунку для прикладів з таблиці 1 ($m = 2, h = 0,01, N = 250$) і ($m = 3, h = 0,01, N = 250$) наведено в таблицях 4 і 5 відповідно.

Таблиця 4

Результати обчислювальних досліджень

	Параметри		Початкові умови	
	q_1	q_2	C_0	C_1
Точні значення	2	4	0	1
Отримано без введення початкових значень	2,000069	3,99997	$2,73 \cdot 10^{-4}$	0,99998
Отримано з введенням початкових значень	2,000033	3,99999	—	—

Висновки

Запропонований алгоритм розрахунку моделі ВП за невідомих початкових умов має таку особливість, що шляхом виключення нелінійних доданків вихідна нелінійна задача приводиться до лінійної. Як видно з таблиць 4 і 5, розв'язання задачі розрахунку параметрів з невідомими початковими умовами дозволяє поліпшувати точнісні властивості квадратурного алгоритму.

Результати обчислювальних досліджень

	Параметри			Початкові умови		
	q_1	q_2	q_3	C_0	C_1	C_2
Точні значення	4	-3	5	0	1	2
Отримано без введення початкових значень	4,0000099	-3,00004	5,0002	$3,178 \cdot 10^{-4}$	0,9981654	-1,99142

Таким чином, результати розв'язання модельних прикладів показують, що запропоновані алгоритми ідентифікації ВП достатньо ефективні і можуть бути застосовані для розв'язання практичних завдань.

1. Сьтнік А.А. Применение метода интегральных уравнений при решении электротехнических задач. Сьтнік А.А., Подгорный О.В. Праці Міжнар. наук.-практ. конф. Наукові дослідження – теорія та експеримент 2005, Полтава, 2005, Т. 9, С.54-58.
2. Сьтнік А.А. "Применение измерительных преобразователей неселективного действия в многосвязных системах управления", Сьтнік А.А., Протасов С.Ю., Тихоход В.А. Электронное моделирование: международный научно-практический журнал, Т.36, №2, С.113-119, 2014.
3. Diachuk O.A. The method and algorithms for identification of dynamic objects on basis of integral equations. [Diachuk O.A., Kostyan N.L., Sytnik A.A., Halmuhametova F.A.] Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки, Вип. 9, С.52-66, 2014.
4. Sagatov M.V. Mathematical modeling the multipleparameter measuring converters and optimization their metrological characteristics. Sagatov M.V., Guiyamov Sh.M., Sytnyk A.A. Proceedings of the 6th International Conference CONTROL OF POWER SYSTEMS '04, Štrbské Pleso High Tatras, Slovak Republic, 2004, pp.1-5.
5. Sytnik A. Development of the metod for creating explicit integral dynamic models of measuring transducers. Sytnik A., Protasov S., Klyuchka K. Східно-Європейський журнал передових технологій, № 5/4 (89), С.40-48, 2017.
6. Sytnyk A. Methods of receipt of integral form of description of nonstationary measurings transformers with the distributed parameters. Sytnyk A.A., Protasov S.U., Klyuchka K.N., Proceedings of IV International Research and Practice Conference in European Science and Technology, Munich, Germany, 2013, Vol.I, pp.342-348.
7. Verlan A.F. The method of identification of controlled dynamic objects on the basis of integral models. [Verlan A.F., Sagatov M.V., Sytnyk A.A., Djachuk A.A.] Proceedings of the Fourth World Conference Intelligent Systems for industrial Automation, Tashkent, Uzbekistan, 2006, pp.28-40.
8. Verlan A.A. Analysis of power circuits' dynamics using generalized state-space model. [Verlan A.A., Abdusatarov B.B., Sagatov M., Sytnyk A.A.] Proceedings of Fourth World Conference Intelligent Systems for industrial Automation, Tashkent, Uzbekistan, 2006, pp.168-176.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3860740>

Поступила 19.09.2019р.

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНИХ ПЕРВИННИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ПОЛІНОМІВ

Abstract. We consider the convenience of the method of interpolation and the method of the best processing of experimental data (Chebyshev approximation) for processing information about multidimensional quantities.

Вступ

Багатопараметричні вимірювальні системи і прилади можна умовно розділити на два класи. До першого відносять ті багатопараметричні системи і прилади, для яких проведення навіть одного експерименту з оцінки векторної величини потребує досить складної і тривалої підготовки. Апроксимацію функцій перетворення для першого класу приладів і систем доцільно проводити на основі методу інтерполяції [1, 3].

До другого класу багатопараметричних систем і приладів відносяться ті, для яких проведення значної кількості експериментів за оцінкою векторної величини не викликає труднощів. При цьому, використовуючи багатопараметричні системи й прилади другого класу, практично можна здійснювати досить велику кількість тестових попередніх вимірювань.

Побудова апроксимувальних поліномів

Нехай є вхідна векторна величина $\vec{x} = (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) \in E^n$ і вихідна одномірна величина $u(\vec{x}) = u(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) \in E^n$. Будемо апроксимувати невідому вихідну функцію $u(\vec{x})$ поліномом $P_{n_1 \dots n_i \dots n_n}(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)$, де n – найвищий ступінь змінної x_i , ($i = \overline{1, n}$).

Нехай координата x_i векторної величини \vec{x} і вихідна величина $u(\vec{x})$ попередньо вимірюються α_i разів ($i = \overline{1, n}$).

Апроксимувальний поліном $P_{n_1 \dots n_i \dots n_n}(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)$ будемо шукати за умови забезпечення мінімуму функціонала

$$\sum_{k_1=1}^{\alpha_1} \dots \sum_{k_i=1}^{\alpha_i} \dots \sum_{k_n=1}^{\alpha_n} \left\{ \left[u(x_1^{(k_1)}, \dots, x_i^{(k_i)}, \dots, x_n^{(k_n)}) \right] - \left[P_{n_1 \dots n_i \dots n_n}(x_1^{(k_1)}, \dots, x_i^{(k_i)}, \dots, x_n^{(k_n)}) \right] \right\}^2,$$

де $x_i^{(k_i)}$ означає k_i вимір змінної x_i .

У зв'язку з цим поліном представимо у вигляді

$$P_{n_1 \dots n_i \dots n_n}(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) = \sum_{j_1=1}^{n_1} \dots \sum_{j_i=1}^{n_i} \dots \sum_{j_n=1}^{n_n} a_{j_1 \dots j_i \dots j_n} \prod_{i=1}^n Q_{j_i}(x_i), \quad (1)$$

де $Q_{j_i}(x_i)$ – цілком визначені поліноми відповідних ступенів n , що задовольняють умови точності на дискретній множині точок, тобто для заданих вимірювань

$$\sum_{k=1}^{\min(\alpha_j, \alpha_e)} Q_{j_i}(x_i^{(k)}) Q_{j_e}(x_e^{(k)}) = 0 \quad i \neq e = \overline{1, n}.$$

З цих співвідношень можна отримати вираз для коефіцієнтів $a_{j_1 \dots j_i \dots j_n}$

$$a_{j_1 \dots j_i \dots j_n} = \sum_{k_1=1}^{\alpha_1} \dots \sum_{k_i=1}^{\alpha_i} \dots \sum_{k_n=1}^{\alpha_n} u(x_1^{(k_1)}, \dots, x_n^{(k_n)}) \prod_{i=1}^n Q_{j_i}(x_i^{(k_i)}) / \prod_{i=1}^n \sum_{k_i=1}^{\alpha_i} Q_{j_i}(x_i^{(k_i)}). \quad (2)$$

Покажемо, що визначення коефіцієнтів $a_{j_1 \dots j_i \dots j_n}$ з мультиіндексом $(j_1, \dots, j_i, \dots, j_n)$, можна звести до розв'язання n послідовних задач одновимірних середньоквадратичного наближення.

Нехай вихідна величина $u(\vec{x}) = u(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)$ зафіксована за змінними $x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, \dots, x_n$, тобто змінюється тільки за змінною x_i з деякими фіксованими вузлами за іншими змінними $u(x_1^{(k_1)}, \dots, x_{i-1}^{(k_{i-1})}, x_i^{(k_i)}, x_{i+1}^{(k_{i+1})}, \dots, x_n^{(k_n)})$, де $1 \leq k_s \leq \alpha_s$, $s = \overline{1, n}$, $s \neq i$.

Якщо ввести позначення

$$q_{j_1 \dots j_{i-1}, j_i, j_{i+1} \dots j_n} = \sum_{k_i=1}^{\alpha_i} u(x_1^{(k_1)}, \dots, x_{i-1}^{(k_{i-1})}, x_i^{(k_i)}, x_{i+1}^{(k_{i+1})}, \dots, x_n^{(k_n)}) Q_{j_i}(x_i^{(k_i)}) / \sum_{k_i=1}^{\alpha_i} Q_{j_i}^2(x_i^{(k_i)}), \quad (3)$$

то $q_{j_1 \dots j_{i-1}, j_i, j_{i+1} \dots j_n}$ мінімізує наступний середньоквадратичний вираз

$$\sum_{k_i=1}^{\alpha_i} \left[u(x_1^{(k_1)}, \dots, x_{i-1}^{(k_{i-1})}, x_i^{(k_i)}, x_{i+1}^{(k_{i+1})}, \dots, x_n^{(k_n)}) - \sum_{k_i=1}^{\alpha_i} q_{j_1 \dots j_{i-1}, j_i, j_{i+1} \dots j_n} Q_{j_i}(x_i^{(k_i)}) \right]^2. \quad (4)$$

Легко бачити, що

$$\alpha_{j_1 \dots j_{i-1} j_{i+1} \dots j_n} = \sum_{k_1=1}^{\alpha_1} \dots \sum_{k_{i-1}=1}^{\alpha_{i-1}} \dots \sum_{k_{i+1}=1}^{\alpha_{i+1}} \dots \sum_{k_n=1}^{\alpha_n} q_{j_1 \dots j_{i-1} j_{i+1} \dots j_n} \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq s}}^n \varrho_{js} \left(x_s^{(k_s)} \right) / \prod_{\substack{s=1 \\ s \neq i}}^n \sum_{k_s=1}^{\alpha_s} \varrho_{js}^2 \left(x_s^{(k_s)} \right). \quad (5)$$

З останніх співвідношень видно, що якщо вирішити задачу одномірною середньоквадратичного наближення, то коефіцієнти $\alpha_{j_1 \dots j_{i-1} j_{i+1} \dots j_n}$ у поліномі багатовимірною середньоквадратичного наближення будуть визначатися на підставі співвідношення (5) [2]. Для підрахунку похибок обчислимо багатовимірні поліноми за узагальненою схемою Горнера

$$P_{n_1 \dots n_i \dots n_n} \left(x_1^{(k_1)}, \dots, x_n^{(k_n)} \right) = \sum_{j_1=0}^{n_1} \dots \sum_{j_n=0}^{n_n} \alpha_{j_1 \dots j_n} \prod_{i=1}^n \varrho_{ji} \left(x_i^{(k_i)} \right). \quad (6)$$

При застосуванні багатовимірної узагальненої схеми Горнера візьмемо до уваги ту обставину, що за умови алгебраїчних багатовимірних поліномів

$$\varrho_{ji} \left(x_i^{(k_i)} \right) = \left[x_i^{(k_i)} \right]^{ji}. \quad (7)$$

Тому

$$\begin{aligned} P_{n_1 \dots n_i \dots n_n} \left(x_1^{(k_1)}, \dots, x_n^{(k_n)} \right) &\equiv \\ &\equiv \sum_{j_1=0}^{n_1} \dots \sum_{j_n=0}^{n_n} \alpha_{j_1 \dots j_n} \prod_{i=1}^n \left[x_i^{(k_i)} \right]^{ji} = \sum_{j_1=0}^{n_1} \dots \sum_{j_n=0}^{n_n} \alpha_{j_1 \dots j_n} \prod_{i=1}^{n-1} \left[x_i^{(k_i)} \right]^{ji}, \end{aligned} \quad (8)$$

де

$$\begin{aligned} \sum_{j_n=0}^{n_n} \alpha_{j_1 \dots j_n} \left[x_n^{(k_n)} \right] &= \sum_{j_1=0}^{n_1} \dots \sum_{j_{n-1}=0}^{n_{n-1}} \prod \left[x_i^{(k_i)} \right]^{ji} \times \\ &\times \left[\alpha_{j_1 \dots j_{n-1} n_n} x_n^{(k_n)} + \alpha_{j_1 \dots j_{n-1} n_{n-1}} x_n^{(k_n)} + \alpha_{j_1 \dots j_{n-1} n_{n-1}} + \dots + \alpha_{j_1 \dots j_{n-1} 1} \right] x_n^{(k_n)} + \\ &+ \alpha_{j_1 \dots j_{n-1} 0} x_n^{(k_n)} = \left[\alpha_{j_1 \dots j_{n-1} n_n} + \omega_{j_1 \dots j_{n-1} n_{n-1}} \right] x_n^{(k_n)} + \\ &+ \omega_{j_1 \dots j_{n-1} n_{n-1}} x_n^{(k_n)} + \omega_{j_1 \dots j_{n-1} n_{n-2}} x_n^{(k_n)} + \\ &+ \dots + \omega_{j_1 \dots j_{n-1} 1} x_n^{(k_n)} + \omega_{j_1 \dots j_{n-1} 0}, \end{aligned} \quad (9)$$

$$\text{де } \omega_{j_1 \dots j_{n-1}} = \sum_{j_1=0}^{n_1} \dots \sum_{j_{n-1}=0}^{n_{n-1}} \prod \left[x_i^{(k_i)} \right]^{ji} \alpha_{j_1 \dots j_n}.$$

Таким чином, в узагальненій багатомірній схемі Горнера кількість використання одномірних схем залежить від розмірності простору.

З метою обробки інформації за багатомірними величинами звернемося до методу найкращої обробки експериментальних даних (чебишовська апроксимація).

Метод багатомірної інтерполяції забезпечує у вузлах багатомірної решітки абсолютний збіг величини сигналу на виході багатопараметричної системи або приладу з його аналітичним описом.

Метод найменших квадратів мінімізує середньоквадратичну похибку ухилення і тому дає можливість судити про якість обробки експериментальних даних у середньому. Водночас у процесі використання цього методу апроксимації можливі значні похибки за окремими вимірюваннями.

У зв'язку з цим фахівці в галузі вимірювальної техніки, що займаються обробкою експериментальних даних, приділяють особливу увагу методу чебишевської апроксимації [4, 6 – 8].

Розглянемо процедуру зведення задачі найточнішої обробки даних – чебишевської апроксимації до спеціальної задачі лінійного програмування.

Нехай на вхід приладу подається *одномірна* величина x , а на виході є *одномірна* величина u .

За тестові сигнали будемо подавати m вхідних одномірних сигналів $x_1, x_2, \dots, x_b, \dots, x_m$ і отримувати при цьому m відповідних вихідних сигналів $u_1, u_2, \dots, u_b, \dots, u_m$.

Останні будемо апроксимувати узагальненим поліномом n -го ступеня

$$u(x) \approx P_n(x) = \sum_{i=1}^n a_i l_i(x), \quad (10)$$

де $l_i(x)$, $(i = \overline{1, n})$ – довільна система лінійно незалежних функцій.

У методі найкращої обробки даних коефіцієнтів α_i $(i = \overline{1, n})$ апроксимувального полінома повинні мінімізувати максимальне відхилення полінома від істинного значення вихідного сигналу, тобто мінімізувати функціонал

$$\Phi(\alpha_1, \alpha_1, \dots, \alpha_1, \dots, \alpha_n) = \max_{1 \leq k \leq n} \left| \sum_{i=1}^n a_i l_i(x_k) - u_k \right|. \quad (11)$$

Оскільки функції максимуму і модуля є такими, що не деференціюються, то для розв'язання експериментальної задачі (11) необхідно скористатися необхідною класичною умовою екстремуму в диференціальному обчисленні. Для розв'язання екстремальної задачі (11) використаємо прийом, запропонований академіком Л.В. Канторовичем [5].

Введемо позначення

$$z = \max_{1 \leq k \leq n} \left| \sum_{i=1}^n a_i l_i(x_k) - u_k \right|. \quad (12)$$

Отримаємо

$$\left| \sum_{i=1}^n a_i l_i(x_k) - u_k \right| \leq z, \text{ або } -z \leq \sum_{i=1}^n a_i l_i(x_k) - u_k \leq z, \quad (13)$$

або

$$\sum_{i=1}^n a_i l_i(x_k) - z \leq u_k, \text{ або } \sum_{i=1}^n a_i [-l_i(x_k)] - z \leq -u_k, \quad k = \overline{1, m}. \quad (14)$$

Оскільки нам потрібно мінімізувати максимальне відхилення, це означає, що нам необхідно мінімізувати z за умови виконання $2m$ обмежень (14).

Якщо ввести такі векторно-матричні позначення

$$\vec{y} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ \alpha_n \\ z \end{pmatrix}, \quad \vec{d} = \begin{pmatrix} 0 \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad k = \begin{pmatrix} l_1(x_1) \dots l_i(x_i) \dots l_n(x_1) - 1 \\ \dots \\ \dots \\ l_1(x_m) \dots l_i(x_m) \dots l_n(x_m) - 1 \\ -l_1(x_1) \dots l_i(x_1) \dots l_n(x_1) - 1 \\ \dots \\ -l_1(x_m) \dots l_i(x_m) \dots l_n(x_m) - 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} u_1 \\ \dots \\ \dots \\ u_m \\ -u_1 \\ \dots \\ -u_m \end{pmatrix}, \quad (15)$$

то завдання найкращої обробки експериментальних даних (11) за обмежень (14) можна звести до задачі

$$\min_{\vec{y}} (\vec{d}, \vec{y}) \quad (16)$$

за обмежень

$$k\vec{y} \leq \vec{b}, \quad (17)$$

тобто до задачі, яка відноситься до середовища лінійного програмування.

В основі алгоритмів лінійного програмування лежать симплекс-метод та метод спуску. Дуальний методу спуску – метод підйому використовує у своїй роботі з чебишевської апроксимації багатовимірних функцій Дж. Райс [5].

Висновки

Спільне рішення проблеми чебишевської апроксимації багатовимірних функцій ускладнене, незважаючи на існування алгоритмів лінійного програмування. Воно утруднене, в першу чергу, через неоднозначність розв'язання задачі найкращого наближення [7]. Цю перешкоду можна обійти в деяких окремих випадках з певними обмеженнями для функції, що

апроксимується (наприклад, повинна бути відома решітка критичних точок функції, що апроксимується або ж функція, що апроксимується повинна бути задана у скінченному числі точок).

Водночас, значна громіздкість обчислювальної схеми не дає підстави вважати, що метод найменших квадратів у багатовимірному випадку настільки ж ефективний, як і в одномірному варіанті. Більш прийнятними для обробки інформації про багатовимірні величини ϵ , на нашу думку, метод інтерполяції і метод найкращої обробки експериментальних даних (чебишевська апроксимація).

1. *Абдулаев Д.А.* Оперативная обработка измерительной информации в автоматизированных системах управления. Абдулаев Д.А Ташкент, Узбекистан: Фан, 1985.
2. *Абдусаратов Б.Б.* Некоторые вопросы построения специализированных вычислительных устройств для решения обыкновенных дифференциальных уравнений интегральным методом, Абдусаратов Б.Б. Сагатов М.В. Труды II Республик. научн.-техн. конф. Интегральные уравнения в прикладном моделировании, ИПМЭ УССР, 1986, С.5-6.
3. *Абдусаратов Б.Б.* Об одном алгоритме численного решения интегрального уравнения задачи восстановления сигналов". Абдусаратов Б.Б. Вычислительные процессы в гибридных ЭВМ и комплексах. Киев, Украина: АН УзССР. Ин-т электродинамики. 1980, № 251, 12 с. (Препринт)
4. *Абдусаратов Б.Б.* Об одном подходе к построению специализированных вычислительных устройств для решения обыкновенных дифференциальных уравнений интегральным методом. Абдусаратов Б.Б. Сагатов М.В. Моделирование и разработка технических средств для АСУТП. Ташкент, Узбекистан: ПащПи, С.34-50, 1987.
5. *Азизов А.М.* Точность измерительных преобразователей. Азизов А.М., Горцов А.Н. Ленинград, Россия: Энергия, 1975.
6. *Сытник А.А.* Применение итерационных алгоритмов в задачах исследования динамики измерительных преобразователей на основе интегральных моделей. [Сытник А.А., Палагин В.В., Протасов С.Ю., Ключка К.М.] The International Scientific Association «Science & Genesis» Scientific achievements 2015, Vienna, Austria, Vol. II, 2015, pp.163-171.
7. *Сытник А.А.* Аппроксимация многопараметрических первичных измерительных преобразователей на основе метода наименьших квадратов. Сытник А.А. Вісник Черкаського державного технологічного університету, №4, С.86-89, 2003.
8. *Verlan A.A.* Analysis of power circuits' dynamics using generalized state-space model. [Verlan A.A., Abdusatarov B.B., Sagatov M., Sytnyk A.A.] Proceedings of Fourth World Conference Intelligent Systems for industrial Automation, Tashkent, Uzbekistan, 2006, pp.168-176.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3860742>

Поступила 9.09.2019р.

А.О. Бальва, Київ
Р.П. Абрамович, Львів
В.Д. Самойлов, Київ

КОМП'ЮТЕРНІ СЦЕНАРНО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ТРЕНАЖЕРНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Abstract. Classification of aids and methods of personnel training in the energy industry of Ukraine is presented; the procedure for preparation and support of the qualification level required to manage the energy systems, equipment and facilities of regional energy production companies (Obtenergo) is proposed. The known approaches are analyzed, and a new information technique called the scenario pedagogical method targeted at the training of industry experts is described. Implementation of graphical specifications of the method components within the environment of up-to-date data packages is recommended. Implementation of the techniques requires no assistance of skilled experts.

Важливою задачею електроенергетики України як галузі є забезпечення і підтримка компетентності експлуатаційного і оперативно-диспетчерського персоналу теплових і атомних станцій, мережевих підприємств. Ефективне досягнення цієї мети неможливо без комп'ютерних засобів підготовки і контролю знань і навиків управління, і зокрема тренажерів, які орієнтовані на імітацію і контроль робочої діяльності персоналу.

На рис. 1 представлені засоби підготовки персоналу енергетичної галузі України.

Рис. 1. Засоби галузевої підготовки персоналу

На рис. 1 ПМТ – повномасштабний тренажер, ТОП – тренажер оперативних переключень.

Системи підготовки спеціалістів – це структури сценарного типу, які орієнтовані на процеси, котрі організують взаємодію учасників один з одним і з об'єктом.

Ці системи являють собою причино-наслідкові структури і для них розглядаються сценарії навчання, які реалізуються в присутності інструктора, добре обізнаного з об'єктом (або функції інструктора перекладені на комп'ютер в автоматичному режимі).

Тренажери можуть бути статичними і динамічними. Статичні причинно-наслідкові структури включають в собі роз'єднувачі, вимикачі, лінії зв'язку та інші. До статичних структур, наприклад, відноситься тренажер оперативних перемикачів (ТОП).

Динамічні структури відображають перехідні процеси в мережі і вміщують засувки, затримки та інші. Приклад динамічної структури – це тренажер перегрітого пару (ТПП).

На рис. 2 зображений порядок підготовки і підтримки рівня компетентності персоналу, який включає в собі базову освіту, навчання і тренаж навиків по управлінню об'єктом.

Рис. 2. Порядок підготовки і підтримки рівня компетентності персоналу

Значне місце при підготовці займають тренажерні системи.

На сьогоднішній день для відносно нечисленного оперативно-диспетчерського персоналу рівня блочних щитів управління АЕС або ТЕС такі тренажери створені і використовуються, не зважаючи на високу коштовність їх розробки, але їх немає (або дуже мало) для професій рівня диспетчерського і експлуатаційного персоналу розподільчих мереж, ремонтного та допоміжного персоналу розподільчих мереж, ремонтного і експлуатаційного персоналу ТЕС і АЕС.

Потреба в останніх значна, так як їх використання в галузі для підтримки компетентності працівників забезпечує належний рівень безпеки і безаварійної роботи енергетичних об'єктів, а кількість на ринку недостатня.

Предметом розглядання даної статті є локальні тренажери для підтримки і тестування навиків керування об'єктами та їх обладнанням для персоналу розподільчих систем рівня Обленерго (які являють собою аналог радіальних енергетичних мереж з напругою 100 кВт і нижче), а також інформаційні технології розробки такого класу тренажерів, які основані на сучасних інформаційних пакетах і орієнтовані на використання спеціалістами галузі добре обізнаними з технологічною стороною проблеми, без допомоги висококваліфікованих спеціалістів-програмістів. Такий підхід підвищить ефективність процесу проектування, скоротить час проектування і забезпечить широке розповсюдження тренажерів на енергетичних підприємствах за допомогою Internet-ресурсів.

Інформаційні технології побудови тренажерів, які використовувались раніш і на даний час, основані на розробці складних повномасштабних комп'ютерних і математичних моделей енергетичних об'єктів (мереж і енергоблоків). Моделі розробляються спеціалістами-програмістами разом з технологами, педагогами і психологами.

Такі технології дуже дорогі і потребують великих зусиль всіх розробників для його реалізації зважаючи на наступне.

Реалізація повномасштабної моделі зазвичай потребує після її створення подальшої корекції програмістами на основі висновків технологів, тому що складно відобразити правильно в моделі всі ситуації, які можуть виникнути на об'єкті. Для розробки моделей використовуються мови програмування, складні і дорогі спеціально розроблені або універсальні редактори, що унеможливають залучення до процесу проектування спеціалістів галузі без допомоги висококваліфікованих спеціалістів-програмістів.

Після створення математичної моделі об'єкта і корекції на модель накладаються сценарії тренажерних завдань, учбово-педагогічне супроводження.

Такий метод розробки тренажерів отримав назву імітаційно-технологічний (рис. 3).

На рис. 3 технолог – досвідчений оператор, диспетчер.

Рис. 3. Імітаційно-технологічний метод

В ШІМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України запропонований цілком новий підхід розробки комп'ютерних засобів підтримки компетентності персоналу і комп'ютерні інформаційні технології підтримки цього процесу, які орієнтовані на спеціалістів галузі.

Для подальшого розглядання дамо визначення, що таке тренажер.

Тренажер – це набір тренажерних завдань (ТрЗ), який визначається організацією учбового процесу до компетенції того хто навчається.

Основа підходу, який запропонований, відмова від інформаційних технологій, які базуються на створенні повномасштабної математичної моделі об'єкту для тренажера і подальшого налаштування до такої моделі асортименту ТрЗ, який вимагається на даний момент. При реалізації нового підходу розробники відштовхуються не від загальної математичної моделі об'єкту, а від тренажерних завдань. Назва методу – сценарно-педагогічний. На рис. 4 схематично представлений сценарно-педагогічний метод.

На рис. 4:

СМС – сценарно-моделююча структура;

ПД – плани дій;

Технолог – досвідчений оператор, диспетчер.

Для кожного тренажерного завдання проектується локальна модель відображення діяльності по управлінню об'єктом в ситуаціях, які визначаються сценарієм ТрЗ і учбово-педагогічним супроводженням його підтримки.

Рис. 4. Сценарно-педагогічний метод

При переході від імітаційно-технологічного підходу, використання якого потребує високопродуктивних засобів обчислювальної техніки, імітацію оперативних переговорів за допомогою інструктора, великих витрат для створення і використання моделі об'єкту та інше, до нового підходу реалізується можливість уникнути ці недоліки і реалізувати:

- використання офісних засобів обчислювальної техніки невеликої продуктивності;
- можливість автоматичного оцінювання виконання ТрЗ;
- сценарну імітацію оперативних перемов;
- простоту додавання нових ТрЗ;
- можливість дистанційного використання тренажера;
- можливість роботи з екземплярами ТрЗ при комфортному часі відгуку моделей на дії того, хто тренується, по управлінню об'єктами та інше.

Базовий принцип побудови ситуаційних і динамічних тренажерів методом з урахуванням вимог до організації навчального процесу це:

- похідні документи для створення тренажерів – посадові інструкції (ПІ) фахівця по управлінню об'єктом;
- для кожного фахівця (з урахуванням вимог його ПІ) розробляються плани дій (ПД) по управлінню об'єктом в тій чи іншій ситуації;
- для виконання ПД здійснюється перехід до створення сценарно-моделюючої структури (СМС) для кожного ТрЗ, тобто моделі об'єкту, яка відтворює процеси, які мають місце при управлінні.

Для більшої наочності і легкості порозуміння між усіма учасниками проекту, а також легкого забезпечення в подальшому функціонування створеної СМС необхідна наявність графічної специфікації усіх складових розробки (планів дій, сценарно-моделюючої структури, інших).

При застосуванні сценарно-педагогічного методу більш легко

реалізувати процес автоматичного оцінювання учбової діяльності, що в свою чергу дозволяє дистанційно використовувати екземпляри тренажера.

Далі будуть детально розглянуті всі складові сценарно-педагогічного методу побудови тренажерів.

Вимоги до тренажерних завдань

Тренажерне завдання повинно:

- мати мету і опис початкового стану;
- відповідати посадовим інструкціям спеціалістів, які тренуються по експлуатації об'єкту;
- забезпечувати відображення робочого місця того хто тренується, а саме:
 - загальну обстановку робочих зон діяльності спеціалістів;
 - подобу елементів управління і відображення інформації при виконанні діяльності;
 - забезпечувати ефективну і допустиму діяльність, яка дозволяє досягнути мети ТрЗ;
 - забезпечувати комфортний, або реальний час відгуку на дії спеціалістів по управлінню об'єктом;
 - можливість оцінювати діяльність з урахуванням допустимого відхилення від ефективної діяльності;
 - наявність педагогічного супроводження процесу тренування;
 - можливість реагувати на критичні (катастрофічні) дії того хто тренується.

Технологічний ланцюг розробки тренажерного завдання можливо представити в укрупненому вигляді як послідовність блоків формування деяких складових технології (рис. 5).

Рис. 5. Технологічний ланцюг розробки ТрЗ

В кожному з блоків визначаються початкові умови, мета, середовище виконання і кінцевий продукт.

Для складання набору ТрЗ (Блок 1) необхідно використати регламентуючі документи, які притаманні підприємству енергетичної галузі: інструкції по експлуатації, бланки перемикачів, описи діяльності при аваріях, планових ремонтах і інше.

Для кожного ТрЗ на основі цих документів визначаються початкові умови тренування, мета використання тренажерного завдання і алгоритм керування об'єктом для досягнення мети. Формування набору тренажерних завдань проводяться технологами, інструкторами, педагогами.

Вихідні дані Блоку 1 – набір тренажерних завдань.

Після визначення набору тренажерних завдань з метою удосконалення взаємодії всіх учасників проекту розробки, подальшої побудови моделі управління і її реалізації необхідно сформуванати графічну специфікацію усіх складових розробки тренажерного завдання для побудови графічної специфікації дій користувача ТрЗ по досягненню мети тренування.

Вимоги до середовища конструювання:

- локалізацію до російсько (українського)-мовного персоналу;
- візуалізацію блочного конструювання;
- розробку графічної специфікації моделей функціонування;
- неалгоритмічну реалізацію логіки додатку;
- модельне конструювання блоків користувача.

Далі буде приділена увага питанням вибору мови і нотації для побудови графічних специфікацій (моделей) діяльності персоналу по керуванню енергетичними об'єктами, а також новітнього пакету проектування як середовища реалізації нотації. (Береться до уваги те, що графічні специфікації інших складових систем підготовки також будуть реалізовані за допомогою обраного для побудови графічних специфікацій діяльності персоналу інструментарію). Графічна специфікація – це не просто засіб документування процесів, а модель, яка може бути виконана в середовищі її проектування [1].

Розглянемо такі основні мови:

- мова блок-схем;
- системи IDEF0 і IDEF3;
- пакет ARIS eEPC;
- UML та інші.

Але кожна з цих мов має недоліки.

Мова блок-схем, яка використовувалась багато років, починаючи з 90 років минулого століття, не має можливості описувати спілкування декількох учасників проекту різного рівня керування енергетичним об'єктом. Системи IDEF не дають змогу моделювати діяльність персоналу в ситуації так званого time-out, тобто коли з'являється затримка процесу (або на певний час, або до появи відповідної дії користувача). Система ARIS і її мова – це складна і

об'ємна методологія, яка не дозволяє легко проектувати графічні моделі із-за масиву графічних нотацій і правил їх використання.

Найбільш ефективною мовою є стандартизована мова UML. Методологія побудови графічних специфікацій для систем підготовки персоналу на базі цієї мови докладно розглянута в [1, 2].

Графічна модель на основі мови UML може бути створена і реалізована, наприклад, в пакетах Flash або Unity, але в них немає змоги без використання додаткових засобів програмування розробити екземпляри моделей для Web-сайтів.

Предметом подальшого розгляду є нотація BPMN (Business Process Modeling Notation) і питання її використання в сучасному мультимедійному пакеті візуального проектування для створення графічних специфікацій діяльності персоналу енергопідприємств.

Термін BPMN означає інформаційну технологію (розроблена компанією Object Management Group (OMG)), яка забезпечує генерацію моделі додатку безпосередньо з його графічної моделі і являє собою нотацію і методологію моделювання бізнес-процесів, також її можливо пристосувати для опису діяльності. Власні дії ДЦДС це складна дія, яка вміщує відомі наперед операції, котрі можуть бути виконані в довільній послідовності (наприклад, операції по зняттю невідповідності, вимиканню і контролю після зняття звукової сигналізації на ОІК підстанції) (блок 1, рис. 2).

BPMN 2.0 – це відкритий індустріальний стандарт, який затверджений загальним рішенням лідерів IT-ринку.

Нотація BPMN 2.0 призначена для опису:

- порядку виконання дій користувача;
- потоків даних між операціями процесу;
- потоків повідомлень між процесами.

Переваги нотації BPMN 2.0:

- можливість описувати дії без програмування, що дає змогу технологам енергопідприємств виконувати опис без участі програмістів;
- розробка графічної моделі проводиться в термінах предметної області, а не комп'ютерного середовища, яке використовується;
- візуальна графічна модель є «похідним текстом» програми виконання додатку;
- відсутність недоліків, які є при створенні графічних моделей за допомогою блок-схем, нотацій IDEF та інших;
- можливість обрання щільності нотації, тобто кількості графічних елементів, необхідних для опису додатку та інші.

Недоліком нотації BPMN 2.0 є те, що вона мала як цільову аудиторію опис бізнес-процесів. Приклади використання нотації BPMN 2.0 для опису додатків в енергетичній галузі в Україні відсутні.

Побудова графічних моделей реалізується за допомогою візуальних діаграм нотації (докладніше [1]).

Для побудови графічної специфікації діяльності персоналу вибрано пакет Bizagi (безкоштовний), який є одним із лідерів ринку систем BPMN (Business Process Management Suit) і орієнтований не тільки на потреби бізнесу, але і на потреби автоматизації [5].

В Bizagi моделювання процесів і Web-форм проводиться паралельно і синхронно в візуальному середовищі і може підтримати тисячі користувачів в Internet-мережі. Крім того інтерфейс користувача Bizagi Modeler зручний до розробника і русифікований.

Використання нотації BPMN в пакеті Bizagi Modeler для побудови графічних специфікацій дій персоналу енергопідприємств розглянуто на прикладі специфікації дій диспетчера центральної диспетчерської служби (ДЦДС) при ліквідації аварії, при якій на підстанції виникло аварійне вимкнення трансформатора [1].

Всі дії при ліквідації аварії можливо специфікувати в пакеті Bizagi Modeler за допомогою невеликої кількості графічних елементів, які легко запам'ятовуються і за допомогою яких фахівець на об'єкті може самостійно і кваліфіковано розробити специфікацію.

Висновки

Використання сценарно-педагогічного методу побудови тренажерів для підготовки спеціалістів галузі керування енергетичними об'єктами та їх обладнанням і реалізація графічних специфікацій дій персоналу нотаціями BPMN 2.0 в середовищі сучасного мультимедійного пакету Bizagi Modeler забезпечує ефективне проектування тренажерних систем, скорочує час проектування, дає змогу широкого їх розповсюдження на енергетичних підприємствах за допомогою Internet-ресурсів, забезпечує можливість залучення до проектування широке коло фахівців галузі без допомоги кваліфікованих програмістів.

Пакет можливо використати в якості базового для реалізації конструктора побудови тренажерів.

1. Бальва А.О., Самойлов В.Д., Абрамович Р.П. До вибору графічної специфікації діяльності персоналу енергопідприємств // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ПІМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – Вип. 85. – К.: 2018. – С.45-52.
2. Абрамович Р.П., Бальва А.О., Самойлов В.Д. Інтегрована технологія проектування комп'ютерних засобів сценарного типу підготовки фахівців енергопідприємств // Электронное моделирование. – 2018. – Т. 40, № 2. – С.27-42.
3. Самойлов В.Д., Бальва А.О. Максименко О.О. Структура и технология построения графической модели приложения сценарного типа / Збірник наукових праць ПІМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. К.: 2013. – Вип. 68. – С.3-11.
4. Федоров И.Г. Моделирование бизнес-процессов в нотации BPMN2.0: Монография, Москва, 2013, МЭСИ-255 с.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3860744>

Поступила 2.09.2019р.

СПОСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ НЕСТАЦІОНАРНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

Abstract. A method of identifying non-stationary measuring transducers is proposed based on the solution of an algebraic system obtained by approximation of an integral operator with potentially high speed and noise immunity.

Постановка задачі

Розглянемо, беручи загалом, питання побудови на основі квадратурних формул обчислювальних алгоритмів визначення параметрів лінійних інтегральних динамічних моделей вигляду

$$A(t)y(t) + \int_{G(t)} K(t, \tau)y(\tau)d\tau = F(t), \quad \tau \in G(t) \quad (1)$$

де $A(t)$ і $K(t, \tau)$, що підлягають визначенню величини, $y(t)$ – вихідний сигнал $F(t) := F(f; t)$ – відома функція, яка визначається через значення вхідного сигналу f , G – область визначення заданих і шуканих функцій.

Моделі (1) описують нестационарні ВП із зосередженими параметрами [5, 6]. Для такого класу ВП після уточненого опису правої частини (1) модель набуде вигляду

$$\begin{aligned} a_1(t)y(t) + \int_{G_1(t)} K_1(t, \tau)y(\tau)d\tau + L_1(t) = \\ = a_2(t)f(t) + \int_{G_2(t)} K_2(t, \tau)f(\tau)d\tau + L_2(t), \end{aligned} \quad (2)$$

де $a_i(t)$, $K_i(t, \tau)$, $L_i(t)$, $(i = \overline{1, 2})$ – параметри, що підлягають визначенню, y і f – відповідно вихідний і вхідний сигнали, $t \in [0, T]$.

Розв'язання задачі

Алгоритм визначення невідомих параметрів в (2) можна отримати, використовуючи для обчислення інтегралів, квадратурні формули вигляду

$$\int_0^{t_i} x(\tau)d\tau = \sum_{j=0}^{N_i} W_{ij}x(t_j) + r_i[x], \quad N_i = \overline{1, N}, \quad (3)$$

де W_{ij} – ваги; t_j – вузли; $r_i[x]$ – залишковий член квадратурної формули.

Суть квадратурного алгоритму розрахунку параметрів моделі (2) полягає в тому, що розрахункові вирази в ньому формуються на основі дискретизації інтегралів за допомогою квадратурних формул [1, 3] з відкиданням відповідних залишкових членів. Дискретизуючи таким чином модель (2) в точках t_i , $i = \overline{0, N}$, отримуємо наступну систему з $N+1$ -го лінійного алгебраїчного рівняння відносно невідомих параметрів:

$$\begin{aligned} a_1(0)y(0) + L_1(0) &= a_2(0)f(0) + L_2(0), \\ a_1(t_i)y(t_i) + \sum_{j=0}^{N_i} W_{ij} K_1(t_i, t_j) f(t_j) + L_1(t_i) &= \\ &= a_2(t_i)y(t_i) + \sum_{j=0}^{M_i} W_{ij} K_2(t_i, t_j) f(t_j) + L_2(t_i), \end{aligned} \quad (4)$$

$$M_i N_i = \overline{1, N}, \quad i = \overline{1, N}.$$

За відсутності будь-якої додаткової інформації про невідомі параметри $a_\nu(t_i)$, $K_\nu(t_i, t_j)$, $L_\nu(t_i)$, $\nu = \overline{1, 2}$ в системі (4) буде, беручи загалом, $2(N+1)(N+3)$ невідомих, тобто в цьому випадку виникають певні труднощі розв'язання недовизначеної СЛАР [2, 4]. Уникнути цього можна, наприклад, припустивши, що невідомі параметри в (2) мають поліноміальний вигляд, тобто

$$a_\nu(t) = \sum_{k=1}^{m_\nu} a_{\nu k} \beta_k^\nu(t), \quad (5)$$

$$a_\nu(t) = \sum_{k=1}^{m_\nu} a_{\nu k} \beta_k^\nu(t), \quad (6)$$

$$K_\nu(t, \tau) = \sum_{k=1}^{P_\nu} \sum_{s=1}^{Q_\nu} C_{\nu rs} \phi_r^\nu(t) \psi_s^\nu(\tau), \quad (7)$$

де $a_{\nu k}$, $\lambda_{\nu k}$, $C_{\nu rs}$ – невідомі постійні коефіцієнти, а $\left\{ \begin{matrix} V \\ \beta_k \end{matrix} \right\}_{k=1}^{m_\nu}$, $\left\{ \begin{matrix} V \\ T_k \end{matrix} \right\}_{k=1}^{l_\nu}$,

$\left\{ \begin{matrix} V \\ \phi_k \end{matrix} \right\}_{k=1}^{P_\nu}$, $\left\{ \begin{matrix} V \\ \psi_k \end{matrix} \right\}_{k=1}^{Q_\nu}$ – деякі системи лінійно незалежних функцій, $\nu = \overline{1, 2}$.

Очевидно, що, якщо

$$N = p = m_1 + m_2 + l_1 + l_2 + p_1 Q_1 + p_2 Q_2 - 1, \quad (8)$$

то кількість в (4) буде дорівнювати кількості невідомих. Звичайно, при цьому залишаються відкритими, загалом, питання вибору функцій β_k^ν , γ_k^ν , ϕ_k^ν , ψ_k^ν , питання існування та єдиності розв'язку СЛАР (4), а також питання про вплив похибок ε_i на точність розрахунку невідомих параметрів. Ці питання

певною мірою можуть бути вирішені в особливому, але досить важливому випадку [7, 8], коли шукані параметри $a_\nu(t)$, $L_\nu(t)$, и $K_\nu(t, \tau)$ визначаються наступними співвідношеннями:

$$a_1(t) \equiv 1, a_2(t) \equiv 0, L_1(t) \equiv 0, \quad (9)$$

$$K_1(t, \tau) = K(t - \tau) = \sum_{i=1}^m q_j \frac{(t - \tau)^{j-1}}{(j-1)!}, \quad m \in N, \quad (10)$$

$$K_2(t, \tau) = \frac{(t - \tau)^{m-1}}{(m-1)!}, \quad (11)$$

$$L_2(t) = \sum_{i=1}^{m-1} \left(C_j \frac{t_j}{j!} + q_j \sum_{k=0}^{m-j-1} C_k \frac{t^{k+j}}{(k+j)!} \right), \quad (12)$$

де q_i – невідомі, а C_i – відомі постійні величини.

Неважко помітити, що рівняння (2) за обраних значень параметрів $a_\nu(t)$, $L_\nu(t)$, $K_\nu(t, \tau)$ буде еквівалентно диференціальному рівнянню вигляду

$$y^{(m)}(t) + \sum_{i=1}^m q_i y^{(m-i)}(t) = f(t), \quad y^{(k)}(0) = C_k, \quad k = \overline{0, m-1}.$$

Для формування системи лінійних алгебраїчних рівнянь щодо невідомих коефіцієнтів Q_i , $i = \overline{1, m}$ перетворимо рівняння (2) з урахуванням (4) – (12) до вигляду

$$\sum_{i=1}^m q_i \left[\int_0^t \frac{(t-s)}{(j-1)!} y(s) ds - \sum_{k=0}^{m-j-1} C_k \frac{t^{k+j}}{(k+j)!} \right] = \quad (13)$$

$$= \int_0^t \frac{(t-s)}{(m-1)!} F(s) ds + \sum_{j=0}^{m-1} C_k \frac{t_j}{j!} - y(t).$$

Звідси для точок фіксації (вимірювання) t_i ($i = \overline{0, N}$) вигляду $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_N \leq T$, вважаючи, що $m = n$, отримуємо систему лінійних алгебраїчних рівнянь щодо невідомих коефіцієнтів q_i , $j = 1, m$:

$$A = q \cdot b \quad (14)$$

де $q = (q_1, \dots, q_m)^T$, $b = (b_1, \dots, b_m)^T$, $A = [A_{ij}]_i^m$, $j = 1$,

$$A_{ij} = \int_0^{t_i} \frac{(t_i - s)}{(m-1)!} f(s) ds - y(t_i) + \sum_{k=0}^{m-j-1} C_k \frac{t_j^{k+j}}{(k+j)!}, \quad (15)$$

$$b_j = \int_0^{t_i} \frac{(t_i - s)^{m-1}}{(m-1)!} f(s) ds - y(t_i) + \sum_{\nu=0}^{m-1} C_\nu \frac{t_i}{V!}. \quad (16)$$

Застосуємо тепер для обчислення інтегралів в (15) і (16) квадратурні формули вигляду (3), які для довільної інтегрованої за Ріманом функції $u(t)$, наберуть вигляду

$$\int_0^{t_i} (t_i - s)^\nu u(s) ds = \sum_{j=0}^{L_i} W_{ij} (t_i - t_j) u(t_j) + r_{iv} [U],$$

де $1 \leq L_i \leq N$, γR_{iv} – залишкові члени цієї формули, а інші величини визначені в (4.8).

Відкидаючи залишкові члени квадратурних формул, відповідно $r_{ij} [y]$ і $r_{im} [f]$, та, враховуючи той факт, що значення вхідного і вихідного сигналів задані експериментально з деякими похибками, від системи рівняння (4) приходимо до наступної системи рівнянь відносно наближених значень компонент вектора $\tilde{q} = (\tilde{q}_1, \dots, \tilde{q}_m)^T$

$$\tilde{A} \cdot \tilde{q} = \tilde{b}, \quad (17)$$

де

$$\tilde{A} = [A_{ij}]_{i,j=1}^m, \quad \tilde{b} = (\tilde{b}_1, \dots, \tilde{b}_m)^T, \quad (18)$$

$$\tilde{A}_{ij} = \frac{1}{(j-1)!} + \sum_{k=0}^{N_i} W_{ik} (t_i - t_k)^{j-1} \tilde{y}(t_k) - \sum_{l=0}^{m-j-1} C_l \frac{t_i^{l+j}}{(l+j)!}, \quad (19)$$

$$1 \leq N_i \leq N,$$

$$\tilde{b}_i = \frac{1}{(m-1)!} + \sum_{k=0}^{M_i} W_{ik} (|t_i - t_k|)^{m-1} f(t_k) + \sum_{\nu=0}^{m-1} C_\nu \frac{t_i^\nu}{\nu!}, \quad (20)$$

$$1 \leq N_i \leq N,$$

Таким чином, ми отримали остаточну систему для розрахунку параметрів q_i ($i = \overline{1, n}$).

З вищевикладеного можна зробити висновок, що алгоритм ідентифікації ВП на основі розв'язання алгебраїчної системи, отриманої шляхом «прямої» апроксимації інтегрального оператора в рівнянні (2), має потенційно високу швидкість і завадостійкість. Він дозволяє ефективно розробляти відповідні програмні засоби для комп'ютерів загального призначення, а також синтезувати високопродуктивні спеціалізовані обчислювальні пристрої [5, 6].

Розглянемо приклади розв'язання ряду тестових задач з використанням описаного методу.

Приклад. Задано: вхідний сигнал $u(t) = t^3$, вихідний сигнал $f(t) = -t^3 + 1,5t + 12t + 6$, початкові умови $C_1 = 0, C_2 = 0, C_3 = 0$. Необхідно визначити коефіцієнти p_i еквівалентного диференціального рівняння

$$u'''(t) + p_1 u''(t) + p_2 u'(t) + p_3 u(t) = f(t),$$

$$u^{(i-1)}(0) = C_i, \quad i = \overline{1, 3}.$$

(Точний розв'язок: $p_1 = 2, p_2 = 0,5, p_3 = -1$).

У табл. 1 подано значення коефіцієнтів p_i , що отримані за різних значень завади

Таблиця 1

Значення коефіцієнтів p_i

Величина завади в % від вихідного сигналу	Середньо - квадратична похибка	p_1	p_2	p_3
0	$5,9 \cdot 10^{-6}$	1,9996	0,4014	- 1,0018
1	$1,3 \cdot 10^{-4}$	1,9799	0,4880	- 1,1241
4	$1,0 \cdot 10^{-3}$	2,0496	0,3674	- 0,8863
10	$8,6 \cdot 10^{-4}$	1,8763	1,1024	- 1,8242

Висновок

На підставі результатів дослідження можна зробити висновок про такі важливі переваги інтегрального методу: як його висока стійкість, ефективність щодо витрат машинного часу і обсягу обчислень, простота реалізації. Таким чином, інтегральний метод може бути ефективно використано при розв'язанні задач параметричної ідентифікації, за наявності реальних похибок у вихідних даних [8].

1. *Верлань А.Ф.* Метод ідентифікації електричних кіл на основі інтегральних динамічних моделей. Верлань А.Ф., Ситник О.О., Ключка К.М. Праці III Міжнарод. наук.-техн. конф. Моделирование в электротехнике, электронике и светотехнике, Київ: ИПМЕ НАН України, 2010, С.24-26.
2. *Кветний Р.Н.* Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. [Кветний Р.Н., Богач І.В., Бойко О.Р. та ін.] Вінниця, Україна: ВНТУ, 2012.
3. *Ключка К.М.* Особливості використання інтегральних динамічних моделей при розрахунку перехідних процесів в електричних колах. Ключка К.М., Ситник О.О., Протасов С.Ю. International Scientific Association «Science & Genesis» Global scientific unity 2014, Прага, Чеська Республіка, 2014, С.167-170.
4. *Олійник А.П.* Чисельні методи: практикум. Олійник А.П., Герман О.В. Івано-Франківськ, Україна: ІФНТУНГ, 2003.
5. *Сытник А.А.* Метод идентификации динамического объекта посредством интегральной модели. Сытник А.А., Ключка К.Н., Костьян Н.Л. Электронное моделирование: международный научно-практический журнал, Т.38, № 2, С.3-10. 2016.
6. *Сытник А.А.* Методы и средства моделирования динамических процессов на основе интегральных моделей. Сытник А.А., Ключка К.Н., Протасов С.Ю. British Journal of Educational and Scientific Studies, Т. II, № 2(22), С.108-114, 2015.
7. *Сытник А.А.* О реализации интегральных моделей в задаче динамической коррекции измерительного преобразователя. Сытник А.А., Ключка К.Н., Протасов С.Ю. Труды конф. Интегральные уравнения-2009, Киев, 2009, С.131-133.
8. *Сытник А.А.* Применение интегральных динамических моделей при решении задачи идентификации параметров электрических цепей. Сытник А.А., Ключка К.Н., Протасов С.Ю. Известия Томского политехнического университета, Т. 322, № 4, С.103-106, 2013.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3860746>

Поступила 16.09.2019р.

ОЦІНКА КІБЕРБЕЗПЕКИ SMART GRID СИСТЕМ

Abstract. The results of the review of the basic standards for information security assessment that are inherent in Smart Grid systems. The analysis of the possibility of applying information security requirements for assessing the cybersecurity of Smart Grid systems is given.

Актуальність

Згідно проекту «Енергетична стратегія України на період до 2030 року та подальшу перспективу» реалізація принципу «інтелектуальних мереж» (Smart Grid) є одним з пріоритетів розвитку електроенергетичної галузі [1]. З урахуванням того що на даній час концепція «інтелектуальних мереж» не є остаточно сформованою, визначення загальних вимог до інформаційної безпеки Об'єднаної енергосистеми України (ОЕУ) є пріоритетним завданням по забезпеченню загальної керованості, надійності та безпеки ОЕУ.

На загальносвітовому рівні концепції Smart Grid поєднують ряд сучасних напрямів і технологій, серед яких [2]:

- системи управління режимами електросистем та енергоспоживанням, у тому числі «інтелектуальні» системи управління при централізованій та розподіленій генерації електроенергії, включаючи альтернативні джерела енергії;

- системи автоматизації розподілу електроенергії для середніх і низьких класів напруг (Distribution automation);

- «розумний» облік – технології «інтелектуальних» систем обліку і розрахунків (Smart metering) та режимного управління навантаженням;

- системи абонентського обліку та білінгу в галузі енергопостачання та комунального обслуговування (Customer Information System);

- системи зарядки електромобілів тощо.

У рамках реалізації концепції Smart Grid мають бути врахованими вимоги усіх зацікавлених сторін – держави, генеруючих, мережевих і енергозбутових компаній, споживачів і виробників обладнання тощо.

В рамках концепції, різноманітні вимоги усіх заінтересованих сторін, можливо виділити ключові групи цінностей нової електроенергетики [3]:

- доступність – забезпечення споживачів енергією згідно необхідних їм параметрам часу, місця та якості;

- надійність – можливість протистояння енергосистеми фізичним і інформаційним негативним впливам без тотальних відключень або високих витрат на відновлювальні роботи, а також її максимально швидке відновлення (самовідновлення);

- економічність – оптимізація тарифів на поставку та зниження

загальносистемних витрат на генерацію та розподілення електричної енергії;

– ефективність – максимізація ефективності використання всіх видів ресурсів і технологій при виробництві, передачі, розподілі та споживанні електроенергії;

– органічність з навколишнім середовищем – зниження негативного впливу на навколишнє середовище;

– безпека – недопущення ситуацій в електроенергетиці, потенційно небезпечних для людей і навколишнього середовища.

Принципово важливо розглядати усі вимоги як рівні, їх порядок виконання може бути індивідуальним для кожного суб'єкту співвідношень.

Однією з актуальних проблем в галузі створення «інтелектуальних мереж» є проблема забезпечення їх інформаційної безпеки.

Постановка задачі

У даній статті пропонується розглянути стандарти з інформаційної безпеки та визначити які з них можуть бути застосовані до оцінки кібербезпеки «інтелектуальної мережі».

Вирішення задачі

У світовій енергетичній сфері існують різні трактування поняття «інтелектуальні мережі» (Smart Grid). У загальному понятті «інтелектуальна» мережа – це електрична мережа, що на основі сучасних інноваційних технологій обладнання ефективно координує та управляє дією всіх підключених до неї об'єктів – від різних систем генерації, передачі та розподілу електроенергії до її споживачів з метою створення економічно рентабельної та стабільної енергосистеми з низькими втратами і високим рівнем надійності та якості енергопостачання [4].

Відповідно до Європейської технологічної платформи Smart Grid – це «електричні мережі, що задовольняють вимогам енергоефективного та економічного функціонування енергосистеми шляхом скоординованого управління за допомогою сучасних двосторонніх комунікацій між елементами електричних мереж, електричних станцій та споживачів електроенергії». На рис. 1 наведена загальна сучасна конфігурація Smart Grid системи [2].

З точки зору споживачів, «інтелектуальні мережі» надають можливість активно контролювати енергоспоживання, користуючись гнучкими планами енергоресурсів і навіть стаючи дрібними постачальниками електроенергії. Що стосується постачальників енергоносіїв, то це дає змогу встановити ціни, що базуються на часі, покращити планування потужностей та використання енергії та більш гнучко пристосовуватися до потреб ринку. Мережа покращує управління передачею енергії та підвищує стійкість до відмов системи управління.

Рис. 1. Сучасна конфігурація Smart Grid системи.

Водночас інтенсивне використання інформаційно-комунікаційних технологій викликає багато нових проблем. «Інтелектуальні мережі» – це сукупність різних застарілих систем, оточених новими технологіями та архітектурними підходами, що відповідають різним стандартам і нормам, які всі повинні поєднувати в одну мережу зв'язку. Системи зв'язку «інтелектуальної мережі» мають багато вразливих місць, що відрізняються між мережами.

Взаємозв'язок «інтелектуальної мережі» з Інтернетом наражає мережу на нові типи ризиків, включаючи розширені постійні загрози (APT), розподілене-заборонене обслуговування (DDoS), ботнети та нульові дні, Stuxnet, Duqu, Red October або Black Energy – це лише кілька прикладів сучасних загроз, які з'явилися з 2010 року [4].

Впровадження «інтелектуальних мереж» вимагає мультидисциплінарного підходу, який поєднує різні технології та включає в себе управлінські, політичні, юридичні аспекти тощо. Вирішальну частину цього процесу формує оцінка безпеки, тобто оцінка рівня безпеки та виявлення потенційних вразливих місць, якими можуть скористатися зловмисники.

У літературі можна знайти кілька визначень оцінки безпеки. У цьому розділі представлені визначення з аналізованих стандартів. Визначення цих тез найбільш визнані серед експертів інформаційної безпеки.

ІЕС TS 62351-1 визначає оцінку безпеки як «круговий процес оцінки

активів для вимог безпеки, заснованих на ймовірних ризиках нападу, відповідальності за успішні атаки, і витрат на поліпшення ризиків і зобов'язань. [5].

NIST SP 800-53 порівнюється до оцінки безпеки з оцінкою контролю безпеки та визначає це як «Тестування та / або оцінка управління, експлуатаційного, та технічний контроль безпеки в інформаційній системі для визначення ступеня управління ними реалізовано правильно, функціонуючи за призначенням та виробляючи бажаний результат щодо забезпечення безпеки вимоги до системи» [6].

За даними Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS), оцінки безпеки ґрунтуються на аналізі безпеки елементів управління в системі, «визначають елементи керування, виконані правильно, функціонуючи за призначенням, і досягнення бажаного результату щодо зустрічі вимоги безпеки для системи» [7].

NIST SP 800-115 визначає оцінку інформаційної безпеки як «процес визначення ефективності конкретної цілі безпеки, яку оцінюють (наприклад, хост, система, мережа, процедура, особа, відома як об'єкт оцінки)». Стандарт розрізняє три типи методів оцінювання, які можна використовувати для їх виконання це [8]:

- тестування – аналіз об'єктів оцінювання під визначеними умовами для порівняння реальної та очікуваної поведінки,

- експертиза – перевірка, огляд, спостереження, вивчення або аналіз об'єктів оцінювання з метою уточнити, зрозуміти або зібрати необхідні докази,

- інтерв'ю – обговорення з окремими особами чи групами в межах організації, щоб уточнити, зрозуміти чи визначити місце доказів.

Визначення дуже схожі. Їх спільний знаменник – розуміння оцінки безпеки як процес, заснований на аналізі активів з метою визначення якщо вони відповідають вимогам безпеки (або цілям безпеки). NIST SP 800-115 розширює визначення із включенням до нього методів оцінки безпеки.

Підсумовуючи, оцінка безпеки – це процес визначення наскільки ефективно відповідає організація, що оцінюється, конкретним цілям безпеки або вимогам безпеки. Це можна зробити за допомогою трьох типів методів: тестування, іспит та інтерв'ю.

Методи оцінки безпеки можна класифікувати на наступні групи:

- *Відгуки* – пасивні, зазвичай ручні, експертизи, що виконуються з метою виявлення вразливості безпеки. Вони включають огляд документації, журналу, правил та конфігурацій, перевірку відповідності, формальний аналіз, «обнюхування» мережі та перевірку цілісності файлів;

- Ідентифікація вразливості – ручний або автоматизований (як правило) пошук недоліків системи. Методи ідентифікації включають виявлення мережі, сканування портів, сканування вразливості, бездротове сканування та перевірку безпеки додатків;

– *Аналіз вразливості* – ручне або автоматизоване дослідження виявлених вразливостей для остаточного підтвердження їх існування та розробки подальших наслідків їх експлуатації. Методи включають в себе зламання паролів, проникнення, соціальну інженерію та тестування безпеки додатків;

– *Перевірка відповідності* визначає, чи відповідають системи цілям безпеки чи задовольняють вимогам безпеки. Мережеве нюхання – це інструмент, пасивний моніторинг мережевої комунікації та перевірка її вмісту для перевірки того, чи є вона достатньо захищеною. Перевірка цілісності файлу виявляє модифікації файлів на основі обчислення контрольних сум.

– *Формальний аналіз* використовує формальну логіку, дискретну математику та інші математично обґрунтовані методи для оцінки безпеки інформаційних систем. Оцінка вимагає підготовки формальних специфікацій аналізованих систем, які згодом можуть бути перевірені, подібно до перевірки математичних формул. Формальні методи часто оснащені логічним обчисленням, яке може систематично перевірятися автоматизованим інструментом;

– *Відкриття мережі* – це розпізнавання мережевої структури, яке зазвичай виконується за межами її межі. Сканування портів дозволяє ідентифікувати відкриті порти зв'язку, які найчастіше є першою мішенню зловмисників. *Сканування вразливості* шукає (зазвичай відомі) вразливості програмного забезпечення. Це допомагає помітити застарілі версії програмного забезпечення, відсутні патчі або неправильну конфігурацію. Бездротове сканування вивчає, чи можна отримати доступ до бездротових мереж чи комунікацій стороннім користувачем;

– *Злом паролів* спрямований на виявлення паролів на основі наявних даних з метою виявлення слабких паролів та політик щодо паролів. *Тестування на проникнення*, «злучення з червоним колективом» або «злом білого капелюха» чи інші так звані процедури «етичного злому», використовують підходи хакерів для аналізу вразливості системи. *Соціальна інженерія* покладається на те, щоб впливати на людей, щоб вони діяли, що призвело б до викриття системи зловмисникам, перевірки процедур безпеки та поведінки користувачів системи (обізнаність користувачів).

– *Експертиза безпеки тестування та тестування* підтверджує, якщо програмні продукти містять уразливості, працюють надійно, безпечно взаємодіють з користувачами, іншими програмами та середовищем його виконання.

Процес оцінки безпеки «інтелектуальної мережі», визначений у NIST SP 800-115 зображений на рис. 2 може застосовуватися для оцінки кібербезпеки Smart Grid систем.

Висновки

Аналіз показує, що стандарти для оцінки кібербезпеки поки що не визначені. Стандарти інформаційної безпеки для «інтелектуальної мережі» вирішують цю проблему різною мірою та різними способами, але дають

досить загальні вказівки без технічних характеристик. Вони можуть бути використані як орієнтир для заходів вищого рівня, таких як визначення політики оцінювання безпеки, присвоєння обов'язків або планування дій з оцінки безпеки.

Рис. 2. Процес оцінки безпеки Smart Grid систем [8]

Ці стандарти можуть бути застосовані до корпоративного рівня «інтелектуальної мережі», а також до всіх її компонентів, які використовують комунікаційні технології та обробляють інформацію. Серед них NIST SP 800-115 виділяється як найповніше джерело настанов щодо оцінки безпеки. Він

визначає тривірневу методологію оцінювання безпеки, описує декілька методів оцінювання та надає посилання на подальшу літературу та підходи. Цей документ може стати основою для оцінки кібербезпеки в інформаційних системах «інтелектуальної мережі» та її компонентів.

1. Енергетична стратегія України на період до 2030 року [Електронний ресурс] – http://www.niss.gov.ua/public/File/2014_nauk_an_rozrobku/Energy%20Strategy%202035.pdf.
2. Аналіз зарубіжної практики впровадження автоматизованих систем управління технологічними процесами в електроенергетиці [Електронний ресурс] – <https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/01/2.-SMART-GRID.pdf>.
3. European Smart Grids Technology Platform [Електронний ресурс] – http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/smartgrids_en.pdf.
4. Estimating the Costs and Benefits of the Smart Grid [Електронний ресурс] – <http://www.rmi.org/Content/Files/EstimatingCostsSmartGRid.pdf>.
5. IEC / TS 62351-1: Power systems management and associated information exchange – Data and communications security – Part 1: Communication network and system security Introduction to security issues.
6. NIST SP 800-53: Recommended Security Controls for Federal Information Systems and Organizations.
7. DHS (2009). Catalog of Control Systems Security: Recommendations for Standards Developers. Technical report.
8. NIST SP 800-115: Technical Guide to Information Security Testing and Assessment.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3860750>

Поступила 30.09.2019р.

УДК 519.7-004.65

М.Ю. Комаров, Київ

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА ЦИРКУЛЮЄ В АВТОМАТИЗОВАНИХ ТА АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМАХ ОБ'ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Abstract. Threats, automatic systems, Sniffing, Hijacking, Denial-of-Service, DoS, Man-in-the-Middle.

Актуальність

На сьогоднішній день відомий достатньо широкий перелік загроз інформаційної безпеки, який містить сотні позицій. Перелік загроз, оцінки імовірності їх реалізації, а також модель порушника є основою для аналізу

ризик реалізації загроз та формулювання вимог до системи захисту автоматизованих систем (АС). Крім виявлення можливих загроз, доречно проведення аналізу цих загроз на основі їх класифікації за рядом ознак. Кожна із ознак класифікації відображає одну із узагальнених вимог до системи захисту. Загрози, що відповідають кожній ознаці класифікації, дозволяють деталізувати вимогу, що відображається цією ознакою.

Постановка задачі

В даній статті пропонується провести аналіз та класифікацію кіберзагроз інформаційній безпеці.

Вирішення задачі

Необхідність класифікації загроз інформаційної безпеки обумовлена тим, що інформація, яка зберігається та обробляється в АС, схильна до впливу надзвичайно великої кількості чинників, завдяки чому стає неможливим формалізувати задачу опису повної множини загроз. Тому для АС, що підлягає захисту, визначається не повний перелік загроз, а перелік класів загроз.

Згідно з нормативними документами технічного захисту інформації (ТЗІ) (НД ТЗІ 1.1-002-99 [1], ТЗІ 2.5-004-99 [2]) за результатом впливу на інформацію та систему її обробки загрози поділяються на чотири класи:

1. **Порушення конфіденційності («К»)** інформації (отримання доступу до інформації з обмеженим доступом). При реалізації цих загроз інформація стає відомою особам, які не повинні мати до неї доступу. В термінах комп'ютерної безпеки загроза порушення конфіденційності має місце усякий раз, коли отриманий несанкціонований доступ до певної закритої інформації, що зберігається у комп'ютерній системі або передається між ними.

2. **Порушення цілісності («Ц»)** інформації (повне або часткове знищення, викривлення, модифікація, нав'язування хибної інформації). Цілісність інформації може бути порушена навмисно, а також в результаті об'єктивних впливів з боку середовища, що оточує систему. Ця загроза особливо актуальна для систем передавання інформації – комп'ютерних систем та мереж передачі даних.

3. **Порушення доступності («Д»)** інформації (часткова або повна втрата працездатності системи, блокування доступу до інформації). Блокування доступу до ресурсів може бути постійним або тимчасовим.

4. **Втрата спостереженості («С»)** або керованості системи обробки (порушення процедур ідентифікації та автентифікації користувачів та процесів, надання їм повноважень, здійснення контролю за їх діяльністю, відмова від отримання або пересилання повідомлень).

Беручи до уваги проведений аналіз реалізованих кіберзагроз на об'єкти критичної інфраструктури [3] можна зробити висновок, що вищенаведені види загроз є первинними, або безпосередніми, оскільки їх реалізація веде до

безпосереднього впливу на інформацію, що підлягає захисту.

1. За природою виникнення загрози поділяються на:

– природні загрози, що викликані впливами на АС об'єктивних фізичних процесів або стихійних природних явищ;

– штучні загрози, викликані діяльністю людини.

2. За ступенем навмисності прояву загрози поділяються на:

– загрози, викликані посилками або халатністю персоналу (некомпетентне використання засобів захисту; введення помилкових даних тощо);

– загрози навмисної дії (наприклад дії зловмисників).

3. За джерелом впливу загрози поділяються на:

– загрози, обумовлені діями людини (викрадення, підміна, пошкодження інформації, паролів і атрибутів доступу, технічних та програмних засобів її обробки);

– загрози, обумовлені технічними засобами (неякісні технічні та програмні засоби обробки інформації);

– загрози, обумовлені стихійними факторами (пожежа, землетрус, повінь та ін.).

4. За положенням джерела загрози. Джерело загрози може бути розташовано:

– поза межами контрольованої зони (наприклад перехоплення даних, що передаються каналами зв'язку, перехоплення електромагнітних, акустичних та інших випромінювань пристроїв);

– в межах контрольованої зони (наприклад використання прослуховуючи пристроїв, викрадення роздруківок, записів, носіїв інформації тощо);

– безпосередньо в АС (некоректне використання ресурсів АС).

5. За ступенем залежності від активності АС загрози проявляються:

– незалежно від активності АС (наприклад розкриття шифрів крипто захисту інформації);

– тільки в процесі обробки даних (наприклад загрози виконання та розповсюдження програмних вірусів).

6. За характером впливу на АС загрози поділяються на:

– активні загрози, які при впливі вносять зміни у структуру та зміст АС (наприклад впровадження троянських коней та вірусів);

– пасивні загрози, які при реалізації нічого не змінюють у структурі та змісті АС (наприклад загроза копіювання конфіденційної інформації).

7. За етапами доступу користувачів або програм до ресурсів АС загрози поділяються на:

– загрози, які проявляються на етапі доступу до ресурсів АС (наприклад загрози несанкціонованого доступу до АС);

– загрози, які проявляються після дозволу доступу до ресурсів АС (наприклад загрози несанкціонованого або некоректного використання ресурсів АС).

8. За способом доступу до ресурсів АС загрози поділяються на:

– загрози з використанням стандартного шляху доступу до ресурсів АС (наприклад незаконне отримання паролів та інших атрибутів розмежування доступу з наступним маскуванню під зареєстрованого користувача);

– загрози з використанням скритого нестандартного шляху доступу до ресурсів АС (наприклад несанкціонований доступ до ресурсів АС шляхом використання недокументованих можливостей операційної системи (ОС)).

9. За поточним місцем розташування інформації, що зберігається та обробляється в АС, загрози поділяються на:

– загрози доступу до інформації на зовнішніх запам'ятовуючих пристроях (наприклад несанкціоноване копіювання конфіденційної інформації з жорсткого диску);

– загрози доступу до інформації в оперативній пам'яті (наприклад читання остаточної інформації із оперативної пам'яті, доступ до системної області оперативної пам'яті з боку прикладних програм);

– загрози доступу до інформації, що циркулює у лініях зв'язку (наприклад незаконне підключення до ліній зв'язку з наступним введенням хибних повідомлень або модифікацією повідомлень, що передаються; незаконне підключення до ліній зв'язку з метою прямої підміни законного користувача з наступним введенням дезінформації та нав'язуванням хибних повідомлень);

– загрози доступу до інформації, що відображається на терміналі або друкується на принтері (наприклад запис інформації, що відображається, на скриті відеокамеру).

10. За способом впливу на об'єкт атаки загрози поділяються на:

– загрози з безпосереднім впливом на об'єкт атаки;

– загрози з впливом на систему прав доступу;

– загрози з опосередкованим впливом.

11. За використовуваним для атаки компонентом АС загрози поділяються на:

– загрози, які використовують технічні засоби АС;

– загрози, які використовують технологічну інформацію АС;

– загрози, які використовують програмні засоби АС.

12. За засобами атаки загрози поділяються на:

– загрози з використанням стандартного програмного забезпечення або технічних засобів;

– загрози з використанням спеціально розробленого програмного забезпечення або технічних засобів.

13. За станом об'єкту атаки загрози поділяються на:

– загрози на об'єкт атаки, який знаходиться в стані зберігання;

– загрози на об'єкт атаки, який знаходиться в стані обробки.

Існує чотири основні категорії мережевих атак [4]:

- атаки доступу;
- атаки модифікації;
- атаки на відмову в обслуговуванні;
- комбіновані атаки.

Атака доступу – це спроба отримання зловмисником інформації, для ознайомлення з якою у нього немає дозволу. Атака доступу направлена на порушення конфіденційності інформації, що підлягає захисту. До найвідоміших атак доступу відносяться:

- прослуховування (Sniffing);
- перехоплення (Hijacking);
- перехоплення сеансу (Session Hijacking).

Атака модифікації – це спроба неправомірної зміни інформації. Така атака можлива всюди, де існує або передається інформація. Атака направлена на порушення цілісності інформації. До найвідоміших атак модифікації відносяться:

- зміна даних;
- додавання даних;
- знищення даних.

Атака на відмову в обслуговуванні (Denial-of-Service, DoS) відрізняється від атак інших типів. Вона не націлена на отримання доступу до мережі або на отримання із мережі будь-якої інформації. Атака DoS робить мережу організації недоступною для звичайного використання за рахунок перевищення допустимих меж функціонування мережі, операційної системи або додатків. Ця атака позбуває користувачів доступу до ресурсів або комп'ютерів мережі організації.

Більшість атак DoS спираються на загальні слабкості системної архітектури. У випадку використання деяких серверних додатків (таких як веб- або FTP-сервер) атаки DoS можуть полягати в тому, щоби зайняти всі з'єднання, що доступні для цих додатків, та тримати їх у зайнятому стані, не допускаючи обслуговування звичайних користувачів. В ході атак DoS можуть використовуватись звичайні Інтернет-протоколи, такі як TCP та ICMP (Internet Control Message Protocol).

Атаки DoS важко попередити, так як для цього необхідна координація дій з провайдером. Якщо трафік, призначений для переповнення мережі, не зупинити у провайдера, то на вході у мережу зробити це вже неможливо, тому що вся смуга пропускання буде зайнята.

Якщо атака даного типу проводиться одночасно через множину пристроїв, то можна казати про розподілену атаку відмови в обслуговуванні DDoS (Distributed DoS).

Простота реалізації атак DoS та велика шкода, що завдається ними організаціям та користувачам, приваблюють до цих атак пильну увагу адміністраторів мережевої безпеки. До найвідоміших та найнебезпечніших

атак відмови у доступі належать такі:

- відмова у доступі до інформації;
- відмова у доступі до додатків;
- відмова у доступі до системи;
- відмова у доступі до засобів зв'язку.

Комбіновані атаки полягають у застосуванні зловмисниками декількох взаємно пов'язаних дій для досягнення своєї мети. Серед найвідоміших комбінованих атак можна виділити такі:

- підміна довіреного суб'єкту;
- посередництво;
- посередництво в обміні незашифрованими ключами (атака Man-in-the-Middle – «людина в середині»);
- атака експлойту;
- парольні атаки;
- вгадування ключа;
- атаки на рівні додатків.

Висновки

Проведено класифікацію типів загроз за різними ознаками. Проведено аналіз мережевих атак за основними категоріями.

За результатами проведеного аналізу встановлено, що:

- на сьогоднішній день існує велика кількість типів та категорій мережевих загроз та атак;
- враховуючи стрімкий розвиток новітніх технологій фахівцям з кібербезпеки необхідно постійно вдосконалювати свій професійний рівень підготовки, а організаціям, що потребують захисту від кібератак, своєчасно поліпшувати матеріально-технічну базу засобів кіберзахисту.

1. НД ТЗІ 1.1-002-99. Загальні положення щодо захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу.

2. ТЗІ 2.5-004-99. Критерії оцінки захищеності інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу.

3. *Комаров М.Ю.* Огляд кібератак на об'єкти критичної інфраструктури // Національна академія наук України. Інститут проблем моделювання в енергетиці. Електронне моделювання. Т 41 № 6, 2019.

4. *Шаньгін В.Ф.* Информационная безопасность и защита информации – М.: ДМК-Пресс, 2017. – 702 с.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3860752>

Поступила 26.09.2019р.

НАУКОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПРИ ОПИСІ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ ДРОБОВОГО ПОРЯДКУ

Abstract. The results of the scientometric analysis of scientific and technical publications indexed in the SCOPUS database are presented in the article and are devoted to the application of methods of integral transformations in modeling of dynamic systems of non-integer (fractional) order. Bibliometric data for ten years (2009 – 2019) are analyzed. The chronological dynamics of the publication, the rating of the countries of the authors of publications, the ranking of key terms by the results of content analysis of metadata of publications are determined, and trends over the last ten years are determined.

Актуальність

Інтегральні перетворення є відомим та потужним засобом розв'язання диференціальних рівнянь (як звичайних, так і спеціальних – у часткових похідних), цілого або дробового порядку. Перетворення Фур'є, Лапласа, Тейлора та інші застосовуються для розв'язання задач теорії пружності, теплопровідності, електродинаміки та електротехніки. Використання інтегральних перетворень зводить диференціальне, інтегральне, або інтегро-диференціальне рівняння до алгебраїчного, що полегшує їх розв'язання [1]. До цього класу методів математичного моделювання належить і перетворення Пухова Г.Є. та перетворення Васильєва В.В., які розвиваються в Інституті проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова в останні 40 років.

Наукометричні дослідження використання методів інтегральних перетворень дають можливість визначити тенденції розвитку цього наукового напрямку, динамічну популярність використання різного типу перетворень, а також визначити коло науковців та інституцій, які систематично проводять дослідження з цієї тематики [2].

Постановка задачі

Для проведення наукометричних та патентних досліджень необхідно створити множину релевантних науково-технічних публікацій та множину патентних документів, що пов'язані із зареєстрованими винаходами та корисними моделями на пристрої, системи та технології, які були створенні або функціонують із використанням результатів застосування інтегральних перетворень інтегро-диференціальних рівнянь, що описують їх роботу або побудову. Наукометричний аналіз в рамках даної статті можна обмежити аналізом динаміки хронології публікування, визначити рейтинги

популярності різних класів інтегральних перетворень, країн, які пов'язані з авторами науково-технічних публікацій.

Вирішення задачі

Для проведення досліджень були обрані наукометрична база даних SCOPUS™ (Elsevier B.N.) [3], як джерело науково-технічних публікацій.

Предмет дослідження – інтегральні перетворення для опису динамічних систем дробового порядку – визначається пошуковою формулою типу

Search {A} AND {B} AND {C}, де

{A} – інтегральні перетворення = “Integral transform”, в тому числі *Abel transform, Fourier transform, Hankel transform, Hartley transform, Hermite transform, Hilbert transform, Jacobi transform, Laguerre transform, Laplace transform, Legendre transform, Mellin transform, Poisson kernel, Weierstrass transform.*

{B} – динамічні системи = “dynamic system”,

{C} – PRE/3 – терміни у тексті документу знаходяться не далі ніж 3 словоформи {системи нецілого, дробового, фрактального порядку (природи)} – *non-integer OR noninteger OR fractal*

Для здійснення пошуку використовувалася пошукова конструкція виду:
(*non-integer OR noninteger OR fractal*) PRE/3 *dynamic** OR *dynamic** PRE/3
(*non-integer OR noninteger OR fractal*)

У результаті пошуку у БД SCOPUS отримано наступні результати:

1. 8983 документи для пошукового запиту *TITLE-ABS-KEY ((("non-integer" OR noninteger OR fractal) PRE/3 dynamic*) OR (dynamic* PRE/3 ("non-integer" OR noninteger OR fractal)))*
2. 495442 документи для пошукового запиту (*Abel OR Fourier OR Hankel OR Hartley OR Hermite OR Hilbert OR Jacobi OR Laguerre OR Laplace OR Legendre OR Mellin OR Poisson OR Weierstrass OR Pukhov OR integral*) PRE/3 *transform**
3. 158 документів при об'єднанні пошукових запитів #1 AND #2, з них 16 документів знаходяться у відкритому доступі та 57 документів за останні 10 років (починаючи з 2009 року).

За означеною формулою пошуку знайдено також 71 патент за допомогою системи Lexis Global Patents, яка підключена до системи SCOPUS і здійснює паралельний пошук по колекціях патентних документів США, Японії, ВОІВ та Європейського патентного відомства.

В процесі бібліометричного аналізу відібраних документів були отримані наступні аналітичні результати (за допомогою аналітичних процедур, що включені до інтерфейсу користувача системи SCOPUS).

Динаміка публікування за останні 10 років представлена на рис. 1.

Розподіл публікацій по країнах реєстрації авторів представлено у табл. 1.

Рис. 1. Динаміка публікування за останні 10 років

Розподіл публікацій по сегментах наукових досліджень представлено на рис. 2.

Рис. 2. Розподіл публікацій по сегментах наукових досліджень

Контент-аналіз масиву документів представлений на рис. 3.

Рис. 3. Контент-аналіз

Розподіл публікацій по країнах реєстрації авторів

Країна	Кількість публікацій	Країна	Кількість публікацій
China	24	Romania	2
France	7	Russian Federation	2
Germany	6	Singapore	2
India	6	Spain	2
United States	4	Switzerland	2
Italy	3	Taiwan	2
Netherlands	3	Australia	1
Portugal	3	Austria	1
Belgium	2	Canada	1
Brazil	2	Japan	1
Iran	2		

Основні висновки наукометричних досліджень.

1. Відповідно до отриманих даних за останні 10 років при моделюванні динамічних систем дробового порядку найбільш часто використовуються перетворення Лапласа і Фур'є (див. 2016 – 2018 рр., рис. 3). Саме на ці роки приходить максимум публікування по темі, що досліджується за останні 10 років

2. Дослідження і конструкторські роботи на цьому напрямі переважно зосереджені в Китаї, Франції, Німеччині, Індії та США, які замикають ТОП5 рейтингу (див. табл. 1)

3. Методи моделювання цього напрямку застосовуються у багатьох тематичних сегментах, зокрема у хімічному машинобудуванні, матеріалознавстві, енергетиці, системах екологічного моделювання.

4. Інтенсивність публікування у 2019 р. знаходиться на рівні 2018, а кількість публікацій в статусі «препринт 2020» вже перевищила рівень 2018 – 2019 рр., що говорить про перспективність досліджень у даному напрямі.

1. Диткин В.А., Прудников А.П. Интегральные преобразования и операционное исчисление. – М.: Главная редакция физико-математической литературы издательства «Наука», 1974. – 544 с.

2. Налимов В.В., Мульченко З.М. Наукометрия: Изучение развития науки как информационного процесса. М.: Наука, 1969. – 192 с.

3. SCOPUS – Науково-метрична база даних. Інформаційний опис. – Електронний ресурс: <https://www.elsevier.com/solutions/Scopus>

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3860754>

Поступила 3.10.2019р.

В.С. Подгуренко, Київ

В.Є. Терехов, Київ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ВЕТРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЕТРОИЗМЕРЕНИЙ НА ВЫСОТНОЙ МЕТЕОМАЧТЕ

Abstract. Based on the results of actual measurements of wind speeds at four meteorological masts, the vertical wind speed profile was modeled. The obtained models are verified and compared according to the existing exponential and logarithmic dependencies. The obtained analytical dependencies showed high convergence with measured wind speeds.

Введение

Измерения параметров ветра на метеостанциях не ориентированы и во многом не удовлетворяют потребностям ветроэнергетики [1]. Помимо проблемы получения данных о скорости ветра в месте размещения ветроэлектрических установок (ВЭУ), важным для ветроэнергетических расчетов является высота измерения [2, 3]. В состав промышленных ветроэлектрических станций (ВЭС) входят ВЭУ, высоты башен которых порядка 100 и свыше метров. А для точного расчета выработки электроэнергии необходимо знать скорость ветра на высоте оси ветроколеса. Вот почему исследование высотного профиля скорости ветра является **актуальной** задачей ветроэнергетики.

Цель работы – разработка методики исследования и моделирования вертикального профиля скорости ветра по результатам фактических замеров на высотных метеомачтах (ММ), расположенных в Северном Причерноморье Николаевской области.

Задача исследования заключается в создании нового ветроэнергетического кадастра по принципу стационарных высотных измерений. Преимущество такого подхода состоит в том, что показатели получены по результатам абсолютно синхронных наблюдений, проведенных однотипными приборами и на различных высотах (31.5, 50, 60, 80, 95, 99, 100 и 101.5 м). Следует отметить, что точность измерений на ММ выше, чем точность измерений, проводимых другими методами. Недостатком последних является то, что они проводятся нерегулярно с небольшим периодом измерений. Мы же располагаем результатами измерений, проведенных на четырех ММ. Замеры на ММ в Ивановке проводились практически непрерывно в течении двух лет, на ММ в Шостаково и Лиманах – в течении года. Замеры выполнены авторитетными международными сертифицированными компаниями GEO-NET и EREDA. На ММ пилотной Аджигольской ВЭС (ПАВЭС) выполнены замеры скорости и направления

ветра прибором Logger #9200 в течении 26 месяцев на высоте 31,5 м [4] (рис. 1).

Рис. 1. Месторасположение высотных метеомачт

Фактические значения среднегодовых скоростей ветра по результатам непосредственных замеров на ММ представлены в табл. 1 и рис. 2.

Таблица 1

Замеренные на ММ значения скоростей

Ивановка		Шостаково		Лиманы		ПАВЭС	
$h, \text{ м}$	$V_{\phi}, \text{ м/с}$						
50	6,468	50	6,1	60	6,93	31,5	6,196
80	7,038	80	6,7	80	7,28		
100	7,335	100	7,1	95	7,50		
101,5	7,368	101,5	7,1	99	7,61		

Для удобства выполнения дальнейшего исследования выполнено приведение результатов замеров на ММ к единым высотам в 50 м, 80 м и 100 м. Для этого для ММ Лиманы по фактическим значениям было составлено линейное корреляционное уравнение вида:

$$V = 0,0169 \cdot h + 5,9158. \quad (1)$$

Наличие данных с ММ ПАВЭС на единственной высоте делает невозможным составление соответствующего корреляционного уравнения. Поэтому в дальнейшем исследовании данные с ММ ПАВЭС не применяются.

Рис. 2. Фактические среднегодовые скорости ветра по результатам замеров на ММ

По уравнению (1) методом экстраполяции определены значения скоростей ветра в месте расположения ММ Лиманы на высотах 50 и 100 м (табл. 2).

Таблица 2

Корреляция скоростей ветра на ММ Лиманы

Ивановка		Шостаково		Лиманы	
h , м	V , м/с	h , м	V , м/с	h , м	V , м/с
50	6,468	50	6,1	50	6,76
80	7,038	80	6,7	80	7,28
100	7,335	100	7,1	100	7,61

По табл. 2 определим зависимость изменения скорости ветра ΔV_1 с ростом высоты h на 1 м. Для этого разницу скоростей ветра соседних высот разделим на разницу данных высот, т.е.:

$$\Delta V_1 = \frac{V_2 - V_1}{h_2 - h_1} = \frac{\Delta V_{2-1}}{\Delta h_{2-1}}.$$

Результаты расчетов представлены в табл. 3. Из нее видно, что с ростом высоты на 1 м скорость ветра V в среднем увеличивается на 0,018 м/с, т.е.:

$$V_2 = V_1 + 0,018(h_2 - h_1). \quad (2)$$

Таблица 3

Рост скорости с ростом высоты

	$h_1, \text{ м}$	$h_2, \text{ м}$	Δh_{2-1}	$V_1, \text{ м/с}$	$V_2, \text{ м/с}$	ΔV_{2-1}	ΔV_1
Ивановка	50	80	30	6,468	7,038	0,570	0,019
	80	100	20	7,038	7,335	0,297	0,015
	Среднее ΔV_1						0,017
Шостаково	50	80	30	6,1	6,7	0,6	0,02
	80	100	20	6,7	7,1	0,4	0,02
	Среднее ΔV_1						0,02
Лиманы	50	80	30	6,76	7,28	0,52	0,017
	80	100	20	7,28	7,61	0,33	0,017
	Среднее ΔV_1						0,017
Среднее ΔV_1 по всем ММ							0,018

Определим погрешность предложенного метода путем восстановления фактических значений скоростей ветра V_ϕ табл.1 по единственному замеренному значению среднегодовой скорости ветра на определенной высоте.

В качестве исходных данных возьмем данные на наименьших высотах, т.е. 50 м для ММ Ивановка и Шостаково и 60 м для ММ Лиманы (табл. 4).

Таблица 4

Оценка погрешностей

Ивановка					Шостаково					Лиманы				
$h, \text{ м}$	$V_\phi, \text{ м/с}$	$V_{ур}, \text{ м/с}$	$\Delta V, \text{ м/с}$	$\Delta V, \%$	$h, \text{ м}$	$V_\phi, \text{ м/с}$	$V_{ур}, \text{ м/с}$	$\Delta V, \text{ м/с}$	$\Delta V, \%$	$h, \text{ м}$	$V_\phi, \text{ м/с}$	$V_{ур}, \text{ м/с}$	$\Delta V, \text{ м/с}$	$\Delta V, \%$
50	6,468	—	—	—	50	6,1	—	—	—	60	6,93	—	—	—
80	7,038	7,008	0,030	0,4	80	6,7	6,64	0,06	0,9	80	7,28	7,29	0,01	0,1
100	7,335	7,368	0,033	0,5	100	7,1	7,0	0,1	1,4	95	7,50	7,56	0,06	0,8
101,5	7,368	7,395	0,027	0,4	101,5	7,1	7,0	0,1	1,4	99	7,61	7,63	0,02	0,3
Ср. значение			0,030	0,4	Ср. значение			0,087	1,2	Ср. значение			0,03	0,4

Ввиду того, что расстояние между ММ Ивановка и ММ ПАВЭС составляет всего 8 км, основываясь на данных ММ Ивановка по уравнению (2) определим скорость ветра на ПАВЭС и сопоставим с фактическим значением [5].

$$V_{31,5} = 6,468 + 0,018(31,5 - 50) = 6,468 - 0,333 = 6,135 \text{ м/с},$$

т.е. погрешность определения скорости ветра в месте расположения ПАВЭС по уравнению (2) составила -0,061 м/с или менее -1 %, что убеждает в достоверности полученной зависимости как минимум в диапазоне от 30 до 100 м.

Для экстраполяции изменения скорости ветра на различных высотах в ветроэнергетике используют несколько способов.

Степенной закон вертикального профиля

Степенной закон изменения скорости ветра с высотой впервые в начале XX века в практику расчетов ввел Хеллман [6, 7]:

$$\frac{V_2}{V_1} = \left(\frac{h_2}{h_1} \right)^m, \quad (3)$$

где m – безразмерный показатель степени (или показатель Хеллмана), значение которого зависит от устойчивости атмосферы и шероховатости подстилающей поверхности и определяется из уравнения (3):

$$m = \frac{\ln(V_2/V_1)}{\ln(h_2/h_1)}.$$

Определим значение m по имеющимся данным с ММ (табл. 5).

Таблица 5

Определение степенного показателя

	$h_1, \text{ м}$	$h_2, \text{ м}$	$V_1, \text{ м/с}$	$V_2, \text{ м/с}$	m
Ивановка	50	80	6,468	7,038	0,18
	80	100	7,038	7,335	0,185
	Среднее m				0,183
Шостаково	50	80	6,1	6,7	0,2
	80	100	6,7	7,1	0,26
	Среднее m				0,23
Лиманы	50	80	6,76	7,28	0,158
	80	100	7,28	7,61	0,199
	Среднее m				0,179
	$h_1, \text{ м}$		$h_2, \text{ м}$		m
Среднее m по всем ММ	50		80		0,179
	80		100		0,215
	Среднее m				0,197

Увеличение значения m с ростом высоты (по ММ Шостаково и Лиманы – существенное, на 30 % и 26 % соответственно), а также существующая разница в значениях данного показателя для различных ММ показывают, что применение осредненного значения показателя $m = 0,197$ может привести к существенным отклонениям результатов расчетов от фактических данных.

Скорость ветра на интересующей высоте из уравнения (3) по результатам табл. 5 будет:

$$V_2 = V_1 \cdot \left(\frac{h_2}{h_1} \right)^{0,197}. \quad (4)$$

Для проверки точности полученной зависимости (4) по существующему алгоритму определим скорости ветра на различных высотах, основываясь на значениях скоростей ветра на высотах 50 и 60 м (табл. 6).

Таблица 6

Погрешность в определении скоростей

Ивановка					Шостаково					Лиманы				
$h, \text{ м}$	$V_{\phi}, \text{ м/с}$	$V_{ур}, \text{ м/с}$	$\Delta V, \text{ м/с}$	$\Delta V, \%$	$h, \text{ м}$	$V_{\phi}, \text{ м/с}$	$V_{ур}, \text{ м/с}$	$\Delta V, \text{ м/с}$	$\Delta V, \%$	$h, \text{ м}$	$V_{\phi}, \text{ м/с}$	$V_{ур}, \text{ м/с}$	$\Delta V, \text{ м/с}$	$\Delta V, \%$
50	6,468	–	–	–	50	6,1	–	–	–	60	6,93	–	–	–
80	7,038	7,095	0,057	0,8	80	6,7	6,692	-0,008	-0,1	80	7,28	7,334	0,054	0,7
100	7,335	7,414	0,079	1,1	100	7,1	6,993	-0,107	-1,5	95	7,50	7,587	0,087	1,16
101,5	7,368	7,436	0,068	0,9	101,5	7,1	7,013	-0,087	-1,2	99	7,61	7,649	0,039	0,5
Ср. значение			0,068	0,9	Ср. значение			-0,067	-0,9	Ср. значение			0,06	0,8

Теперь определим значение скорости ветра на ММ ПАВЭС по данным ММ Ивановка на высоте 50 м:

$$V_{31,5} = 6,468 \cdot \left(\frac{31,5}{50} \right)^{0,197} = 5,905 \text{ м/с.}$$

Отклонение от фактического значения составило – 0,291 м/с или – 4,7 %.

Логарифмическая зависимость

Наряду со степенным законом экстраполяции изменения скорости ветра используется также логарифмическая зависимость вида [7, 8]:

$$V_h = V_{10} [0,233 + 0,656 \cdot \log(h + 4,75)], \quad (5)$$

где V_{10} – скорость ветра на высоте 10 м (стандартная высота расположения флюгера).

По фактическим значениям скорости ветра на высотах 50 и 60 м и уравнению (5) определена скорость ветра на высоте флюгера V_{10} , вычислены скорости ветра $V_{ур}$ на остальных высотах и сопоставлены с фактическими значениями V_{ϕ} (табл. 7).

Таблица 7

Погрешность в определении скоростей

Ивановка					Шостаково					Лиманы				
$h, \text{ м}$	$V_{\phi}, \text{ м/с}$	$V_{ур}, \text{ м/с}$	$\Delta V, \text{ м/с}$	$\Delta V, \%$	$h, \text{ м}$	$V_{\phi}, \text{ м/с}$	$V_{ур}, \text{ м/с}$	$\Delta V, \text{ м/с}$	$\Delta V, \%$	$h, \text{ м}$	$V_{\phi}, \text{ м/с}$	$V_{ур}, \text{ м/с}$	$\Delta V, \text{ м/с}$	$\Delta V, \%$
50	6,468	–	–	–	50	6,1	–	–	–	60	6,93	–	–	–
10	–	4,71	–	–	10	–	4,442	–	–	10	–	4,876	–	–
80	7,038	7,054	0,016	0,2	80	6,7	6,653	-0,047	-0,7	80	7,28	7,304	0,024	0,3
100	7,335	7,339	0,004	0,1	100	7,1	6,921	-0,179	-2,5	95	7,50	7,53	0,03	0,4
101,5	7,368	7,358	-0,01	-0,1	101,5	7,1	6,939	-0,161	-2,3	99	7,61	7,585	-0,025	-0,3
Ср. значение			0,01	0,1	Ср. значение			-0,129	-1,8	Ср. значение			0,01	0,1

Теперь определим скорость ветра на ПАВЭС на высоте 31,5 м по данным ММ Ивановка по уравнению (5):

$$V_{31,5} = 4,71[0,233 + 0,656 \cdot \log(31,5 + 4,75)] = 5,915 \text{ м/с},$$

т.е. отклонение от фактического значения составило – 0,281 м/с или – 4,5 %.

Выводы

Моделирование вертикального распределения скорости ветра по измерениям на ММ показало:

1. В интервалах высот, используемых в строительстве промышленных ВЭС, установлен однозначный рост скорости ветра с ростом высоты в независимости от расположения ММ и среднегодовых значений скорости ветра.

2. Сопоставление полученных аналитических зависимостей показывает их высокую сходимость с замеренными значениями скоростей.

1. *Васько П.Ф.* Определение технических показателей эффективности использования агрегатов в Украине / П.Ф. Васько, А.А. Брыль, П.П. Пекур // Энергетика и электрификация. – 1995. – № 2. – С.48-51.

2. *Киселева С.В.* Оценка технического потенциала энергии ветра и солнца / С.В. Киселева, Ю.Ю. Рафикова // Возобновляемые энергоресурсы атмосферы, гидросферы, биосферы: лабораторный практикум / Под. Ред. А.А. Соловьева. – М.: «Университетская книга», 2013. – 156 с. – С.25-34.

3. Патент на корисну модель № 132212 Укр., GOIP 5/00. Спосіб визначення вертикального розподілу модуля швидкості вітру в приземному шарі атмосфери / Подгуренко В.С., Терехов В.Є., Гетманець О.М., Черепанов А.І., опубл. 11.02.2019р., Бюл. №3.

4. *Подгуренко В.С.* Нетрадиційні джерела енергії: Навчальний посібник / В.С. Подгуренко – Миколаїв: НУК, 2007. – 116 с.

5. Опыт Аджигольской ветровой электростанции в привлечении инвестиций. / В.С. Подгуренко // Энергетика: проблемы та перспективи. Погляд громадськості (Збірка № 4) – Київ, Энергетика та електрифікація, 2007. – С.100-104.

6. Техническая энциклопедия. Т. 3. Второе изд., испр. и доп. – М.: ОНТИ НК ТП СССР, 1937. – С. 702.

7. *Швень Н.И.* Зависимость скорости ветра в приземном слое от защищенности ветроизмерительных приборов / Н.И. Швень // Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист. – 2010. – Вип. 1. – С.116-120.

8. *Онінко О.Ф.* Вітроенергетика та енергетична стратегія / О.Ф. Онінко, Б.П. Коробко, В.М. Миханюк – Київ: УАН, Фенікс. 2008. – 168 с.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3860756>

Поступила 10.10.2019р.

МЕТОДИ ОЦІНКИ РИЗИКІВ КІБЕРБЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Abstract. The article describes the concept of the risk of cybersecurity, the main stages of risk assessments and methods for assessing the risks of cybersecurity of critical information infrastructure objects. Presented some recommendations and comparative analysis of the described methods.

Вступ

Невід'ємною частиною процесу управління інформаційною безпекою є оцінка ризиків, для чого використовуються різні методи та засоби. Незалежно від сфери діяльності, оцінка ризиків кібербезпеки представляє собою впорядкований процес, що складається з етапів, на кожному з яких можуть застосовуватись свої методи та засоби. При виборі методів та засобів слід приділяти увагу не результативності методів в цілому, а їх ефективності на певному етапі, можливості поєднання, засобам переходу від одного методу до іншого для досягнення якомога коректнішого результату.

У даній статті розглядаються поняття ризику кібербезпеки, основні етапи оцінки ризику та методи, що можуть бути використані при оцінці ризиків кібербезпеки об'єктів критичної інформаційної інфраструктури.

Основна частина

Ризик кібербезпеки – це комплексна величина, яка визначається як функція ряду факторів:

- загроза (X_1);
- потенційно можлива шкода (X_2);
- вразливість інформаційної системи (X_3).

Фактори X_1 та X_2 в поєднанні визначають ймовірність настання негативного впливу (події). Також на рівень ризиків впливають контрзаходи – заходи із захисту інформації (X_4). Кожен із факторів ризику кібербезпеки включає в себе декілька складових, які наведено у табл. 1 [1].

Таблиця 1

Фактори ризику кібербезпеки та їх складові

Фактори ризику	Складові факторів
Загрози (X_1)	Природні загрози (X_{11})
	Антропогенні (людські) загрози (X_{12})
Шкода (X_2)	Шкода конфіденційності (X_{21})
	Шкода цілісності (X_{22})
	Шкода доступності (X_{23})
Вразливості (X_3)	Технічні вразливості (X_{31})

	Вразливості в керуванні (X ₃₂)
Контрзаходи (X ₄)	Існуючі контрзаходи (X ₄₁)
	Необхідні контрзаходи (X ₄₂)

Основні етапи процесу оцінки ризиків інформаційної безпеки можуть бути представлені у вигляді вкладених алгоритмів (процедур), як показано на рис. 1 [1].

Рис. 1. Процес оцінки ризиків інформаційної безпеки

Даний процес та його етапи аналогічні для усіх організацій та об'єктів інформаційної інфраструктури незалежно від їх сфери діяльності та масштабів. Проте дані етапи вирішують конкретні задачі та мають свої особливості, тому для оцінки ризиків кібербезпеки на різних етапах необхідно застосовувати різні механізми їх реалізації.

На етапі аналізу потоку даних в інформаційній системі будується модель інформаційної системи, визначається призначення її елементів та підсистем, взаємозв'язки між ними, а також маршрути потоків інформації. Мета даного етапу – визначити недоліки в інформаційній системі, суттєві для інформаційної безпеки. Відповідно модель системи повинна бути наглядною

та зручною для аналізу. Такими є функціональні моделі, побудовані за допомогою методів структурного аналізу в графічній формі зі змістовним описом, що дозволяє аналізувати діаграми.

На наступному етапі вирішується задача оцінки факторів ризику – X_1 , X_2 та X_3 . Методи для вирішення задачі оцінки можна розділити на кількісні та якісні, які відрізняються за вибором шкали вимірювання – числової та лінгвістичної. Кожна група методів має свої переваги та недоліки, які наведено у табл. 2 [1].

Таблиця 2

Переваги та недоліки кількісних та якісних методів

Методи оцінки	Переваги	Недоліки
Кількісні методи	<ol style="list-style-type: none"> 1) Дозволяють чисельно оцінити необхідні параметри. 2) Реалізують аналіз витрат та прибутку при виборі захисту. 3) Надають більш точне відображення шуканих значень. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Кількісні міри залежать від об'єму та точності шкали виміру. 2) Результати оцінки можуть бути неточними. 3) Повинні доповнюватись якісними характеристиками. 4) Оцінка з застосуванням цих методів зазвичай потребує більше досвіду та сучасного інструментарію.
Якісні методи	<ol style="list-style-type: none"> 1) Дозволяють визначити області критичних рівнів в короткий проміжок часу без значних витрат. 2) Дозволяють оцінювати відносно легко та дешево. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Не дозволяють визначити ймовірності та результати з використанням числових коефіцієнтів. 2) Аналіз витрат та користі при виборі захисту важчий. 3) Отримані результати мають загальний, наближений характер.

Мінімізувати перераховані недоліки дозволяє поєднання кількісних та якісних методів – використання шкали числових коефіцієнтів разом з лінгвістичним описом її окремих інтервалів (рівнів). Поєднані методи слід використовувати як на даному, так і на наступному етапі – оцінці існуючих заходів безпеки.

Особливістю даних етапів є те, що оцінити фактори ризику можна лише експертно. Особливо це стосується оцінки можливої шкоди, яка включає визначення вартості інформаційних активів та ресурсів. Для оцінки решти факторів експерти можуть використовувати результати аналізу потоків даних в інформаційній системі, отриманих на першому етапі, а також статистичні дані (якщо такі є) про загрози, вразливості та ефективність існуючих заходів безпеки.

Наступним етапом є оцінка ризику, для якої необхідні математичні розрахунки, які дозволяють опрацювати дані про фактори ризику X_1 , X_2 , X_3 та X_4 , отримані від експертів на попередніх етапах [1].

Етап оцінки ризику повторюється допоки рівень остаточного ризику,

знижений в результаті впровадження контрзаходів, не буде прийнятним.

Окремим етапом йде економічна оцінка захисту інформації, метою якої є розрахунок співвідношень ризику інформаційної безпеки, витрат на контрзаходи та переваги, отримувані від їх впровадження.

В залежності від рівня ризику та оцінки економічних витрат на його зниження реалізується завершаючий етап – управління ризиками. Існує 4 типових методи його реалізації:

- мінімізація ризику – виконання дій для зменшення ймовірності та/або негативних наслідків, пов'язаних з ризиком;
- прийняття ризику – готовність організації зазнати збитки від конкретного ризику у випадку, якщо його рівень вважається прийнятним;
- ухилення від ризику – відмова від втягнення в ризиковану ситуацію чи дію, що попереджує її виникнення;
- передача ризику – покладання відповідальності за ризик на треті особи [1].

Методи експертних оцінок – це комплекс логічних та математично-статистичних методів та процедур по обробці результатів опитування групи експертів, при цьому результати опитування є єдиним джерелом інформації. Метод використовується тоді, коли недостатність чи повна відсутність інформації не дозволяє використовувати інші можливості.

Метод Дельфі

Даний метод є одним з найбільш формальних методів експертного прогнозування. Згідно методу Дельфі аналіз проблеми відбувається в декілька етапів. На першому етапі аналітики розробляють систему змінних для конкретного випадку, потім залучивши ряд експертів визначають вагу кожної змінної по поточному ризику, та на етапі аналізу проводяться оцінка висновків експертів, аналіз отриманих висновків та підготовка кінцевих практичних рекомендацій по поставленій проблемі.

Імітаційне моделювання та ймовірність виконання

Метод імітаційного моделювання є одним із потужніших методів аналізу системи. Загалом даний метод в основі має процес проведення на ЕОМ експериментів з математичними моделями складних реальних систем. В свою чергу, оцінка ймовірності виконання дозволяє дати спрощену статистичну оцінку ймовірності виконання досліджуваного рішення шляхом розрахунку частки виконаних та невиконаних рішень в загальній сумі прийнятих рішень.

Імітаційне моделювання застосовується в тих випадках, коли проведення реальних експериментів нецільоспрямовано, потребує значних витрат або неможливе на практиці. Окрім того, зазвичай практично неможливий або потребує значних витрат збір необхідної інформації для прийняття рішень. В подібних випадках відсутність фактичних даних замінюється величинами, отриманими в процесі імітаційного експерименту [2].

Метод CORAS

Даний метод дозволяє здійснити аналіз ризиків шляхом їх моделювання. В його основі лежить адаптація, уточнення та поєднання таких методів проведення аналізу ризиків, як Event-Tree-Analysis, ланцюги Маркова, HazOp та FMECA. CORAS використовує технологію UML та базується на австралійському/новозеландському стандарті AS/NZS 4360: 1999 Risk Management та ISO/IEC 17799-1:2000 Code of Practice for Information Security Management. У цьому стандарті враховані рекомендації, наведені в документах ISO/IEC TE 13335-1: 2001 Guidelines for the Management of IT Security та IEC 61508: 2000 Functional of Electrical/Electronic/Programmable Safety Related. Відповідно до підходу CORAS інформаційні системи розглядаються не тільки з точки зору використовуваних технологій, а як складний комплекс, в якому враховується і людський фактор [3].

Процес аналізу ризиків за допомогою методології CORAS загалом складається з наступних етапів:

- підготовка до проведення аналізу – збір відомостей про об'єкти аналізу, оцінка меж аналізу та його глибини;

- проведення співбесіди з організацією – визначення точки зору організації на об'єкти аналізу;

- опис задачі аналітиками після проведення співбесіди та вивчення документації – виявлення основних активів, які потребують захисту, високорівневий опис актуальних загроз, сценаріїв проведення загроз;

- вивчення представленої документації на об'єкти аналізу – визначення критерію оцінювання ризику для кожного активу;

- проведення заходів щодо ідентифікації ризиків. В цих цілях CORAS використовує структурований «мозковий штурм» – це методика, по якій аналітики покроково вивчають об'єкт аналізу за допомогою співробітників організації. Сутність даного методу полягає в неоднорідності експертів, що мають різну компетенцію, уподобання, схильності та судження, що дозволяє охопити велику частину особливостей об'єкта вивчення при проведенні аналізу та виявити існуючі ризики;

- ідентифікація ризику – включає в себе виявлення актуальних загроз, інцидентів інформаційної безпеки, сценаріїв загроз, вразливостей відносно конкретного об'єкта аналізу;

- визначення рівня ризику, який виникає при конкретному інциденті інформаційної безпеки;

- на даному етапі визначається політика обробки ризиків;

- останній етап присвячений ідентифікації та аналізу методів обробки.

Неприйнятні ризики аналізуються з метою пошуку методів їх мінімізації. Одним із суттєвих факторів при виборі методу обробки ризиків є вартість його реалізації.

Метод ситуаційного аналізу

Однією з технологій для побудови системи активного захисту інформаційної системи є ситуаційний аналіз кібербезпеки (cybersecurity situation evaluation, далі – CSSE). На основі аналізу великої кількості подій та моніторингу результатів технологія CSSE дозволяє спрогнозувати та оцінити загальний стан кібербезпеки мережі. Оцінка методів захисту від кібератак зосереджена в основному на інформуванні (cybersecurity situation awareness, далі – CSSAw), оцінці (cybersecurity situation assessment, далі – CSSAs) та прогнозуванні (cybersecurity situation forecast, далі – CSSF) [4]:

- CSSAw використовується для відображення локального стану кібербезпеки в цільовій мережі;
- CSSAs може інтегрувати результати CSSAw по всій мережі, щоб отримати загальну оцінку кібербезпеки (cybersecurity situation value, далі – CSSV);
- CSSV відображає оцінку кібербезпеки в режимі реального часу в цільовій області на макрорівні;
- CSSF використовується для отримання оцінки кібербезпеки в цільовій мережі в наступний момент.

В роботі [5] представлена інтегрована модель CSSE. Практично вона була розгорнута в інформаційній мережі Державної електромережної корпорації Китаю (SGCC). Етапи були наступні:

- 1) Було проведено поглиблений аналіз робочих процедур CSSAw та CSSF та отримано математичні характеристики для знаходження зв'язків з їх математичними моделями.
- 2) На основі алгоритму AdaBoost була розроблена модель CSSE, яка послідовно виконує функції CSSAw, CSSAs та CSSE. Тут алгоритм AdaBoost застосовується кілька разів, щоб спростити структуру моделі CSSE, також використання характеру самонавчаючого алгоритму AdaBoost ефективно покращує точність CSSE.
- 3) На основі проекту «системи забезпечення безпеки інформаційної мережі (ISS)» модель CSSE була розгорнута в великомасштабній системі моніторингу кібербезпеки.

CSSAw є ефективним засобом для отримання в режимі реального часу інформації про мікро-ситуації з кібербезпекою для мережі, по якій можна судити про існування кібератак на основі загального збору даних з конкретних вузлів в цільовій мережі. Дані містять інформацію про мережеві повідомлення, розподілення мережевих потоків, стан системних процесів та функціонування сервісів. Зазвичай в якості CSSAw для малих та середніх мереж може використовуватись технологія виявлення вторгнень.

CSSAs може відповідати за використання системи індексів оцінки кібербезпеки для розрахунку поточної CSSV за допомогою мікро-результатів CSSAw та за відображення в реальному часі макро-ситуації кібербезпеки цільової мережі. CSSV – числовий опис ситуації кібербезпеки. Це значення безпосередньо відображає макро-ситуацію кібербезпеки в цілому.

CSSF передбачує тенденції розвитку ситуації макро-кібербезпеки шляхом прогнозування майбутнього CSSV цільової мережі.

Таким чином, існує явний зв'язок між трьома робочими процесами: CSSAw – перший процес, який має бути запущений при оцінці CSSE; CSSAs використовує CSSV для опису ситуації макро-кібербезпеки засобом всеохоплюючого розрахунку результатів CSSAw; CSSF використовує CSSV у якості джерела даних. Повний цикл роботи CSSE показаний на рис. 2 [5].

Рис. 2. Цикл роботи CSSE

Відмінною рисою аналізу кібербезпеки такого класу інформаційних систем, як автоматизовані системи управління технологічними процесами (далі – АСУТП) є пересічення задач безпеки функціонування об'єкта управління (далі – ОУ), функціональної безпеки апаратно-програмних засобів захисту та інформаційної безпеки. При цьому кінцевою метою та критерієм виконання задач кібербезпеки є забезпечення правильного та надійного функціонування ОУ.

Логіко-ймовірнісний підхід

Даний підхід включає в себе аналіз наслідків кібератак з урахуванням їх впливу на промислову безпеку з точки зору надійності та безпеки функціонування ОУ та на кількісні економічні показники. Такий підхід до аналізу кібербезпеки АСУТП є функціональним та ризико-орієнтованим та пропонує вирішення задач оцінки не тільки успішності чи провальності самої кібератаки, але і збереження стійкого функціонування АСУТП та ОУ шляхом їх адаптації до результатів несанкціонованого вторгнення [6].

Аналогічно з визначенням логіко-ймовірнісної теорії безпеки (далі – ЛІТ) професора Рябініна І.А. [7], суть логіко-ймовірнісного підходу до аналізу кібербезпеки проявляється у формуванні основних закономірностей розвитку знань про можливі зміни станів технічної системи не лише в умовах нормальної експлуатації, але й при наявності:

- зовнішніх впливів;
- порушень правил експлуатації;
- умисних шкідливих дій порушника (загроз, атак).

Першочерговою задачею ЛІТ кібербезпеки технічних систем є розробка методів розрахунку показників безпеки. Враховуючи необхідність розробки особливих, властивих лише задачам інформаційної безпеки, методів аналізу кібератак, та враховуючи те, що кінцевою метою аналізу є забезпечення саме надійного функціонування ОУ, варто при аналізі ризиків, пов'язаних з відмовами АСУТП, оцінювати технічний ризик, показники якого визначаються відповідними методами теорії надійності, показаними в табл. 3. При цьому методи аналізу надійності технічних систем рекомендується поєднувати з методами моделювання аварій та кількісною оцінкою ризику аварій [6].

Таблиця 3

Рекомендації по вибору методів аналізу ризику

Метод	Вид діяльності				
	Перед-проектн і роботи	Проекту-вання	Введення/ виведення з експлуатаці і	Експлуатаці я	Реконструк-ція
Перевірочний листок	М	М	М	М	М
Аналіз «Що буде, якщо ...?»	L	М	Н	Н	М
Попередній аналіз ризиків (ідентифікація ризиків)	Н	М	L	L	М
Аналіз ризиків та працездатност і	М	Н	М	М	Н
Аналіз видів та наслідків відмов	М	Н	М	М	Н
Аналіз дерев відмов та подій	L	Н	М	М	Н
Кількісний аналіз ризику	Н	Н	М	М	М
Аналіз бар'єрів безпеки	М	Н	М	М	М

Умовні позначення в таблиці 1.5: «L» – метод, що підходить найменше; «М» – рекомендований; «Н» – метод, що підходить найбільше

Важливим елементом методичного апарату аналізу ризику та моделювання загроз є структурно-логічний метод. Суть методу полягає в тому, що система структурно описується як топологія взаємопов'язаних елементів (обладнання, матеріали, програмне забезпечення, персонал), які однозначно визначають стан системи. Взаємозв'язки елементів описуються функціями алгебри логіки, що формують системи логічних рівностей. На основі теоретичного положення про те, що будь-яка система логічних рівностей заміщується однією рівністю в різних формах, формуються критерії знаходження вивчаючої системи в безпечних, переднебезпечних (критичних) та небезпечних (аварійних) станах [6].

Аналіз ризику сучасних технічних систем представляє собою складну комплексну задачу системного аналізу, виконання якого ускладнене або практично неможливе без використання відповідних програмних засобів навіть при наявності розробленого методичного забезпечення.

Схема функціональної цілісності (далі – СФЦ) – це універсальний графічний засіб структурного представлення вивчаючих властивостей системних об'єктів, який дозволяє використовувати методики побудови блок-схем, дерев відмов, дерев подій, тощо. Властивість функціональної цілісності включає в себе можливість відображення складу елементів системи, їх взаємозв'язків та дозволяє визначити умови реалізації вихідного ефекту. Дана властивість може застосовуватись при виконанні первинного структурно-логічного моделювання на етапі побудови дерев несправностей. Формування переліку мінімальних зрізів відмов (далі – МЗВ) та доказ його повноти та мінімальності зазвичай викликають труднощі. В цьому випадку після розробки блок-схеми працездатності у вигляді СФЦ вирішення зворотної задачі дозволяє отримати гарантовано повний набір МЗВ.

Сучасною тенденцією розвитку комп'ютерних методів структурно-логічного аналізу кібербезпеки технічних систем є використання технології дерев атак для опису потенційних загроз та засобів атак, що реалізують ці загрози. Дерева атак – це мульти-рівневі діаграми, які складаються з одного кореня, гілок та нащадків. Будуючи дерева атак використовуються булеві рівняння для опису умов, за яких дочірні вузли забезпечують реалізацію батьківських вузлів. При цьому частіше за все використовується скорочений набір логічних операторів: «I», «АБО», «К з N». При цьому події дерева атак можна присвоїти не тільки ймовірнісні характеристики, а й детерміновані властивості (вартість, клас обладнання і т.д.).

Однією з задач аналізу функціональної безпеки АСУТП є аналіз надійності систем безпеки з урахуванням відмов по загальній причині (далі – ВЗП) – відмова, яка є результатом однієї або декількох подій, що призводять до одночасної відмови двох або більше окремих каналів в багатоканальній системі, що ведуть до відмови системи в цілому.

Одним із способів введення ВЗП в модель надійності (безпеки) системи є явне відображення таких подій безпосередньо на дереві несправностей

аналогічно незалежним відмовам. Вважається, що точне врахування специфіки конкретної задачі аналізу ризику може бути враховане тільки з використанням явного відображення усіх подій та причин безпосередньо на дереві [6].

Імовірнісний аналіз безпеки

Імовірнісний аналіз безпеки (далі – ІАБ) є кількісним методом оцінки частоти та наслідків аварій, які можуть статися на АЕС.

Основна користь від виконання ІАБ полягає у детальному системному аналізі проекту станції, її експлуатаційних характеристик та зовнішніх впливів, включаючи визначення домінантних вкладників в ризик та вивчення можливостей для зниження ризику. ІАБ дає погоджену інтегральну модель безпеки АЕС, надаючи погоджену та всебічну структуру для прийняття рішень, пов'язаних з безпекою. ІАБ також надає кількісні оцінки ризику АЕС, включаючи кількісну оцінку невизначеності цих оцінок. Однак варто враховувати, що отримання кількісних оцінок ризику є лише проміжним етапом усього процесу виконання ІАБ – кількісні оцінки ризику в основному є лише засобом допомоги при проведенні ІАБ при вирішенні технічних питань безпеки.

ІАБ (спільно з аналізом проектних аварій) є основою для:

- вибору сценаріїв заprojektних аварій, для яких необхідна розробка інструкцій з управління, виходячи з їх вкладу в показники безпеки;
- розробки заходів, спрямованих на підвищення безпеки енергоблоку, виходячи із впливу систем та обладнання енергоблоку на безпеку.

Об'єм і зміст розрахунків ІАБ в першу чергу залежить від стадії життєвого циклу АЕС:

- етап проектування;
- період експлуатації;
- зняття з експлуатації.

На етапі проектування вирішується задача вибору обладнання і режиму роботи систем для того, щоб забезпечити встановлений рівень безпеки АЕС при можливих аварійних ситуаціях – вихідних подіях аварій (далі – ВПА). На цьому етапі можуть використовуватися проектні дані надійності обладнання і систем, розрахункові зв'язки між системами. На даному етапі обґрунтовуються проектні межі і умови безпечної експлуатації.

Виконання ІАБ в період експлуатації дозволяє більш правильно врахувати міжсистемні зв'язки, характеристики надійності обладнання на основі досвіду експлуатації, що дозволяє уточнити загальні показники безпеки АЕС, уточнити – на основі визначення домінантних аварійних послідовностей – інструкції з ліквідації аварій, досліджувати чутливості узагальнених показників безпеки до складу і характеристик обладнання.

Розрахунки ІАБ на етапі зняття з експлуатації виконуються для підтвердження безпеки прийнятої стратегії процесу зняття з експлуатації.

Одним з основних етапів ІАБ є моделювання аварійних послідовностей,

тобто сценарію розвитку ВПА, який обумовлений комбінацією успішних і неуспішних спрацьовувань необхідних систем, що приводить до певного кінцевого стану активної зони та енергоблоку в цілому. Моделювання аварійних послідовностей досягається шляхом побудови логічної діаграми на системному рівні деталізації, що описує можливі сценарії розвитку ВПА.

Основним рекомендованим підходом є використання об'єднаної методології дерев подій і системних моделей (тобто, дерев відмов або успіхів). Проблема, що звичайно виникає при виборі методології ІАБ – це визначення рівня детальності, на якому припиняється моделювання послідовності подій і починається моделювання систем [8].

Дерева подій ідентифікують і моделюють найрізноманітніші шляхи розвитку ВПА в залежності від успішних і неуспішних спрацьовувань необхідних систем відповідно до прийнятого критерію успіху. При цьому повинні бути враховані специфічні для аналізованого ВПА феноменологічні та функціональні залежності. Кожна аварійна послідовність моделюється доти, поки:

- не досягнутий стабільний безпечний стан;
- не відбулося ушкодження палива.

Моделювання аварійних послідовностей – це аналіз таких типів залежностей:

– функціональні залежності – даний тип залежності полягає в моделюванні критеріїв успіху на функціональному рівні (для урахування такого типу залежності первісно моделюється функціональне дерево подій);

– системні залежності – даний тип залежності полягає в моделюванні системних критеріїв успіху по кожній із необхідних функцій безпеки (для кожної вузлової точки розгалуження аварійної послідовності повинен бути проаналізований системний критерій успіху з метою визначення необхідності урахування тих або інших його складових у межах аналізованої верхньої події);

– феноменологічні залежності – даний тип залежності полягає в моделюванні феноменологічних умов або явищ, що виникають у ході протікання даної аварійної послідовності (для виявлення такого типу залежностей повинен бути визначений вплив відмови (або успіху) обладнання, що сталося на ранній стадії протікання аварії, на працездатність іншого обладнання).

Основні математичні методи, які використовуються при проведенні ІАБ включають теорію множин, булеву алгебру та теорію ймовірності. ІАБ виконується шляхом побудови інтегральної логічної моделі, яка складається з логічних операторів та базових подій (різні вихідні події, відмови обладнання, неготовність обладнання в наслідок перевірок чи обслуговування, ВЗП та помилки оператора). Ймовірність кожної базової події оцінюється з використанням статистичних даних, доповнених думкою експертів [9].

Порівняльний аналіз методів

У таблиці 4 наведено матрицю критеріїв вибору вищеописаних методів, які слід враховувати при їх використанні для оцінки ризиків кібербезпеки об'єктів критичної інформаційної інфраструктури у сфері ядерної енергетики.

Таблиця 4

Критерії вибору методів аналізу ризиків

Критерії	Методи					
	Метод Дельфі	Імітаційне моделювання та ймовірність виконання	Метод CORAS	Метод ситуаційного аналізу кібербезпеки	Логіко-ймовірнісний підхід	Ймовірнісний аналіз безпеки
Аналіз потоків даних в інформаційній системі	-	-	+	+	-	-
Побудова функціональної моделі системи	-	+	+	+	+	+
Кількісна оцінка ризиків	-	+	+	+	+	+
Якісна оцінка ризиків	+	-	+	-	+	+
Оцінка існуючих заходів безпеки	+	+	+	+	+	+
Збір/використання статистичних даних	+	+	+	+	-	+
Проведення експериментів/тестування	-	+	-	-	-	-
Врахування зовнішніх впливів (людський фактор)	+	-	+	-	+	+
Оцінка надійності технічних систем	-	+	-	-	+	+
Прогнозування стану кібербезпеки	-	+	-	+	-	+
Реалізація управління ризиками	-	-	+	+	+	+
Економічна оцінка захисту інформації	+	+	+	-	+	-
Застосовність для оцінки ризиків кібербезпеки	+	+	+	+	+	-
Застосовність у сфері ядерної енергетики	+	+	+	+	+	+

Висновки

Серед переваг методу Дельфі можна виділити те, що якісний підхід дозволяє оцінити специфіку кожної конкретної ситуації. В деяких випадках поглиблене дослідження різних елементів, що визначають ситуацію, може бути більш важливим, ніж проведення систематичної кількісної оцінки. Даний метод стимулює незалежне мислення членів експертної групи та дозволяє отримати зважену оцінку розглянутого питання.

До недоліків можна віднести надлишкову суб'єктивність оцінок – під час прийняття рішень будь-які риси чи вподобання експертів можуть мати суттєвий вплив на результати оцінок. Також основним обмеженням використання методу є складність підбору великої групи експертів, які володіють необхідною компетенцією в досліджуваному питанні.

Можна зробити висновок, що метод Дельфі можна застосовувати в сфері забезпечення інформаційної безпеки, але лише для поверхневого аналізу ризиків. В той же час комбінуючи даний метод з іншими можна отримати результат з широким покриттям можливих варіацій досліджуваної проблеми.

Основною перевагою імітаційного моделювання та ймовірності виконання є те, що він надає можливість виконати експеримент в той час, як проведення реальних експериментів практично неможливе. Це дозволяє отримати спрощену оцінку ймовірності виконання. Якщо даних для проведення експериментів недостатньо, вони генеруються машинним методом.

В свою чергу, використання імітаційного підходу створює ймовірність того, що оцінка ризику буде виконана не повністю або не будуть охоплені усі необхідні ризики.

Даний метод має місце для застосування у сфері інформаційної безпеки. Його використання може дати попередню оцінку вразливості інформаційних систем, оскільки є можливість проведення моделювання реалізації загрози інформаційної безпеки без взаємодії з реальною системою.

Метод CORAS відноситься до категорії інформаційних методів, та застосовується для здійснення аналізу ризиків з використанням усіх основних етапів аналізу кібербезпеки. Як перевагу можна виділити використання методики «мозкового штурму», яка включає залучення експертів різної компетенції, уподобань, схильності та суджень, що дозволяє виділити більшу частину специфіки досліджуваного об'єкту при проведенні аналізу ризиків.

Як недолік можна виділити специфіку застосування методу. Для використання у сфері ядерної енергетики потребується перегляд та доопрацювання стандартів, покладених у його основу.

Метод ситуаційного аналізу кібербезпеки може відображати в режимі реального часу загрози кібербезпеки всіх типів мережевих атак на мікро-рівні, інформувати про атаки на макро-рівні та прогнозувати майбутні загрози на глобальному рівні. Даний метод доцільно використовувати в активній системі захисту від кіберзагроз, його реалізація надає вирішення проблем кібербезпеки, які виникають при побудові інтелектуальних мереж.

З точки зору застосування на об'єктах критичної інформаційної інфраструктури, даний метод обмежений забезпеченням кібербезпеки лише на мережевому рівні. У ньому не враховуються ризики, пов'язані із відмовами по загальним причинам, діями персоналу, іншими зовнішніми впливами.

Даний метод має місце застосування, як частина комплексу забезпечення інформаційної безпеки об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, в тому числі у сфері ядерної енергетики.

Логіко-ймовірнісний підхід застосовується для аналізу кібербезпеки автоматизованих систем управління технологічними процесами, що дає підстави для його використання при проведенні аналізу кібербезпеки об'єктів критичної інформаційної інфраструктури у сфері ядерної енергетики.

Важливо, що даний підхід враховує оцінку надійності та ризику технічних систем, враховуються відмови по загальній причині при аналізі надійності резервуючих систем в задачах аналізу функціональної безпеки.

Імовірнісний аналіз безпеки дозволяє виявити, охарактеризувати та оцінити імовірні ризики експлуатаційної безпеки АЕС. ІАБ сприяє більш чіткому розумінню взаємодії обладнання та персоналу при нормальному режимі експлуатації та при аварійних режимах. Також дозволяє виявити «вразливі» місця в обладнанні систем, що в свою чергу є основою для розробки заходів, які направлені на підвищення безпеки.

Даний метод розглядається з точки зору забезпечення функціональної та фізичної безпеки об'єктів. Проведення аналізу кібербезпеки потребує використання інших методів, або їх комбінацію з ІАБ.

1. *Миков Д.А.* Анализ методов и средств, используемых на различных этапах оценки рисков информационной безопасности / Д.А. Миков // Вопросы кибербезопасности. – 2014. – №4(7). – С.49-54.
2. *Бондаревский А.С., Лебедев А.В.* Имитационное моделирование: определение, применяемость и техническая реализация // Фундаментальные исследования. 2011, №12-3. – С.535-541.
3. *Красникова Т.В., Невежин В.П.* моделирование оценки при аудите безопасности информационных систем // Материалы VII Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум».
URL: <https://scienceforum.ru/2015/article/2015010767> (дата обращения: 12.12.2018).
4. *G. Jakobson*, «Mission cyber security situation assessment using impact dependency graphs» [A], Proceeding of the 14th International Conference on Information Fusion (FUSION), pp.1–8, 2011.
5. *Гао Кунлун, Ванг, Ку Руши.* Исследование и применение методов ситуационного анализа кибербезопасности в интеллектуальных сетях. // МКА: ВКС. – 2015. – №1. – С.51-60.
6. *Струков А.В., Ветлугин К.А.* О методах количественного анализа кибербезопасности технических систем на основе логико-вероятностного подхода // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, №4 (2017) <http://naukovedenie.ru/PDF/01TVN417.pdf> (доступ свободный).
7. *Рябинин И.А.* Надежность, живучесть, безопасность. Очерки разных лет // Изд-во Южно-российского государственного технического университета (Новочеркасского политехнического института), 2008. – 580 с.
8. ГНД 306.7.02/2.048-01. Методика виконання експертизи (технічної оцінки) матеріалів, які приведені у додатку до звіту з аналізу безпеки діючих енергоблоків АЕС "Імовірнісний аналіз безпеки".
9. *Буров, А. Л.* Вероятностный анализ безопасности как существенная часть оценки уровня безопасности АЭС / А. Л. Буров, В. А. Романко // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 14-й Международной научно-технической конференции. – Минск: БНТУ, 2016. – Т. 1. – С. 85.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3860758>

Поступила 19.09.2019р.

А.С. Огир, Киев

В.Ф. Евдокимов, Киев

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЕФЕКТΟΣКОПИИ МАТЕРИАЛОВ

Abstract. In work the fundamental mathematical parities which are the underlying formation of sound holograms of defects of materials are resulted that based on the basis of measured complex characteristics of the reflected wave field in view of scalar model of the physical diffraction and interference phenomena. Advantages of reconstruction the images using the reflected wave phase information are shown.

Введение

Использование в когерентных системах диагностики в качестве информационного параметра фазовой информации отраженного звукового поля повышает пространственную и контрастную разрешающую способность на порядок и позволяет наблюдать изображения дефектов, близкие к реальным, на развертках типа В-скан, С-скан [1, 2]. Например, фронтальное разрешение таких систем в металлических конструкциях на частоте 3 МГц составляет 2,5 мм. Точность измерения размеров дефектов не хуже половины длины УЗ волны. Преимуществами голографических систем УЗ контроля материалов является возможность создавать изображения дефектов с сохранением их реальных параметров: формы, размеров и местоположения в материале и достаточно высокая точность отображения микро- и макро- дефектов материалов.

Исследования голографических систем дефектоскопии материалов

Авторами приведены фундаментальные математические соотношения, лежащие в основе формирования звуковых голограмм дефектов материалов на основе измеренных комплексных характеристик отраженного волнового поля с учетом скалярной модели физических явлений дифракции и интерференции. Показаны преимущества реконструкции изображений, использующих фазовую информацию отраженного волнового поля.

В случае акустической голограммы показана возможность восстановления объекта с использованием лишь фазовой информации комплексных амплитуд $U(u, v)$ [3, 5, 6].

Фазовое восстановление в значительной степени сохраняет корреляцию между сигналами, и из этого можно сделать вывод о том, что “события” в изображении и объекте – точки, линии должны сохранять свое местоположение. Фаза в большей степени отражает взаимное геометрическое

положение деталей в объекте и изображении, чем амплитуда. Например, смещение (во времени или в пространстве) сигнала не влияет на амплитуду преобразования Фурье (Френеля), а воздействует только на фазу, приводя к появлению линейного фазового члена. Уменьшение масштаба, восстановленного Фурье-преобразованием, изображения также связано с адекватным масштабированием фазы голограммного описания [4].

В пользу эффективности фазовой информации при восстановлении сигналов изображений в системах дефектоскопии голографического типа говорит и тот факт, что амплитуды спектральных составляющих на высоких частотах имеют тенденцию к спаду, в то время как кратковременные детали объектов, изображений отражаются более высокими пространственными частотами, непосредственно связанными с изменением фазовой информации.

Представление формирования фазового сигнала с присвоением единичной амплитуды можно интерпретировать как процесс спектрального отбеливания сигналов звуковой голограммы объекта контроля.

В случае изображения, в котором амплитуда преобразования Фурье оказывается гладкой и спадает на высоких частотах, главный результат процесса отбеливания состоит в подчеркивании высоких частот, т.е. контуров и мелких деталей изображения, благодаря чему улучшается различимость изображения или разрешающая способность системы отображения.

Уравнения скалярной теории дифракции представляют математическую основу для описания волнового поля в любой точке замкнутого, свободного от помех пространства через его значения на поверхности, замыкающей это пространство в некоторый объем [2, 3, 7, 9, 10, 11].

Обозначим поле монохроматической волны точечного источника в пространстве координат P, t в виде

$$U(P, t) = U(P) \cdot \text{Cos}[2\pi\nu t + \varphi(P)] \quad (1)$$

где $U(P, t)$ – мгновенное значение монохроматической волны в точке $P = x, y, z$ в момент времени t ,

$U(P)$ – амплитуда,

$\varphi(P)$ – фаза.

В комплексном виде функция $U(P)$ имеет вид

$$\dot{U}(P) = U(P) \cdot e^{-jK(P)} \quad (2)$$

а мгновенное значение

$$U(P, t) = \text{Re}\{\dot{U}(P) \cdot e^{-j\frac{2\pi\nu}{c}t}\} \quad (3)$$

где c – скорость волны, ν – частота колебаний, $K = \frac{2\pi\nu}{c}$ волновое число.

Действительная функция $U(P, t)$ в каждой точке P должна удовлетворять скалярному волновому уравнению [7, 8]

$$\nabla^2 U - \frac{1}{C^2} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = 0 \quad (4)$$

где ∇^2 – оператор Лапласа

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{dx^2} + \frac{\partial^2}{dy^2} + \frac{\partial^2}{dz^2} \quad (5)$$

Зависимость $U(P, t)$ от времени известна

$$U(t) = e^{j2\pi\nu t} \quad (6)$$

и поэтому комплексная функция пространственных координат $U(P)$ является достаточным описанием волнового поля и должна удовлетворять волновому уравнению Гельмгольца

$$(\nabla^2 + K^2) \cdot U = 0 \quad (7)$$

где $K = \frac{2\pi}{\lambda}$ – волновое число.

Аналитическое решение уравнения (7) может быть использовано для формулировки зависимости между полем комплексных амплитуд в плоскости голографирования и объектной плоскости. По аналогии с процессом дифракции света на отверстии в плоском непрозрачном экране, можно представить, что первичное (падающее) возмущение в виде плоской (или близкой к таковой) волны, излучаемой линейной или плоской фазированной решеткой системы дефектоскопии, взаимодействует в объеме звукового импульса с неоднородностями зондируемой среды таким образом, что отраженная (вторичная) волна представляет собой интерферирующие между собой сферические волны, рассеянные точно-подобными неоднородностями среды, расположенными внутри звукового импульса.

Кирхгофф предложил решение дифракционной задачи получить на основе интегральной теоремы, которая выражает решение однородного волнового уравнения в произвольной точке P_0 свободного пространства через значение этого решения и его первой производной на произвольно замкнутой поверхности, окружающей заданную точку. Для этого Кирхгофф предложил использовать частный случай теоремы Грина, формулируемой в виде

$$\iiint_V (G\nabla^2 U - U\nabla^2 G) dV = \iint_S \left(G \frac{\partial U}{\partial n} - U \frac{\partial G}{\partial n} \right) dS \quad (8)$$

когда в качестве функции Грина G используется сферическая волна единичной амплитуды, распространяющаяся из точки P_0 к точке P_1 .

Эта теорема была ранее выведена в акустике Гельмгольцем. Если обозначить выбранную точку через P_0 , а через S – окружающую ее замкнутую поверхность, то задача состоит в том, чтобы выразить значение комплексной амплитуды волны в точке P_0 через значение этой волны на поверхности S .

Учитывая, что функции $U(P)$, $G(P)$ являются однозначными и непрерывными в объеме V' , ограниченном замкнутой поверхностью S и сферической поверхностью S_ε радиуса ε , исключающей точку разрыва P_0 , и подставляя в (8) функцию Грина со значением в произвольной точке P_1

$$G(P_1) = e^{jKr_{01}}/r_{01} \quad (9)$$

Кирхгофф получил выражение для $U(P_0)$ в виде:

$$U(P_0) = \frac{1}{4\pi} \iint_{S_\Sigma} \left\{ \frac{\partial U}{\partial n} \left[\frac{e^{jKr_{01}}}{r_{01}} \right] - U \frac{\partial}{\partial n} \left[\frac{e^{jKr_{01}}}{r_{01}} \right] \right\} dS_\Sigma \quad (10)$$

где $\frac{\partial}{\partial n}$ – обозначена частная производная в каждой точке поверхности S_Σ , взятая по направлению внешней нормали к этой поверхности (рис. 2), $S_\Sigma = S + S_\varepsilon$, r_{01} – расстояние между точками P_0, P_1 , \vec{n} – внешняя нормаль, S_ε – поверхность сферы радиуса ε .

Тогда, в этом случае

$$U(P_0) = \frac{1}{4\pi} \iint_{S_{o.o.}} \left(\frac{\partial U}{\partial n} \cdot G - U \frac{\partial G}{\partial n} \right) dS_{o.o.} \quad (11)$$

Дальнейшее упрощение выражения (11) для $U(P_0)$ может быть проведено, если учесть выражение (9) для функции $G(P_1)$ в точке P_1 и выражение для ее нормальной производной

$$\frac{\partial G(P_1)}{\partial n} = \overline{\text{Cos}(n, r_{01})} \cdot \left(jK - \frac{1}{r_{01}} \cdot \frac{e^{jKr_{01}}}{r_{01}} \right), \quad (12)$$

которое, с учетом допущений $r_{01} \gg \lambda$, $K = \frac{2\pi}{\lambda} \gg \frac{1}{r_{01}}$ может быть записано в виде

$$\frac{\partial G(P_1)}{\partial n} \approx jK \cos(\bar{n}, \bar{r}_{01}) \cdot e^{jKr_{01}} / r_{01} \quad (13)$$

Подставляя выражения (9) и (13) в выражение (11), получим

$$U(P_0) = \frac{1}{4\pi} \iint_{S_{d.o.}} \frac{e^{jKr_{01}}}{r_{01}} \left[\frac{\partial U}{\partial n} - jK U \cos(\bar{n}, \bar{r}_{01}) \right] dS_{d.o.} \quad (14)$$

Как следует из выражения (14), в теории Кирхгоффа существует необходимость наложения граничных условий на значения функции U и ее нормальной производной.

Это ограничение было исключено в теории дифракции Рэлея-Зоммерфельда в предположении, что функция Грина G видоизменена таким образом, что-либо сама функция, либо ее нормальная производная $\frac{\partial G}{\partial n}$ обращается в нуль на всей поверхности S_1 , при этом выражение (14) остается справедливым.

Зоммерфельд показал, что функция Грина, удовлетворяющая требованиям таких свойств, когда нормальная производная обращается в нуль на всей поверхности экрана, действительно существует.

В предположении, что функция G создается двумя точечными источниками, представляющими зеркальное отображение точки P_0 по обе стороны экрана, т.е. функция

$$G_-(P_1) = \frac{e^{jKr_{01}}}{r_{01}} - \frac{e^{jK\tilde{r}_{01}}}{\tilde{r}_{01}} \quad (15)$$

где \tilde{r}_{01} – расстояние между точками P_0 и P_1 , при этом излучение этих источников сдвинуты по фазе на 180° .

В этом случае нормальная производная функция G_- равна

$$\frac{\partial G_-}{\partial n} = \cos(\bar{n}, \bar{r}_{01}) \left(jK - \frac{1}{r_{01}} \right) \cdot \frac{e^{jKr_{01}}}{r_{01}} - \cos(\bar{n}, \tilde{r}_{01}) \left(jK - \frac{1}{\tilde{r}_{01}} \right) \cdot \frac{e^{jK\tilde{r}_{01}}}{\tilde{r}_{01}} \quad (16)$$

Для точки P_1 на поверхности $S_{d.o.}$ имеем $r_{01} = \tilde{r}_{01}$,

$$\cos(\bar{n}, \bar{r}_{01}) = -\cos(\bar{n}, \tilde{r}_{01}) \quad (17)$$

и следовательно на этой поверхности $G_-(P_1) = 0$

$$\frac{\partial G_-(P_1)}{\partial n} = 2 \cos(\bar{n}, \bar{r}_{01}) \cdot \left(jK - \frac{1}{r_{01}} \right) \cdot \frac{e^{jKr_{01}}}{r_{01}} \quad (18)$$

Таким образом, функция Грина $G_-(P_1)$ обращается в нуль на всей поверхности $S_{d.o.}$. С учетом (18) и граничных условий Кирхгоффа из (14) следует:

$$U(P_0) = \frac{1}{j\lambda} \iint_{S_{d.o.}} U(P_1) \cdot \frac{e^{jKr_{01}}}{r_{01}} \cdot \text{Cos}(\bar{n}, \bar{r}_{01}) dS_{d.o.} \quad (19)$$

где предполагается, что $r_{01} \gg \lambda$ и $jK - \frac{1}{r_{01}} \approx jK$.

Выражение (19) устанавливает зависимости между значениями поля в точках P_0 внутри объема и значениями поля в точках P_1 на поверхности дифракционного отверстия $S_{d.o.}$, представляющими возмущение в виде сферических волн, распространяющихся от точек P_1 к точкам P_0 .

Выражение (19) имеет название дифракционного интеграла Рэля-Зоммерфельда и может быть использовано в качестве математической модели звуковой голограммы и последующих вычислительных процедур реконструкции акустических изображений.

Дифракционный интеграл Рэля-Зоммерфельда (19), хотя и отражает математическую зависимость комплексных амплитуд сферических волн в полном объеме звукового импульса, однако не дает возможности осуществить его обращение с целью решения основной задачи – получения акустического изображения (получения значения интенсивности эхосигналов точечных дефектов-неоднородностей материала в объеме звукового зондирующего импульса).

Решение этой задачи можно осуществить после проведения некоторых аппроксимаций исходного уравнения (19), записанного в виде

$$U(x_0, y_0) = \iint_{-\infty}^{+\infty} h(x_0, y_0; x_1, y_1) \cdot U(x_1, y_1) dx_1 dy_1 \quad (20)$$

где x_1, y_1 – плоскость сечения звукового импульса, x_0, y_0 – плоскость голограммы.

Пределы интегрирования $\pm\infty$ выбраны с учетом условий Кирхгофа о том, что за пределами плоскости сечения звукового импульса S возмущения $U(x_1, y_1)$ равны нулю [7, 8].

В реальных условиях в системах ультразвукового контроля материалов условия (20) означают значительные ограничения на величину апертуры измерений $2 \cdot x_{0\max}$, поскольку существуют физические ограничения на величину Z – глубину зондирования из-за значительного затухания высокочастотных компонент сигналов при распространении ультразвука на большие глубины Z . Эти ограничения неприемлемы, так как снижают поперечную разрешающую способность системы эхоскопии.

Выводы

Конечной целью решения задачи ультразвуковой диагностики, как и задачи томографического синтеза, является получение высокоинформативных изображений внутренней структуры зондируемых УЗ лучом сред, материалов и объектов. В основе формирования акустических изображений методами цифровой акустической голографии лежат математические модели физических явлений дифракции и интерференции, присущие волновым процессам распространения УЗ волн и рассеяния на неоднородностях среды (материала). Показано, что в качестве математической модели звуковой голограммы неоднородностей (дефектов) в сканируемом объеме материала может быть принят дифракционный интеграл Рэля-Зоммерфельда, а взаимно-однозначное соответствие голограммного описания и восстановленного изображения дефектов сканируемого объема определяется парой одномерных или двумерных Френель-Фурье преобразований.

1. *Бархатов В.А.* Развитие методов ультразвуковой дефектоскопии сварных соединений. – Дефектоскопия, 2003, № 1, С.28-55.
2. *Ермолов И.А.* Наиболее перспективные направления развития ультразвукового контроля металлов (по материалам 7-й Европейской конференции). – Дефектоскопия, 2003, № 4, С.71-100.
3. *Оппенхайм А.В., Лим Дж.С.* Важность фазы при обработке сигналов. – ТИИЭР, том 69, № 5, 1981, С.39-53.
4. *Т.Хуанг.* Цифровая голография. ТИИЭР, 1971, том 59, № 9, С.63-76.
5. *Евдокимов В.Ф., Огир А.С.* О дискретной математической модели звуковой голограммы. – Электронное моделирование, т.22, № 1, 2000, С.3-8.
6. *Огир А.С.* Исследование процессов компьютерного восстановления акустических изображений. – Методы и средства компьютерного моделирования. Сб. научн.тр. ИМПЭ НАНУ, 1997, С.41-44.
7. *Гудмэн Дж.* Введение в Фурье-оптику. – М.: Мир, 1970 – 364 с.
8. *Бабак В.П.* Обробка сигналів при формуванні зображень об'єктів – К.: Либідь, 1994. – 194 с.
9. *Евдокимов В.Ф., Огир А.С.* Математическое моделирование сигналов и процессов в акустической голографии: проблемы и перспективы. – Электронное моделирование, 1996, № 4 – С.29-33.
10. *Евдокимов В.Ф., Огир А.С.* О построении системы ультразвукового контроля конструкционных материалов объектов энергетики и машиностроения. – Электронное моделирование, т.23, № 5, 2001 – С.85-90.
11. *Кайно И.Н.* Акустические волны: устройство, визуализация и аналоговая обработка сигналов. / Под ред. О.В. Руденко. – М.: Мир, 1990. – 656 с.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3860760>

Поступила 7.10.2019г.

З.Х. Борукаев, Киев
К.Б. Остапченко, Киев
О.И. Лисовиченко, Киев

СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ НЕФОРМАЛИЗОВАННОЙ ГИБРИДНОЙ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ

Abstract. The results of the improvement of the hybrid approach to the design of time series forecasting models with an uneven distribution of values of the electric consumption indicator in solving organizational management problems in the wholesale electricity market are presented.

Введение

Проблема существенного повышения энергоэффективности использования электрической энергии – электропотребления является одной из основных на современном этапе развития электроэнергетики. Возможность ее эффективной реализации непосредственно связано с решением комплекса задач управления планированием электропотребления компаниями поставщиками электроэнергии – субъектами системы организационного управления оптовым рынком электроэнергии (ОРЭ).

К таким задачам необходимо отнести и составление суточного графика электропотребления оптовыми поставщиками, который они должны предоставлять на ОРЭ. Указанный график используется в качестве исходных данных для последовательного решения последующих задач организационного и оперативно-диспетчерского управления, направленных на обеспечение надежного и экономического покрытия заявленных объемов мощности генерирующими компаниями – производителями электрической энергии [1]. Технологический процесс составления плана электропотребления включает в себя два уровня. На первом уровне планирование осуществляется непосредственно предприятиями – конечными потребителями. На втором уровне – поставщиками электроэнергии на основе использования данных о прогнозе электропотребления, полученных от предприятий первого уровня.

Проблема планирования потребления электроэнергии исследовалась в течение многих лет в отношении предприятий различных отраслей промышленности. И в последние годы решению этой проблемы, применительно к особенностям их функционирования в рыночных условиях, посвящено достаточно большое количество работ [2 – 5]. Предлагаемые в них методики планирования электропотребления применяются в настоящее время на многих промышленных предприятиях. Обычно они ориентированы на определенный период времени, в течение которого не происходит

существенных изменений объемов производства в соответствии со сложившейся конъюнктурой на отраслевых рынках.

Однако особенность рыночных отношений заключается в том, что эти изменения могут происходить в разное время в разных отраслях. Поэтому для решения задачи планирования электропотребления необходимо применять методики, использующие математические и информационно-технологические средства текущей оценки электропотребления, учитывающие влияние рыночных условий на функционирование предприятий [6]. Прогнозные данные электропотребления отдельного регионального поставщика составляют основную исходную информацию для проведения всех последующих расчетов при прогнозировании и планировании поставок производителями электроэнергии на ОРЭ с целью формирования торгового и диспетчерского графиков активной нагрузки для рынка на сутки вперед [7].

Анализ проблемы и формулировка задачи исследования

В условиях функционирования рынка электроэнергии, получившего содержательное название рынка двухсторонних договоров и балансирующего рынка, предусмотрены механизмы компенсации дополнительных расходов в энергосистеме, теми поставщиками, заявленные объемы которых превысили по абсолютной величине допустимые отклонения от фактических объемов потребленной электроэнергии. Указанное обстоятельство должно стимулировать поставщиков электроэнергии на применение современных средств моделирования и прогнозирования электропотребления, используемых при составлении почасовых плановых графиков электропотребления на следующие сутки для повышения качества прогноза. Именно почасовое планирование электропотребления на основе применения поставщиками современных средств прогнозирования, представляет интерес не только для них, но и для крупных предприятий – квалифицированных конечных потребителей электроэнергии.

При решении задачи суточного планирования электропотребления на уровне поставщиков электроэнергии, безусловно, должна учитываться более детальная структура потребления электроэнергии в регионе конкретного поставщика. По данным различных исследований именно суточная неравномерность электропотребления, наряду с сезонной неравномерностью, в значительной степени определяют точность прогнозирования графиков электропотребления [8].

Структура отраслей хозяйства региона отдельного поставщика, как правило, известна. Планирование электропотребления поставщиками с учетом особенностей электропотребления в процессе производства предприятиями указанных отраслей хозяйства представляет собой достаточно сложную задачу [9]. Достаточно большое количество работ, анализ которых приведен в [10], посвящено исследованиям, связанным с планированием электропотреблением на уровне поставщиков. В основном они предназначены для решения очень важных и сложных задач среднесрочного и

долгосрочного прогнозирования электропотребления. Однако не всегда данные такого прогноза могут быть использованы для планирования электропотребления на предстоящие сутки.

Определение, дальнейшее исследование и учет многопланового влияния детерминированных, квази-детерминированных и случайных факторов на результаты прогнозирования электропотребления, с целью повышения их качества, обуславливает необходимость разработки новых средств математического и компьютерного моделирования на основе интеграции методов статистического анализа, экспертных методов и искусственного интеллекта.

Поэтому основной задачей данной работы является разработка средств математического моделирования для динамического оперативного почасового прогнозирования на предстоящие сутки и планирования электропотребления поставщиками электрической энергии на сутки вперед на оптовом рынке.

В настоящее время во многих энергосистемах мира при создании прогностических моделей используются статистические методы анализа динамических временных рядов, отражающих упорядоченную последовательность данных наблюдений за изменяющимся во времени процессом [11]. Их практическая реализация для уменьшения погрешности расчетов требует сбора, хранения и дальнейшего использования значительных объемов исходных ретроспективных данных почасового фактического производства электроэнергии. А для определения и исправления ошибок, поддержания определенного уровня корректности реализация потребует еще учета других факторов, влияющих на результат прогноза, и как следствие, использования дополнительного объема данных.

Анализ ряда исследований, проведенный в работе [12], позволяет сделать вывод о том, что не существует универсального метода, способного решить проблему прогнозирования характеристик случайных процессов различной природы. Однако выработаны подходы, применение которых при решении конкретных прикладных задач дают возможность построения прогностической модели, которая обеспечивает приемлемую для практики достоверность и точность [13].

Одним из таковых является подход, основанный на применении гибридных способов построения моделей прогнозирования. Для определения численных значений прогнозируемых величин в заданных точках используется неформализованная математическая модель необходимой зависимости, возможность построения которой обеспечивается за счет применения гибридного вычислительного алгоритма, основанного на совместном использовании аппарата искусственных нейронных сетей (ИНС) и генетического алгоритма (ГА). Опыт разработки и применения такого способа для построения прогностических моделей описан в работе [14]. Однако качество применения ИНС существенно зависит от полноты и достоверности обучающей выборки, которая формируется по подготовленным исходным ретроспективным данным. Поэтому,

ретроспективные данные должны предварительно проходить обработку – фильтрацию и нормализацию для обеспечения указанных условий применения.

Целью настоящей работы является усовершенствование гибридного подхода к разработке неформализованных математических моделей прогнозирования электропотребления крупного регионального поставщика на основе комбинированного применения современных информационных технологий с помощью аппарата ИНС, ГА и фильтров Калмана, обеспечивающих требуемый уровень качества процесса прогнозирования.

Формализация временных рядов процесса электропотребления

Как известно, многие авторы [15] используют так называемую аддитивную форму модели для решения задач прогнозирования электропотребления и активной нагрузки:

$$P(t) = U(t) + V(t) + C(t) + E(t),$$

где $P(t) = (P^{факт}(t_i^j) | i = \overline{1, N}, j = \overline{1, 24})$ – обобщенный временной ряд фактических почасовых значений электропотребления (в j -ом часе i -ого дня) региональной компании – поставщика электроэнергии в течение N дней, $U(t)$ – трендовая, $V(t)$ – сезонная, $C(t)$ – циклическая, $E(t)$ – случайная составляющие временного ряда.

Выделение взаимосвязанных составляющих временного ряда – трендовой, сезонной и циклической, является отдельной и весьма непростой задачей. Предположение об их аддитивности в распределении и дальнейшее использование этих составляющих для решения задач прогнозирования электропотребления может вносить дополнительную погрешность, которую трудно учитывать. Поэтому в данной работе проведены исследования возможности применения для решения задачи прогнозирования электропотребления формы модели временного ряда в виде:

$$P(t) = F(U(t), V(t), C(t)) + E(t),$$

где $F(U(t), V(t), C(t))$ – неизвестная функция от трех составляющих.

Для определения численных значений прогнозируемых величин в заданных часовых точках j будем использовать неформализованную математическую модель неизвестной функции F , возможность построения которой обеспечивается за счет применения гибридного вычислительного алгоритма, основанного на совместном использовании аппарата ИНС, ГА и фильтра Калмана.

Очевидно, что сформированные по фактическим данным электропотребления члены временного ряда, кроме трендовой, сезонной, циклической составляющих, содержат в себе и случайную составляющую, которая отражает влияние трудноучитываемых факторов на процесс электропотребления. Ее наличие в данных обучающей выборки при построении ИНС может существенно повлиять на результат обучения сети, а,

следовательно, и на качество прогноза. Поэтому перед использованием фактических данных для процесса обучения нейронной сети необходимо провести их предварительную подготовку – фильтрацию, с целью исключения влияния случайных частей членов временного ряда на процесс обучения.

Известно, что применение статистических методов для этих целей обеспечивает только выравнивание компонентов временного ряда. При этом их случайные составляющие определенным образом распределяются, а не отделяются от основной составляющей. Поэтому, на данном этапе исследования для фильтрации членов временного ряда, с целью именно отделения случайной составляющей компонентов временного ряда, использован упрощенный вариант фильтра Калмана [16].

Примером проявления случайной составляющей может служить случай, когда неизвестная величина управляющего воздействия диспетчерского управления электропотребления приводит к отклонению фактического диспетчерского графика электропотребления от планового. Дальнейшие рассуждения проведем для одномерного временного ряда, построенного для j -го часа суток за i дней наблюдений.

Пусть нам известны $X_j = (P^{факт}(t_i^j) | i \in I)$ – фактические данные электропотребления j -го часа за I суток, а также данные прогнозного электропотребления $Y_j = (P^{прог}(t_i^j) | i \in I)$ и планового графика $Z_j = (P^{план}(t_i^j) | i \in I)$.

Согласно Правил ОРЭ плановый график электропотребления составляется на следующие сутки на основе данных прогноза электропотребления крупными региональными потребителями и поставщиками с учетом метеорологических условий на следующие сутки, текущих и ретроспективных погодных условий, фактических данных электропотребления в предыдущие периоды и других внешних факторов, которые могут оказывать влияние на процесс потребления электроэнергии. Фактический график электропотребления реализуется на основе планового диспетчерским центром при выполнении централизованного оперативно-технологического управления объединенной энергосистемой. Диспетчерский центр на основе оперативной информации о состоянии сетей и аварий производителей должен изменять заданный плановый график. В результате представим прогнозные, плановые и фактические данные электропотребления в следующем виде:

$$Y_j = F^Y(U_j, V_j, C_j), Z_j = F^X(Y_j) + E_j^X, X_j = Z_j + D_j,$$

где F^X , F^Y – искомые величины, образующиеся из основных составляющих временных рядов фактического и прогнозного графиков

электропотребления, E_j^X – случайная составляющая внешних факторов, оказывающих влияние на процесс электропотребления, D_j – случайная составляющая отклонения фактического диспетчерского графика от планового.

Необходимо по указанным данным выделить временной ряд фактических данных, отфильтрованные компоненты которого не содержат случайных составляющих. Эти данные обозначим как $X_j^{очн} = X_j - E_j^X - D_j$, которые будут использованы для обучения нейронной сети.

Для формирования ряда $X_j^{очн}$ будем использовать упрощенный фильтр Калмана следующего вида:

$$X_{j+1}^{очн} = K * X_{j+1} + (1 - K) * X_j^{очн}. \quad (1)$$

Коэффициент K необходимо определить из условия $\min |X_{j+1}^{очн} - X_{j+1}|$. При этом будем учитывать то обстоятельство, что данные фактического электропотребления значительно точнее прогнозных, хотя и содержат случайную составляющую. Исходя из этих же соображений, примем, что $X_1^{очн} = K * X_1 + (1 - K) * X_1 = X_1$. А все следующие компоненты искомого ряда определяются по формуле (1).

Построение неформализованной гибридной модели прогнозирования

В общем виде модель прогнозирования электропотребления представляется следующей зависимостью:

$$P^{прог}(t_i^j) = F(P_{очн}^{факт}(t_{i-1}^j), \dots, P_{очн}^{факт}(t_{i-n}^j), T_i),$$

где $P^{прог}(t_i^j)$ – прогнозное значение электропотребления, $P_{очн}^{факт}(t_{i-1}^j), \dots, P_{очн}^{факт}(t_{i-n}^j)$ – отфильтрованные фактические значения электропотребления за $n \in N$ предыдущих дней наблюдения, T_i – совокупность внешних факторов, влияющих на электропотребление.

Использование при прогнозировании внешних факторов позволяет повысить точность прогноза. При этом, чем больше факторов учтено, тем выше точность прогноза. В качестве внешних факторов рассматриваются категории групп дней недели, температурно-климатические факторы, сезонность и др.

Учитывая то обстоятельство, что в разные дни недели графики электропотребления могут существенно отличаться, выделим из ряда $P(t)$ следующие выборки значений для групп дней недели, в течение которых суточные графики потребления можно принять такими, что имеют примерно одинаковый, как количественный, так и качественный характер изменения:

- 1) $X^H = \left((P_{осн}^{факт}(t_i^j) | i \in I^H) | j = \overline{1,24} \right)$ – массив из 24 временных рядов для понедельников и предпраздничных дней I^H ;
- 2) $X^P = \left((P_{осн}^{факт}(t_i^j) | i \in I^P) | j = \overline{1,24} \right)$ – массив из 24 временных рядов для рабочих (регулярных) дней I^P ;
- 3) $X^B = \left((P_{осн}^{факт}(t_i^j) | i \in I^B) | j = \overline{1,24} \right)$ – массив из 24 временных рядов для выходных и праздничных дней I^B .

Отличительная особенность предлагаемого способа построения гибридной модели прогнозирования (рис. 1) заключается в том, что для каждой выделенной группы суток строится своя выборка 24 посуточно-часовых временных рядов по фактическим ретроспективными данными электропотребления за определенное количество дней, которое определяется требованиями качества прогноза. Кроме того, одновременно строится математическая модель общего суточного потребления

$$\tilde{X}^r = \left(\sum_{j=1}^{24} P_{осн}^{факт}(t_i^j) | i \in I^r \right) \text{ для каждого из дней выделенных групп } r.$$

Рис. 1. Гибридная схема комплекса математических средств для построения обобщенных нелинейных многофакторных моделей

Идея построения такой горизонтально-вертикальной структуры математической модели системы временных рядов была использована в работах [17, 18]. Выбор именно такого способа формирования выборок исходных данных обусловлен, как технологическими особенностями функционирования оптового рынка электроэнергии в режиме покупки ее на сутки вперед, так и методологическими особенностями построения нейросетевой модели при выборе активационной функции, а также необходимости проверки адекватности обучения сети в режиме часового и суточного потребления для каждой выделенной группы дней.

Таким образом, для целей прогнозирования электропотребления регионального поставщика необходимо сформировать три группы временных рядов X^r – обучающих выборок данных из 24 репрезентативных почасовых ряда в каждой, а также три ряда \tilde{X}^r – суточных объемов фактического потребления электроэнергии для обучения в соответствующих нейронных сетях.

Далее для поиска решения оптимальной топологии ИНС используется ГА с целью ускорения процесса ее обучения. С помощью ГА выделяется популяция нейронных сетей, в которой каждая особь представляет отдельную ИНС [19].

Для регуляции размеров получаемых сетей и направления их развития используются два коэффициента, которые позволяют на этапе мутации адаптивно выбирать, какой тип преобразования структуры больше подходит для данной сети.

Один из них характеризует степень «связности» нейронов сети и вычисляется по формуле:

$$f_C = \frac{N_C}{2^{FB-1} [N_N(N_N - 1) - N_I(N_I - 1) - (1 - FB)N_O(N_O - 1)]}, \quad (2)$$

где N_C – количество связей в сети, N_I , N_O , N_N – соответственно количество входных, выходных нейронов и общее число нейронов сети, FB – флаг, обозначающий наличие ($FB = 1$) или отсутствие ($FB = 0$) обратных связей.

Использование второго коэффициента основывается на предположении, что чем больше элементов в итоге во входном и выходном векторах обучающей выборки (входных и выходных нейронов), тем, вероятно, более сложная сеть необходима для решения поставленной задачи. Второй коэффициент вычисляется по следующей формуле:

$$f_N = \frac{N_I + N_O}{N_N}. \quad (3)$$

Таким образом, чем больше будет нейронов в сети, тем меньше станет коэффициент f_N , и, следовательно, с меньшей вероятностью будет выбрана мутация, которая добавит новый скрытый нейрон.

С другой стороны, следует отметить, что удаление связей может способствовать удалению части не информативных или мало информативных входных признаков (нейронов) и таким образом осуществлять оптимизацию структуры ИНС и повышать качество ее обучения.

Выводы

Анализ использования методов моделирования при решении задачи выбора и построения модели прогнозирования электропотребления подтвердил тезис о невозможности построения универсальной прогностической модели, лишенной недостатков отдельных методов

моделирования. В результате, предпочтение отдано подходу на гибридное использование комплекса математических средств на базе аппаратов ИНС, ГА и фильтра Калмана для построения обобщенных нелинейных многофакторных моделей, что позволит повысить эффективность процесса их построения и последующего использования для поиска, как краткосрочных, так и долгосрочных прогнозов.

1. *Борукаев З.Х.* Подход к построению компьютерных моделей для оперативного (суточного) планирования поставок электрической энергии в условиях оптового рынка. Часть 1. Формулировка задачи / З.Х. Борукаев, К.Б. Остапченко, О.И. Лисовиченко // Збірник наукових праць ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – 2012. – № 63. – С.164-186.
2. *Александров О.И.* Метод оптимального распределения активных нагрузок между электростанциями и потребителями электроэнергии // Энергетика, Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. – 1999. – № 2. – С.3-15.
3. *Абакшин П.С.* Комплекс программ планирования суточных режимов энергообъединений ПРЭС-СУТКИ / П.С. Абакшин, Т.М. Алябышева, Р.М. Яганов // Электрические станции. – 2004. – № 8. – С.42-46.
4. *Макоклюев Б.И.* Специализированный программный комплекс для планирования и анализа режимных энергосистем и энергообъединений / Б.И. Макоклюев, А.В. Антонов // Новое в российской электроэнергетике, Электронный журнал. – 2002. – № 6. – С.41-45.
5. *Лежнюк П.Д.* Формування критеріїв оптимальності розподілу навантаження між електричними станціями в сучасних умовах / П.Д. Лежнюк, В.В. Кулик, В.В. Тепля // Вісник Вінницького політехнічного інституту, Енергетики та електротехніка. – 2008. – № 6. – С.59-65.
6. *Борукаев З.Х.* Планирование торгового диспетчерского графика распределения активной нагрузки на оптовом рынке электроэнергии / З.Х. Борукаев, К.Б. Остапченко, О.И. Лисовиченко // Збірник наукових праць ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – 2012. – № 64. – С.127-137.
7. *Борукаев З.Х.* Модели для определения прогнозной оптовой цены покупки электроэнергии / З.Х. Борукаев, К.Б. Остапченко, О.И. Лисовиченко // Адаптивні системи автоматичного управління. – 2015. – Вип. 2(27). – С.35-43
8. *Макоклюев Б.И.* Взаимосвязь точности прогнозирования и неравномерности графиков энергопотребления / Б.И. Макоклюев, В.Ф. Еч // Электрические станции. – 2005. – № 5. – С.64-67.
9. *Гальперова Е.В.* Особенности прогнозирования электропотребления на региональном уровне // Известия РАН, Энергетика. – 2004. – № 4. – С.61-65.
10. *Макоклюев Б.* Формирование и планирование электропотребления, балансов электроэнергии Дальневосточной энергетической компании / Б. Макоклюев, Н. Цуприк, А. Антонов, А. Артемьев, Е. Федоров, Д. Ванькевич // Энергорынок. – 2009. – № 6. – С.1-5.
11. *Иващенко В.А.* Прогнозирование электропотребления промышленных предприятий на основе статистических методов и искусственных нейронных сетей / В.А. Иващенко, М.В. Колоколов, Д.А. Васильев // Вестник СГТУ. – 2010. – № 2(45). – С.110-115.
12. *Остапченко К.Б.* Выбор модели прогнозирования электропотребления при

- решении задач оперативного суточного планирования поставок электроэнергии на оптовом рынке / К.Б. Остапченко, О.И. Лисовиченко // Адаптивні системи автоматичного управління. – 2014. – Вып. 1(24). – С.76-86.
13. *Щелкалин В.Н.* Гибридные модели и методы прогнозирования временных рядов на основе методов «гусеница»-SSA и Бокса-Дженкинса // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 5/4 (71). – С.43-62.
14. *Пенко В.Г.* Прогнозирование временных рядов с помощью гибридных методов искусственного интеллекта / В.Г. Пенко // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2012. – Том 2, № 2. – С.165-172.
15. *Бэнн Д.В.* Сравнительные модели прогнозирования электрической нагрузки / Д.В. Бэнн, Е.Д. Фармер. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 200 с.
16. *Браммер К.* Фильтр Калмана-Бьюси / К. Браммер, Г. Зиффлинг. – М.: Наука, 1982. – 200 с.
17. *Васильев В.Г.* Математическая модель краткосрочного прогнозирования электропотребления объединенной энергосистемы РУз с помощью АРМ «Оракул» / В.Г. Васильев, С.П. Васильева, А.А. Прейгель // Проблемы информатики и энергетики: Узбекский журнал. – 2000. – № 4. – С.36-41.
18. *Руссков О.В.* Планирование неравномерного потребления субъекта оптового рынка электроэнергии на основе прогноза соотношения часовых цен / О.В. Руссков, С.Э. Сараджишвили // Наука и образование. МГТУ им. Н.Э. Баумана, Электронный журнал. – 2015. – № 2. – С.115-135.
19. *Ямпольський Л.С.* Нейротехнології та нейрокомп'ютерні системи / Л.С. Ямпольський, О.І. Лисовиченко, В.В. Олійник. – К.: Дорадо-Друк, 2016. – 576 с.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3860762>

Поступила 16.09.2019р.

УДК 004.056.5

О.С. Потенко, Київ

АНАЛІЗ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ВЕБ-ДОДАТКІВ ВІД ХАКЕРСЬКИХ АТАК

Abstract. This article analyzes and compares modern security systems for web applications and web resources.

Сучасну, навіть дуже маленьку компанію, важко уявити без власного веб-сайту, а тому захист веб ресурсу від хакерських атак являється актуальною проблемою сьогодення. Архітектури сучасних веб-сайтів та веб-додатків досить складні і вимагають інтеграції багатьох гетерогенних технологій, створюючи потенціал для численних вразливостей. Дуже швидкі цикли розробки і постійні оновлення веб-додатків ще більше погіршують

ситуацію. В таких умовах ризику компаній занадто великі, щоб ігнорувати дану проблему, так як уразливості в web-додатках піддають критично важливі бізнес-операції і конфіденційні дані небезпеки. Значні фінансові втрати можуть виникнути в результаті непередбачених затримок в бізнес-процесах, крадіжки інтелектуальної власності, і втрати довіри клієнтів, а також репутації бренду. У багатьох випадках, безпека web-додатків також є юридичною вимогою до компанії, яка обробляє персональні дані користувачів.

Сучасні тенденції розвитку web-сервісів вказують на відсутність єдиних стандартів безпечного програмування web-додатків, що призводить до помилок в розробці ПЗ і появи серйозних вразливостей в web-сервісах. Становище ускладнюється тим, що вразливий web-додаток може бути легко скомпрометовано без використання спеціалізованих засобів, тільки за допомогою браузера.

У цих умовах постає закономірне питання: що робити для захисту веб-додатків? Заходи для захисту можна впроваджувати на двох етапах життя вуб-додатка – на етапі розробки і етапі експлуатації. На етапі розробки – це різні інструменти тестування безпеки: статичний, динамічний, інтерактивний аналіз. Якщо говорити про безпеку вже готового додатку, то тут пропонується використовувати додаткові засоби захисту – системи запобігання вторгнень (IPS), міжмережеві екрани нового покоління (Next Generation Firewall, скорочено NGFW), а також засоби фільтрації трафіку прикладного рівня, спеціально орієнтовані на веб-додатки (Web Application Firewall, Скорочено – WAF) [1].

Найпростіше, що можна використовувати для захисту, це звичайний мережевий екран (firewall). Firewall (брандмауер, екран) – мережевий фільтр, який ставиться між довіреною внутрішньою мережею і зовнішнім Інтернетом. Цей фільтр винен блокувати підозрілі мережеві пакети на основі критеріїв низьких рівнів моделі OSI: на мережевому і каналному рівнях. Іншими словами, фільтр враховує тільки IP адреси джерела і призначення, точку фрагментації, номери портів. Міжмережеві екрани другого покоління підвищили якість і продуктивність фільтрації за рахунок контролю приналежності пакетів до активних TCP-сесій [2].

Наступним поколінням захисних екранів стали системи виявлення та запобігання вторгнень (IDS / IPS). Вони здатні вивчати в TCP-пакетах поля даних і здійснювати інспекцію на рівні додатку за певними сигнатурам. Системи IDS пристосовані до того, щоб виявляли атаки не тільки зовні, але і всередині мережі за рахунок прослуховування SPAN-порту комутатора [2].

Для вдосконалення захисних механізмів в IDS / IPS стали застосовуватися декодери (розбір полів TCP-пакета) і препроцесори (розбір частин протоколу рівня додатки, наприклад, HTTP). Застосування препроцесорів в IPS Snort дозволило істотно поліпшити функціональність периметрового захисту в порівнянні з пакетним фільтром, навіть якщо останній перевіряє пакети на рівні додатків (iptables з модулем layer7).

Однак при цьому зберігся основний недолік пакетного фільтра: перевірка здійснюється по пакетно, без урахування сесій, cookies та всієї іншої логіки роботи програми [3, 4].

Паралельно для боротьби з поширенням вірусів з'являються проксі-сервери, а для вирішення завдань балансування навантаження – зворотні проксі-сервери. Вони відрізняються технічно, але головне, що і ті, і інші повноцінно працюють на рівні програми: відкривається два TCP з'єднання від проксі до клієнта і від проксі до сервера, аналіз трафіку ведеться виключно на рівні додатку.

Рис. 1. Системи виявлення та запобігання вторгнень (IDS / IPS)

Наступним етапом еволюції систем виявлення вторгнень стала поява пристроїв класу UTM (Unified Threat Management, система єдиного управління погрозами) і NGFW (Next Generation Firewall, екрани нового покоління).

Системи UTM відрізняються від NGFW лише маркетингом, при цьому їх функціонал практично збігається. Обидва класи програмних продуктів з'явилися спробою об'єднати функції різних продуктів (антивірус, IDS / IPS, пакетний фільтр, VPN-шлюз, маршрутизатор, балансувальник і ін.) В одному пристрої. У той же час, виявлення атак в пристроях UTM / NGFW нерідко здійснюється на старій технологічній базі, за допомогою згаданих вище препроцесорів.

Згідно з визначенням аналітиків Gartner, міжмережеві екрани нового покоління повинні гарантовано забезпечувати наступне [5, 6]:

- захист від безперервних атак з боку інфікованих систем;
- стандартні для першого покоління фаєрволів можливості;

- сигнатури визначення типів додатків на основі движка IPS;
- повностекове інспектування трафіку, включаючи додатки, а також детальний і настроюється контроль на рівні додатків;
- можливість включати інформацію за межами брандмауера (наприклад, інтеграція з мережевими каталогами, «білими» і «чорними» списками додатків);
- постійно оновлювану базу описів додатків і загроз;
- інспекцію трафіку, що шифрується за допомогою SSL.

Рис. 2. Next generation firewall

Web Application Firewall – засоби фільтрації трафіку прикладного рівня, спеціально орієнтовані на веб-додатки. Застосування Web Application Firewall традиційно вважається найбільш ефективним підходом до захисту веб-ресурсів. WAF може бути реалізований як хмарний сервіс, додаток на веб-сервері або спеціалізоване залізний або віртуальний пристрій.

WAF здатний виявляти і блокувати такі сучасні атак на веб-додатки, в тому числі і з використанням вразливостей нульового дня [5]:

- SQL Injection – sql ін'єкції;
- Remote Code Execution (RCE) – віддалене виконання коду;
- Cross Site Scripting (XSS) – міжсайтовий скриптинг;
- Cross Site Request Forgery (CSRF) – міжсайтова підробка запитів;
- Remote File Inclusion (RFI) – віддалений інклюд;
- Local File Inclusion (LFI) – локальний інклюд;
- Auth Bypass – обхід авторизації;
- Insecure Direct Object Reference – небезпечні прямі посилання на об'єкти;

- Bruteforce – підбір паролів.

Загальні вимоги до сучасного Web Application Firewall [5]:

- системні компоненти WAF повинні відповідати вимогам PCI DSS;
- можливість реагування на загрози, описані в OWASP Top Ten;
- інспектування запитів і відповідей відповідно до політики безпеки, журнал роботи подій; запобігання витоку даних – інспекція відповідей сервера на наявність критичних даних;
- застосування як позитивної, так і негативної моделі безпеки; інспектування всього вмісту веб-сторінок, включаючи HTML, DHTML і CSS, а також нижчих протоколів доставки вмісту (HTTP / HTTPS);
- інспектування повідомлень веб-сервісу, якщо веб-сервіс підключений до інтернету (SOAP, XML);
- інспектування будь-якого протоколу або конструкції даних, що використовуються для передачі даних веб-додатки незалежно від того, чи є він пропріетарним або стандартизованим (як для вхідних, так і вихідних потоків даних);
- захист від загроз, спрямованих безпосередньо на WAF;
- підтримка SSL \ TLS-термінації з'єднання;
- запобігання або виявлення підробки ідентифікатора сесії;
- автоматичне скачування оновлень сигнатур атак і застосування їх;
- можливість установки режиму fail-open і fail-close;
- підтримка пристроєм клієнтських SSL-сертифікатів;
- підтримка апаратного зберігання ключів (FIPS).

Web Application Firewall підтримує два основні режими роботи:

- Gateway
- Monitor

Рис. 3. Режим роботи Gataway

Рис. 4. Режим роботи Monitor

Основні відмінності WAF, IDS/IPS та NGFW

Таблиця 1

	WAF	IDS/IPS	NGFW
Multiprotocol Security	-	+	+
IP Reputation	-/+	-/+	-/+
Web Attack Signatures	+	-/+	-
Web Vulnerabilities Signatures	+	-/+	-/+
Automatic Policy Learning	+	-	-
URL, Parameter Cookie, and Form Protection	+	-	-
Laverage Vulnerability Scan Results	+	-/+	-

Висновки

Захист вразливих web-додатків може здійснюватися або шляхом усунення вразливостей в web-додатку або за допомогою спеціалізованих засобів захисту web-додатків – Web Application Firewall (WAF). Сьогодні розміщення традиційних брандмауерів, Next Generation Firewalls (NGFW) або Intrusion Prevention Systems (IPS) по периметру мережі або в якості шлюзів для довірених сегментів мережі, є недостатнім фактором для забезпечення повноцінного захисту мережевої інфраструктури. Атаки на web-ресурси, які використовують програмне забезпечення для досягнення шкідливих цілей, як правило, проходять одночасно з сесіями легітимних користувачів і майже завжди використовують стандартні HTTP (80) і HTTPS (443) порти. Блокування всього трафіку на рівні порту не є варіантом виходу з цього становища, так як доступ до web-додатків буде повністю закритий ззовні або зсередини. Саме така проблема мережевої безпеки призводить для пошуку хакерами вразливостей на рівні web-додатків.

1. Intro to Next Generation Firewalls [Електронний ресурс] – <https://www.esecurityplanet.com/security-buying-guides/intro-to-next-generation-firewalls.html>.
2. Чим захищають сайти, або Навіщо потрібен WAF? [Електронний ресурс] – <https://habr.com/ru/company/pt/blog/269165>.
3. Эффективность Web Application Firewall [Електронний ресурс] – <https://hacker.ru/2011/11/21/57840>.
4. Применение IDS / IPS [Електронний ресурс] – <https://hacker.ru/2012/10/29/ids-ips/>
5. Web Application Firewall – захист сайту від хакерських атак [Електронний ресурс] – <https://habr.com/ru/post/60590>.
6. Сетевая безопасность, Часть 2. Next-Generation Firewall [Електронний ресурс] – <https://habr.com/ru/company/hpe/blog/262123>.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3860764>

Поступила 9.09.2019р.

УДК 621.3;543.7.4;543.8

О.О. Огір, Київ
О.Р. Ярема, Львів

ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ СИСТЕМ ДЕФЕКТОСКОПІЇ

Abstract. The investigation of mathematical models of ultrasonic signals used in acoustic imaging systems forming the internal structure of controlled materials and media objects energy industry. Such models make it possible to take into account all effects in wave processes: radiation and reflection of waves, phenomena of interference and diffraction of waves, wave type transformations during reflection and the appearance of damped waves at the interfaces of opaque media.

Вступ

Відомо, що хвильове рівняння в твердому тілі з граничними умовами (поверхні дефектів, границі об'єктів) дає множину рішень для хвиль, що розповсюджуються в об'єкті контролю (ОК), по границях, відбитих повторно хвиль. Крім цього, з'являться рішення для хвиль з наростаючою та спадаючою амплітудою. Рішення задачі в аналітичному вигляді передбачає вибір фізичних хвильових процесів, деякий “штучний відбір” [1]. Часто при завданні множинних граничних умов, хвильова задача виявляється настільки складною, що аналітичне рішення не може бути одержане. Накопичений досвід в точному вирішенні хвильових акустичних задач практично неможливо використати для наших цілей, оскільки в самому загальному випадку не доведено існування і єдність рішення оберненої задачі.

Постановка задачі.

Існує розділ математики – теорія розсіяння, в якій вирішується задача одержання інформації про неоднорідності середовища по відгукам на впливи різноманітної природи – оптичні, радіаційні, електромагнітні хвилі, УЗ-хвилі [2, 4]. Особливістю даного підходу є умова, що розмір області спостереження (реєстрації) в багато разів перевищує розмір неоднорідності середовища.

Вводиться оператор розсіяння, який зв'язує хвильові потоки, що поступають в область спостереження, і хвильові потоки, що виходять з неї. В операторі розсіяння знаходиться вся інформація про внутрішню структуру середовища. Звичайно, неоднорідність представляють у вигляді розподілу щільності середовища $\rho(x, y, z)$ або швидкості звуку $C(x, y, z)$ в просторі. Теорія розсіяння вивчає асимптотичні рішення хвильового рівняння. Методами теорії розсіяння знаходять деякі опосередковані параметри неоднорідності [3].

Вирішення задачі

В основному глибокі теоретичні роботи в даному напрямку відносяться до досліджень топології функціональних просторів, сформованих рішеннями хвильових рівнянь. Доведено, що в середовищі з одним типом акустичних хвиль (газ, рідина), де оператор розсіяння є повним та однозначним, існує також єдиний обернений оператор [4, 5]. На жаль, на даний час не знайдено конструктивних рішень оберненої хвильової задачі у вигляді, придатному для визначення поверховностей дефектів у метали.

Існуюча неоднозначність інтерпретації ехосигналів від різноманітних джерел відбитої хвилі пов'язана з багатою динамікою хвильового рівняння для твердих тіл з декількома границями, або ж з криволінійними пограничними площинами. Доводиться йти на різноманітні спрощення теоретичної моделі для того, щоб з'явилась можливість рішення оберненої задачі.

В УЗ-апаратурі, призначеної для візуалізації дефектів, використовуються багатоелементні перетворювачі. Параметри УЗ-поля кожного перетворювача обираються такими, щоб захвачувалась область реконструкції зображення або більша її частина. В сучасних системах використовують системи сканування досліджуваної зони – вузько сфокусованим променем. Використовуємо також припущення про те, що дефекти розміщені в дальній зоні УЗ-поля перетворювача. Це означає, що фронт УЗ-хвилі, що падає на елементарний відбивач – сферичний, і фронт відбитих хвиль, що реєструються приймальною антеною, також сферичний. Ця умова забезпечує розподіл інтегралів по фронту та по дальності[6].

Позначимо $f(I)$ – ехосигнал, який реєструється від нескінченно малого елемента відбиваючої поверхні dS дефекту.

По-перше, амплітуда такого ехосигналу залежить від місцеположення і орієнтації елемента dS в просторі. Це означає, що функцію $f(I)$ можна

визначити тільки з точністю до постійного множника. Будемо вважати амплітуду сигналу $f(I)$ рівною одиниці, приймаючи, що в практичному використанні завжди можна настроїти чутливість приймального елементу приймальної антени.

По-друге, ехосигнали одержують у вигляді функцій часу. Перехід від часової змінної до просторової довжини пробігу здійснюється масштабуванням на швидкість звуку $I = C \cdot t$.

Третє зауваження відноситься до просторової стабільності функції $f(I)$. Відомо, що діаграма напрямленості УЗ-перетворювача досить сильно залежить від довжини хвилі. Чим більша довжина хвилі, тим ширше діаграма напрямленості. Спектр функції $f(I)$ залежить від зміни кута опромінення в прийманні хвиль. Частотна залежність виражається також одночасно в змінненні чутливості $U(r)$ і викривленні $f(I)$. Вказані зв'язки слабшають, якщо $f(I)$ має вузький спектр.

Тоді імпульсний відгук можна описати стаціонарною функцією $f(I)$ і не брати до уваги її викривлення в просторі. Модельні представлення, в цьому випадку, відносяться тільки до схем озвучення, в яких використовуються відносно вузькополосні сигнали.

Функція $f(I)$ представляє собою імпульсний відгук системи на нескінченно малий відбивач. Сигнал $f(I)$ обмежений в часі і в просторі. Він відмінний від 0 в інтервалі часу $0 \div t_0$, відповідно в просторі $0 \div C \cdot t_0$.

По традиції назвемо $f(I)$ функцією відгуку точкового джерела (ФВТД). Визначимо математичний опис відбивачів. Існують два основних підходи.

В першому випадку вважають, що акустичні характеристики об'єкту плавно змінюються в просторі. Виділяють розподіл швидкості звуку, затухання та коефіцієнту відбиття по об'єкту. Далі вибраний розподіл реконструюють в зображення по даних прозвучування. В іншому випадку вважають, що об'єкт контролю представляє собою набір різких границь. Акустичні характеристики об'єкта (швидкість звуку, затухання) в зоні озвучення дефекту однорідні, їх відхилення в цих зонах незначні і їх можна не брати до уваги.

Приймемо модель різких границь в якості основної для побудови алгоритмів реконструкції зображень. Геометрично структуру об'єкту контролю (ОК) будемо представляти у вигляді просторової функції границь $I(r)$, яка дорівнює одиниці на границях ОК і на поверхностях дефекту, і дорівнює 0 в решті об'єму. Різні частини поверхні дефекту можуть по різному відбивати УЗ хвилі, тому необхідно ввести просторову функцію $K_{відб}(r)$, яка характеризує коефіцієнт відбиття. Коефіцієнт відбиття залежить від розсіюючих властивостей поверхні дефекту, від характеристики її шероховатості. Величина $K_{відб}(r)$ залежить також від напрямку падіння УЗ

хвиль. Функцію об'єкту контролю запишемо у вигляді добутку функції границь і коефіцієнта відбиття.

$$O(r) = I(r) \bullet K_{\text{відб}}(r) \quad (1)$$

Інформація про об'єкт контролю $O(r)$ міститься в ехосигналах. Математична задача одержання акустичного зображення зводиться до реконструкції функції границь дефекту по реєстрованому набору ехосигналів, одержаних різними способами.

Важливо відмітити, що з допомогою УЗ сканерів відтворення $I(r)$ здійснюється умовно. Завжди мається вірогідність викривлень, пов'язаних з коефіцієнтом відбиття. Наприклад, якщо є деяка границя в $I(r)$, але на ній коефіцієнт відбиття з якихось причин дорівнює нулю, то УЗ сканер в принципі не виявляє цю границю. Одержимо аналітичний вираз для ехосигналів від об'єкту з дефектами. Позначимо $L = |R_1| + |R_2|$, сумарну довжину пробігу хвиль від випромінювача до відбивача і назад, а також $L = C \bullet t$ – довжину пробігу хвиль, відповідну затримці сигналу, C – швидкість звуку. Ехосигнал $F(L)$ буде виражатись інтегралом по об'єму

$$F(L) = \int f(L-l) \bullet U(r) \bullet O(r) \quad (2)$$

Функція об'єкта контролю $O(r)$ в формулі (2) перетворює інтеграл по об'єму в інтеграл по поверхні, оскільки $O(r)$ дорівнює коефіцієнту відбиття на поверхні і дорівнює 0 в об'ємі.

Теоретичні підрахунки і практика використання ехометода показують, на формування ехосигналів в першу чергу впливає геометричний фактор – місцеположення і форма відбивачів. По-друге – впливає інтерференція хвиль, трансформація типу хвилі, перевідбиття. В деяких випадках ці ефекти сильно викривлюють ехосигнали, в деяких випадках вони несуттєві. Можна досить визначено сказати, що якщо дефект має прозву чужані поверхні з не досить низьким коефіцієнтом відбиття, то буде спостерігатись ехосигнал і, отже, буде здійснюватись формування його зображення[6]. Трансформовані і перевідбиті хвилі будуть створювати додаткові хвилі, що будуть показані, як помилкові зображення дефектів.

Більш детальну інформацію про відбивачі (елементи дефекту) одержують за допомогою прозвучування об'єкту контролю в різних напрямках, або шляхом сканування.

В результаті одержують набір розподілу ехосигналів $F_i(L)$, i – індекс, що характеризує положення сканера по відношенню до поверхні ОК. Далі здійснюється спільна обробка функцій $F_i(L)$ з метою реконструкції зображення відбивачів в площині сканування.

Розглянемо питання про можливість вирішення оберненої задачі в рамках приведеної моделі.

Ключову роль в даному випадку відіграє функція відгуку точкового джерела. В вузькополосному і широкополосному наближенні ФВТД являється ядром оператора перетворення об'єкта контролю в ехосигнали. Якщо мається достатньо велика кількість прозвучування якої-небудь області матеріалу з однією і той же ФВТД, то можна говорити про існування глобального оператора прозвучування, позначимо його Γ . Даний оператор здійснює перетворення функції об'єкту контролю $O(r)$ в набір ехосигналів $F(L)$.

$$F = \Gamma(O) \quad (3)$$

Оператор Γ є лінійним інтегральним оператором. Припустимо, що Γ має наступні властивості:

- мінливість, тобто $\Gamma[K \bullet O] = K \bullet \Gamma[O]$, K – сталий множник,
- адитивність, тобто $\Gamma[O_1 + O_2] = \Gamma[O_1] + \Gamma[O_2]$ де O_1, O_2 – дві неперетинаючі неоднорідності в матеріалі,
- однозначність, тобто любому об'єкту контролю O відповідають свої оригінальні ехосигнали F . Іншими словами, оператор Γ є повний.

Якщо оператор Γ володіє вказаними властивостями, то існує оператор оберненого перетворення Γ^{-1} , такий що

$$O = \Gamma^{-1}[F] \quad (4)$$

Доказ існування і одиничності оператора Γ^{-1} впливає із теорії груп.

Відмітимо, що більшість засобів вирішення оберненої задачі, основаних на даному теоретичному підході, використовують властивості лінійності, адитивності та повноти оператора Γ . Власне, саме ці властивості оператора прозвучування забезпечують можливість побудови зображення дефектів.

Перше наближення оберненої задачі є в тому, що реконструкції підлягає функція ОК $O(r)$, а не функція границь $I(r)$. Вони пов'язані між собою через коефіцієнт відбиття (1). Припускається, що коефіцієнт відбиття кожного елементу поверхні дефекту є однаковий для всіх схем озвучування. Грубо кажучи, поверхня дефекту представляється сукупністю сферичних відбивачів малого розміру.

Цілий ряд наближень пов'язаний з властивістю адитивності операторів Γ і Γ^{-1} . Адитивність сигналів по відношенню до відбиваючої поверхні забезпечується, якщо УЗ хвилі відбиваються в ОК тільки один раз, тобто відсутні ехосигнали двократно та багатократно відбитих хвиль. В альтернативному випадку виникає неоднозначність інтерпретації сигналів і теоретичне і практичне вирішення оберненої задачі не може бути виконане.

Висновки

Постановка і вирішення оберненої задачі, основаної на точних рішеннях хвильового рівняння є проблематичною або навіть неможливою. Більш прості

моделі формування сигналів дозволяють сформулювати обернену задачу і вирішити її. Проте розглянуті моделі, в основному, приймають до уваги лише амплітудні дані відбитого хвильового поля та побудовані на принципі інтерференції звукових хвиль. Все вищесказане дозволяє констатувати, що незалежно від алгоритму реконструкції відображення дефекту, він, по суті, є лише інтерпретатором дефекту, тобто на основі деяких принципів і уявлень про формування сигналів алгоритм здійснює розрахунок зображення. Тому завжди є доля вірогідності, що деякі дефекти не будуть представлені на зображенні, або навпаки можуть формуватись помилкові картини дефектів (артефакти).

1. *Ермолов И.А.* Наиболее перспективные направления развития ультразвукового контроля металлов (по материалам 7-й Европейской конференции). – Дефектоскопия, 2003, № 4, С.71-100.
2. *Хуанг Т.* Цифровая голография. ТИИЭР, 1971, Т. 59, № 9, С.63-76.
3. *Евдокимов В.Ф., А.С. Огир* О дискретной математической модели звуковой голограммы. – Электронное моделирование, Т. 22, № 1, 2000, С.3-8.
4. *Огир А.С.* Исследование процессов компьютерного восстановления акустических изображений. – Методы и средства компьютерного моделирования. Сб. научн.тр. ИМПЭ НАН України, 1997, С.41-44.
5. *Евдокимов В.Ф., Огир А.С.* О построении системы ультразвукового контроля конструкционных материалов объектов энергетики и машиностроения. – Электронное моделирование, Т. 23, № 5, 2001 – С.85-90.
6. *Огир А.С.* Новая информационная технология формирования голограммных акустических изображений высокого разрешения в системах ультразвуковой визуализации медицинского назначения / *А.С. Огир, В.В. Тарапата, Е.А. Огир* // Электронное моделирование – 2014. – Том 36, № 1. – С.49-57.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3860766>

Поступила 16.09.2019р.

УДК 519.8

О.М. Джигун, Київ

ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ РЕЖИМІВ РОБОТИ ГЕС ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ

Abstract. We offer an approximate approach to the construction of mathematical model of modes of operation of hydroelectric power plants

Глобальною проблемою сучасності є проблема збереження безпечного стану навколишнього середовища для життєдіяльності суспільства. Прогнози,
© О.М. Джигун

що засновані на розрахунках і моделюванні розвитку суспільства, соціально-економічна ситуація, що сьогодні склалася в різних країнах світу, а також тенденція її розвитку, показують неухільне зростання електро- і водоспоживання.

За прогнозами світове споживання електроенергії до 2030 р. зросте у 2 рази, а до 2050 р. – у 4 рази. Тому зростає роль гідроенергетики, що використовує відновлювальні екологічно чисті гідроенергетичні ресурси. Незважаючи на те, що навіть освоєння всього економічно ефективного гідроенергетичного потенціалу може покрити лише частину прогнозованого зростання потреби у електроенергії, гідроенергетичні об'єкти замінюють частину теплових електростанцій, що дозволяє значно зменшити викиди забруднюючих речовин в навколишнє середовище. Одночасно ГЕС комплексно вирішують проблеми водопостачання, зрошення, захист від паводків і т. ін. [1, 2].

На рівні 2000 р. у світі засвоєно близько 32 % економічно ефективного гідроенергетичного потенціалу, що складає 2650 млрд кВтч електроенергії, виробленої на ГЕС встановленої потужності 670 млн кВтч. Подальший розвиток гідроенергетики базується на комплексному використанні водосховищ для задоволення таких потреб, як водопостачання населення, промисловості, сільського господарства, зрошення, захист від паводків. В багатьох випадках ГЕС та їх каскади є ядром великих водогосподарських і територіально-виробничих комплексів, що забезпечують зростання економіки, поліпшення соціальних умов регіонів.

Гідроелектростанції є важливою складовою частиною сучасних електроенергетичних систем. Вони використовуються для виконання таких відповідальних функцій, як балансування потужності та енергії. Висока маневреність генеруючих блоків ГЕС дозволяє покривати найбільш нерівномірні частини добових графіків навантажень, а наявність запасів водно-енергетичних ресурсів забезпечує розміщення резервів потужності, необхідних для регулювання частоти і активної потужності в електроенергетичній системі.

Спільно з прогнозуванням режимів енергосистеми в цілому здійснюється прогнозування коротко- і довгострокових режимів роботи ГЕС. Завдання такого прогнозування є оптимізаційними і полягають в пошуку економічно доцільних режимів, які можуть бути реалізовані в умовах дотримання ряду технологічних вимог і обмежень щодо використання енергетичного обладнання та водних ресурсів [3].

Для забезпечення адекватності прогнозованих режимів ГЕС в оптимізаційних завданнях використовуються технологічні особливості експлуатації гідроенергетичних установок і споруд окремих станцій і каскадів з них, а також особливості використання водосховищ неенергетичних учасниками водогосподарських систем такими, як сільське господарство, промисловість, комунальне господарство, водний транспорт і рибне господарство. При цьому водно-енергетичні ресурси ГЕС оцінюються в

умовах очікуваних змін клімату, а обсяги використання таких ресурсів обмежуються екологічними вимогами, встановленими в законодавчих і нормативних документах [4, 5].

В статті розглянемо апроксимативний підхід до моделювання режимів роботи ГЕС як складової частини електроенергетичної системи.

В основі такого підходу лежить гіпотеза про оптимальність водно-енергетичних режимів роботи ГЕС, які спостерігаються в минулому, користуючись статистичними даними. Витратні характеристики ГЕС є основою водно-енергетичних розрахунків.

Побудова таких характеристик виконується для кожного гідроагрегату окремо на основі обробки експериментальних даних про потужності генерації, напорі води і її витраті через турбіну [5]. Маючи дані про середньодобові рівні води у верхніх б'єфах гребель ГЕС, витратах води через турбіни та добових обсягах електроенергії, виробленої гідрогенераторами найбільшої в Україні компанії ПрАТ «Укргідроенерго» [6], встановлюємо економетричні залежності виду

$$E_{\Sigma i} = C_{0i} + C_{Qi}Q_i + C_{Hi}H_i, \quad \forall i \in I, \quad (1)$$

$$\begin{cases} Q_{\min i} \leq Q_i \leq Q_{\max i} \\ H_{\min i} \leq H_i \leq H_{\max i} \end{cases}, \quad \forall i \in I,$$

де $E_{\Sigma i}$ – добовий обсяг електроенергії, що виробляється i – й ГЕС при рівні води H_i в верхньому б'єфі і сумарної витраті води Q_i через її турбіни, I – множина ГЕС, що належать цій компанії, C_{0i} , C_{Qi} , C_{Hi} – значення отриманих коефіцієнтів економетричних залежностей.

Залежності (1) дозволяють визначати добові обсяги вироблення електроенергії основними ГЕС України по заданих параметрах водності річок, на яких вони розташовані, і можуть бути використані в плануванні добових режимів роботи ГЕС.

Маневрування потужністю ГЕС в різних межах здійснюється в різні періоди часу. Для визначення динаміки граничних значень потужності протягом доби проведено аналіз статистичних даних для двох множин, а саме робочих D_p і вихідних D_e днів кожного місяця. Для кожного добового періоду $t \in T$ тривалістю Δt за статистичними даними про обсяги виробленої електроенергії i – й ГЕС \tilde{E}_{itd} обчислимо середню на цьому періоді потужність, що розвивається

$$\tilde{N}_{itd} = \frac{\tilde{E}_{itd}}{\Delta t}, \quad \forall t \in T, \quad \forall i \in I, \quad d \in D_p \cup D_e. \quad (2)$$

Для кожної з виділених множин днів знайдемо граничні значення потужності:

$$N_{\min it} = \tilde{N}_{itd} \xrightarrow{d \in D} \min, \quad \forall t \in T, \quad \forall i \in I, \quad (3)$$

$$N_{\max it} = \tilde{N}_{itd} \xrightarrow{d \in D} \max, \quad \forall t \in T, \quad \forall i \in I,$$

За обчисленими значеннями \tilde{N}_{itd} визначимо зростання потужності

$$\Delta \tilde{N}_{itd} = \tilde{N}_{itd} - \tilde{N}_{it-d}, \quad \forall t \in T, \quad \forall i \in I, \quad d \in D_p \cup D_e \quad (4)$$

і для виділених множин днів (робочих і вихідних) знайдемо граничні значення таких збільшень

$$\Delta N_{\min it} = \Delta \tilde{N}_{itd} \xrightarrow{d \in D} \min, \quad \forall t \in T, \quad \forall i \in I, \quad (5)$$

$$\Delta N_{\max it} = \Delta \tilde{N}_{itd} \xrightarrow{d \in D} \max, \quad \forall t \in T, \quad \forall i \in I.$$

Значення ступеню зміни зростання потужності

$$Var_{it} = \frac{1}{|D|} \sum_{d \in D} \left| \Delta \tilde{N}_{itd} - \frac{\sum_{d \in D} \Delta \tilde{N}_{itd}}{|D|} \right|, \quad \forall t \in T, \quad \forall i \in I, \quad (6)$$

де $|D|$ – потужність множини D . В результаті обробки статистичних даних відповідно до (2) – (6) для моделюючих значень N_{it} і зростання потужності $\Delta N_{it} = N_{it} - N_{it-1}$ встановлюємо сукупність обмежень виду

$$N_{\min it} \leq N_{it} \leq N_{\max it}, \quad \forall t \in T, \quad \forall i \in I, \quad (7)$$

$$\Delta N_{\min it} \leq \Delta N_{it} \leq \Delta N_{\max it}, \quad \forall t \in T, \quad \forall i \in I. \quad (8)$$

Значення ступеню зміни зростання потужності визначаємо як

$$Z_{it} = \left| \Delta N_{it} \right|, \quad \forall t \in T, \quad \forall i \in I, \quad (9)$$

при умові

$$\sum_{t \in T} \Delta N_{it} = 0, \quad \forall i \in I \quad (10)$$

У відповідність до прийнятої гіпотези про оптимальність режимів

роботи ГЕС в минулому часі модельні значення ступеню зміни зростання потужності Z_{it} повинні бути максимально наближені до раніше встановлених значень цієї міри Var_{it} , яка є еталоном.

Оскільки ступінь змін Z_{it} і Var_{it} приймають невід'ємні значення, то замість виразу слід використовувати параметричний вираз

$$\bar{Z}(p, \varepsilon) = \frac{1}{|I||T|} \sum_{i \in I} \sum_{t \in T} \left(\frac{Z_{it}}{Var_{it} + \varepsilon} \right)^p \xrightarrow{N_{it}, \forall t \in T, \forall i \in I} \min, \quad (11)$$

де введення параметра $0 < \varepsilon \rightarrow 0$ дозволяє усунути можливість формування нульових значень в знаменнику дробу функціонального виразу, а наявність цілочисельного параметру p , що приймає значення 1 або 2, дозволяє вибрати одну з двох форм функціоналу: лінійну або квадратичну.

Математична модель ГЕС побудована на основі апроксимативного підходу з використанням обмежень (7) – (10) і критерію близькості заходів мінливості потужності (11), має наступний вигляд:

$$\bar{Z}(p, \varepsilon) = \frac{1}{|I||T|} \sum_{i \in I} \sum_{t \in T} \left(\frac{Z_{it}}{Var_{it} + \varepsilon} \right)^p \xrightarrow{N_{it}, \forall t \in T, \forall i \in I} \min, \quad (12)$$

$$0 < \varepsilon \rightarrow 0, \quad p = 1, 2;$$

$$\Delta N_{it} = N_{it} - N_{it-1}, \quad \forall t \in T, \quad t \neq 1, \quad \forall i \in I; \quad (13)$$

$$\Delta N_{i1} = N_{i1} - N_{i|T|}, \quad \forall i \in I; \quad (14)$$

$$E_{it} = N_{it} \Delta t, \quad \forall t \in T, \quad \forall i \in I; \quad (15)$$

$$\sum_t E_{it} = E_{\Sigma i}, \quad \forall i \in I; \quad (16)$$

$$E_{\Sigma i} = C_{0i} + C_{Qi} Q_i + C_{Hi} H_i, \quad \forall i \in I; \quad (17)$$

$$L_{\min t} \leq \sum_i E_{it} \leq L_{\max t}, \quad \forall t \in T; \quad (18)$$

$$N_{\min it} \leq N_{it} \leq N_{\max it}, \quad \forall t \in T, \quad \forall i \in I; \quad (19)$$

$$\Delta N_{\min it} \leq \Delta N_{it} \leq \Delta N_{\max it}, \quad \forall t \in T, \quad \forall i \in I; \quad (20)$$

$$0 \leq Z_{it} \leq \Delta N_{it}, \quad \forall t \in T, \quad \forall i \in I; \quad (21)$$

$$0 \leq Z_{it} \leq -\Delta N_{it}, \quad \forall t \in T, \quad \forall i \in I. \quad (22)$$

одель у вигляді сукупності виразів (12) – (22) являє собою задачу оптимізації з лінійними обмеженнями і лінійним або квадратичним критеріями відповідно $\bar{Z}(1, \varepsilon)$ або $\bar{Z}(2, \varepsilon)$. Таким чином, користувач моделі може вибрати один з двох типів завдань: лінійного або квадратичного програмування.

Математична модель ГЕС дозволяє визначити навантажувальні режими кожної гідроелектростанції для добового графіка загального навантаження, заданого своїми межами $L_{\min t}$ і $L_{\max t}$ $\forall t \in T$, при якому

$$\sum_{t \in T} L_{\min t} \leq \sum_{i \in I} E_{\Sigma i} \leq \sum_{t \in T} L_{\max t}.$$

Якість одержуваних рішень можна інтегрально оцінювати по знайденому значенню критерія $\bar{Z}(p, \varepsilon)$. Чим ближче це значення до одиниці, тим вище адекватність знайдених режимів, які спостерігалися в минулому.

Висновки

При подальшому розвитку електроенергетики на основі гармонійного поєднання атомної, вугільної електроенергетики, гідроенергетики та інших відновлюваних джерел гідроенергетика буде відігравати важливу роль в оптимізації структури генеруючих потужностей ОЕС України, забезпечувати її необхідну маневреність, гнучкість і надійність. Використання запропонованої у статті моделі ГЕС можливе як складової частини моделі електроенергетичної системи.

1. Програма розвитку гідроенергетики на період до 2026 року <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2016-%D1%80>
2. *Потапшик С.И.* О стратегических направлениях развития гидроэнергетики Украины на период до 2030 г. /Энергетика и электрификация. – 2005. – № 7.
3. *Литвінов В.В.* Оптимізація розподілу навантаження між електростанціями каскаду ГЕС, які працюють в САРЧП // Гідроенергетика України, 2018, № 3–4, С.56-60.
4. *Ландау Ю.А.* и др. Гидроэнергетика и окружающая среда. – Киев: Либра, 2004.
5. *Асарин А.Е., Бестужева К.Н.* Водноэнергетические расчеты. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 224 с.
6. https://uhe.gov.ua/diyalnist/osnovni_pokaznyky

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3860768>

Поступила 12.09.2019р.

В.В. Душеба, м. Київ
О.О. Сігарьов, м. Київ
І.М. Лях, Ужгород

АНАЛІЗ ЧАСОВИХ ВТРАТ НА СИНХРОНІЗАЦІЮ І ПЕРЕДАЧУ СЛУЖБОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В БАГАТОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМАХ

Abstract. The article provides an analysis of time losses to ensure the synchronization of processes and the transfer of service information in multiprocessor computing systems.

Вступ

Необхідність організації взаємодії обчислювальних вузлів в багатопроцесорних системах тягне за собою виконання деяких дій, таких як синхронізація паралельних обчислень і передача службової інформації, що призводить до додаткових часових втрат [1 – 4]. Латентності, підтримання когерентності кешів, синхронізація, перекомутація каналів зв'язку в сучасних комп'ютерах поглинають більше половини корисної продуктивності.

Оцінка часових втрат на передачу службової інформації і синхронізацію обміну

Два чинники – втрати на передачу службової інформації і синхронізацію обміну – мають істотну і принципову відмінність від тексту повідомлення. З ростом числа вузлів в системі величина тіла повідомлень буде зменшуватися, в той час як втрати на передачу службової інформації і синхронізацію обміну будуть зростати прямо пропорційно n і починаючи з певного моменту домінувати в системі. З урахуванням впливу згаданих чинників коефіцієнт прискорення набуває вигляду:

$$k = \frac{T_{\text{посл}}}{\frac{T_{\text{посл}}}{n} + 2\left(\frac{\alpha W}{n} + \tau\right)(n-1)}, \quad (1)$$

τ – час передачі службової інформації (заголовка повідомлення) і витрат на синхронізацію обміну, латентності.

Знайдемо граничне значення для виразу (1):

$$k_{\text{пр}} = \lim_{n \rightarrow \infty} k = 0.$$

Зменшення прискорення з ростом числа обчислювальних вузлів (ОВ) в системі обумовлено впливом τ .

Дослідження функції (1) показує, що вона має максимум при числі

обчислювальних вузлів:

$$n_{opt} = \sqrt{\frac{T_{носл} - 2\alpha W}{2\tau}}, \quad (2)$$

$$k(n_{opt}) = \max k < k_{crit}.$$

$$n_1 = \frac{T_{лосл} - 2\alpha W}{2\tau}.$$

Після проходження максимуму функція (1) монотонно і дуже повільно збуває. При $n_1 = n_{opt}^2$, вона знову прийме значення рівне 1. Іншими словами, якщо $n_{opt} = 10^2$, то, за умови $n_1 = 10^4$, алгоритм буде мати прискорення рівне 1, тобто додавання 9900 процесорів зробить продуктивність системи, яка дорівнює продуктивності одного процесора.

Слабке місце систем з десятками тисяч процесорів полягає в тому, що максимальне розпаралелювання програми може дати нульове прискорення.

З виразу (2) слідує, що $\left(\frac{f_{лц}}{2f_{гд}} < 1\right) \leftrightarrow (k_{crit} < 1)$. Це означає, що

збільшення частоти процесорів вище деякого граничного значення при незмінній частоті $f_{гд}$ неминуче призводить до прискорення, яке менше одиниці на всьому робочому інтервалі алгоритму.

Розглянута модель має деякі особливості. З одного боку вона ніяк не враховує часові витрати на формування повідомлень, неминучі затримки, пов'язані з перекомутацією каналів передачі і очікуваннями звільнення зайнятих каналів і т.п. З іншого боку немає обмежень на інтенсивність потоків міжпроцесорних передач даних і ступінь розпаралелювання алгоритму. Вона задає верхню межу прискорення для конкретного алгоритму при використанні механізму передачі повідомлень. Звернемося до конкретних числових прикладів, на яких розглянемо деякі інші властивості механізму передачі повідомлень.

Приклад 1. Побудуємо діаграму прискорень за формулою (1) для алгоритму і системи з конкретними числовими параметрами (рис. 1).

Параметри алгоритму: $T_{носл} = 10^4, W = 10^2$.

Параметри системи: $\alpha = 5, \tau = 45, N_p = 100(\text{число ВУ})$.

Визначимо: $k_{crit} = 10, \beta = 10^2, n_1 = 100, n_{opt} = 10, \max k = 3.7$.

Діаграма прискорень займає кінцевий інтервал $[1, W]$ цілочисельних значень n , який назвемо робочим інтервалом алгоритму на даній системі. У загальному випадку робочий інтервал ділиться на дві області: зростання і зменшення прискорення реалізації алгоритму. Область збування займає 90% загального обсягу діаграми. Вона не повинна бути використана даними

алгоритмом. При рівномірній шкалі діаграма буде асиметричною з дуже пологою областю убунання. З цієї причини далі буде використана нерівномірна шкала числа ОВ області убунання.

Рис. 1. Діаграма коефіцієнтів прискорень реалізації паралельного алгоритму

Розподіл обчислень між усіма ОВ системи призводить до прискорення $k = 1$.

Максимальне прискорення становить 3.7% від пікової продуктивності. На даній системі більшого прискорення отримати в принципі неможливо. В даному випадку механізм передачі повідомлень не дозволяє реалізувати потенційні можливості алгоритму, який допускає більш глибоке розпаралелювання. З діаграми видно що $k(100) = 1$. Такий варіант діаграми прискорень обумовлений значенням параметра τ , яке є в деякому роді прикордонним. Його збільшення призведе до отримання прискорень менших 1.

Приклад 2. Вибираємо систему і алгоритми А1, А2, А3, А4 з різними обсягами обчислень, але з однаковими обсягами передачі даних. Початкові дані зведені в табл. 1.

Таблиця 1

Алгоритми	А1	А2	А3	А4
$T_{\text{посл}}$	10^6	10^7	10^8	10^9

Проведемо розрахунки визначених параметрів і побудуємо графіки коефіцієнтів прискорень реалізації для кожного з алгоритмів (рис. 2).

Вихідні параметри загальні для всіх алгоритмів.

Параметри системи: $\alpha = 5, \tau = 50, N_p = 10^4$.

Приймаємо, $W = N_p = 10^4$. $f_{ГД} = \frac{1}{\alpha} = 0.2$

Алгоритми відрізняються тільки часом (див. табл. 1) послідовної реалізації $T_{посл}$. При однакових обсягах переданих даних найбільша частота генерації даних і найменше прискорення буде у алгоритму А1 (рис. 2). Зростання частоти генерації даних веде до падіння прискорення алгоритму. При розпаралелюванні алгоритмів необхідно враховувати значення $n_{онт}$, ігнорування якого призводить до великих втрат продуктивності, супроводжуване великим і невиправданим енергоспоживанням.

Рис. 2. Вплив частоти генерації даних на прискорення

Вплив частоти процесорів і частоти передачі даних на продуктивність паралельних алгоритмів. В якості вихідних параметрів візьмемо паралельний алгоритм і багатопроцесорну систему та розглянемо, як впливає на продуктивність пари алгоритм – система підвищення частоти процесорів при незмінній частоті механізму передачі даних.

Приклад 3. Задаємо параметри вихідної пари алгоритм – система:
параметри системи: $\alpha = 5, \tau = 50, N_p = 10^4, f_{ГД} = 0,2$. $W = N_p, f = 1$;

загальні параметри алгоритму і системи:

$$T_{посл} = 10^7, \beta = 10^3, k_{срп} = 10^2, f_{ГД} = 10^{-3}.$$

f – тактова частота процесорів.

Підвищення частоти процесорів в вихідній моделі призводить до деякого зростання прискорення реалізації алгоритму (рис. 3). При збільшенні частоти на порядок ($f = 10$) приріст прискорення в точці максимуму складе 21%. На частоті 100, як випливає з графіка, алгоритм може бути реалізований тільки в однопроцесорному варіанті.

Рис. 3. Графіки прискорень при різних частотах процесорів

Розрахункові дані представлені в табл. 2. З графіків видно, що підвищення частоти процесорів не дає можливість подолати граничне прискорення 100. Для даного алгоритму досить розподілити програму між 300 процесорами.

Таблица 2

f	1	10	100
k_{\max}	61	84	100
$n_{\text{опт}}$	316	84	1

В даному прикладі використано позамежне зростання частоти процесорів. Таке зростання частот для сучасних процесорів неможливе навіть у віддаленій перспективі, а при використанні технологій передачі повідомлень навіть, якщо він буде отриманий, то не призведе до відчутного зростання прискорень реалізації алгоритмів.

Отже, для паралельних обчислювальних систем підвищення зростання реальної продуктивності не пов'язане з ростом пікової продуктивності цих систем. Граничне значення прискорення 100 досягається при частоті $f = 100$. Воно досягається на одному процесорі. Підвищення частоти процесорів в системі має негативний вплив, тому що розширює безліч паралельних алгоритмів, що реалізуються тільки в послідовному варіанті.

Висновки

Дослідження і аналіз, які були проведені, дозволяють зробити висновок про те, що використання технології передачі повідомлень в загальному випадку суперечить концепції масовості паралелізму, так як не дозволяє: реалізувати закладені в паралельному алгоритмі потенційні можливості щодо прискорення обчислень; максимально використовувати обчислювальну потужність самої системи.

1. *Гергель В.П.* Высокопроизводительные вычисления для многоядерных многопроцессорных систем: Учебное пособие – Нижний Новгород: Издательство ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2010. – 421 с.
2. *Herbert H. J. Hum et al.* Forward state for use in cache coherency in a multiprocessor system, US Patent 6922756, 2005.
3. *Воеводин Вл.В., Жуматий С.А.* Вычислительное дело и кластерные системы. – М.: Изд-во МГУ, 2007. – 161 с.
4. *Волков Д., Фролов А.* Оценка быстродействия нерегулярного доступа к памяти / Открытые системы. СУБД №01, 2008.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3860770>

Поступила 30.09.2019р.

UDC 004.514.6+004.272.34+017.11

T. Neroda, Lviv

R. Ivaskiv, Lviv

TARGET CATALOG GENERATION FOR DIGITIZED HOLDINGS THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACADEMIC LIBRARY

Abstract. The newest aspects in support of advanced and modern information and communication infrastructure and modernization of library services are analyzed. It is proved that the expansion of the functionality of the academic scientific and technical library can only happen by integrating the enterprise base of educational documentation into the analytical apparatus of the computerized library system. On basis the research of educational space information flows the data structures that

are necessary for modeling the target web catalog for end user of library collections are distinguished; the algorithm for automatized layout of profiled contents of library collections was builder using common publishing tools for the realization of objects of learning documentation.

Introduction

Information technology proliferation and computerization of educational space have made it possible to automatized the processing of academic data flows, and to ensure their profiling and targeted delivery of content to end-terminal of authenticated entity of the learning process. However, access to digitized collections of the scientific and technical library of higher education institutions, which are closely assimilated with pedagogical activity, is still subject to the outdated rules of paperwork management and is accompanied by the accumulation of bulky software with inefficient duplication of services performed.

Distributed integrated library system, in their development, do not take into account the technological trends of recent decades in the deployment of the latest media, with regard to structuring of educational and scientific content and in relation to mobile devices spread. Meanwhile, today's advanced reader needs unlimited access to information, dilative the list and nomenclature of sources provided, and increasing the number of data processed formats.

Analysis of recent research and publications. Support for advanced and up-to-date information and communication infrastructure and the modernization of library services are usually achieved through participation in collaboration agreements [1] and government programs [2], which provide students and faculty with access to overriding scientific and interdisciplinary databases. However, flexible and comprehensive provision of such services requires the staff of academic libraries to have broad competencies covering the content of educational and professional programs of higher education institutions [3, 4], as the funds of any scientific and technical repository are characterized by an excessiveness of branches of knowledge, resources and tasks required at the library (organizational) level and at the level of a specific node (employee) [5].

Also, the results of the analysis of existing publications indicate that automation of repetitive processes in the reader service department [6, 7] will increase the efficiency of the existing library collections operation and strengthen the relationship between the use of library resources and learning outcomes. Therefore, increasing the level and expanding the range of library services may be primarily due to the integration of the academic base of educational documentation into the analytical apparatus of the computerized library system.

Formulation of the problem.

The network infrastructure of the educational environment through the software object-oriented shell of the *KOHAC* learning system provides access to the

archive from the curricula of educational specialties, to academy database with student authorization, to the general repository of theoretical knowledge, including library collections [8]. Therefore, given the significant popularity mobile devices among students, the modeling of target catalog of digitized holdings of scientific and technical the academic library in client-server architecture with a principled higher level of interactivity of the information educational space end-terminal is timely and relevant.

Solution to the problem.

As a basic component of the academic information space, the computerized learning system flexibly operated of the profiled data streams and repositories of knowledge used in organizing the pedagogical process. An analysis [9] showed that *KOHAC* educational environment in day-to-day exploitation actively processes, in particular, the student database, including activity and study progress data, the teacher database integrated with the repository of training course syllabus according to academic groups and the current schedule. When modeling the target catalog of digitized library collections, such information arrays were quite sufficient.

In view of the topic presented research here special attention is drawn to the student database achievement table (Fig. 1, *a*), which contains grades from disciplines and in particular covers the type of current lesson with a date and task identified from a pre-indexed database of information and methodological support for the discipline, the content of which is stored in the facultative funds as part of the academic knowledge base [10]. Separate fields are highlighted for results of current control competencies to required topics of the discipline, which can be passed or re-passed at any time in the *KOHAC* educational environment with automatic recording of the points scored in the appraisal table of the corresponding form of educational process, which is activated according to the curriculum.

Thus, the identification tables of each student provide information when generating the data structure of an academic group that has a very extensive scheme of dynamic dependencies (Fig. 1, *b*). Table with information about the teacher of the current discipline (Fig. 1, *h*) also contains links and secondary tables, including those common to students' tables: these entities are authenticated as subjects of education process using the end-user login, also the hash function values of password provided, and a logical field to indicate the subject's current activity. In presented project of individual reader's web interface in table of the library catalog (Fig. 1, *c*), this information is also used as the basic data for target content parsing.

Fig. 1. Structure of dynamic dependencies by academic space information flows distributed

Coordination of academic discipline information flows, including methodological support from library collections, implements the curriculum, which contains the distribution of credits in the specialties and forms of tuition, the timetable of the academic process by semesters, forms of state certification. When organizing flexible access to syllabus repositories, for the general curriculum there is a separate structured table (Fig. 1, e), the fields of which are mainly determined by the stated criteria of the educational and professional program, as

well as the teachers' identifiers that provide for current discipline the envisaged forms of the educational process (Fig.1, *d*).

Thus, the stipulated information flows of the academic space network infrastructure contain all the conceptual information for prompt generation of target links array to educational content focused on the specific profile of the authenticated entity of the educational process. This service is implemented as a system of real-time synchronized academic database conditioned fragments containing lists and qualification evaluation results (Fig. 1, *g*) of students of the academic group, a list of disciplines on a schedule, topics and form (type) of lessons and so on. To enhance functionality and improve the communication capabilities of gives library services the library catalog access was realized through the web interface, which provided crossplatforming for designed information technology and use as end-terminal the web browser environment of mobile and desktop devices with arbitrary operating systems [11].

The traditional method of designing web interfaces is to use the standard markup language for web page, which provides a flexible means for displaying the content of library collections in common publishing means for the implementation of educational documentation components. These publishing toolkits include complex types of text arrays, structured with headings, frames, lists, subdivisions, columns, tables etc. They will also diversify to use of electronic editions the application possibilities HTML format in supported interactive screen forms, dynamic contexts and dialogues, and especially hyperlinks and inexhaustible multimedia content.

Organizing data streams with targeted educational content information in the profiled library catalog is best organized through a classic spreadsheet, which is automatically indexed by a web server and organized according to a lesson schedule (Fig.1, *f*) all points of methodological support in accordance with the form of academic discipline in force at the current date and time. The register grid thus filled (Fig. 2, blocks 28-35), is identical in structure, content and purpose to traditional paper catalog, and on end-user terminal of the educational environment according to the readed parameters of its profile (blocks 1-3) is displayed.

The generated resource provides separate responsibility areas for entities of *student* profile, the hierarchical profile of the *teacher* leading various types of occupation of the current discipline (block 6), and also the hierarchical profile of the *librarian*. By current or specified date through a designed interactive target catalog the educational process entities can quickly access the profiled comprehensive methodological support of the appropriate type of lesson, which is housed in the storage of facultative funds or the academic knowledge base of the *KI6iC* computerized library information system of the educational institution. For multimedia resources (blocks 36-39), downloading relevant thematic training software is possible [11].

Fig. 2. Algorithm to generating the library collection target catalog for identified end-user

Conclusions. Thus, a target catalog, which is generated based on conditional distributed data flows, provides direct access to the digitized holdings of the scientific and technical academic library. In the circumscribed project, it functions as a self-contained modular component of the infrastructure of the *KI6iC* computerized information library system. This solution avoids the introduction of third-party products and extends the range of library services to authenticated entities in the educational information space. Further research into the development of the presented project it is advisable to focus on extending the web-based toolkit for semantic analysis of educational content. Effective certification and copyright protection mechanisms for compilers, editors, and owners of library holdings should also be here provided.

1. *Csajbok E., Szluka P., Vasas L.* Library Consortia in Hungary. *The Journal of Academic Librarianship*, 2012, 38 (6): 335-339. doi: 10.1016/j.acalib.2012.09.012
2. *Darch C., Jager K.* Making a Difference in the Research Community': South Africa's Library Academy Experience and the Researcher-Librarian Relationship. *The Journal of Academic Librarianship*, 2012, 38 (3): 145-152. doi: 10.1016/j.acalib.2012.03.017
3. *Allen E.J., Weber R.K.* Graduate Student Searching Proficiencies in the Selection of Qualitative and Quantitative Journal References. *The Journal of Academic Librarianship*, 2012, 38 (3): 130-134. doi: 10.1016/j.acalib.2012.02.007
4. *Wetli A.* Training Temporary Reference Staff for Maximized Learning: A Case Study. *The Journal of Academic Librarianship*, 2019, 45 (5): 102-132. doi: 10.1016/j.acalib.2019.04.009
5. *Ujwary-Gil A.* Organizational network analysis: A study of a university library from a network efficiency perspective. *Library & Information Science Research*, 2019, 41 (1): 48-57. doi: 10.1016/j.lisr.2019.02.007
6. *Kissa B., Stavropoulos A., Karagiorgou D., Tsanaktsidou E.* Using time-driven activity-based costing to improve the managerial activities of academic libraries. *The Journal of Academic Librarianship*, 2019, 45 (5): 102055. doi: 10.1016/j.acalib.2019.102055
7. *Matthews J.* Valuing Information, Information Services, and the Library: Possibilities and Realities. *Libraries and the Academy*, 2013, 13(1): 91-112. doi: 10.1353/pla.2013.0000
8. *Neroda T.* Modeling educational documentation in the environment of computerized learning system. *Modeling and Information Technologies*, 2014, 71: 72-76.
9. *Neroda T.* Analiza i profilowanie rozproszonych strumienie danych w systemie informacyjnym instytucji edukacyjnej. *ScienceRise: Engineering Science*, 2016, 9/2(26): 30-35. doi: 10.15587/2313-8416.2016.77459
10. *Ivaskiv R.* Design of the web-interface of the reviewer of confidential library funds. *Computer technologies of printing*, 2017, 38: 107-111.
11. *Ivaskiv R., Neroda T.* Designing the Integrated Multi-User Media Platform for Educational and Scientific Research Support: Activating of student cognitive activity through team work in academic library creative space. In: 14th International Scientific and Technical Conference in Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2019 – Proceedings, Lviv, 17-20 September, 2019, Vol. 3, pp. 39-43 (2019) doi: 10.1109/STC-CSIT.2019.8929880

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3860772>

Поступила 3.10.2019р.

ПРОЕКТУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ НЕЙРОРЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРИ ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

Abstract. On the example of the Mutoh ValueJet 1624 plotter, the basic parameters that affect the quality of products are experimentally determined. The design and simulation of a temperature regulator for this device is carried out. A functional model of the controller and a scheme of functioning of the intelligent control system, which includes this type of regulators, are constructed.

Keywords: intelligent control systems, artificial neural networks, neuro regulator, functional model, modeling.

Вступ.

Одним з важливих технологічних показників якості друку є чіткість зображення особливо при друці з рулону в рулон. Явище відмарювання, яке при цьому виникає може зменшити якість готової продукції, що в свою чергу призведе до фінансових втрат. Щоб мінімізувати даний ризик, слід намотувати в рулон віддрукований матеріал після повного його висихання [1].

В Mutoh ValueJet 1624 передбачено три етапи сушіння та нагріву (рис. 1). Після розмотування з рулону матеріалу, він попередньо нагрівається першим нагрівним елементом HE1 та надходить через систему подачі (1 – вал подачі – прижимний вал) в зону друку, де друкуюча голова 2 наносить фарбу в той же час другий нагрівний елемент HE2 підігріває матеріал в зоні друку. Для сушіння задрукованого матеріалу використовується третій нагрівний елемент HE3, що слугує фінальним сушильним агрегатом [2].

Проте, регулювання температури даних елементів є дуже відносно та знаходиться в певних межах, що не залежать від інтенсивності накладання фарби на матеріал.

Виходячи з цього слід зауважити, що в рамках автоматизованої системи керування необхідно зреалізувати, взаємозалежність між регулюванням температури нагрівних елементів, та заповненістю фарбою матеріалу [1, 3].

Слід також звернути увагу на тип матеріалу, що задруковується, щоб врахувати його властивості при висиханні за різних температур.

Виведення експериментальних залежностей при сушінні.

Сушіння задрукованого матеріалу (закріплення на матеріалі фарби) — виконується з метою повністю виключити виникнення дефектів, пов'язаних зі змазуванням шару фарби. Але різні за товщиною і площею накладання шарів фарби потребують й різного часу сушіння або температури за якої фарба набуде твердого стану [4].

Рис. 1. Система нагріву та сушіння в Mutoh ValueJet 1624

Для визначення залежності між температурою нагрівних елементів та заповненістю фарбою матеріалу проведено ряд експериментальних досліджень. Використано тестові макети в кольоровій гамі {С, М, Y, К}, розкид заповнення фарбою від {15, 15, 15, 15} до {70, 70, 70, 70}. Температурні показники фіксувались з 10 до 50 °С. Оскільки до 20°С – це температура яка може коливатись у виробничому цеху, при цьому можна не вмикати нагрівні елементи, то фіксація показників недоцільна. Віддруковано 6 відбитків з різним заповненням фарбою, при кожній точці температури. Отримані результати наведено в таблиці 1.

На основі наведених даних побудовано графік залежності температури нагріву від заповненості фарбою матеріалу (рис.2).

Таблиця 1

Залежність температури сушіння від заповненості фарбою

Значення температури	Заповненість матеріалу фарбою
10°	0
15°	0
20°	0
25°	60%
30°	100%
35°	150%
40°	200%
45°	240%
50°	280%

Рис.2. Залежність температури нагріву від заповненості фарбою матеріалу

В таблиці 2 наведено параметри заповненості матеріалу фарбою, температуру та час у відносних одиницях (для зручності оперування значеннями) який необхідний для нормального висихання (відсутнє явище відмарювання) фарби. Температуру прийнято усталеною 35°C. Зазвичай саме на такій температурі перцює полоттер у виробничому, такий же температурний показник слід застосувати для параметрів нейрорегулятора при моделюванні.

Таблиця 2

Залежність температури сушіння та заповненості від часу

Значення температури, °C	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Заповненість матеріалу фарбою, %	25	35	40	60	100	150	200	240	280
Час висихання, с	3	3	3	4	5	6	7	9	10

Згідно показників наведених у таблиці 2, побудовано графік (рис.3) залежності часу висихання матеріалу від заповненості його фарбою, при сталій температурі нагрівних елементів пристрою.

Рис. 3. Залежність часу висихання матеріалу від заповненості його фарбою, при сталій температурі нагрівних елементів.

Також параметром який слід враховувати при проектуванні системи управління є тип матеріалу, що задруковується.

В таблиці 3 зведено параметри сушіння в залежності від типу матеріалу, що задруковується, час висихання наведено в умовних одиницях. Температуру прийнято на усередненому рівні. Матеріали умовно розділено, згідно із зазначеними на сайті виробника, на: матеріали що мають спеціальне покриття та без нього.

Таблиця 3

Залежність часу сушіння від типу матеріалу

Значення температури, °С	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Заповненість матеріалу фарбою, %	25	35	40	60	100	150	200	240	280
Тип матеріалу: <i>із спеціальним покриттям, с</i>	3	3	3	4	5	6	7	9	10
<i>без покриття, с</i>	4	4	4	5	8	11	12	14	15

На основі наведених параметрів побудовано графіки залежностей (рис. 4), для більш наочного подання результатів, виведено окремо залежності для матеріалу з покриттям (крива (а)) та для матеріалу без покриття (крива (б)).

Рис.4. Залежність часу сушіння від типу матеріалу: а) матеріал із спеціальним покриттям; б) матеріал без покриття.

З графіків залежностей, та таблиць, визначено параметри від яких залежатиме процес регулювання. На них необхідно звертати увагу при проектуванні інтелектуально системи управління (ІСУ).

Прийнято до уваги й той факт, що наповненість відбитка фарбою та тип матеріалу відіграє ключову роль при регулюванні температури нагрівних елементів, тобто власне самого процесу сушіння.

Виведення експериментальних залежностей при сушінні

На основі проведеного аналізу визначено основні параметри для проектування ІСУ, дані параметри властиві й іншим агрегатам друкарського цеху, які виконують функцію друкування.

Керувати температурним режимом можна декількома способами: змінюючи одночасно температуру всіх нагрівних елементів за одним принципом, відповідно до цього показники температури будуть однаковими на всіх елементах. Витрати енергії при цьому будуть не оптимізовані, а температура в певних точках недоцільно завишатиметься.

Натомість, систему можна реалізувати з незалежними (паралельним) регулюванням кожного елемента нагріву.

На основі рівнянь матеріальних балансів (1), із застосування лінеаризації й перетворень Лапласа, виведено наступну передатну функцію

каналу керування [5]:

$$W(p) = \frac{1.54}{10.64p + 1} e^{-9.2p} \quad (1)$$

Оскільки найважливішим показником якості системи керування є точність, то в якості параметра ефективності системи керування обрано мінімум середньоквадратичного відхилення. Синтез параметрів регулятора прийнято оптимізувати та налаштувати на принципі дії ПІД-регулятора в інтерактивному режимі із використанням середовища Matlab: Simulink – Control System Toolbox.

Існує декілька способів використання нейронних мереж у системах керування [6]. Одним з найпростіших є системи нейроуправління, у яких навчання нейроконтролера відбувається на прикладах динаміки роботи звичайного контролера із застосуванням зворотнього зв'язку. За основу прийнято схему ПІД-управління.

Після навчання нейронна мережа досить з високою точністю реалізує функції необхідного контролера й включається в систему керування як вихідний регулятор.

Для реалізації даного типу регулювання необхідний вихідний контролер який вже налаштовано на роботу агрегатів та обладнання. Отриманий нейроконтролер стає більш економічно вигідним, адже інтегрує обладнання у виробничий комплекс керування виробництвом.

Окрім того, отриманий після завершення навчання нейроконтролер забезпечує кращу якість управління, ніж стоковий регулятор пристрою.

Для подальшого удосконалення керування температурою, враховуючи інерційність об'єкт керування, Застосовано додаткове навчання ШНМ в процесі роботи контролера.

Архітектура нейронної мережі складається з двох шарів та 20 нейронів прихованого шару. Для реалізації та тестування ШНМ використано платформу для математичного моделювання Matlab з використанням розширеної бібліотеки Neural Network Toolbox, яка дозволяє побудувати нейронну мережу бажаного типу [7]. Інтерфейс програми наведено на рис. 6:

Навчання нейронної мережі проводилось на навчальній вибірці, яка отримана при дослідженні дії на об'єкт управління випадкових збурень.

Розмір вибірки становить 2879 точок для навчання та 960 точок для перевірки та тестування ШНМ. Вхідному значенню відповідають значення похибки, цільовому значенню – вибірка керуючих впливів, які надсилає регулятор.

Отриману ШНМ відмодельовано в системі Matlab:Simulink (рис. 7) та побудовано графік перехідного процесу (рис. 8).

Рис. 6. Інтерфейс nftool Matlab, результати навчання ШНМ

Рис. 7. Функціональна схема моделювання систем керування з ШНМ в Simulink.

Рис. 8. Графік перехідного процесу.

Важливо зазначити, що застосування нейромереж не завершується лише регулятором температури, адже для оптимального вибору та встановлення температурного режиму для друкування, проводиться додаткове моделювання параметрів необхідних для забезпечення якості готової продукції [8, 9, 10].

Для цього в аналітичному апараті ІСУ, який зв'язаний з базою даних БД (рис. 9) проводиться прогнозування для робочого завдання, та на основі параметрів щодо замовлення (насиченість фарбою, матеріал, та ін. технічні характеристики) проводиться вибір оптимальної температури для сушіння, причому температура регулюється зонально (для кожного нагрівного елемента окремо) виконавчими регуляторами Пр1, Пр2, Пр3.

Об'єкт управління ОУ перебуває під постійним контролем серії давачів Д, що контролюють необхідні параметри, щоб забезпечити якісне регулювання із врахуванням інерційності об'єкта.

Ще одним важливим елементом, який входить в керуючий пристрій КП є пристрій сервісного менеджменту Пм. Оскільки, система може функціонувати без переналадження оператором, тривалий час, то з метою запобігання фінансових втрат через зниження якості продукції, пристрій фіксує кількість звернень системи керування до регулюючих пристроїв, якщо кількість таких звернень різко зростає, то система фіксує помилку обладнання та надсилає повідомлення на центральні пульта керування.

Рис. 9. Схема функціонування ІСУ з нейрорегулятором

База даних БД, яку використовує АСК – це розширена та доповнена база даних підприємства, яка привнесенні до неї параметрів роботи, бажаної реакції обладнання на них та способи виправлення тих чи інших збоїв в роботі, слугує ще й і базою знань системи управління [1].

Для взаємодії системи діагностики з реляційними базами даних, формування запитів, захисту інформації, оновлення, керування та контролю за доступом за результатами аналізу використано структуровану мову запитів – SQL.

Висновки

В результаті дослідження експериментальним шляхом визначено параметри які має враховувати ІСУ для створення управляючої дії на температурний об'єкт.

Проведено моделювання в середовищі Matlab нейрорегулятора, який використовує ПД-регулятор при навчанні. Отримано перехідну характеристику, яка свідчить про роботоздатність нейрорегулятора із закладеними функціями.

Побудовано схему функціонування ІСУ яка забезпечує роботу функцій даного типу регулятора.

1. *Шеніта П.І.* Розробка алгоритмічних засобів координування виробничого процесу// матеріали XVII науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде». – Київ: «КПШ», 2017. – С. 49-51.
2. Mutoh ValueJet 1624 manual <https://www.manualslib.com/products/Mutoh-Valuejet-Vj-1624-3691023.html>
3. *Шеніта П.І.* Синтез інформаційної моделі інтелектуального управління поліграфічним виробництвом на основі штучних нейронних мереж// Збірник наукових праць, випуск 85, ІПМЕ ім. Г.С. Пухова НАН України. – К., 2018. – С. 192 – 196.
4. *Ярема С.М.* Видавничі поліграфічні технології та устаткування// Навч. посіб. - К. : Університет "Україна", 2003. - 320 с. - ISBN 966-7979-24-5.
5. *Жученко А. І., Ковалюк Д. О., Дзюба Є. В.,* Нечітка система керування температурним режимом ацетиленового генератора / Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – № 1/2 (67). – С. 48 – 51.
6. *Сигеру Омату, Марзуки Халид, Рубия Юсоф,* Нейроуправление и его приложения – М: ИПРЖР, 2000. – 272 с.
7. *Шеніта П.І.* Застосування обчислювальних ресурсів MATLAB для тестування штучної нейронної мережі/ Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів (27 лютого – 2 березня 2018 р.), Тези доповідей - Львів: УАД, 2018. – 114с.
8. Sutskever I., Martens J., Dahl G., Hinton G., On the importance of initialization and momentum in deep learning. J. of Machine Learning Research // 2013, V. 28, No. 3, pp. 1139-1147.
9. *Мірських Г.О., Адаменко В.О.,* Штучні нейронні мережі і їх застосування в проектуванні та експлуатації технічних об'єктів//: монографія – К.: НТУУ «КПШ», 2014. – 372 с.
10. *Хайкин С.,* Нейронные сети. Полный курс – М.: Вильямс, 2006 –1104 с.
11. *Гаврилова Т. А., Хорошевский В. Ф.,* Базы знаний интеллектуальных систем. – Санкт-Петербург-Москва-Харьков-Минск: Питер, 2000. – 384 с

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3860774>

Поступила 19.09.2019р.

МОДЕЛЮВАННЯ ТА КОМП'ЮТЕРНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ КОЕФІЦІЄНТІВ РОЗЩЕПЛЕННЯ ФАРБИ НА РОЗПОДІЛ ЇЇ МІКРОПОТОКІВ У ФАРБОДРУКАРСЬКІЙ СИСТЕМІ ОФСЕТНОГО ДРУКУ

Abstract. Work related to the study of circulation and distribution of ink micro flows in the ink printing system during the reproduction of imprints. The solution of the task is realized using computer technology. For that the mathematical model was developed, based on which was built a simulator of the ink printing system in the Matlab-Simulink environment. A simulation of the system operation was performed based on which a significant influence of the ink splitting coefficients change at the contact zones of the rollers and cylinders on the accuracy of imprints reproduction was revealed.

Постановка проблеми. Як відомо головним призначенням фарбодрукарських офсетних машин є формування рівномірного шару фарби з технологічно необхідними реологічними властивостями, який би добре накочувався на друкувальні елементи дрібної растрової структури форми та передача цього шару фарби на матеріал, що задруковується [1]. Якість поліграфічної продукції залежить не тільки від рівномірності шару фарби на поверхні відбитків, але і від його товщини. Забезпечення бажаної товщини фарби на виході фарбодрукарської системи досягається за рахунок відповідного налаштування фарбоживильного пристрою у процесі підготовки системи до друку.

У ряді наукових праць встановлено, що кількість фарби, яку необхідно подавати на вхід фарбодрукарської системи в основному залежить від щільності заповнення форми друкувальними елементами, коефіцієнтів передачі фарби в місцях контакту валиків і циліндрів, та топології фарбодрукарської системи. У публікації [2] міститься інформація про те, що на величину коефіцієнтів розщеплення фарби в місцях контакту елементів фарбодрукарської системи впливають швидкість роботи друкарської машини, діаметри валиків та їх матеріал, дія розтиральних циліндрів, в'язкість фарби та температура. Виходячи з вище зазначеної інформації можна стверджувати, що коефіцієнти передачі фарби в місцях контакту елементів фарбодрукарської системи можуть змінюватися навіть в процесі друкування одного накладу. Тому дослідження впливу коефіцієнтів розщеплення і передачі фарби на розподіл її мікропотоків у фарбодрукарській системі є актуальним завданням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Транспортування фарби від входу фарбодрукарської системи до виходу супроводжується її коловим та

осьовим переміщенням між зонами контактів валиків та циліндрів. Фарба має неперервно передаватись від одного елемента фарбодрукарської системи на інший, добре змочуючи при цьому, їх поверхні та міцно утримуючись на них. Поведінку потоку фарби в зоні контакту і механізм його ділення розглянуто в роботі [3]. В основному приймають, що коефіцієнт передачі фарби в зонах контакту елементів фарбодрукарської системи становить $\alpha=0,5$. В науковій праці [4] запропоновано модель фарбопередачі між двома циліндричними поверхнями. Представлено результати досліджень температурного режиму двох обертових валиків на підставі яких встановлено, що температура фарби на виході із зони конту вища ніж на вході. Проте не наведено інформації про вплив зміни температури на величину коефіцієнта розщеплення фарби. В публікації [5] розроблена на основі рівняння Рейнольдса модель передачі фарби у фарбодрукарській системі офсетного друку. У результаті моделювання встановлено прямо пропорційну залежність товщини фарби в зоні контакту валиків від їх еквівалентного радіуса. Виявлено, що чим більший контактний тиск, тим менша товщина фарби в зазорі між елементами системи. Проте відсутня інформація, що до параметрів розщеплення фарби в зонах контакту елементів фарбодрукарської системи. Робота [6] присвячена дослідженню розподілу температури в фарбодрукарській системі офсетної машини. Розроблено математичну модель для опису розподілу температури, що викликана явищем тертя між розтиральними циліндрами та валиками. Проведено аналіз коефіцієнта теплопередачі, але інформація про розщеплення фарби в місцях контакту валиків і циліндрів відсутня. Слід зазначити, що в роботі [2] представлено результати експериментальних досліджень, які показують, що коефіцієнти розщеплення фарби при виході із контактів валиків і циліндрів знаходяться в діапазоні від 0,42 до 0,58. Проте як впливає така зміна коефіцієнтів розщеплення на товщину фарби на виході фарбодрукарської системи інформація відсутня. Тому дослідження впливу коефіцієнтів розщеплення і передачі фарби в місцях контакту елементів фарбодрукарської системи є важливим завданням.

Виклад основного матеріалу дослідження.

В даній роботі вирішення поставленого завдання продемонстровано на прикладі фарбодрукарської системи послідовної структури, схема якої представлена на рис. 1. У фарбодрукарських системах друкарських машин використовуються дукторно-ножеві фарбоживильні пристрої. Дукторний циліндр (ДЦ), повертаючись на певний кут, виводить із фарбової скриньки (ФС) потік фарби заданої товщини та ширини. Товщини зональної подачі фарби задаються відповідним регулювальним органом (РО). Передавальний валик (ПВ), який здійснює коливальний рух у момент контакту з дукторним циліндром забирає частину цієї фарби з поверхні дуктора і передає її до першого розкочувального валика (1) фарбодрукарської системи. Далі фарба через систему валиків та розтиральних циліндрів (1-8) передається до

накочувального валика (9), яким наноситься на друкувальні елементи форми, закріпленої на формному циліндрі (ФЦ). З поверхні форми фарба, за допомогою офсетного циліндра (ОЦ), передається на папір (П), що задруковується, проходячи між офсетним та друкарським циліндром (Д). Загальне регулювання дискретної передачі фарби здійснюється зміною кута повороту або швидкості обертання дуктора. Місцеве регулювання подачі фарби здійснюється зміною щілини між дукторним циліндром та дукторним ножом.

Рис. 1 Схема фарбодрукарської системи послідовної структури

Процес циркулювання прямих і зворотніх потоків фарби елементами фарбодрукарської системи наочно відображає сигнальний граф, який зображений на рис. 2. Вхідні вершини графа відображають товщини зональної подачі фарби. Всі інші вершини сигнального графа відповідають

товщинам потоків фарби в місцях контакту елементів фарбодрукарської системи. Дуги графа імітують оператори передачі прямих потоків фарби (стрілки направлені вниз) і зворотніх потоків (стрілки направлені ввєрх) у відповідних зонах поверхонь валиків і циліндрів. Відрізки, що з'єднують між собою сусідні зони відображають переміщення прямих та зворотніх потоків фарби в осьовому напрямі. Вихідні вершини сигнального графа відображають товщину фарби на друкарському відбитку.

Рис. 2 Сигнальний граф для j -тої зони фарбодрукарської системи послідовної структури

При розробленні математичної моделі прийнято такі допущення: поверхні валиків і циліндрів фарбодрукарської системи умовно розділено на: зони передачі фарби від входу до виходу фарбодрукарської системи, тобто в напрямі перпендикулярному до осі валиків циліндрів; кількість зон відповідає кількості регулюючих органів подачі фарби; ширини зон рівні між собою; лінійні швидкості елементів фарбодрукарської системи в коловому напрямі є однаковими; діаметри валиків і циліндрів – різні; період коливання передавального валика фарбоживильного пристрою може змінюватися; за змінні приймаємо товщини потоків фарби на поверхнях елементів фарбодрукарської системи та в зонах їх контактів, та товщини потоків зональної подачі фарби на вході і передачі на відбитки; величини коефіцієнтів розщеплення і передачі фарби в місцях контактів валиків, і циліндрів можуть змінюватися. На підставі праць [7,8] та сигнального графу з використанням вище наведених припущень розроблено математичну модель багатозонної фарбодрукарської системи, фрагмент якої для j -тої зони циркулювання потоків має наступний вигляд:

$$\begin{aligned}
 x_n^j(z) &= P_d^j(z)h_d^j(z) + R_n^j(z)x_{nd}^j(z) + R^*{}^j_n(z)R_{dn}^j(z)x_1^j(z); \\
 l_d^j(z) &= R_d^j(z)x_n^j(z); \\
 x_{nd}^j(z) &= P_n^j(z)P_g^j(z)x_n^j(z) + R_{n1}^j(z)x_{n1}^j(z); \\
 x_{n1}^j(z) &= P_{nd}^j(z)x_{nd}^j(z) + R^*{}^j_n(z)P_p^j(z)x_1^j(z); \\
 x_1^j(z) &= P_n^j(z)P_{1n}^j(z)x_n^j(z) + P^*{}^j_n(z)x_{n1}^j(z) + R_1^j(z)x_2^j(z) + \\
 &\quad + R_1^j(z)x_2^j(z) + G_{12}^{j(j-1)}(z)x_2^{j-1}(z) + G_{12}^{j(j+1)}(z)x_2^{j+1}(z); \\
 x_2^j(z) &= P_1^j(z)x_1^j(z) + R_2^j(z)x_5^j(z) + G_{21}^{j(j-1)}(z)x_1^{j-1}(z) + G_{21}^{j(j+1)}(z)x_1^{j+1}(z); \\
 x_3^j(z) &= P_{2.1}^j(z)x_2^j(z) + R_3^j(z)x_3^j(z); \\
 x_4^j(z) &= P_{2.2}^j(z)x_3^j(z) + R_4^j(z)x_4^j(z); \\
 x_5^j(z) &= P_{2.3}^j(z)x_4^j(z) + R_5^j(z)x_6^j(z) + G_{56}^{j(j-1)}(z)x_6^{j-1}(z) + G_{56}^{j(j+1)}(z)x_6^{j+1}(z); \\
 x_6^j(z) &= P_5^j(z)x_5^j(z) + R_6^j(z)x_8^j(z) + G_{65}^{j(j-1)}(z)x_5^{j-1}(z) + G_{65}^{j(j+1)}(z)x_5^{j+1}(z); \\
 x_7^j(z) &= P_{6.1}^j(z)x_6^j(z) + R_7^j(z)x_7^j(z); \\
 x_8^j(z) &= P_{6.2}^j(z)x_7^j(z) + R_8^j(z)x_9^j(z) + G_{89}^{j(j-1)}(z)x_9^{j-1}(z) + G_{89}^{j(j+1)}(z)x_9^{j+1}(z); \\
 x_9^j(z) &= P_8^j(z)x_8^j(z) + R_9^j(z)x_\phi^j(z) + G_{98}^{j(j-1)}(z)x_8^{j-1}(z) + G_{98}^{j(j+1)}(z)x_8^{j+1}(z); \\
 x_\phi^j(z) &= P_9^j(z)x_9^j(z) + R_\phi^j(z)x_{o\phi}^j(z); \\
 x_{o\phi}^j(z) &= P_\phi^j(z)x_\phi^j(z) + R^j_{o\phi}(z)x_c^j(z); \\
 x_c^j(z) &= P^j_{o\phi}(z)x_{o\phi}^j(z); \\
 h_c^j(z) &= P_c^j(z)x_c^j(z).
 \end{aligned} \tag{1}$$

де $j=1,2,3,\dots,n$ – кількість зон регулювання подання фарби; $x_n^j(z)$, $x_1^j(z)$, $x_2^j(z)$, ..., $x_9^j(z)$ – товщини потоків фарби в межах окремої зони в місцях контакту елементів фарбодрукарської системи, які подають і розкочують

фарбу; $x_{\phi}^j(z)$, $x_{o\phi}^j(z)$, $x_c^j(z)$ – товщини потоків фарби в місцях контакту накочувальних валиків з друкарською формою, товщини потоків фарби в місцях контакту офсетного циліндра з формою та паперовими аркушами; $\square_d^j(z)$ – товщина фарби, що подається на вхід j -тої зони фарбодрукарської системи; $\square_c^j(z)$ – товщина фарби на поверхні j -тої зони відбитка; $P_1^j(z)$, $P_2^j(z), \dots, P_9^j(z)$, $P_{\phi}^j(z)$, $P_{o\phi}^j(z)$ – оператори передачі прямих та $R_1^j(z)$, $R_2^j(z), \dots, R_9^j(z)$, $R_{\phi}^j(z)$, $R_{o\phi}^j(z)$ – зворотних потоків фарби в межах j -тої зони поверхні валиків і циліндрів; $P_c^j(z)$ – оператор передачі фарби з офсетного циліндра на папір; $G_{12}^{j(j-1)}(z)$, $G_{56}^{j(j-1)}(z)$, $G_{89}^{j(j-1)}(z)$ – оператори передачі потоків фарби між зонами при русі розтирального циліндра вправо та вліво $G_{12}^{j(j+1)}(z)$, $G_{56}^{j(j+1)}(z)$, $G_{89}^{j(j+1)}(z)$; $P_d^j(z)$, $R_d^j(z)$ – оператори передачі фарби поверхнею дукторного циліндра від фарбової скриньки до позиції його контакту з передавальним валиком у прямому і зворотному напрямках; $P_n^j(z)$, $R_n^j(z)$ – оператори передачі фарби поверхнею передавального валика під час його спільного руху з дукторним циліндром та першим валиком розкочувальної групи; $P_n^{*j}(z)$, $R_n^{*j}(z)$; $P_{nd}^j(z)$, $P_{1n}^j(z)$ – оператори передачі фарби, що враховують вистій передавального валика біля дукторного циліндра та переміщення до першого розкочувального валика; $R_{n1}^j(z)$, $R_{dn}^j(z)$ – оператори передачі фарби, які відображають переміщення передавального валика від розкочувального валика до дукторного циліндра і вистій до початку їх спільного руху; $P_p(z)$ – оператори, що задають тривалість спільного руху передавального валика з першим розкочувальним валиком.

На основі математичної моделі (1) та сигнального графа (рис.2) в середовищі Matlab-Simulink побудовано симулятор багатозонної фарбодрукарської системи.

При побудові симулятора геометричні розміри валиків і циліндрів задавались через показники степеня ($p_i, r_i, p_{\phi}, r_{\phi}, p_{o\phi}, r_{o\phi}$) операторах передачі фарби. Кількість зон проходження фарби прийнято $j = 12$.

Значення коефіцієнта ділення фарби в місці контакту офсетного циліндра з матеріалом, що задруковується становить $\beta = 0,7$. Щільність загального заповнення форми друкувальними елементами симуляторів задаються блоками, що відображають оператори передачі фарби $F^j(z)$. Коефіцієнти розщеплення фарби в місцях потоку елементів фарбодрукарської системи задаються блоками, що відтворюють оператори передачі фарби. Приймаємо тривалість загальної подачі фарби такою, що за цей час поверхнею дукторного циліндра з дуктурної скриньки виводиться смуга фарби шириною $b_n = 30$ мм. Після введення певних параметрів друкарської форми та коефіцієнтів передачі фарби визначаються величини зональної передачі фарби.

Для дослідження впливу коефіцієнтів у розщепленні фарби на процес розподілу і передачі фарби у фарбодрукарській системі послідовної структури проведено серію модельних експериментів, результати яких представлено в таблиці 1 та відображено на рис. 3 (а, б, в).

На підставі праці [9] оператори передачі прямих і зворотніх потоків фарби для валиків і розтиральних циліндрів матимуть наступний вигляд (2):

$$\begin{aligned}
 P_i^j(z) &= d_i z^{-p_i}; \\
 R_i^j(z) &= j_i z^{-r_i}; \\
 P_1^j(z) &= (\alpha_1 - \alpha_{oc.l}(z) - \alpha_{oc.n}(z)) z^{-p_1} \\
 R_1^j(z) &= (\gamma_2 - \gamma_{oc.l}(z) - \gamma_{oc.n}(z)) \cdot z^{-r_1} \\
 P_5^j(z) &= (\alpha_5 - \alpha_{oc.l}(z) - \alpha_{oc.n}(z)) \cdot z^{-p_5} \\
 R_5^j(z) &= (\gamma_5 - \gamma_{oc.l}(z) - \gamma_{oc.n}(z)) \cdot z^{-r_5} \\
 P_8^j(z) &= (\alpha_8 - \alpha_{oc.l}(z) - \gamma_{oc.l.n}(z)) \cdot z^{-p_8} \\
 R_8^j(z) &= (\gamma_8 - \gamma_{oc.l}(z) - \gamma_{oc.l.n}(z)) \cdot z^{-r_8} \\
 P_\phi^j(z) &= \alpha_\phi F^j(z) z^{-p_\phi}; \\
 R_\phi^j(z) &= \gamma_{o\phi} z^{-r_\phi}; \\
 P_{o\phi}^j(z) &= \gamma_{o\phi} z^{-p_{o\phi}}; \\
 R_{o\phi}^j(z) &= (1 - \beta) z^{-r_{o\phi}}
 \end{aligned} \tag{2}$$

де $\alpha_{oc.l}(z)$, $\alpha_{oc.n}(z)$, $\gamma_{oc.l}(z)$, $\gamma_{oc.n}(z)$ – змінні коефіцієнти передачі прямих і зворотніх потоків фарби в основному напрямі.

Налаштовуємо симулятор фарбодрукарської системи таким чином, щоб при тиражуванні відбитків з друкарської форми з малою щільністю заповнення друкувальними елементами $K_3 = 0,1$ і $\alpha_i = \alpha_n = \alpha_\phi = \alpha_{o\phi} = 0,4$, товщина фарби на поверхні відбитків становила 1 мікрон, що відповідає технологічно необхідній величині. При незмінному вхідному завданню з одночасним збільшенням коефіцієнтів розщеплення передачі фарби в усіх місцях контакту фарбодрукарської системи товщина фарби на відбитках суттєво зростає і при $\alpha_i = 0,6$ збільшується у 13,4 рази. Якщо симулятор фарбодрукарської системи налаштувати таким чином, щоб оптимальне значення товщини фарби на поверхні відбитків отримати за умови, що коефіцієнти передачі фарби у всіх місцях контакту валиків і циліндрів рівні між собою і становлять 0,5, то зі зміною коефіцієнтів α_i має значно менший вплив на відхилення товщини фарби на відбитках від заданої величини. При збільшенні α_i до 0,6 товщина фарби зростає на 55%, а при зменшенні α_i до 0,4 зменшується на 86%, проте співвідношення між максимальним і

мінімальним значенням товщини фарби на поверхні відбитків становитиме 11,5 раз. Ще менший перепад товщини фарби ми отримаємо на поверхні відбитків, якщо фарбодрукарська система буде налаштована виходячи з умови, що всі коефіцієнти передачі будуть рівні $\alpha_i=0,4$. Тоді із зменшенням коефіцієнтів передачі фарби до $\alpha_i=0,4$ товщина фарби зменшиться на 89%, а співвідношення між максимальними та мінімальними величинами товщини фарби на поверхні відбитків складатиме 9,5.

Проведено серію аналогічних модельних експериментів за умови, що відбитки отримуються з друкарської форми, щільність заповнення якої друкувальними елементами, становить $K_3=0,5$. У даному випадку спостерігається певне зменшення впливу коефіцієнтів передачі фарби α_i на товщину фарбовідбитків, за умови, що фарбодрукарська система була оптимально налаштована при $\alpha_i=0,4$ збільшення коефіцієнтів передачі фарби до $\alpha_i=0,6$, товщина фарби на поверхні відбитків зростає у 3,8 рази. Якщо симулятор фарбодрукарської системи налаштувати так, щоб бажану товщину фарби на відбитках, яка становить 1 мкм, коли усі коефіцієнти передачі $\alpha_i=0,6$, то зі зменшенням α_i до 0,4 товщина фарби на поверхні відбитків становитиме 0,34 мкм, тобто зменшується у 2,9 раз.

При імітаційному моделюванні процесу друкування відбитків з плашкової форми заповнення якої друкувальними елементами складає 100%, тобто $K_3 = 1,0$, отримуємо результати, які зведено в табл. 1.

При налаштуванні симулятора на отримання оптимальної товщини фарби на виході фарбодрукарської системи за умови, що $\alpha_i=0,4$ зі збільшенням всіх коефіцієнтів передачі фарби до $\alpha_i = 0,6$, крім α_n товщина фарби на поверхні відбитків збільшується майже у 2,6 разів. Це зростання є на 33% менше, ніж при тиражуванні відбитків з $K_3 = 0,5$ і на 81% менше, ніж при отриманні відбитків з $K_3 = 0,1$. Якщо симулятор фарбодрукарської системи налаштовано на отримання оптимальної товщини відбитків при величині всіх коефіцієнтів передачі фарби $\alpha_i=0,6$, то зі зменшенням коефіцієнта передачі, крім α_n , до 0,4 отримаємо друкарські відбитки товщина фарби на поверхні яких становитиме до 0,48 мкм, яка майже у 2,1 рази буде меншою від технологічно необхідної.

Після оптимального налаштування симулятора фарбодрукарської системи за умови, що коефіцієнт передачі фарби у місцях контакту усіх елементів системи рівні 0,5, отримаємо товщину фарби на відбитках 1 мкм. Зі зменшенням коефіцієнтів передачі фарби, крім α_n до величини $\alpha_i = 0,4$, товщина фарби на поверхні відбитків зменшується на 52%, а зі збільшенням α_i до 0,6 зростає лише на 10%.

Результати імітаційного моделювання

№ з/п	a_i	γ_i	$\kappa_3=0,1$			$\kappa_3=0,5$			$\kappa_3=1,0$		
			$h_d=140,1$	$h_d=12,8$	$h_d=6,78$	$h_d=95,63$	$h_d=46,34$	$h_d=33,15$	$h_d=258,1$	$h_d=88,4$	$h_d=66,3$
			$\alpha_n=0,4$ $\gamma_n=0,6$	$\alpha_n=0,5$ $\gamma_n=0,5$	$\alpha_n=0,6$ $\gamma_n=0,4$	$\alpha_n=0,4$ $\gamma_n=0,6$	$\alpha_n=0,5$ $\gamma_n=0,5$	$\alpha_n=0,6$ $\gamma_n=0,4$	$\alpha_n=0,4$ $\gamma_n=0,6$	$\alpha_n=0,5$ $\gamma_n=0,5$	$\alpha_n=0,6$ $\gamma_n=0,4$
1	0,40	0,60	0,9998	0,1351	0,1051	1,004	0,3457	0,3414	1,000	0,4789	0,4831
2	0,42	0,58	1,7260	0,2320	0,1771	1,483	0,4996	0,4817	1,348	0,6298	0,6205
3	0,44	0,56	2,8310	0,3732	0,2804	2,007	0,6698	0,6205	1,671	0,7633	0,7353
4	0,45	0,55	3,5410	0,4625	0,3431	2,261	0,7348	0,6827	1,812	0,8196	0,7817
5	0,46	0,54	4,3490	0,5622	0,4114	2,498	0,8034	0,7378	1,936	0,8685	0,8211
6	0,48	0,52	6,1890	0,7813	0,555	2,904	0,9172	0,8260	2,134	0,9454	0,8813
7	0,50	0,50	8,1150	1,000	0,6902	3,208	1,0	0,8878	2,277	0,9992	0,9225
8	0,52	0,48	9,8610	1,189	0,8011	3,424	1,057	0,9296	2,377	1,036	0,9505
9	0,54	0,46	11,26	1,335	0,8829	3,573	1,096	0,9574	2,477	1,062	0,9698
10	0,56	0,44	12,28	1,439	0,9391	3,675	1,123	0,9762	2,497	1,081	0,9834
11	0,58	0,42	12,98	1,508	0,976	3,747	1,141	0,9891	2,534	1,094	0,9932
12	0,60	0,40	13,44	1,554	1,000	3,798	1,154	0,9982	2,561	1,104	1,001

б) $\kappa_3 = 0,5$

в) $K_3 = 1,0$

Рис. 3. Залежності товщини фарби на поверхні відбитків від коефіцієнтів передачі при різних K_3

- де: 1. отримано при h_d визначеному за умови $\alpha_n = \alpha_\phi = \alpha_{оф} = \alpha_i = 0,4$;
 2. отримано при h_d визначеному за умови $\alpha_n = \alpha_\phi = \alpha_{оф} = \alpha_i = 0,5$;
 3. отримано при h_d визначеному за умови $\alpha_n = \alpha_\phi = \alpha_{оф} = \alpha_i = 0,6$.

Висновки.

Розроблено математичну модель фарбодрукарської системи послідовної структури з акумулюючими валиками, яка описує процес циркулювання мікропотоків фарби поверхнями її елементів з врахуванням режиму роботи фарбоживильного пристрою та розтиральних циліндрів. Побудовано симулятор фарбодрукарської системи в середовищі Matlab-Simulink, який відтворює роботу усіх її компонентів та дає можливість імітувати процес розподілу і передачі фарби в системі, та отримання друкованих відбитків. Проведено моделювання та дослідження впливу коефіцієнтів розщеплення фарби на процес, при імітаційному відтворенні, фарбопередачі процесу тиражування відбитків з різною щільністю елементів зображення. Виявлено значний вплив зміни коефіцієнтів розщеплення фарби в місцях контактів валиків і циліндрів на її товщину, що передається на відбитки. Встановлено, що при тиражуванні відбитків з малим коефіцієнтом заповнення їх елементами зображення, чутливість фарбодрукарської системи до зміни коефіцієнтів розщеплення фарби суттєво зростає. Отримані результати обґрунтовують необхідність врахування при визначенні параметрів вхідного завдання не тільки щільності заповнення форми друкарськими елементами, але і величини коефіцієнтів передачі фарби в місцях контакту елементів фарбодрукарської системи.

1. Раскин А. Н. Технология печатных процессов: Учебник для вузов / А. Н. Раскин, И. В. Ромейков, Н. Д. Бирюкова. – М.: Книга. – 1989. – 432 с.
2. Киппхан Г. Энциклопедия по печатным средствам информации. Технологии и способы производства / Г. Киппхан; пер. с нем. – М.: МГУП, – 2003. – 1280 с.

3. *Козаровицкий Л. А.* Бумага и краска в процессе печатания / Л. А. Козаровицкий – М.: Книга. – 1965. – 368 с.
4. *Hongyan Chu.* Analysis of temperature characteristics of ink fluid based on power law model in microchannel / Hongyan Chu, Xuecong Lin, Ligang Cai // *Advances in Mechanical Engineering.* – 2019. – Vol. 11(3). – P. 1–15. DOI: 10.1177/1687814019833585.
5. *Linlin Liu.* Dynamic simulation modeling of inking system based on elasto-hydrodynamic lubrication / Linlin Liu, Kaikai Li, Fei Lu // *International journal of heat and technology.* – 2016. – Vol. 34, № 1. – P. 124–128. DOI: 10.18280/ijht.340118.
6. *Pyryev Y.* Analytical solution of thermal conduction in a two-layer cylinder modeling oscillator roller in an offset machine / Y. Pyryev // *International Journal of Thermal Sciences.* – 2019. – Vol. 136. – P. 433–443. DOI: doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2018.11.004.
7. *Верхола М. І.* Моделювання та визначення коефіцієнта передачі фарби передавальним валіком у фарбовій системі з розтиральним циліндром / М. І. Верхола, І. Б. Гук // *Комп'ютерні технології друкарства : Збірник наукових праць / УАД.* – 2009. – № 21. – С. 39 – 52.
8. *Верхола М. І.* Моделювання та комп'ютерне визначення зонального розподілу товщини шарів фарби на виході фарбодрукарської системи з розтиральним циліндром / М. І. Верхола, І. Б. Гук, Р. М. Споляк // *Комп'ютерні технології друкарства : Збірник наукових праць / УАД.* – 2010. – № 23. – С. 27 – 34.
9. *Верхола М. І.* Моделювання та аналіз впливу розміщення друкуючих елементів на формі на процес розподілу фарби у фарбових системах / М. І. Верхола, І. Б. Гук, В. М. Бабинець // *Комп'ютерні технології друкарства: УАД.* – 2007. – № 18. – С. 5 – 21.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3860776>

Поступила 7.10.2019р.

УДК 009.4

А.Т. Кобевко¹,
О.В. Тимченко^{1, 2}

ОСОБЛИВОСТІ DDoS-АТАК НА ХМАРНІ СЕРВІСИ

Abstract. The paper provides a brief description of the features of DDoS attacks on cloud services, the taxonomy of attacks, their types and countermeasures to mitigate the impact. Methods of detection and prevention of attacks are described, the principle of a choice of decisions for protection is defined.

¹ Українська академія друкарства

² University of Warmia and Mazury Olsztyn, Poland

Постановки проблеми

Обчислювальні системи використовуються для вирішення великої кількості задач в управлінні та виробництві. Однак, швидкодія та продуктивність одного фізичного серверу у ряді випадків недостатня, тому популярними стають «хмарні» сервери, або середовища, які поєднують ресурси багатьох фізичних серверів. Така потужна віртуальна система має ряд значних переваг при виконанні більшої кількості задач, але її складність призводить до більшої вразливості.

«Відмова в обслуговуванні» (DoS) або «розподілена відмова в обслуговуванні» (DDoS) – це головні загрози доступності до віртуальних серверів хмарних середовищ, що може значно знизити продуктивність хмарних сервісів, пошкодивши віртуальні сервери.

Мета статті. Визначити і класифікувати основні загрози для хмарних середовищ від DDoS-атак та механізми захисту від них.

Основна частина

У 2009 році Національний інститут стандартів і технологій США (NIST) визначив хмарні обчислення як «модель для забезпечення зручного доступу до мережі за запитом до спільного середовища налаштованих обчислювальних ресурсів, які можна швидко забезпечити та випустити з мінімальними зусиллями управління або з взаємодією постачальника послуг». Оплата за час користування, віртуалізація, доступ до запиту, гнучкість та зниження витрат на обладнання та обслуговування – фактори, які сприяють популяризації хмарних обчислень. Віртуальний дата-центр (IaaS – Infrastructure as a Service) – це модель обслуговування, яка надає користувачам можливість розгорнути та виконувати довільне програмне забезпечення, до складу якого можуть входити операційні системи та прикладні програми. Віртуалізація відіграє головну роль у хмарних обчисленнях шляхом ефективного та систематичного використання наявного обладнання. Віртуалізація використовується на різних етапах, зокрема мережі, процесор, пам'ять, сховище тощо. Це зменшує вартість та дозволяє створити доступну і гнучку систему.

DDoS-атака – головна загроза доступності. Зловмисник може значно погіршити якість або повністю зруйнувати мережевий зв'язок користувача. Для виконання атаки зловмисник спочатку створює багато агентів або хостів, а потім використовує ці агенти для запуску атаки, навантажуючи цільову мережу. Основний намір DDoS-атаки – зробити так, щоб жертва не могла використовувати свої ресурси. У більшості випадків цілями є веб-сервери, процесор, сховище та інші мережеві ресурси. У хмарному середовищі DDoS також може значно знизити продуктивність хмарних сервісів, пошкодивши віртуальні сервери.

Форми впливу DDoS-атак на жертв:

- Зловмисник виявляє певну помилку або слабкість у програмному забезпеченні та порушує роботу сервісу.

- Деякі напади вичерпують всю пропускну здатність або ресурси системи жертв.

Зловмисники сканують мережу, щоб знайти вразливе обладнання та використовувати його як агента у подальшому. Таке обладнання називають «зомбі». Структура мережі Інтернет має багато особливостей, які дозволяють застосовувати DDoS-атаки. Зловмисники ставлять під загрозу безпеку хостів для запуску DDoS-атак та використовують підроблені IP-адреси, що ускладнює відстеження джерела атаки. В Інтернеті є багато хостів, що дає нападникові широкий вибір цілей для атаки. Основна мета DDoS-атаки - це зробити комп'ютерні ресурси для яких комп'ютерна система була призначена (пропускну здатність, процесор та ресурси, які обмежені мережею) недоступними користувачам. Якщо збільшити ці ресурси, вплив нападу зменшиться. Однак стримування таких атак веде до даремного витрачання наявних ресурсів, і як наслідок – грошових втрат.

DDoS-атаки

DDoS-атаки ініціюються мережею дистанційно керованих, добре структурованих та широко розпоросених хостів - “зомбі”. Їх також називають вторинними жертвами. У 2019 році жертвами DDoS-атак стали: китайські веб-сайти, Wikipedia, Telegram, ФБР тощо. Більшість із цих атак були розподіленими, тобто відбувались одночасно з великої кількості IP-адрес.

Рис.1. Структура DDoS-атаки

Структура DDoS-атаки

Для здійснення DDoS-атаки широко використовуються інтернет-боти, тобто застосовується технологія «клієнт-сервер» для запуску великої кількості «засомбованих» хостів. Загалом, DDoS-атака складається з керівника, обробника, агентів та жертви (рис. 1). Зомбі (агенти або боти) використовуються керівником для формування інтернет-ботів. Від їх кількості і залежить сила атаки. Керівник спілкується з агентами через обробників. Обробниками, наприклад, можуть бути програми, встановлені на вражених пристроях (мережевих серверах), з якими зловмисники спілкуються для надсилання команд. Зловмисник відправляє команду та керує своїми агентами через обробників. Боти – пристрої, які запущені обробниками, фактично здійснюють напад на систему жертви.

Зловмисники використовують різні методи сканування для пошуку вразливої машини. Найпростіша стратегія – це випадкове сканування IP-адрес, оскільки вірус не знає, де знаходиться вразливий хост. Метод ефективний лише для IPv4, оскільки адресний простір IPv6 занадто великий. При скануванні за списком зловмисник має перелік заражених IP-адрес.

Коли він робить іншу машину хостом, частина початкового списку звернень буде відправлена на неї. Сканування на основі маршруту зменшує пошукові адреси, використовуючи префікси протоколу маршрутизації BGP (Border Gateway Protocol). Вони скорочують обсяг інформації, у якій відбувається пошук. За допомогою цієї техніки сканування проводиться різними хостами на різних ділянках адресного простору, і таким чином заощаджує ресурси. Часом використовують інші стратегії, такі як сканування перестановки, локальне сканування переваг та топологічне сканування. Після виявлення вразливого хоста знаходять його вразливе місце та отримують контроль над ним.

Класифікація

Різноманітність DDoS-атак дедалі зростає. Найпоширенішими є атаки на основі пропускної здатності та ресурсів. Ці типи споживають всю пропускну здатність та ресурси мережі, що експлуатується. Результати аналізу видів атак подані на рис. 2. Залежно від використаної вразливості, атаки можна розділити на різні типи.

Ураження пропускної здатності:

Цей тип нападу споживає пропускну здатність жертви або цільової системи, навантажуючи небажаним трафіком, щоб запобігти потраплянню легітимного трафіку в мережу жертви. Для здійснення цих атак зазвичай використовуються такі інструменти, як Tgpo0. Атаки виснаження пропускної здатності додатково класифікуються як:

Флуд-атака:

Зловмисник надсилає величезний обсяг трафіку жертві за допомогою зомбі, і таким чином перевантажує мережу. Система потерпілого швидко сповільнюється, не даючи легітимному трафіку отримати доступ до мережі.

Це зумовлено пакетами UDP (User Datagram Protocol) та ICMP (Internet Control Protocol). Атака UDP-флуд складається з таких кроків:

1. Зловмисник надсилає велику кількість пакетів UDP у випадкові або вказані порти системи жертви за допомогою зомбі.
2. При отриманні пакетів система жертви шукає порти призначення, щоб ідентифікувати програми, які очікують на порт.
3. Вона не знаходить потрібних програм та генерує пакет ICMP з повідомленням "призначення недоступне".
4. Зворотні пакети від жертви надсилаються на підроблену адресу.

В результаті атаки наявна пропускна здатність системи вичерпується та не може використовуватись жертвою. Це впливає на інтернет підключення та системи, розташовані поблизу жертви. Різновидами цієї атаки є: фрагментація, DNS флуд атака, VoIP флуд атака, флуд медіа даними, тощо.

Рис.2. Класифікація DDoS-атак

Флуд атака ICMP складається з таких кроків:

1. Зловмисник надсилає велику кількість пінг запитів до системи жертв за допомогою зомбі.
2. Потерпілий надсилає відповіді на отримані запити.
3. Тепер мережа забита трафіком, який надсилає жертва. Відповіді на запити можуть надходити на підроблену IP-адресу, яка зазначається у пакеті ICMP.

Як наслідок, пропускна здатність мережевих підключень швидко вичерпується та не може використовуватись користувачем. Також різновидами атаки ICMP є: фрагментація, DNS флуд та Ping-флуд.

Атака посилення

Зловмисник надсилає велику кількість пакетів на широкомовну IP-адресу. Роутер передає відповіді ці на запити на IP-адресу жертви, що призводить до повного блокування системи. Цей тип атаки використовує широкомовні адреси більшості пристроїв, які мають доступ до інтернету, наприклад роутерів. Цей вид DDoS-атаки може бути запущений безпосередньо зловмисником, або за допомогою зомбі. Найвідомішими атаками цього типу були Smurf та Fraggle.

Атака Smurf складалася з таких кроків:

1. Зловмисник відправляє пакети на мережевий пристрій з широкомовною адресою. Відповідь надсилатиметься або на вигадану адресу, або ж на адресу жертви.

2. Пакети ICMP_ECHO_RESPONSE мережевим підсилювачем надсилаються всім системам широкомовної IP-адреси. Цей пакет передбачає, що приймач відповість ICMP_ECHO_REPLY.

3. Повідомлення ICMP_ECHO_REPLY від усіх систем у діапазоні доходить до жертви.

Атака Fraggle схожа на Smurf, але під час неї UDP надсилаються до портів, що підтримують генерування символів. Вона складається з таких кроків :

1. Зловмисник відправляє пакети UDP на порт, який підтримує генерацію символів. Зворотною адресою в цих пакетах може зазначатись адреса сьомого порта жертви, який генеруватиме символи і таким чином створюватиме нескінченний цикл.

2. Атака орієнтована на порти усіх систем, на які посилається широкомовна адреса.

3. Усі ці системи в діапазоні повторюються назад до порту генератора символів жертви.

4. Цей процес повторюється, оскільки використовуються пакети UDP.

Така атака небезпечніша за Smurf. Її різновидом є рефлекторна атака, яка використовує «відбивачі» (посередницькі хости або пристрої) для виконання завдання. Особливістю відбивача є те, що він постійно реагує на пакети, які надсилає та отримує. Тож зловмисники використовують цей метод для атак, на які потрібні відповіді. Зворотня адреса системі жертви буде підроблена.

Атаки виснаження ресурсів

Атака виснаження ресурсів має на меті вичерпати ресурси системи жертв, щоб унеможливити обслуговування користувачів. Розрізняються наступні типи атак виснаження ресурсів:

Протокольні атаки на використання: мета цих атак – споживання надлишкових ресурсів жертви, використовуючи особливість протоколу, встановленого у системі. Найпоширенішими нападами такого типу є TCP SYN атаки, PUSH + ACK, атака сервера аутентифікації та запитів CGI.

Неправильно сформовані пакети оброблені шкідливою інформацією.

Зловмисник надсилає ці пакети жертві, щоб зламати її систему. Це можна виконати двома способами:

Атака з IP-адресою: пакет складається з однакової IP-адреси джерела та призначення, що створює хаос в операційній системі жертви. Таким чином атака уповільнює та ламає систему.

Атака параметрів IP-пакетів: кожен з IP-пакетів складається з додаткових полів для передачі додаткової інформації. Атака використовує ці поля для формування пакету. Вони заповнюються, встановлюючи всі біти якості обслуговування на один. Тож потерпілий витрачає додатковий час на обробку цього пакету. Ця атака є більш вразливою, коли нападає більше одного “зомбі”.

Механізми захисту

Були прийняті різні контрзаходи для запобігання DDoS-атакам. Ініціатором DDOS-атак є зловмисник, який намагається отримати несанкціонований доступ до системи / мережі жертв. Захисні механізми показані на рис. 3.

Рис. 3. Механізми захисту від DDoS-атак

Методи профілактики

Найкращою стратегією проти будь-яких атак є запобігання їх виникненню. Однією з таких методик є використання фільтрів:

- *Вхідна фільтрація* – цей процес зупиняє вхідні пакети з неправомірною адресою джерела. Для цього використовуються роутери. Ця методика зупиняє атаки DDoS, викликані підркобою IP-адреси.

- *Вихідна фільтрація* – у цій техніці використовується вихідний фільтр. Ця методика дозволяє пакетам, що мають дійсну IP-адресу в заданому для мережі діапазоні, залишати мережу.

- *Розподіл пакетів на основі маршруту* – фільтр використовує інформацію про маршрут для захоплення або фільтрування підроблених пакетів. Він також використовується, щоб відслідкувати IP-адресу. Але для

цього потрібна глобальна інформація про мережеву топологію.

- *Підвищена безпека з'єднання* – це архітектура з розподіленою функцією, яка передбачає, що вхідний пакет є дійсним, якщо він з законних серверів. Інші пакети блокуються. Клієнт повинен увійти у мережу за допомогою повторного доступу SOAP.

Також можна запобігти атакам за допомогою відключення невикористаних служб, застосування патчів безпеки, зміни IP-адреси, відключення IP-трансляцій, балансування завантаження та пасток. Методи запобігання нападам не гарантують повного захисту від DDoS-атак, але підвищують безпеку.

Методи виявлення

Система виявлення вторгнень допомагає жертві уникнути розповсюдження DDoS-атак та запобігає зупинці системи. Серед таких методів:

- *Виявлення аномалій*: Цей метод виявляє напади, розпізнаючи аномалії в роботі системи. Це робиться шляхом порівняння поточних значень із раніше виявленими нормальними робочими характеристиками системи. Цей метод визначає помилкові значення в поведінці системи. Найпоширенішими методами виявлення аномалій є:
 - NOMAD – система моніторингу мережі, яка виявляє мережеві аномалії шляхом аналізу інформації заголовка IP-пакета.
 - *Техніка відбору та фільтрування пакетів із переважаністю*. З підмножини скинутих пакетів було проведено статистичний аналіз, і як тільки виявлено аномалію, на роутер подається сигнал для фільтрації шкідливих пакетів.
 - D-WARD – виявляє DDoS-атаку у першій жертви. Це запобігає поширенню нападу на інших користувачів мережі. D-WARD встановлюється на роутері для виявлення вхідного та вихідного мережевого трафіку.
 - MULTOPS- MULTOPS – це структура даних, розроблена для виявлення DDoS-атак. Вона виявляє атакуючі або атаковані системи, функціонуючи в режимі, орієнтованому на напад та його жертву відповідно. Це багаторівнева структура, яка визначає швидкість пакетів на різних рівнях агрегації. Але для цього потрібна конфігурація маршрутизатора та додаткові схеми управління пам'яттю.
- *Виявлення зловживань*: Цей метод виявляє DDoS-атаки, підтримуючи базу даних адрес або шаблонів експлоїтів. Коли такий зразок виявлено, система повідомляє про атаки DDoS.

Відповідь на виявлення

У разі виявлення DDoS-атаки її слід заблокувати та визначити особу зловмисника. Це можна зробити, наприклад за допомогою списку управління доступом ACL (Access Control List) або автоматично.

Окремі методи, що використовуються для відстеження та ідентифікації зловмисника, подано у табл. 2. Зауважимо, що існує багато методів для зупинки DDoS-атак, проте не всі напади можна виявити та запобігти, можна лише зменшити вплив нападу.

Таблиця 2

Методи відстеження DDoS-атак

Метод	Опис
Відстеження ICMP	Механізм стосується переадресації пакетів з низькою ймовірністю до кожного маршрутизатора, а також відправки повідомлення про зворотний зв'язок ICMP до місця призначення. Якщо основна кількість повідомлень ICMP, які використовуються для ідентифікації нападника, стикається з такими проблемами як додатковий трафік, перевірка цих пакетів і виявлення накладних даних інформації з карти маршрутів є складним.
IP-відслідковування	Цей метод відстежує шлях зловмисника, щоб знайти походження атаки. У цій техніці шлях нападника прослідковується назад, щоб знайти своє джерело. Але це стає важким завданням, якщо звітність джерел у протоколі TCP / IP відключена.
Послідовність зворотного тестування зв'язків	Цей механізм перевіряє кожне з вхідних посилань, щоб визначити чи не є воно атакою. Для цього створюється великий потік трафіку та відслідковується наявність порушень у мережі. Щоб застосувати цей механізм, потрібна система, яка зможе генерувати великий потік трафіку, а також інформація про розташування та спосіб з'єднання комп'ютерів мережі.
Імовірнісне маркування пакетів	Ця методика долає недоліки тестування зворотних зв'язків, оскільки вона не вимагає попередніх знань про топологію мережі, розміру трафіку тощо. Ця перевага також накладає додаткові витрати на системи, але існує багато методів, щоб уникнути додаткових витрат.

Особливості DDoS-атак у хмарному середовищі

DDoS – одна з загроз безпеки, яка кидає виклик доступності хмарним обчисленням. З багатьох атак у хмарному середовищі за даними Cloud Security Alliance, 14% – це DDoS-атаки. У березні 2009 року VeriSign уклала контракт з Forrester Consulting для проведення дослідження щодо загроз та захисту від DDoS-атак. Опитування проводилось серед 400 респондентів із США та Європи. 74% зазнали однієї або декількох DDoS-атак у своїх

організаціях. Із них 31% напади спричинили зрив служби, але 43% – не призводять до зриву послуг (рис. 4). Опитування говорить про те, що при збільшенні використання хмарного середовища швидкість DDoS-атак також швидко зростає. У хмарному середовищі, коли навантаження на послугу росте, вона почне надавати додаткову обчислювальну потужність, щоб протистояти додатковому навантаженню. Це означає, що хмарна система працює проти зловмисника, але певною мірою підтримує зловмисника, дозволяючи йому наносити найбільш можливий збиток за доступністю сервісу, починаючи з єдиної точки входу атаки.

Рис. 4. Розподіл статистики DDoS-атак в організаціях

Хмарний сервіс складається з інших послуг, що надаються на тих же апаратних серверах, які можуть зазнати навантаження, спричиненого флудом. Таким чином, якщо служба намагається запустити на одному сервері з іншою навантаженою службою, це може вплинути на її власну доступність. Ще одним ефектом від повені є різке підвищення рахунків за користування хмарою. Проблема полягає в тому, що не існує «верхньої межі» для використання і однією з потенційних атак на хмарне середовище є атаки сусідів, тобто віртуальна машина може атакувати свого сусіда в тій же фізичній інфраструктурі і тим самим заважати йому надавати свої послуги. Ці атаки можуть вплинути на продуктивність та можуть призвести до фінансових втрат і спричинити шкідливий вплив на інших серверах у тій самій хмарній інфраструктурі.

Фактори вибору рішень захисту хмарного середовища
Рішення для запобігання DDoS-атак має бути:

• *Функціональне*: рішення повинно бути достатньо функціональним, а це означає, що воно повинне бути здатним зменшити вплив атаки незалежно від того, наскільки потужною є атака.

• *Прозоре*: рішення має бути простим у здійсненні, тобто не повинно вимагати змін існуючої мережі та її інфраструктури.

• *Легке*: рішення не повинно перекривати систему.

• *Точне*. Вибране рішення не повинно видавати помилкові результати.

Ряд методів вимагають зменшення трафіку, але рішення для захисту від DDoS-атак не має впливати на трафік.

Висновок

Оскільки кількість DDoS-атак у хмарних сервісах зростає, подано короткий опис DDoS-атак, таксономію атак, їх види та заходи протидії пом'якшенню впливу. Описані методи виявлення і запобігання атак, визначені принципи вибору рішень для захисту.

1. Denial of Service Attack, <http://en.wikipedia.org/wiki/Denial-of-serviceattack>
2. DDoS attack tool time line, <http://staff.washington.edu/dittrich/talks/sec2000/timeline.html>
3. History of DDoS, <http://www.timetoast.com/timelines/history-of-ddos>
4. DoS and DdoS Evolution, <http://users.atw.hu/denialofservice/ch03lev1sec3.html>
5. CERT Coordination Center, Over view of attack trends, Feb.2002. <http://www.cert.org/archive/pdf/attacktrends.pdf>.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3860778>

Поступила 3.10.2019р.

УДК 009.4

Б.М. Гавриш ¹, к.т.н., доцент

Б.В. Дурняк ¹, д.т.н., професор

О.Б. Полусин ¹, аспірант

О.Є. Семенова ², асистент

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Abstract. Methods of protection by encryption, implementation of authentication system and use of electronic signature algorithms are considered and compared. The structural division of encryption algorithms is given.

¹, Українська академія друкарства, Львів

² Національний університет «Львівська політехніка»

Вступ. На сьогодні первинним чинником, що впливає на політичну і економічну складові національної безпеки, є ступінь захищеності інформації та інформаційного середовища. Ось чому важливе значення набувають питання забезпечення захисту інформації в автоматизованих (інформаційних) та телекомунікаційних системах під час обробки в різних сферах діяльності.

Стрімкий розвиток засобів обчислювальної техніки і відкритих мереж передачі даних зумовило їхнє поширення в повсякденному житті і підприємницькій діяльності. Потужні обчислювальні можливості і оперативність передачі інформації не тільки вплинули на принципи ведення бізнесу, що склалися в більшості традиційних галузей, а й відкрили нові напрямки розвитку підприємницької діяльності [1]. Однак останні досягнення людської думки в області комп'ютерних технологій пов'язані з появою не тільки персональних комп'ютерів, мереж передачі даних і електронних грошей, а й таких понять, як хакер, інформаційна зброя, комп'ютерні віруси тощо.

Основна частина

Шифрування даних – процес давно відомий і досить зрозумілий. Навіть якщо в процесі передачі інформації від відправника до одержувача дані будуть перехоплені зловмисником, прочитати їх без ключів шифрування неможливо. Таким чином, перехоплення зашифрованої інформації стає позбавленим сенсу. Незважаючи на те, що шифрування даних, як ідея, – це просто, реальне втілення задуму в життя пов'язане зі значними труднощами доступу. У шифрування є дві сторони. Постійно використовувати суперскладне шифрування даних, яке неможливо зламати, недоцільно, тому що це створює великі труднощі одержувачу. У разі, якщо шифрування даних проводиться з використанням занадто простих ключів шифрування, теж зле: зусиль багато, але результат мінімальний, тоді вже простіше обійтися взагалі без шифрування. Будь-яка хороша система повинна бути збалансована. Шифрування даних – не виняток: інформація і дані повинні відправлятися швидко, але, при цьому, дані повинні залишатися в безпеці. В даний час, віртуальна приватна мережа – VPN, яка застосовує шифрування даних, є хорошим прикладом швидкого і безпечного інтернет з'єднання. VPN в основному займається виявленням слабких місць в системі безпеки інтернет користувачів та маскуванні IP адреси для великої кількості людей.

Шифрування даних – це видозміна інформації для того, щоб вона стала незрозумілою для сторонніх.

Одним з початкових методів шифрування періоду античності є код перестановки. Більшість людей знайомі з цим типом кодування, під час якого шифрування даних проходить за допомогою перестановки літер алфавіту. Це дуже просте симетричне шифрування, однак функціональне.

З плином часу шифрування і криптоаналіз стають щораз поширенішими, процес шифрування – набагато складнішим. У якийсь момент ефективність використання букв алфавіту для шифрування повідомлень була вичерпана, і

люди звернулися до математики. Просте обчислення перетворилося в просунуту математику, потім в ірраціональну математику, і тепер воно досягло точки, в якій в цих обчисленнях знову переважають букви, але ці букви – це інші, не менш складні обчислення.

Завичай, шифрування даних відбувається за допомогою будь-якого методу шифрування або ключа (пароля) шифрування/дешифрування, який відомий лише двом сторонам: відправнику і одержувачу. Цифрове шифрування даних складніше, ніж шифрування рукописне, але воно засноване на тих самих принципах.

Рано чи пізно перед кожною інформаційною системою постає важливе питання забезпечення захисту даних шляхом приховування інформації від осіб, для яких вона не призначена. Виконати це завдання в рамках самої системи можна за рахунок впровадження системи аутентифікації, завдяки чому доступ зможуть отримати виключно авторизовані користувачі. Однак якщо зловмисникові вдасться отримати фізичний доступ до даних, то аутентифікація стане марною. Буде порушена конфіденційність даних (доступні тільки тим, кому призначені), вони можуть бути змінені, що також ще й порушить їхню цілісність. Для запобігання подібного результату застосовується шифрування даних. Простими словами, шифрування даних полягає в поданні інформації у вигляді, відмінному від початкового, з якого неможливо визначити, як виглядає вихідна інформація, не знаючи спеціального ключа шифрування. Використовуючи цей ключ, дані можна спокійно розшифрувати. Варто також відзначити, що шифрування даних використовується не тільки для фізичного захисту даних - його також можна використовувати, наприклад, для запобігання несанкціонованого доступу в систему, ускладнивши процедуру аутентифікації.

Шифрування є важливою частиною криптографії – науки про захист інформації. Протягом останніх кількох десятиріч ця наука переживає бурхливий розвиток [1], викликаний, в першу чергу, повсюдним використанням електронно-обчислювальних машин, а також бажанням власників цієї техніки захистити свої особисті дані (або даної організації) від сторонніх очей. Для того щоб вирішити таку серйозну проблему, були розроблені спеціальні алгоритми шифрування. Структурно ці алгоритми можна розділити на три групи: безключові, одноключеві та двоключові (рис. 1) [1]. Безключові алгоритми не використовують ключі в процесі шифрування, одноключові використовують один ключ, а двоключові – два ключі. Двоключові алгоритми вважаються найбільш надійними, проте вони більш складні і трудомісткі у використанні. Як видно з рисунка 1, деякі типи алгоритмів можуть відноситися відразу до декількох груп. Наприклад, хеш-функції (виконують контрольне підсумовування даних) можуть виконуватися як з ключем (причому із одним), так і без нього. Хеш-функції набули широкого поширення через свою відносну простоту і низької потреби ресурсів і використовується, наприклад, тоді, коли необхідно підтвердити цілісність даних. Також до двох груп відносяться і алгоритми аутентифікації,

які можуть бути як одноключовими, так і двоключовими. Подібні алгоритми замінюють стандартну схему паролльної аутентифікації, коли користувач може потрапити в систему при правильному введенні імені користувача та пароля. Ці алгоритми помітно знижують шанси зловмисника потрапити в систему. Наприклад, можлива наступна реалізація використання алгоритму аутентифікації:

- кожен користувач володіє унікальним ключем шифрування, який також знає і система;
- під час спроби входу в систему сервер генерує випадкове число, яке після генерації відправляє користувачу;
- використовуючи свій унікальний ключ шифрування, користувач шифрує отримане число і відправляє серверу вже зашифроване число.
- сервер розшифровує отримане число (або зашифровує вихідне), використовуючи ключ шифрування користувача, що зберігається в системі;
- якщо результати збігаються, то користувач отримує доступ до системи, в іншому ж випадку він отримає відмову на отримання доступу.

Рис. 1. Структурний поділ алгоритмів шифрування

Генератори випадкових чисел, хоч і є безключовими алгоритмами, проте використовують ключі шифрування, просто вони створюють їх самі. Такі ключі є абсолютно випадковими, що помітно зменшує можливість розшифрувати дані. Алгоритми симетричного шифрування є базовими, оскільки в них шифрування і дешифрування проводиться за одним ключем

(або один ключ можна легко отримати з іншого). Ці алгоритми діляться на ті, що використовують блочне шифрування і ті, що використовують потокове шифрування. Під час блокового шифрування весь масив даних ділиться на блоки певної фіксованої довжини (найчастіше використовуються блоки по 64 або 128 біт), яка дорівнює довжині ключа шифрування. Відповідно, кожен отриманий блок шифрується окремо ключем, причому цей ключ може змінюватися для різних блоків, наприклад, в залежності від результату шифрування попереднього блоку. У свою чергу, під час потокового шифрування шифрується окремо кожен біт даних. Можна сказати, що потокового шифрування як такого не існує – воно всього лише є окремим випадком блочного шифрування, коли довжина блоку дорівнює одному біту. Варто зазначити, що алгоритми симетричного шифрування це найбільша категорія алгоритмів шифрування. Генератори псевдовипадкових чисел використовуються тоді, коли немає можливості розробити якісний генератор випадкових чисел. Псевдовипадкові числа створюються на основі певного алгоритму симетричного шифрування. Алгоритми асиметричного шифрування використовують два ключа шифрування відкритий для зашифрування інформація і секретний для її дешифрування, причому відкритий ключ досить просто обчислюється з секретного, а обчислити секретний ключ з відкритого практично неможливо (для цього потрібен тривалий час і величезні ресурси). Інформацію, зашифровану відкритим ключем, можна розшифрувати виключно секретним ключем. Наприклад, можлива наступна реалізація алгоритму асиметричного шифрування при спілкуванні двох користувачів:

- один користувач має відкритий ключ шифрування, а інший – секретний;
- перший користувач шифрує повідомлення, використовуючи відкритий ключ, і передає його другому;
- другий користувач дешифрує отримане повідомлення, використовуючи секретний ключ.

Останніми на черзі є алгоритми електронного підпису, які «використовують секретний ключ для обчислення електронного цифрового підпису даних, а який той, що вираховується з нього відкритий – для її перевірки» [1].

Висновки

Таким чином, існує величезна кількість хороших і якісних алгоритмів шифрування, однак навіть їхнє використання, на жаль, ніяк не виключає можливості несанкціонованого доступу до даних, однак вони серйозно ускладняють життя зловмисникові і, можливо, навіть змусять його відмовитися від спроби доступу. Саме в цьому, на сьогодні і складається завдання захисту інформації.

1 *Блінцов В.С.* Математичні основи криптології + CD : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / В.С. Блінцов, Л. Пальчевський. – Миколаїв: Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, 2006. – 232 с.: іл.

- 2 Безпека інформаційних систем і технологій: Навч. посібник / В. І. Єсін, О. О. Кузнецов, Л. С. Сорока. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 632 с. : іл
- 3 Горбенко І.Д. Прикладна криптологія. Теорія. Практика. Застосування : монографія / І.Д. Горбенко, Ю.І. Горбенко. – Харків: Видавництво "Форт", 2012. – 880 с.: іл
- 4 Захист інформації в мережах передачі даних / Юдін О.К., Корченко О.Г., Конахович Г.Ф. – К.: Вид-во ТОВ «НВП» ІНТЕРСЕРВІС», 2009. – 716 с.: іл.
- 5 Мукачев В.А. Методы практической криптографии / В.А. Мукачев, А.А. Хорошко. – К.: ООО "Полиграф-Консалтинг", 2005. – 215 с.: ил
- 6 Панасенко С.П. Алгоритмы шифрования. Специальный справочник. – СПб: БХВ-Петербург, 2009. – 576 с.: ил
- 7 Б. Шнайер, Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си. – Москва: Изд-во Триумф, 2002. -816 стр
- 8 Menezes, P. van Oorschot, S. Vanstone Handbook of Applied Cryptography. – CRC Press, Inc. – 1997.
- 9 Фороузан Б.А. Схема цифровой подписи Эль-Гамала // Управление ключами шифрования и безопасность сети / Пер. А. Н. Берлин – Курс лекций.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3860780>

Поступила 3.10.2019р.

УДК 621.372:376.56

О.В. Тимченко ^{1,2}

О.В. Шевчук ²

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ І ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМИ СУМІЩЕННЯ ФАРБ РУЛОННОЇ РОТАЦІЙНОЇ МАШИНИ

Abstract. The influence of technological parameters on the ink displacement in a roll printing machine is investigated. It is shown that the largest dynamic deviation is observed for the first paint, and the method of measuring the errors of combining paints for the last paint provides more efficient filtering of high-frequency noise.

Вступ

Системи автоматичного регулювання фарб на багатофарбових рулонних друкарських машинах є дискретними системами. Дискретність систем обумовлена способом вимірювання зміщення фарб за допомогою рівновіддалених міток, які друкуються на рухомій стрічці. Аналіз впливів зміни технологічних параметрів на зміщення фарб вимагає складних

¹ University of Warmia and Mazury Olsztyn, Poland

² Українська академія друкарства, Львів

експериментальних досліджень та відповідно часу. Тому більш ефективним методом дослідження складних поліграфічних процесів є комп'ютерне симулювання [1-3] шляхом створення і дослідження адекватних моделей елементів стрічкопровідних систем.

Мета статті – дослідження амплітудно-частотних характеристик каналів суміщення фарб по останній четвертій базовій фарбі (мітці) при зміні натягу паперової стрічки.

Основна частина

При визначенні похибок суміщення фарб по останній базовій мітці можна застосувати таку рекурентну конструкцію – зміна суміщення фарб відносно попередніх міток $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ [4]:

$$W_{\Delta\varepsilon_0^*s_{34}}(p) = -W_{\Delta\varepsilon_0^*s_{43}}(p) = -k_\varepsilon \frac{1}{(Tp+1)^2} \left(\frac{1-e^{-Tp}}{pT} - \frac{1}{Tp+1} \right), \quad (1)$$

$$\begin{aligned} W_{\Delta\varepsilon_0^*s_{24}}(p) &= -W_{\Delta\varepsilon_0^*s_{43}}(p) - W_{\Delta\varepsilon_0^*s_{23}}(p) \cdot e^{-pT} = \\ &= -k_\varepsilon \frac{1}{(Tp+1)^2} \left(\frac{1-e^{-Tp}}{pT} - \frac{1}{Tp+1} \right) - k_\varepsilon \frac{1}{Tp+1} \left(\frac{1-e^{-Tp}}{pT} - \frac{1}{Tp+1} \right) \cdot e^{-Tp} \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} W_{\Delta\varepsilon_0^*s_{24}}(p) &= -W_{\Delta\varepsilon_0^*s_{43}}(p) - W_{\Delta\varepsilon_0^*s_{23}}(p) \cdot e^{-Tp} - W_{\Delta\varepsilon_0^*s_{21}}(p) \cdot e^{-2Tp} = \\ &= -k_\varepsilon \frac{1}{(Tp+1)^2} \left(\frac{1-e^{-Tp}}{pT} - \frac{1}{Tp+1} \right) - k_\varepsilon \frac{1}{Tp+1} \left(\frac{1-e^{-Tp}}{pT} - \frac{1}{Tp+1} \right) \cdot e^{-Tp} - \\ &- k_\varepsilon \left(\frac{1-e^{-Tp}}{pT} - \frac{1}{Tp+1} \right) \cdot e^{-2Tp} \end{aligned} \quad (3)$$

На рис. 1 показані перехідні характеристики суміщення фарб за формулою (3) та останній мітці при подачі на вхід першої секції друкарської машини ступінчастого відносного видовження стрічки $\Delta\varepsilon_0(t) = \Delta\varepsilon_0^*$, амплітуда якого дорівнює його номінальному значенню.

Порівняння цих графіків з перехідними характеристиками по першій загальній базовій мітці показує, що по першій фарбі характеристики суміщення фарб збігаються, а по другій і третій фарбах спосіб визначення похибок суміщення фарб по останній мітці є оптимальним так як величина динамічних відхилень сигналів є меншою $\bar{\Delta}s_{24}(t)$ і $\bar{\Delta}s_{34}(t)$. На рис.2 представлені ЛАЧХ каналів суміщення фарб по останній базовій фарбі.

Отже $\bar{L}_{pk}(\omega) = L_{pk}(\omega)/k_\varepsilon$ – відносна ЛАЧХ каналу суміщення фарб по k -тій базовій мітці ($p=1,2,3$).

Рис. 1. Перехідні характеристики суміщення фарб по останній базовій мітці при ступінчастій зміні вхідного відносного видовження стрічки на величину ε_0^*

Рис. 2. Відносні ЛАЧХ каналів суміщення фарб по останній базовій фарбі і зміні $\Delta\varepsilon_0$

Високочастотні асимптоти даних ЛАЧХ мають різний нахил: -20 дБ/дек в кривій $L_{14}(\omega)$ -40 дБ/дек в кривій $L_{24}(\omega)$ і -60 дБ/дек в кривій $L_{34}(\omega)$. Найбільше затухання зовнішньої гармонійної перешкоди забезпечує канал суміщення фарб по 3-ній фарбі. Найгірший режим роботи даного методу виміру розташовується в околиці відносної частоти $\bar{\omega} = 1$. На цій частоті відповідно забезпечується затухання вхідного гармонійного сигналу на $-2,5$; $-7,7$ і $-15,5$ дБ. Переважно умови роботи каналів суміщення фарб мають місце в області низьких частот, наприклад, в діапазоні відносних частот $0,2 < \bar{\omega} < 0,3$.

На рис.3 показані перехідні характеристики суміщення фарб по останній мітці з врахуванням гармонійної складової. Досліджено, що в даному випадку забезпечується зниження вимушених коливань суміщення фарб по другій (процес s_{24}) і третій (процес s_{34}) фарбах. Цей висновок виходить також з логарифмічних частотних характеристик $L_{24}(\omega)$ і $L_{34}(\omega)$, оскільки їх нахил забезпечує на частоті розмотування рулону додаткове затухання вимушених коливань приблизно в 10 разів (по каналу « $\Delta\varepsilon_0 \rightarrow s_{24}$ ») і в 100 разів (по каналу « $\Delta\varepsilon_0 \rightarrow s_{34}$ »).

Знайдемо перехідні характеристики процесу суміщення фарб по останній базовій фарбі при ступінчастій зміні положення першого реєстрового валіка $\Delta L_1(t) = \Delta L_1 \cdot l(t)$. В цьому випадку перехідні функції каналів суміщення фарб мають вигляд:

$$W_{\Delta s_{34} \Delta L_1}(p) = -k_\varepsilon \left(\frac{1}{Tp} - \frac{e^{-Tp}}{Tp} - \frac{1}{Tp+1} \right) \cdot \frac{k_L p}{(Tp+1)^2} \quad (4)$$

$$W_{\Delta s_{24}\Delta L_1}(p) = W_{\Delta s_{34}\Delta L_1}(p) + W_{\Delta s_{23}\Delta L_1}(p) \cdot e^{-Tp} \quad (5)$$

$$W_{\Delta s_{14}\Delta L_1}(p) = W_{\Delta s_{34}\Delta L_1}(p) - W_{\Delta s_{23}\Delta L_1}(p) \cdot e^{-Tp} - W_{\Delta s_{12}\Delta L_1}(p) \cdot e^{2Tp} \quad (6)$$

де

$$W_{\Delta s_{23}\Delta L_1}(p) = -k_\varepsilon \left(\frac{1}{Tp} - \frac{e^{-Tp}}{Tp} - \frac{1}{Tp+1} \right) \cdot \frac{k_L p}{Tp+1} \quad (7)$$

$$W_{\Delta s_{12}\Delta L_1}(p) = \frac{-1}{Tp+1} \quad (8)$$

Рис.3. Перехідні характеристики суміщення фарб по останній мітці з врахуванням гармонійної складової

На рис.4 і 5 показані графіки перехідних характеристик і ЛАЧХ каналів суміщення фарб по останній базовій мітці і зміні положення першого реєстрового валика ΔL_1 . Видно, що по першій фарбі канал суміщення фарб $\Delta L_1 \rightarrow s_{14}$ має властивості інерційної ланки третього порядку з нахилом високочастотної асимптоти мінус 60 дБ/дек. По другій фарбі канал суміщення фарб $\Delta L_1 \rightarrow s_{24}$ має диференціюючі властивості з нахилами низькочастотної асимптоти +40дБ/дек і високочастотної асимптоти мінус 40дБ/дек, а по третій фарбі канал суміщення фарб $\Delta L_1 \rightarrow s_{34}$ має високочастотну асимптоту - 40дБ/дек.

Рис.4. Перехідні характеристики суміщення фарб по останній мітці і при ступінчастій зміні положення першого реєстрового валика ΔL_1

Рис. 5. ЛАЧХ каналів суміщення фарб по- останній мітці і при ступінчастій зміні положення першого реєстрового валика ΔL_1

Передавальні функції процесу суміщення фарб по останній базовій фарбі і положенню фази 1-ого формного циліндра мають вигляд:

$$W_{\Delta\varphi_1, S_{34}}(p) = k_\varepsilon \left(\frac{1}{Tp} - \frac{e^{-Tp}}{Tp} - \frac{1}{Tp+1} \right) \cdot \frac{k_v k_\phi p}{(Tp+1)^2} \quad (9)$$

$$W_{\Delta\varphi_1, S_{24}}(p) = W_{\Delta\varphi_1, S_{34}}(p) + W_{\Delta\varphi_1, S_{23}}(p) \cdot e^{-Tp} \quad (10)$$

$$W_{\Delta\varphi_1, S_{14}}(p) = W_{\Delta\varphi_1, S_{34}}(p) + W_{\Delta\varphi_1, S_{23}}(p) \cdot e^{-Tp} + W_{\Delta\varphi_1, S_{12}}(p) \cdot e^{-2Tp} \quad (11)$$

де

$$W_{\Delta\varphi_1, S_{23}}(p) = k_\varepsilon \left(\frac{1}{Tp} - \frac{e^{-Tp}}{Tp} - \frac{1}{Tp+1} \right) \cdot \frac{k_v k_\phi p}{Tp+1} \quad (12)$$

$$W_{\Delta\varphi_1, S_{12}}(p) = \frac{k_\phi}{Tp+1} \quad (13)$$

На рис.6 і 7 представлені графіки перехідних функцій і ЛАЧХ каналів суміщення фарб по останній базовій мітці і при ступінчастій зміні фази першого формного циліндра $\Delta\varphi_1$.

Рис.6. Перехідні характеристики суміщення фарб по останній мітці при ступінчастій зміні фази першого формного циліндра $\Delta\varphi_1$

Рис.7. ЛАЧХ каналів суміщення фарб по останній мітці при ступінчастій зміні фази першого формного циліндра $\Delta\varphi_1$

Висновки

Досліджено, що канал першої фарби, має динамічні властивості інерційної ланки 3-його порядку, а канали другої і третьої фарб мають диференціюючі властивості з нахилом +40 дБ/дек в області низьких частот і відповідно -20дБ і -40дБ на декаду.

Досліджені перехідні і частотні характеристики каналів суміщення фарб по останній четвертій базовій фарбі. Показано, що в цьому випадку найбільше динамічне відхилення спостерігається по першій фарбі, яке складає 0,68 від базового значення. Максимальні відхилення по другій і третім фарбам складають приблизно 0,5 і 0,25 від найбільшого розходження по першій фарбі. Показано, що спосіб вимірювання похибок суміщення фарб по останній фарбі забезпечує ефективнішу фільтрацію високочастотних завад.

1. Дурняк Б.В., Тимченко О.В. Математичне моделювання і реалізація систем керування стрічкопровідними системами – К.: Вид. центр „ПРОСВІТА”, 2003. – 232 с.
2. Луцків М.М., Хмельницька І.М. Математичне моделювання і комп’ютерне симулювання електромеханічних та стрічкопровідних систем – Львів: Вид-во УАД, 2010. – 172 с.
3. Тимченко О., Шевчук О. Математичне моделювання стрічкопровідних систем рулонних ротаційних машин // Зб. наук. праць ПІМЕ НАН України. – К., 2017. – Вип. 80. – С. 188-195.
4. Кам’янчин І., Тимченко О., Вовк А., Шевчук О. Аналіз і дослідження системи автоматичного регулювання суміщення фарб // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ПІМЕ НАН України. – Вип.67. – К.: 2013. – С.178-184.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3860782>

Поступила 1.10.2019р.

ЗМІСТ

С.Я. Гільгурт, О.Г. Кіслов, В.М. Попова, І.М. Лях. Прискорене обчислення характеристик реконфігурованих схем розпізнавання на базі асоціативної пам'яті та цифрових компараторів	3
Р.П. Абрамович, В.Д. Самойлов. Методи та моделі оцінювання компетентності персоналу в навчальних системах	17
О.А. Владимирський, І.А. Владимирський. Шляхи підвищення якісних показників експлуатації зношених підземних трубопроводів теплових мереж.....	23
Е.А. Коломиец. Метод автоматизованого синтезу структури групувань сил и средств при оперативном противодействии комплексным чрезвычайным ситуациям	33
С.Д. Винничук, О.І. Козюк. Всережимна модель гідравлічних процесів в ежекторах	40
О.А. Владимирський, І.А. Владимирський, А.П. Іващенко, І.П. Криворучко. Розробка структури низькочастотної автоматизованої віброкалібрувальної установки НАВКУ-3	45
О.О. Попов, А.В. Яцишин, В.О. Ковач, В.О. Артемчук, В.О. Куценко. Розроблення математичної моделі забруднення атмосфери за умов довготривалих викидів потенційно-небезпечних джерел	50
В.О. Ковач, А.В. Яцишин, О.О. Попов, Є.Б. Краснов, О.В. Пугач. Лабораторна НВЧ-установка синтезу вискоелективного сорбенту на основі терморозширеного графіту	64
С.Д. Винничук. Структура системи конструктивних даних для задачі розрахунку потокорозподілу в системах нестисливої рідини	71
А.Ф. Верлань, Л.М. Анатієнко. Порівняння деяких форм динамічних моделей вимірювальних перетворювачів шляхом комп'ютерних експериментів	76
О.А. Дячук, Л.М. Анатієнко. Квадратурні алгоритми побудови динамічних моделей стаціонарних вимірювальних перетворювачів	86
О.А. Дячук. Формування моделей багатопараметричних первинних вимірювальних систем на основі поліномів.....	92
А.О. Бальва, Р.П. Абрамович, В.Д. Самойлов. Комп'ютерні сценарно-педагогічні технології розробки тренажерних систем для енергетичної галузі.....	98
Ю.О. Фуртат. Спосіб ідентифікації динамічних моделей нестационарних вимірювальних перетворювачів	107
В.В. Ткаченко. Оцінка кібербезпеки SMART GRID систем.....	113
	235

М.Ю. Комаров. Класифікація загроз інформації, яка циркулює в автоматизованих та автоматичних системах об'єктів критичної інфраструктури.....	119
В.В. Чьочь, О.В. Васильєв. Наукометричні дослідження методів інтегральних перетворень при описі динамічних систем дробового порядку.....	125
В.С. Подгуренко, В.Є. Терехов. Моделирование вертикального распределения скорости ветра по результатам ветроизмерений на высотной метеомачте.....	129
Д.В. Савельєв. Методи оцінки ризиків кібербезпеки об'єктів критичної інформаційної інфраструктури	136
А.С. Огир, В.Ф. Евдокимов. Разработка и исследование голографических систем дефектоскопии материалов.....	150
З.Х. Борукаев, К.Б. Остапченко, О.И. Лисовиченко. Способ построения неформализованной гибридной модели прогнозирования электропотребления на оптовом рынке.....	157
О.С. Потенко. Аналіз систем захисту веб-додатків від хакерських атак ...	166
О.О. Огир, О.Р. Ярема. Дослідження математичних моделей ультразвукових сигналів для систем дефектоскопії.....	172
О.М. Джигун. Оптимізаційна модель режимів роботи ГЕС як складової частини електроенергетичної системи	177
В.В. Душеба, О.О. Сігарьов, І.М. Лях. Аналіз часових втрат на синхронізацію і передачу службової інформації в багатопроцесорних системах	183
T. Neroda, R. Ivaskiv. Target catalog generation for digitized holdings the scientific and technical academic library.....	188
П.І. Шепіта. Проектування функціональної моделі нейрорегулятора температури для інтелектуальної системи управління	195
М. І. Калитка. Моделювання та комп'ютерне визначення впливу коефіцієнтів розщеплення фарби на розподіл її мікропотоків у фарбодрукарській системі офсетного друку.....	204
А.Т. Кобевко, О.В. Тимченко. Особливості DDoS-атак на хмарні сервіси	214
Б.М. Гавриш, Б.В. Дурняк, О.Б. Полусин, О.Є. Семенова. Застосування методів захисту інформації в інформаційних системах.....	224
О.В. Тимченко, О.В. Шевчук. Дослідження перехідних і частотних характеристик системи суміщення фарб рулонної ротаційної машини.....	229

Вимоги до оформлення рукопису

В першому рядку індекс УДК (шрифт Times New Roman, розмір шрифту 10, вирівнювання по лівому краю). Пропустивши рядок – ініціали та прізвища авторів (розмір шрифту 10, вирівнювання по лівому краю), наукова ступінь, місце праці (скор. назва), місто.

Пропустивши один рядок, друкувати **ВЕЛИКИМИ ЖИРНИМИ ЛІТЕРАМИ** назву статті (розмір шрифту 10, вирівнювання по середині).

Пропустивши один рядок, друкувати коротку анотація на українській, російській і англійській мовах, до 5 рядків (обов'язково). Абзацний відступ 1,5 см, відступ від краю 0,75 см, розмір шрифту 9, вирівнювання по ширині. Так само ключові слова на українській, російській і англійській мовах.

Текст статті набирається в текстовому редакторі Microsoft Word, шрифтом Times New Roman (розмір шрифту 10) на сторінці формату А5 в один інтервал з вирівнюванням по ширині. Текст може бути на українській, російській або англійській мовах. Абзацний відступ 0,75 см. Параметри сторінки: всі поля по 15 мм.

Рекомендована структура статті: **вступ** (не більше 20 рядків), **основна частина** (можна розділяти на окремі параграфи), **результати**, **висновки** та література (не менше 8 джерел).

Пропустивши один рядок наводиться список літератури (розмір шрифту 9), вирівнювання по ширині. Приклад оформлення списку літератури наведений в кінці. Кінцеві зноски не використовувати. Посилання на неопубліковану літературу не допускаються.

Для набирання **формул** використовується лише редактор формул Microsoft Equation 3.0 (MathType 5.2). Вживаються такі стилі:

Текст – Times New Roman (курсив); функція – Times New Roman; змінна – Times New Roman (курсив); грецький – Symbol; ГРЕЦЬКИЙ – Symbol; символ – Symbol; матриця-вектор – Times New Roman; числа – Times New Roman. Встановлюються такі розміри: звичайний – 10; великий індекс – 8; малий індекс – 6; великий символ – 16; малий символ – 10.

Формули, на які даються посилання в тексті, виносяться в окремих рядках та нумеруються. Розмітка – розміщення формул в рядку, виконується за допомогою табуляції (по лівому краю – 0,75; по центру – 5,75; по правому краю – 11,75 см). Приклад розмітки та нумерації формул:

$$f(x_j) = \sum_{i=0}^N B_i \cdot g_i(x_j), \quad (1)$$

Розшифровування індексів подаються після формули в підбір. Окремі формули не вставляти в рамки чи таблиці.

Рисунки та фотографії вставляються в текст статті лише в графічних форматах *.bmp, *.tif, *.jpg (вид отікання – лише в тексті). Підписи під рисунками та фотографіями обов'язкові (розмір шрифту 9, вирівнювання по середині). Приклад рисунку наведено нижче.

Рис. 1. Структурна схема

Таблиці виконуються за допомогою табличного процесора редактора Word (розмір шрифту 9). Назви таблиць обов'язкові.

Таблиця 1

Результати дослідження

2А (мм)	Технологічна продуктивність (шт/с)				
	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 3	Ряд 4	Ряд 5
1,1	0,793	0,5464	0,454	0,945	0,1235

Загальні вимоги

Максимальний обсяг статті – 8 (вісім) повних сторінок. Обсяг графічного матеріалу та таблиць не повинен перевищувати 1/3 обсягу статті. В тексті використовувати лише м'які переноси (комбінація клавіш [Ctrl]+[-]).

В редакцію необхідно подати такі матеріали:

1. Роздрук статті (2 екз.) на лазерному принтері.
2. Електронний варіант статті у Microsoft Word (*.doc, *.docx) та додатково у форматі *.pdf; файл, що містить інформацію про авторів: прізвище, ім'я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце праці, посада, адреса для листування, телефон, e-mail, назву статті. (Прізвища авторів та назву статті подати на українській, російській і англійській мовах). Допускається архівування файлів.

3. Експертний висновок (2 екз.).

Редакційна колегія забезпечує рецензування надісланих статей і залишає за собою право за результатами рецензування прийняти або відхилити статтю. Рукописи після рецензування не повертаються.

Матеріали, подані до публікації в неповному обсязі, або у вигляді, відмінному від визначеного даними вимогами, **не розглядатимуться!**

1. Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал. – М.: ИНФРА–М, 1988. – 310 с.
2. Тимченко О.В. Різниця високих порядків нерекурсивної і рекурсивної фільтрації // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. – Вип.5. – К.: 2000. – С.9-17.

Збірник наукових праць

Національна академія наук України
Інститут проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.Є.Пухова

Моделювання та інформаційні технології

Випуск 89

Комп'ютерна верстка:
О.В. Тимченко

Підп. до друку 30.12.2019
Формат 60x84/16. Папір офсетний. Гарн. "Times".
Офс. друк. Ум. друк. арк. 17,40. Ум. фарбовідб. 18,23.
Наклад 300 прим. Зам. № 11-04

ПП "Системи, технології, інформаційні послуги"
м. Львів, вул. Медової Печери, 27